

Überfachliche Kompetenzen sichtbar machen

Ein Selbsteinschätzungsinstrument der personalen Kompetenzen des
Lehrplans 21 für SuS mit besonderem Bildungsbedarf

Abbildung 1: Darstellung der sozialen, personalen und methodischen Kompetenz (Nyhuis, 2019)

Eingereicht von: Martina Göldi und Manuela Suter
Begleitung: Markus Matthys
Datum der Abgabe: 8. Dezember 2019

Abstract

Der aktuelle Umbruch hin zum kompetenzorientierten Unterricht sowie die verstärkte Gewichtung der überfachlichen Kompetenzen im Lehrplan 21 haben die Autorinnen veranlasst, ein Selbsteinschätzungsinstrument für Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bildungsbedarf zu den überfachlichen Kompetenzen zu entwickeln.

Das Hauptziel eines solchen Selbsteinschätzungsinstruments ist das Sichtbarmachen der überfachlichen Kompetenzen für die Lernenden selbst. Ausserdem werden daran die Anforderungen der Verständlichkeit und der selbstständigen Nutzbarkeit im kompetenzorientierten Unterricht gestellt. Es wurden Selbsteinschätzungskarten zur personalen Kompetenz des Lehrplans 21 in Leichter Sprache ergänzt mit Bildern entwickelt.

Die Evaluation des Nutzens und der Eignung dieses Produkts wurde nach dessen Einsatz in der Praxis mittels Fragebogen an die Lernenden und die schulischen Heilpädagoginnen evaluiert. Es hat sich gezeigt, dass das Selbsteinschätzungsinstrument für Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bildungsbedarf verständlich, jedoch in einem kompetenzorientierten Unterricht nicht vollumfänglich selbstständig nutzbar ist. Das Hauptziel konnte nur teilweise erfüllt werden.

Da jedoch eine bewusste Auseinandersetzung aller Beteiligten mit den überfachlichen Kompetenzen stattgefunden hat und dadurch ein Austausch zwischen Lernenden und Lehrenden ausgelöst werden konnte, empfehlen die Autorinnen die Weiterentwicklung des in dieser Arbeit erstellten Selbsteinschätzungsinstruments. Denn wie durch die Theoriebearbeitung gezeigt werden konnte, bewirkt der stattgefundene Austausch nicht nur das Sichtbarmachen der überfachlichen Kompetenzen für die Lehrpersonen, vielmehr geht der Austausch mit der Förderung der überfachlichen Kompetenzen und der Selbsteinschätzungsfähigkeit einher.

Dank

Unser Dozent Markus Matthys hat uns immer gut beraten sowie unterstützt und stand stets sehr rasch mit Antworten per Mail zur Verfügung – vielen Dank für die kompetente Betreuung.

Lena Nyhuis hat mit viel Liebe zum Detail 40 Bilder zu den personalen, sozialen und methodischen Kompetenzen gezeichnet, angepasst und uns anschliessend zur Verfügung gestellt. Wir danken Lena ganz herzlich für Ihren kreativen Einsatz!

Die Schulischen Heilpädagoginnen Myriam Neyer, Rahel Enz, Lilian Hospenthal, Susan Straub, Evelyne Stalder und Yvonne Bucher haben das Produkt unserer Entwicklungsarbeit in der Praxis für uns getestet. Ihnen gilt ein grosser Dank für die Erprobung im Unterricht.

Unseren Korrekturleserinnen Andrea Rhyner, Susan Straub und Patricia Acker sei ebenfalls ein ganz herzliches Dankeschön ausgesprochen.

Zu guter Letzt möchten wir an dieser Stelle unseren beiden Partnern, unserer Familie und engsten Freunden für ihre grossartige Unterstützung während der ganzen Zeit danken.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
1.1 <i>Persönlicher Bezug</i>	1
1.2 <i>Aufbau der Masterarbeit</i>	2
2. Ausgangslage	5
2.1 <i>Aktueller Stand</i>	5
2.1.1 Förderung überfachlicher Kompetenzen des Lehrplans 21 im aktuellen Unterricht	5
2.1.2 Einsatz von Selbsteinschätzungsinstrumenten im aktuellen Unterricht	7
2.1.3 Überfachliche Kompetenzen in Leichter Sprache	8
2.2 <i>Entwicklungsrelevanz</i>	8
2.3 <i>Heilpädagogische Relevanz</i>	11
2.4 <i>Forschungsabsicht</i>	13
2.4.1 Eingrenzung des Themas	13
2.4.2 Erwarteter Nutzen	14
2.4.3 Zielformulierungen	14
2.5 <i>Fragestellungen</i>	14
3. Fachliche Grundlagen	16
3.1 <i>Begriffsklärung</i>	16
3.1.1 Kompetenzen	16
3.1.1.1 Verwendung des Kompetenzbegriffs	16
3.1.1.2 Definition des Kompetenzbegriffs	19
3.1.1.3 Entwicklung der Kompetenzorientierung	20
3.1.1.4 Kompetenzorientierter Unterricht	22
3.1.1.5 Überfachliche Kompetenzen	25
3.1.1.6 Personale Kompetenz im Lehrplan 21	26
3.1.1.7 Beurteilung der personalen Kompetenz	28
3.1.1.8 Zusammenfassung Kompetenzen	31
3.1.2 Selbsteinschätzung	32
3.1.2.1 Persönlichkeitsentwicklung	32
3.1.2.2 Selbstreguliertes Lernen	35
3.1.2.3 Definition Selbsteinschätzung	38
3.1.2.4 Selbsteinschätzungsinstrumente	40
3.1.2.5 Lernen sichtbar machen und kompetenzorientiert darüber sprechen	43
3.1.2.6 Zusammenfassung Selbsteinschätzung	45
3.1.3 Leichte Sprache	46
3.1.3.1 Theoretischer Hintergrund zur Leichten Sprache	46
3.1.3.2 Funktionen der Leichten Sprache	47
3.1.3.3 Nutzer von Leichter Sprache – Definition SuS mit besonderem Bildungsbedarf	48
3.1.3.4 Übersetzung in die Leichte Sprache	49
3.1.3.5 Grenzen der Leichten Sprache	51
3.1.3.6 Zusammenfassung Leichte Sprache	52
3.2 <i>Zusammenfassung der fachlichen Grundlagen</i>	52
4. Produktentwicklung	54
4.1 <i>Analyse</i>	54
4.2 <i>Definition</i>	55

4.2.1	Umfrageaufbau	56
4.2.2	Resultate	56
4.2.3	Interpretation	58
4.2.4	Definition des Produktziels	59
4.3	<i>Umsetzung</i>	59
4.3.1	Umsetzung der Kompetenz	61
4.3.2	Umsetzung Leichte Sprache	61
4.3.3	Umsetzung Selbsteinschätzungsinstrument	64
4.4	<i>Produktbeschreibung</i>	65
5.	Evaluation	67
5.1	<i>Methode</i>	67
5.1.1	Fragebogen für SuS	68
5.1.2	Fragebogen für SHP	69
5.2	<i>Einsatz im Unterricht</i>	70
5.3	<i>Beschreibung der Ergebnisse</i>	70
5.3.1	Beschreibung der Ergebnisse SuS	70
5.3.2	Beschreibung der Ergebnisse SHP	73
5.4	<i>Interpretation der Ergebnisse</i>	77
5.4.1	Nutzung, Population	77
5.4.2	Selbsteinschätzungsinstrument als Bestandteil des kompetenzorientierten Unterrichts	78
5.4.3	Verständlichkeit durch die Leichte Sprache	78
5.4.4	Möglichkeit der selbstständigen Selbsteinschätzung	79
5.4.5	Zusammenfassung der Interpretation	81
6.	Reflexion	82
6.1	<i>Beantwortung der Fragestellungen</i>	82
6.2	<i>Erreichen der Zielsetzungen</i>	85
6.3	<i>Methodenkritik</i>	85
6.4	<i>Selbsteinschätzung zum Produkt</i>	87
6.4.1	Gelungene Aspekte	87
6.4.2	Verbesserungspotential und -vorschläge	87
6.5	<i>Ausblick</i>	89
6.5.1	Ausblick im Bereich der Kompetenzen	89
6.5.2	Ausblick im Bereich der Selbsteinschätzung	90
6.5.3	Ausblick im Bereich der Leichten Sprache	91
7.	Schlusswort	92
	Tabellen- und Abbildungsverzeichnis	93
	Literaturverzeichnis	95
	Anhang	103

Abkürzungsverzeichnis

BehiG	Behindertengleichstellungsgesetz
bzw.	beziehungsweise
D-EDK	Deutschscheizer Erziehungsdirektorenkonferenz
DaZ	Deutsch als Zweitsprache
ebd.	ebenda
et al.	alle anderen
FLP	Fachlehrperson
ICF	International Classification of Functioning, Disability and Health
ILZ	individuelle Lernziele
inkl.	inklusive
KIGA	Kindergarten
KLP	Klassenlehrperson(en)
LP	Lehrperson(en)
NTA	Nachteilsausgleich
o.Ä.	oder Ähnliches
PHZH	Pädagogische Hochschule Zürich
PISA	Programme for International Student Assessment
SHP	Schulische Heilpädagog(e)n/Heilpädagogin(nen)
SiE	Setting im Einzelfall
SJ	Schuljahr
SuS	Schülerinnen und Schüler
TT-LP	Teamteaching Lehrperson
u.a.	unter anderem
v.a.	vor allem
vgl.	vergleiche
vM	verstärkte Massnahmen

1. Einleitung

Seit dem Medienrummel rund um den kompetenzorientierten Lehrplan 21, der stellenweise als „ideologisch“, „weltfremd“ und „praxisfern“ (Oelkers, 2016, S. 1) bezeichnet wird, könnte man meinen, das Bildungswesen in der Schweiz habe sich völlig verändert. Dem ist allerdings nicht so. Während in den ehemaligen Lehrplänen beschrieben wurde, welche Inhalte eine Lehrperson (LP) unterrichten soll, ist im aktuellen Lehrplan aus Sicht der Schülerinnen und Schüler (SuS) formuliert, was sie am Ende eines Unterrichtszyklus können sollen. Im Kern beschreibt der neue Lehrplan 21, ebenso wie seine Vorgänger, eine umfassende und zeitgemässe Bildung, worunter mehr zu verstehen ist, als das blosses Anhäufen von Fachwissen. Die SuS sollen viel mehr ihre Persönlichkeit weiterentwickeln und auf eine selbstständige, eigenverantwortliche Teilhabe am Leben vorbereitet werden. Dazu benötigt es andere Fähigkeiten, als lediglich richtig rechnen und schreiben zu können. Die Rede ist von überfachlichen Kompetenzen, die über solche Fähigkeiten hinausgehen und fächerübergreifend erworben werden sollen. Slepcevic-Zach und Tafner (2012) beschreiben dazu treffend:

Nicht Bildung als Anhäufung von Wissen, um als gebildet zu gelten, sondern Bildung als eine Auseinandersetzung mit sich selbst, die verändert. Wer gebildet ist, ist nicht nur ausgebildet. Es geht um mehr, um Selbsterkenntnis, Orientierung, Selbstbestimmung, und moralisches Einfühlungsvermögen. (Ebd., S. 39).

Dieses Zitat beschreibt in den Augen der Autorinnen ein erweitertes Bildungsverständnis, von welchem beide ausgehen: Bildung als Persönlichkeitsentwicklung, als Entwicklung einer akkuraten Selbsteinschätzung, welche eine Positionierung in anspruchsvollen Situationen ermöglicht sowie Bildung zu eigenverantwortlicher und sozialer Handlungsfähigkeit. Ein solches Bildungsverständnis verlangt mehr als die reine Stoffvermittlung. In diesem Sinne ist eine gezielte Förderung der überfachlichen Kompetenzen aus diversen Gründen, die im Verlaufe dieser Arbeit noch aufgezeigt werden, notwendig. Wie Bieri Buschor und Forrer (2005) festhalten, sind die überfachlichen Kompetenzen in der Schweiz zwar als Bildungsziele verankert, die Förderung ist aber noch verbreitet abhängig von den einzelnen LP. „Damit überfachliche Kompetenzen verbindlich gefördert werden, müssen konkrete Projekte realisiert und entwickelt werden“ (ebd., S. 20). Einer solchen Projektentwicklung widmen sich die Autorinnen mit dieser Masterarbeit.

Zu Beginn sind im Folgenden die Beweggründe der beiden Autorinnen dazu beschrieben. Anschliessend folgt eine Übersicht zum Aufbau der hier vorliegenden Arbeit, bevor im nächsten Abschnitt die Ausgangslage thematisiert wird.

1.1 Persönlicher Bezug

Von den unzähligen Beweggründen, diese Arbeit zu schreiben bzw. ein Selbsteinschätzungsinstrument zu den überfachlichen Kompetenzen des Lehrplans 21 zu entwickeln, sind an dieser Stelle die zwei aus den Augen der Autorinnen bedeutungsträchtigsten erwähnt.

Beide Autorinnen sind vor einigen Jahren als Klassenlehrpersonen (KLP) auf der Primarstufe in die schulische Berufswelt gestartet. Von Beginn an war ihnen der persönliche Austausch mit den SuS

wichtig. Während dieser Austausch anfangs vor allem dem Schaffen einer persönlichen Beziehung diene, haben die Autorinnen über die Jahre hinweg Erfahrungen im Übertragen dessen auf das Lernen gesammelt. Dabei konnten sie vermehrt feststellen, dass den SuS eine Erzählung von Wochenenderlebnissen, das Beschreiben ihrer Hobbies und weiteren Mitteilungen aus ihrer Lebenswelt um ein Vielfaches leichter fallen, als das Sprechen über ihr eigenes Lernen. Erfahrungsgemäss können diverse SuS zwar über erledigte Aufgaben berichten, beim Einschätzen des eigenen Lernens hingegen scheitern viele. Wenn die Selbsteinschätzung gar in einem öffentlichen Setting, wie beispielsweise im Rahmen eines Elterngesprächs stattfinden soll, so minimiert sich die ohnehin geringe Anzahl der sich noch am Austausch beteiligten Lernenden drastisch. Die Autorinnen vermuten, dass dieser Umstand nicht der, bei Elterngesprächen meist angetroffenen Einstellung der Eltern – Fähigkeitsbeschreibungen in Form von Noten zu erhalten – zu Grunde liegt, sondern vielmehr bei der fehlenden Unterrichtszeit, welche für die Förderung der Selbsteinschätzungsfähigkeit aufgewendet werden muss und dem nicht vorhandenen Material dazu. Wie sollen SuS ihr eigenes Lernen einschätzen können, wenn sie im schulischen Rahmen dazu oft nicht die Gelegenheit bekommen? Mit der Einführung des Lehrplans 21 und den darin enthaltenen überfachlichen Kompetenzen erhofften sich die Autorinnen einen Entwicklungsschritt in diesem Bereich. Dieser hat allerdings bis heute ihrer Meinung nach noch nicht richtig stattgefunden.

Eben diese überfachlichen Kompetenzen des Lehrplans 21 sind neben der Förderung der Selbsteinschätzung der zweite Beweggrund der Autorinnen. Insbesondere seit Ausbildungsbeginn zur schulischen Heilpädagogin (SHP) durften beide erleben, dass die Förderung der überfachlichen Kompetenzen für viele SuS zentraler ist als der Aufbau von Fachkompetenzen. Zum einen verhelfen sie zu einer besseren Bewältigung des Schulalltags. Zum anderen bieten sie Gelegenheit die Selbstkonzepte der SuS, trotz eventuell ungenügender Fachkompetenzen, positiv zu bestärken. Viel zu oft waren beide Autorinnen schon mit der Situation konfrontiert, in welcher SuS negativ beurteilt wurden und resigniert haben. Dies aufgrund unzureichender Fachkompetenzen und obwohl sie in anderen – meist überfachlichen Bereichen – überragende Fähigkeiten zeigten. Die Bedeutung der überfachlichen Kompetenzen aufgrund deren Einfluss auf das lebenslange Lernen und deren Möglichkeit, ein positives Selbstkonzept unabhängig anderer schulischer Leistungen aufzubauen sowie deren Förderung kommen in den Augen der Autorinnen im heutigen Unterrichtsgeschehen nicht genug zu tragen. Viel zu gross ist aus eigenem Erleben der Aufwand (vgl. Kapitel 3.1.1.4) sich im kompetenzorientierten Lehrplan 21 zurechtzufinden und die Fachkompetenzen im Sinne einer kompetenzorientierten Beurteilung (vgl. Kapitel 3.1.1.7) abzubilden. Die Autorinnen möchten die überfachlichen Kompetenzen daher sowohl für die SuS, als auch für alle im schulischen Kontext arbeitenden Personen sowie bei Elterngesprächen visualisiert darstellen können, um deren Relevanz gerecht zu werden.

Ob es möglich ist, mit der hier vorliegenden Arbeit diesen beiden Beweggründen zu entsprechen, wird sich in deren Verlauf zeigen. Um vorerst zu einem inhaltlichen Überblick zu verhelfen, wird im Folgekapitel der Aufbau dieser Arbeit erläutert.

1.2 Aufbau der Masterarbeit

Die hier vorliegende Masterarbeit ist entlang der Struktur einer Entwicklungsarbeit (Mohr, 2018, S. 4f.) aufgebaut. Während im ersten Kapitel bereits der persönliche Bezug zur Themenwahl (vgl. Kapitel 1.1)

hergestellt wurde, soll an dieser Stelle die Gliederung aller noch folgenden Inhalte beschrieben werden (vgl. aktuelles Kapitel 1.2).

Um den Entwicklungsbedarf eines Selbsteinschätzungsinstrumentes für die personale Kompetenz des Lehrplans 21 für SuS mit besonderem Bildungsbedarf nachzuweisen, wird im zweiten Kapitel zuerst der aktuelle Stand im Unterrichtsgeschehen thematisiert (vgl. Kapitel 2.1). Es interessieren die drei Themenbereiche: Momentane Förderung der überfachlichen Kompetenzen des Lehrplans 21 (vgl. Kapitel 2.1.1), gegenwärtiger Einsatz von Selbsteinschätzungsinstrumenten (vgl. Kapitel 2.1.2) sowie derzeit vorhandene Materialien zu den überfachlichen Kompetenzen in Leichter Sprache (vgl. Kapitel 2.1.3). Aufgrund des in diesen drei Unterkapiteln festgestellten Bedarfs wird in der Folge sowie die Entwicklungs- (vgl. Kapitel 2.2) als auch die heilpädagogische Relevanz (vgl. Kapitel 2.3) für diese Arbeit aufgezeigt. Das zweite Kapitel wird dann mit der Forschungsabsicht, in welcher das doch sehr weitreichende Thema eingegrenzt (vgl. Kapitel 2.4.1) und der erwartete Nutzen (vgl. Kapitel 2.4.2) mit den Zielen (vgl. Kapitel 2.4.3) geklärt werden, sowie den leitenden Fragestellungen (vgl. Kapitel 2.5) abgeschlossen.

Im daran anschliessenden dritten Kapitel werden die zentralen Begriffe der Fragestellungen geklärt. Erneut werden die drei Themenbereiche Kompetenz, Selbsteinschätzung und Leichte Sprache für eine übersichtliche Gliederung verwendet. Unter dem Themenbereich Kompetenzen wird die vielseitige Verwendung des Kompetenzbegriffs erläutert (vgl. Kapitel 3.1.1.1) und die Verwendung dessen in dieser Arbeit geklärt (vgl. Kapitel 3.1.1.2). Zudem werden die Entwicklung hin zu einem kompetenzorientierten Unterricht (vgl. Kapitel 3.1.1.3) und Gütekriterien eines solchen beschrieben (vgl. Kapitel 3.1.1.4). Die überfachlichen Kompetenzen (vgl. Kapitel 3.1.1.5) und als explizites Beispiel die personale Kompetenz (vgl. Kapitel 3.1.1.6) werden vor den Erläuterungen zu deren Beurteilung (vgl. Kapitel 3.1.1.7) charakterisiert. Die Selbsteinschätzung als zweiter Themenbereich beinhaltet zuerst einige Aspekte, die als Verständnisgrundlage aufgeführt werden. Darunter lassen sich Erklärungen zur Persönlichkeitsentwicklung (vgl. Kapitel 3.1.2.1) und zum selbstregulierten Lernen (vgl. Kapitel 3.1.2.2) finden. Daraufhin wird der Begriff Selbsteinschätzung definiert (vgl. Kapitel 3.1.2.3) und es werden Instrumente (vgl. Kapitel 3.1.2.4) dazu genannt. Einsatzmöglichkeiten dieser Selbsteinschätzungsinstrumente werden alsdann aufgezeigt (vgl. Kapitel 3.1.2.5). Der Themenbereich Leichte Sprache umfasst einen theoretischen Hintergrund (vgl. Kapitel 3.1.3.1), auf Grundlage dessen werden die Funktionen der Leichten Sprache (vgl. Kapitel 3.1.3.2) erläutert. Durch die Beschreibung der Nutzer von Leichter Sprache (vgl. Kapitel 3.1.3.3) werden Übersetzungsregeln (vgl. Kapitel 3.1.3.4) festgehalten. Trotz dessen Berücksichtigung können die Grenzen der Leichten Sprache (vgl. Kapitel 3.1.3.5) aufgezeigt werden. Jeder dieser drei Themenbereiche wird mit einer kurzen Zusammenfassung (vgl. Kapitel 3.1.1.8, 3.1.2.6 und 3.1.3.6), die einen groben inhaltlichen Überblick ermöglicht, abgeschlossen. Auch der am Ende des dritten Kapitels vorzufindende Querschnitt der fachlichen Grundlagen (vgl. Kapitel 3.2) dient einer solchen Zusammenstellung und expliziert die vorgenommene Theoriebearbeitung der drei Themenbereiche.

Diese dient sodann als Grundlage für die Produktentwicklung, welche im vierten Kapitel dokumentiert wird. In einem ersten Teil wird darin die Problemsituation bei der Selbsteinschätzung überfachlicher Kompetenzen des Lehrplans 21 beschrieben (vgl. Kapitel 4.1). In einem zweiten Teil wird unter Berücksichtigung der Ergebnisse (vgl. Kapitel 4.2.2) einer durchgeführten Bedarfsanalyse (vgl. Kapitel

4.2.1) und deren Interpretation (vgl. Kapitel 4.2.3) das in dieser Arbeit entwickelte Produkt definiert (vgl. Kapitel 4.2.4). Die Umsetzung dessen wird in einem dritten Teil (vgl. Kapitel 4.3) beschrieben, wobei auch hier die drei Themenbereiche Kompetenzen (vgl. Kapitel 4.3.1), Leichte Sprache (vgl. Kapitel 4.3.2) und Selbsteinschätzung (vgl. Kapitel 4.3.3) wieder aufgegriffen werden. Als letzter Teil folgt in Kapitel vier die konkrete Produktbeschreibung (vgl. Kapitel 4.4).

Die Evaluation der Anwendung dessen in der Praxis erfolgt im fünften Kapitel. Darin enthalten ist die Beschreibung der Forschungsmethode (vgl. Kapitel 5.1), wobei es sich um zwei Fragebogen einer für SuS (vgl. Kapitel 5.1.1) und einer für SHP (vgl. Kapitel 5.1.2) handelt. Deren Einsatz im Unterricht (vgl. Kapitel 5.2) wird erläutert bevor die Ergebnisse (vgl. Kapitel 5.3.1 und 5.3.2) beschrieben werden. Unter Bezugnahme zur Theorie werden diese Ergebnisse sodann bezüglich Nutzung (vgl. Kapitel 5.4.1), Bestandteil eines kompetenzorientierten Unterrichts (vgl. Kapitel 5.4.2), Leichter Sprache (vgl. Kapitel 5.4.3) und Selbsteinschätzung (vgl. Kapitel 5.4.4) interpretiert. Eine Zusammenfassung dieser Interpretationen findet sich im daran anschliessenden Kapitel 5.4.5.

Das sechste Kapitel dient der Reflexion der hier vorliegenden Entwicklungsarbeit. Darin werden die Fragestellungen beantwortet (vgl. Kapitel 6.1), sowie das Erreichen der Zielsetzungen (vgl. Kapitel 6.2) erläutert. Rückblickend wird die Methode (vgl. Kapitel 6.3) kritisch betrachtet. Ausserdem zeigen die Autorinnen in diesem Kapitel gelungene (vgl. Kapitel 6.4.1) und weniger gelungene Aspekte (vgl. Kapitel 6.4.2) bezüglich des Produktes auf. Aus den darin festgehaltenen Verbesserungsvorschlägen formulieren die Autorinnen in der Folge künftige Forschungsmöglichkeiten. Ein letztes Mal werden dabei die drei Aspekte überfachliche Kompetenzen (vgl. Kapitel 6.5.1), Selbsteinschätzung (vgl. Kapitel 6.5.2) und Leichte Sprache (vgl. Kapitel 6.5.3) im Hinblick auf Entwicklungsmöglichkeiten beleuchtet.

Abschliessend richten die beiden Autorinnen im siebten Kapitel den Blick noch einmal zurück auf den gesamten Prozess und halten dabei ihre persönlich wichtigsten Erkenntnisse fest.

2. Ausgangslage

„Nicht Bildung als Anhäufung von Wissen, um als gebildet zu gelten ...“ (Slepcevic-Zach & Tafner, 2012, S. 39). Wie steht es mit diesem, in der Einleitung (vgl. Kapitel 1) beschriebenen, erweiterten Bildungsverständnis im aktuellen Unterrichtsgeschehen?

Im zweiten Kapitel dieser Arbeit wird dazu zuerst ein Überblick zum aktuellen Stand der Förderung der überfachlichen Kompetenzen, der Nutzung von Selbsteinschätzungsinstrumenten in der momentanen Unterrichtspraxis und der Leichten Sprache gegeben. Daraus wird in der Folge die Entwicklungsrelevanz dieser Arbeit abgeleitet sowie die heilpädagogische Relevanz erläutert. Daran anschliessend soll sowohl durch die Eingrenzung des Themas als auch die Formulierung des erwarteten Nutzens und der Ziele die Forschungsabsicht geklärt werden. Als Abschluss dieses Kapitels sind leitende Fragestellungen formuliert.

2.1 Aktueller Stand

Zu jedem der drei Themenbereiche sind die aktuell geltenden Weisungen der Kantone sowie deren individuelle Ausgestaltung bzw. Umsetzung im heutigen Unterricht thematisiert. Diese Darlegung des aktuellen Standes in den drei besagten Themenbereichen bildet anschliessend die Grundlage für die in Kapitel 2.2 beschriebene Entwicklungsrelevanz dieser Arbeit.

2.1.1 Förderung überfachlicher Kompetenzen des Lehrplans 21 im aktuellen Unterricht

Rund um das Thema Kompetenzorientierung findet ein „aktueller Diskurs“ statt (Joller-Graf, Zutavern, Tettenborn Schärer, Zeiger & Ulrich, 2014, S. 5). Nach inhaltsorientierten Lehrplänen und solchen mit einer Lernzielorientierung, stellt die Kompetenzorientierung des Lehrplans 21 eine „nächste Generation von Lehrplänen“ (ebd., S. 5) dar (vgl. Kapitel 3.1.1.3). „Ein solcher Generationenwechsel sorgt natürlich für Diskussionen, denen oft eine gewisse Verunsicherung zu Grunde liegt“ (Joller-Graf, 2019, S. 33). Diese endet nicht selten in einem Medienrummel, in welchem von einem „weltfremden“ und „praxisfernen“ Lehrplan 21 die Rede ist (Oelkers, o.J., S. 1). Etwas weniger dramatisch formuliert: Seit der Einführung des Lehrplans 21 hat sich das bis anhin geltende Unterrichtsverständnis verändert. Aktuell gelten Merkmale der Kompetenzorientierung als Qualitätskriterien (vgl. Abbildung 5) für einen zeitgemässen Unterricht. Die noch andauernde Umstellung zu einem kompetenzorientierten Unterricht ist sehr anspruchsvoll, da dieser u.a. durch die Integration überfachlicher Kompetenzen gekennzeichnet ist (Reusser, Stebler, Mandel & Eckstein, 2013, S. 77ff.). Ausserdem erfordert der kompetenzorientierte Unterricht „... eine erweiterte Prüfungskultur und kompetenzorientierte Zeugnisse ...“ (ebd., S. 80), wobei letztere fachliche und überfachliche Kompetenzen zertifizieren sollen. An dieser Stelle wird der Blick zuerst auf die Weisung zur Integration der überfachlichen Kompetenzen in einen kompetenzorientierten Unterricht gerichtet, bevor er anschliessend auf die aktuelle Umsetzung in der Förder- und Beurteilungspraxis gelenkt wird.

Die überfachlichen Kompetenzen, welche in Kapitel 3.1.1.5 im Detail erläutert werden, sind heute ein wesentlicher Bestandteil des kompetenzorientierten Unterrichts (vgl. Kapitel 3.1.1.4). Deren Förderung wird in der Gesamtausgabe des Lehrplans 21 (D-EDK, 2016, S. 31) wie folgt umschrieben: „Es gehört

zum verbindlichen Auftrag der Lehrpersonen, die ... überfachlichen Kompetenzen in allen drei Zyklen und in allen Fachbereichen aufzubauen und zu fördern“. Diese Formulierung wurde von allen 21 Deutschschweizer Kantonen¹ in ihren kantonalen Versionen übernommen. Betrachtet man nun die konkrete Umsetzung dieser Weisung, so werden die beiden Aspekte Förderung und Beurteilung der überfachlichen Kompetenzen relevant. Für ersteres benötigt es Unterrichtsmaterialien² bzw. -ideen um die überfachlichen Kompetenzen gezielt zu fördern. Diesem Bedürfnis kommt unter anderem die Pädagogische Hochschule Zürich (PHZH) entgegen, indem sie auf ihrer Homepage eine Zusammenstellung von fünf Lehrmitteln zur Förderung der überfachlichen Kompetenzen (Kirchhoff & Keller, 2019) veröffentlicht. Auch IQESonline stellt für registrierte Nutzer diverse Materialien auf ihrer Webseite zur Verfügung (Steiner & Truniger, 2019). So beispielsweise ein Kartenset³ sowie eine Lernlandkarte⁴. Des Weiteren taucht die Thematik „Förderung überfachlicher Kompetenzen“ in diversen Weiterbildungsangeboten für Lehrpersonen⁵ und Thementagen für Schulleitende⁶ auf.

Für die Beurteilung der überfachlichen Kompetenzen, ist ein Umdenken in der Beurteilungspraxis nötig. Sichtet man die Vorgaben der Kantone, so scheint Unstimmigkeit bezüglich einer einheitlichen Beurteilungskultur zu herrschen (vgl. Anhang A). Diese Unstimmigkeit taucht bereits ein erstes Mal im Bericht zur Konsultation der Vorlage des Lehrplans 21 auf, wo es in der Zusammenfassung zu den überfachlichen Kompetenzen heisst: „... [Einige Beteiligte] schätzen die Anforderung teilweise als zu hoch ein, bzw. die Umsetzung ... und Beurteilung anspruchsvoll“ (D-EDK, 2014, S. 65). Ein Jahr später lassen sich dieselben Worte im Bericht der D-EDK zum Beurteilen (2015, S. 20) finden. In dessen Fazit wird festgehalten, dass die einzelnen Kantone zur Beurteilung der überfachlichen Kompetenzen eine Beurteilungshilfe erarbeiten sollen (ebd., S. 21). Eine solche lässt sich zum Beispiel im Kanton Bern finden. Dort wurde von der Erziehungsdirektion die webbasierte Umsetzungshilfe „Entwicklung beobachten und Lernen begleiten (EBLB)“ (Bättig-Ineichen, Hutzli & Nattiel, o. J.) ausgearbeitet. Gemäss der aktuellsten Umfrage des D-EDK zur Beurteilungskultur in den Kantonen (D-EDK, 2017) zeigt sich, dass die Kantone an sehr unterschiedlichen Stellen in der Entwicklung solcher Beurteilungshilfen stehen (vgl. dazu im Anhang A). So wird im Kanton Zürich beispielsweise lediglich eine Auswahl an überfachlichen Kompetenzen im Zeugnis aufgeführt und beurteilt (Bucheli, Brun, Jurt & Theiler, 2018, S. 17). Ebenso im Kanton Schwyz, wo sich die Auswahl auf konkret beobachtbares „Lern-, Arbeits- und Sozialverhalten“ beschränkt (Futter et al., 2019, S. 19). Im Kanton Obwalden hingegen lassen sich darin keine Informationen zu den überfachlichen Kompetenzen finden, mit der

¹ Zu den 21 Kantonen, welche den Lehrplan 21 angenommen haben, gehören: Aargau, Appenzell-Ausserrhodan, Appenzell-Innerrhodan, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Glarus, Graubünden, Luzern, Nidwalden, Obwalden, Schaffhausen, Schwyz, Solothurn, St.Gallen, Thurgau, Uri, Wallis, Zug, und Zürich

² Obwohl die Förderung der überfachlichen Kompetenzen eng mit fachlichen Inhalten verknüpft ist (vgl. Kapitel 3.1.1), sind die Autorinnen der Ansicht, dass gerade in Bezug zum Thema „Lernen sichtbar machen“ (vgl. Kapitel 3.1.2.4) separates Material zu den überfachlichen Kompetenzen benötigt wird.

³ Das Kartenset vereint alle überfachlichen Kompetenzen aus dem Lehrplan 21, gültig für alle Stufen. Dabei zeigen die roten Karten die personalen Kompetenzen (Selbstreflexion, Selbstständigkeit und Eigenständigkeit), die grünen die sozialen Kompetenzen (Dialog- und Kooperationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit und Umgang mit Vielfalt) und die blauen Karten stehen für die methodischen Kompetenzen (Sprachfähigkeit, Informationen nutzen und Aufgaben/Probleme lösen).

⁴ Die Lernlandkarte zum eben erwähnten Kartenset ermöglicht eine Übersicht, kann aber auch als Lernwegplanung für persönliche Lernziele eingesetzt werden.

⁵ Siehe dazu beispielsweise „Kurse im Kontext „Überfachliche Kompetenzen“ Angebote 2019“ der FHNW

⁶ Siehe dazu beispielsweise die Thementagung 2019 des Amtes für Volksschule und der Pädagogischen Hochschule Thurgau

Begründung, dass diese nicht nur im schulischen Kontext aufgebaut werden (Amt für Volks- und Mittelschulen, 2017, S. 15).

Als mögliche Begründung dieser vielfältigen Beurteilungspraxis der überfachlichen Kompetenzen könnte die Formulierung im Bericht der Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK) zum Beurteilen (D-EDK, 2015, S. 20) dienen. Darin wird lediglich gefordert, dass die Beurteilung überfachlicher Kompetenzen von Vorteil während Gesprächen vollzogen wird und sich auf schriftliche Unterlagen stützen soll.

2.1.2 Einsatz von Selbsteinschätzungsinstrumenten im aktuellen Unterricht

Eggert, Reichenbach und Bode (2014) halten in ihren Ausführungen fest, dass die Selbsteinschätzung der „... am besten wissenschaftlich untersuchte Bereich des Selbstkonzepts“ (S. 30) ist. Daraus könnte man folgern, dass dessen Förderung im Unterricht ebenso breit erfasst wurde und eine Vielzahl an Fördermöglichkeiten und Selbsteinschätzungsinstrumenten im aktuellen Unterricht vorhanden sind. Dabei handelt es sich allerdings um einen Trugschluss, denn wie Sonntag (2019) feststellt, ist die aktuelle Förderung dessen unzureichend. Ein typisches Beispiel aus dem Schulalltag, welches dieses Bild verdeutlicht, halten Köhler und Weiß (2017) fest: Die LP fragt in einer Reflexionsrunde bei den SuS nach, wie die Aufgabe für sie war. Unterschiedliche Antworten folgen auf diese Frage: „Es war leicht“, „Es hat Spass gemacht“, „Es war schön.“ Als die LP nach einer Begründung fragt, kommen die wenig aussagekräftigen Antworten „Weil es leicht war“, „Weil es Spass gemacht hat“, „Weil es schön war“ oder es bleibt gar still in der Reflexionsrunde. Die Gründe auf Seiten der Lernenden für eine solche eher unbefriedigende Selbstreflexion sind vielseitig (vgl. Kapitel 3.1.2.3), diejenigen auf Seiten der LP bzw. des Unterrichts ebenso. Für letzteres sehen Doll und Sauerhering (2014) die Ursache im Zeitdruck, welcher die Förderung der Selbsteinschätzung zugunsten der Wissensvermittlung vernachlässigt. Sie konnten aufzeigen, dass Selbsteinschätzungsinstrumente (vgl. Kapitel 3.1.2.4) wie Schülerreflexionsbögen, Lerntagebücher, Portfolios, Kompetenzraster und viele mehr (ebd., S. 105) kaum angewendet werden. Winter (2018) hingegen sieht den Grund dafür im relativ unbedachten Einsatz der vielfältigen Instrumente. Wie sieht dieser empirische Umstand in unseren Deutschschweizer Schulzimmern aus?

Grundsätzlich ist in keinen Kantonen eine konkrete Weisung zur Selbsteinschätzung zu finden. Eine Instrumentenvielfalt wie sie von Winter (ebd.) beschrieben wird, konnten die Autorinnen während ihrer Recherche dennoch feststellen (vgl. Anhang B). Als stellvertretendes Beispiel kann hier das obligatorische Deutschlehrmittel „Sprachstarken“ der 4. Klasse (Lötscher, Nänny, Sutter, Schmellentin & Sturm, 2007) gesehen werden. Darin enthalten sind neben Pfeilen zur Selbsteinschätzung der Vorlesefähigkeit und Spinnennetzen oder Sternen zur Einschätzung der Schreibfähigkeit auch diverse Selbstbeobachtungsbogen zu allen Sprachlernbereichen enthalten. Die Entdeckung, dass zu all diesen Selbsteinschätzungsinstrumenten jeweils eine Parallelversion für die LP existiert, ist in den Augen der Autorinnen interessant. Diese trägt stets den Titel „Beurteilungsraster“. Obwohl die meisten der genannten Selbsteinschätzungsinstrumente den Gütekriterien, wie sie in Kapitel 3.1.2.4 formuliert werden, entsprechen, stellt sich für die Autorinnen die Frage, ob sie nur vordergründig als solche verwendet werden, aber eigentlich mehr dem Beurteilungszweck dienen (vgl. Kapitel 3.1.2.3).

Während zu den Fachkompetenzen eine Vielzahl an Selbsteinschätzungsinstrumenten vorhanden ist und deren Einsatz⁷ durch die obligatorischen Lehrmittel gewährleistet ist, konnten die Autorinnen zu den überfachlichen Kompetenzen des Lehrplan 21 (vgl. Kapitel 3.1.1.5) nichts Vergleichbares finden. Abgesehen von wenigen individuell gestalteten Selbsteinschätzungsinstrumenten von LP existiert aktuell kein einheitliches Selbsteinschätzungsmaterial. Bedarf dafür scheint dennoch vorhanden zu sein, wie eine Umfrage der Autorinnen zeigen konnte (vgl. Kapitel 4.2.2).

2.1.3 Überfachliche Kompetenzen in Leichter Sprache

Laut einer Studie vom Bundesamt für Statistik (BFS) (Notter, Arnold, von Erlach & Hertig, 2006, S. 6) gibt es schweizweit ca. 800 000 betroffene Personen zwischen 16-65 Jahren mit einer geringen Lesekompetenz. Sie erreichen quer durch alle Bevölkerungsschichten hindurch lediglich das tiefste Niveau (Niveau 1) und sind daher auf Texte in Leichter Sprache angewiesen (mehr zum Niveau im Kapitel 3.1.2.3). Die Benachteiligung entsteht durch Schwierigkeiten in der Lesetechnik und im Leseverständnis (Notter et al., 2006, S. 6). Dabei sollen und wollen Menschen mit Einschränkungen in den Leseleistungen gleichwertig an der Gesellschaft teilnehmen können. Um dies zu erreichen, übertragen Übersetzerinnen und Übersetzer aus dem Büro für Leichte Sprache⁸ Texte in die Leichte Sprache. Prüferinnen und Prüfer mit Leseschwierigkeiten kontrollieren die Texte auf dessen Verständlichkeit.

Die überfachlichen Kompetenzen wurden bislang noch nicht in die Leichte Sprache übersetzt. Steiner und Truniger (2019) stellen auf der Website IQESonline das bereits erwähnte Kartenset zu den überfachlichen Kompetenzen (vgl. Kapitel 2.1.3) als Download zur Verfügung. Die überfachlichen Kompetenzen werden dabei aber lediglich umformuliert und mit Beispielen unterlegt. Wie verständlich diese Karten für SuS mit besonderem Bildungsbedarf bereits sind, ist allerdings zu prüfen.

Eine Möglichkeit, womit LP selbstständig schwierige Texte in Leichte Sprache übersetzen können, bietet die kostenlose Software Hurraki⁹, welche als Homepage betrieben wird. Sie prüft den Text auf einige Regeln der Leichten Sprache. Der Text kann auf der Homepage eingegeben werden und sogleich erhält man eine Rückmeldung, ob er einigen Regeln der Leichten Sprache entspricht. So wird beispielsweise auf die Wortlänge, Fremd- und Fachwörter, abstrakte Wörter, Passivkonstruktionen, Verneinungen, zwei Aussagen in einem Satz (und-Konstruktion), Nebensätze und Genitive hingewiesen.

2.2 Entwicklungsrelevanz

Die Relevanz, ein Instrument zur Selbsteinschätzung überfachlicher Kompetenzen des Lehrplans für SuS mit besonderem Bildungsbedarf zu entwickeln, wird in diesem Kapitel entlang der drei, in der Ausgangslage beschriebenen Themenbereiche, aufgezeigt.

⁷ Mit welchem Ziel – zur Selbsteinschätzung oder zur Beurteilung – diese Selbsteinschätzungsinstrumente im aktuellen Unterricht eingesetzt werden, ebenso wie bedacht bzw. geplant (vgl., Winter, 2018) sie zur Anwendung kommen, ist an dieser Stelle nicht abschliessend geklärt.

⁸ eine Dienstleistung von pro infirmis Zürich

⁹ <https://www.hurraki.de/pruefung/pruefung.htm> (Hep Hep Hurra e.V., 2018)

Als erster Themenbereich wurden zuvor die überfachlichen Kompetenzen im aktuellen Unterricht behandelt. Es ist beschrieben worden, welche Ansprüche der Lehrplan 21 mit sich bringt. Neben dem kompetenzorientierten Unterricht und einer erweiterten Prüfungskultur zählen eben diese überfachlichen Kompetenzen, deren Integration und das damit einhergehende kompetenzorientierte Zeugnis zu den aktuellen Herausforderungen. Die Förderung der überfachlichen Kompetenzen ist Teil eines verbindlichen Auftrags der LP. Um diesen Auftrag zu erfüllen, sind die LP auf Materialien bzw. Ideen angewiesen. Die von der PHZH dazu zur Verfügung gestellte Liste an Lehrmitteln (PHZH Fachteam Gesundheitswissenschaften, 2019, S. 4ff.) reicht aus Sicht der Autorinnen nicht aus. Lersch (2010) geht gar einen Schritt weiter, indem er sagt, dass „Eine Implementation von Bildungsstandards, die nicht bis zum Unterricht durchschlägt und die nicht die Lehrpersonen und letztlich die Schülerinnen und Schüler als Lernende erreicht, ... nichts bewirken [wird]“ (S. 25). Dies haben bereits einige Kantone erkannt. So beispielsweise der Kanton Thurgau, welcher die wichtige Rolle von Lehrmitteln bei der Umsetzung des neuen Lehrplans 21 betont (vgl. Amt für Volksschule Thurgau, 2013, S. 12). Auch macht die eidgenössische Bildungsmonitoringstudie „ch-x“¹⁰, welche vom Forschungsbereich Schulqualität und Schulentwicklung des Pädagogischen Instituts der Universität Zürich durchgeführt wurde, deutlich, dass Handlungsbedarf bei der Förderung überfachlicher Kompetenzen besteht (Bieri Buschor & Forrer, 2005, S. 11). „Die Analysen zeigen ..., dass nicht alle jungen Erwachsenen über eine breite Palette von überfachlichen Kompetenzen verfügen, um das Leben zu meistern“ (ebd., S. 140). Bieri Buschor & Forrer (2005) führen dazu weiter aus, dass sich die Schwächen vor allem beim Management des eigenen Lernens zeigen. Trotz dieser Erkenntnisse sind keine passenden Fördermittel für überfachliche Kompetenzen vorhanden. Für die Autorinnen ist dies in Anbetracht deren Relevanz unverständlich. Die Wichtigkeit der überfachlichen Kompetenzen wird von Kirchhoff und Keller (2019) als Lebens- und Gesundheitskompetenz beschrieben. Neuenschwander und Wiesmer (2010) sprechen dabei vom wichtigsten Selektionskriterium im Bereich der Berufsbildung. SuS mit besonderem Bildungsbedarf sowie alle SuS mit auffälligem Verhalten profitieren von der Selbstorganisation und der Selbstständigkeit (vgl. dazu auch Kapitel 2.3).

Richtet man den Blick zudem auf die geforderte Darstellung der überfachlichen Kompetenzen in den Zeugnissen, verschärft sich die Situation. Diese ist nicht vorhanden (vgl. Anhang A). Vom D-EDK wird eine Beurteilung mittels Gesprächen verlangt (2015, S. 20). Diese sollen sich auf schriftliche Unterlagen stützen. Die dazu zusammengestellte Materialsammlung (ebd., S. 32f.) umfasst allerdings nur die summative und prognostische Beurteilung. Die formative Beurteilung überfachlicher Kompetenzen wird darin nicht berücksichtigt. Die Verantwortung dafür wird gar den Kantonen übergeben. Es wirkt auf die Autorinnen, als ob eine generelle Überforderung nicht nur im Zusammenhang mit der Beurteilung, sondern auch bei der Förderung von überfachlichen Kompetenzen herrscht. So ist auch das Interesse an dieser Arbeit von diversen Dozenten nicht weiter erstaunlich (vgl. Anhang C) und zeigt, dass im Bereich der Förderung sowie Beurteilung von überfachlichen Kompetenzen des Lehrplans 21 vielseitiger Entwicklungsbedarf besteht.

¹⁰ Eidgenössische Jugend- & Rekrutierungsbefragung („ch-x. Eidgenössische Jugendbefragungen“, 2015)

Als zweiter Themenbereich ist im vorherigen Kapitel die Selbsteinschätzung thematisiert worden (vgl. Kapitel 2.1.2). Deren Förderung ist im aktuellen Unterricht unzureichend und das, obwohl sie von enormer, lebenslanger Bedeutung ist, wie Brouër (2014) mit den folgenden Worten zusammenfasst:

Sie ist zentral, wenn ein Kind zur Schule geht und sein Selbstkonzept entwickelt. Sie ist zentral, wenn ein Jugendlicher seine eigenen Stärken und Schwächen in Abgrenzung von seiner Altersgruppe einschätzen muss und entscheidet, welche berufliche Laufbahn er einschlagen möchte. Und sie ist zentral, wenn ein Berufstätiger beispielsweise beurteilen muss, ob er evtl. Handlungsbedarf in Bezug auf Fortbildung hat. (S. 14)

Der Einfluss der Selbsteinschätzung auf das Lernen, auf das Selbstkonzept, auf die eigenen Verhaltensmöglichkeiten in einer Gruppe sowie die Selbstständigkeit im Berufsleben verdeutlicht deren hohe Relevanz. Es benötigt eine passende Förderung. Eine Förderung, die nicht wie aktuell aufgrund mangelnder Zeitressourcen oder unpassender Selbsteinschätzungsinstrumente verkümmert. Auch nicht einer Förderung bzw. dem Gebrauch von Selbsteinschätzungsinstrumenten, der in einer summativen Beurteilung endet. Es werden eindeutig Alternativen zum aktuellen Geschehen in der Selbsteinschätzungsförderung benötigt. Wenn überhaupt, sollten die Lernenden durch ihre Selbsteinschätzung Teil des Prozesses der Leistungsbeurteilung werden. Somit wären sie aktiver Teilnehmer der eigenen Beurteilung. Ein Teilnehmer, der Eigenverantwortung übernimmt, Selbstreflexion übt, Zusammenarbeit erkennt und sich ständig über sein eigenes Lernen austauscht (Brouër, 2014, S. 29). Dazu bedarf es passender Selbsteinschätzungsinstrumente, welche momentan insbesondere im Bereich der überfachlichen Kompetenzen nicht vorhanden sind. Die Entwicklungsrelevanz im Bereich der Selbsteinschätzung ist enorm, nicht zuletzt aufgrund deren Wichtigkeit in Bezug auf das Lernen. Eindrücklich auch bestätigt durch die überzeugenden Forschungsergebnisse von Hattie (2017, S. 52f.), welcher die Selbsteinschätzung unter rund 150 anderen als einflussreichsten Faktor auf das Lernen bezeichnet.

Als dritter und letzter Themenbereich ist die Leichte Sprache, in welcher ein Selbsteinschätzungsinstrument zu den überfachlichen Kompetenzen des Lehrplans 21 verfasst sein sollte, einzubringen. Dazu gibt es zwei wesentliche Begründungsansätze. Zum einen folgt die Schule dem Auftrag, SuS zu mündigen und selbstständigen Persönlichkeiten auszubilden. Damit diese selbstständig werden und lernen können (vgl. Kapitel 3.1.2.2), sind sie auf altersentsprechendes, sprachlich verständliches Material angewiesen. Die überfachlichen Kompetenzen des Lehrplans 21 sind aber gerade für SuS keineswegs in verständlicher Sprache¹¹ verfasst, was das selbstständige Lernen und somit einen Teil des schulischen Auftrags verunmöglicht. Dieser Missstand kann durch die Übersetzung der überfachlichen Kompetenzen in die Leichte Sprache behoben werden. Dabei würde die Übersetzung eine Lern- und Brückenfunktion (vgl. Kapitel 3.1.3.2) übernehmen, was den SuS zu mehr Selbstständigkeit verhilft. Zum anderen gibt das Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) vor, „...Benachteiligungen zu verhindern, zu verringern oder zu beseitigen...“ (Bundesrecht, 2002, S. 1). Die Übersetzung der überfachlichen Kompetenzen des Lehrplans 21 in Leichte Sprache ist demnach nicht

¹¹ Die Mehrheit der Formulierungen der überfachlichen Kompetenzen entspricht nicht den Regeln der einfachen Sprache (vgl. Kapitel 3.1.3.4).

nur eine Option. Vielmehr handelt es sich dabei um eine nationale Weisung, von welcher rund jede/jeder Zehnte Schweizer (vgl. Kapitel 2.1.3) profitieren würde.

Es konnte aufgezeigt werden, welche Relevanz für die Entwicklung eines Instruments zur Selbsteinschätzung überfachlicher Kompetenzen des Lehrplans 21 für SuS mit besonderem Bildungsbedarf besteht. Im nächsten Kapitel wird diese Entwicklungsrelevanz aus heilpädagogischer Perspektive noch zusätzlich bestärkt.

2.3 Heilpädagogische Relevanz

Das BehiG (ebd.) sowie die Behindertenrechtskonvention (Bundesrecht, 2014) bilden in den folgenden Zeilen die Grundlage für die heilpädagogische Relevanz der Leichten Sprache, in welcher das Produkt dieser Arbeit verfasst werden soll. Daneben wird, ergänzend zu den vorherigen Ausführungen, die Bedeutung der überfachlichen Kompetenzen für das Lernen aus Sicht der Heilpädagogik expliziert und die Notwendigkeit einer alternativen Beurteilungspraxis aufgezeigt.

Die zuvor genannte Weisung des BehiG (Bundesrecht, 2002) wird im zweiten Absatz des ersten Artikels konkretisiert: „Es [Das BehiG] setzt Rahmenbedingungen, die es Menschen mit Behinderung erleichtern, ... teilzunehmen ... insbesondere selbstständig ...“ (ebd., S. 1). Diese Rahmenbedingungen beziehen sich auf verschiedenste Lebensbereiche¹². Vorrangiges Ziel solcher Vorgaben ist die Partizipation, eine möglichst selbstständige Partizipation der Betroffenen am gesellschaftlichen Leben. Auf diese Arbeit übertragen fällt die Schule in den Rahmen „Ausbildung“. Diese, mit allem was sie beinhaltet (Umweltfaktoren wie beispielsweise Fördermaterialien, Selbsteinschätzungsinstrumente, usw.), ist so zu gestalten, dass darin alle SuS tunlichst eigenaktiv teilnehmen können. Die Teilhabe spielt auch beim ICF¹³ (Hollenweger, Kraus de Camargo, Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information & Weltgesundheitsorganisation, 2017) eine wesentliche Rolle. „Das Einbezogenensein in eine Lebenssituation“ (ebd., S. 273), wie die Partizipation darin definiert wird, repräsentiert den „gesellschaftlichen Aspekt der Funktionsfähigkeit“ (ebd., S. 248). Um in der Gesellschaft oder in unserem Sinne in der Schule zu funktionieren, um also am unterrichtlichen Geschehen teilnehmen zu können, ist auch hier eine Anpassung der Umweltfaktoren unabdingbar. Auch in der Behindertenrechtskonvention (Bundesrecht, 2014, S. 15ff.) wird diese Partizipationsgelegenheit betont. Dort wird ein integratives Bildungssystem auf allen Ebenen gefordert, dessen vordergründigen Ziele die Entfaltung des Selbstwertgefühls¹⁴, die wirkliche Teilhabe an der Gesellschaft, der Erwerb lebenspraktischer Fertigkeiten sowie die Ausbildung sozialer Kompetenzen sind. Das Gewährleisten einer wirklichen Teilhabe aller SuS am Unterricht sowie das darin selbstständige Agieren sind somit grundlegende heilpädagogische Ziele, welche auf verschiedenen, staatlichen Ebenen vorgegeben werden. Die Formulierung der überfachlichen Kompetenzen im Lehrplan 21 verunmöglicht in den Augen der Autorinnen eine solche selbstständige Teilhabe bzw.

¹² Die Rahmenbedingungen beziehen sich auf die Lebensbereiche Bauten und Anlagen, Verkehr, Gebäude, Dienstleistungen, Aus- und Weiterbildung sowie Arbeitsverhältnisse.

¹³ Die International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) ist eine Klassifikation von der Weltgesundheitsorganisation (...). In deutscher Übersetzung liegt sie unter dem Titel „Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit“ vor (Institut der deutschen Wirtschaft Köln e.V., 2019)

¹⁴ Vergleiche dazu auch die Ausführungen im Kapitel 3.1.2.1.

Nutzung. Um die Partizipation aller SuS zu gewährleisten, ist zumindest¹⁵ die Übersetzung in eine passende, verständliche Sprache unabdingbar.

In der Behindertenrechtskonvention (ebd.) wird für ein integratives Bildungssystem nicht nur die Teilhabe als vordergründiges Ziel formuliert. Es ist darin auch die Rede von lebenspraktischen Fertigkeiten und der Ausbildung sozialer Kompetenzen, womit erneut die Relevanz überfachlicher Kompetenzen ins Blickfeld rückt. Sowie die lebenspraktischen Fertigkeiten als auch die sozialen Kompetenzen werden im Lehrplan 21 (vgl. Kapitel 3.1.1.5) unter diesem Oberbegriff zusammengefasst. Deren Wichtigkeit in kooperativen Lernformen und dabei speziell das Einbringen der eigenen Stärken und Interessen (Brouër, 2014, S. 12), wurde schon thematisiert. Aus dem Blickfeld der Heilpädagogik spricht Lersch (2010) zudem von der Nutzung dieser Kompetenzen, welche „...in egozentrischer oder in sozialverträglicher Form, im Sinne gesellschaftlich wertvoller und sozial anerkannter Handlungen, aber auch als deviantes, abweichendes Verhalten erfolgen kann“ (S. 19). Die Förderung überfachlicher Kompetenzen dient in diesem Sinne also auch der Prävention von Verhaltensstörungen. Ausserdem heben Bieri Buschor und Forrer (2005, S. 20) die schwächeren SuS hervor. Sie beschreiben, dass durch die Förderung überfachlicher Kompetenzen die ungleichen Voraussetzungen des familiären Bildungshintergrundes ausgeglichen werden können. Zusätzlich betonen sie, dass das mangelnde Selbstvertrauen und der Glaube in die eigenen Fähigkeiten auf die Dringlichkeit der Förderung überfachlicher Kompetenzen hinweisen. Diese sollen in einem kompetenzorientierten Unterricht (vgl. Kapitel 3.1.1.4) ausgebildet werden, was aktuell kaum der Fall ist und bereits im vorherigen Kapitel (vgl. Kapitel 2.2) kritisiert wurde. Deren Bedeutung wird aus der soeben beschriebenen heilpädagogischen Perspektive noch einmal bestärkt und verweist auf den grossen Entwicklungsbedarf.

Als letztes und gerade unter Anbetracht des mangelnden Selbstvertrauens von schwachen SuS soll nun aus Sicht der Heilpädagogik noch die Beurteilungspraxis fokussiert werden. Die Idee einer alternativen Leistungsbeurteilung (vgl. Kapitel 3.1.1.7) ist gerade mit der Einführung des Lehrplans 21 von breitem Interesse. Mit der hier vorliegenden Arbeit bekommt er zudem eine neue Perspektive. Notwendig ist aus Sicht der Autorinnen eine formative Beurteilungskultur, in welcher mehrere Ansichten einbezogen werden. Kinder und Jugendliche sollen sich regelmässig selbst einschätzen und Feedbacks (vgl. Kapitel 3.1.2.5) von verschiedenen Bezugspersonen erhalten, um schliesslich ein differenziertes Selbstbild zu entwickeln. Wie sich noch zeigen wird, entwickelt sich dieses Selbstbild als Teil der Persönlichkeit vordergründig durch die Entwicklung einer akkuraten Selbsteinschätzung (vgl. Kapitel 3.1.2.1 und 3.1.2.3). Diese ermöglicht eine Reduktion des mangelnden Selbstvertrauens. Brouër (2014) spricht gar vom „Schutz der Persönlichkeit vor Fehlurteilen“ (S. 13). „Insbesondere der schulische Auftrag der Persönlichkeitsentwicklung, der Förderung eines starken Selbstkonzepts, einer hohen Selbstwirksamkeit und nicht zuletzt einer realistischen Selbstbeurteilungsfähigkeit ist [demnach] auf die Anwendung alternativer Verfahren [der Leistungsbeurteilung] angewiesen“ (ebd., S. 29). Die aktuellen Leistungsrückmeldungen werden alldem jedoch nicht gerecht, da sie vorwiegend die fachlichen Leistungen umfassen, lediglich von einer Person – meist der KLP – gegeben werden und dabei der Vergleich mit der Selbsteinschätzung vollständig ausbleibt (vgl. Bieri Buschor & Forrer, 2005, S. 140ff.).

¹⁵ Da dieser Schritt bereits von IQESonline (vgl. Steiner und Truniger, 2019) unternommen wurde, ist dessen Qualität zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Auch ist zu klären, ob diese Massnahme ausreicht oder noch weitere Schritte für eine wirkliche Teilhabe aller SuS notwendig sind.

Eine neue Perspektive in der Beurteilungspraxis ist aus heilpädagogischer Sicht allerdings ebenso von Bedeutung, wie der zuvor beschriebene Gebrauch der Leichten Sprache und die Förderung der überfachlichen Kompetenzen.

In der Folge wird im Kapitel Forschungsabsicht aufgezeigt, welche Eingrenzung bei den hier skizzierten Themen vorgenommen wird. Ausserdem wird erläutert, welchen Nutzen die Autorinnen von der Entwicklung eines Selbsteinschätzungsinstrumentes zu den überfachlichen Kompetenzen des Lehrplans 21 erwarten und welche Ziele damit verfolgt werden sollen.

2.4 Forschungsabsicht

Die Ausgangslage wie sie in den Kapiteln 2.1.1 bis 2.1.3 aufgezeigt werden konnte und die zuvor beschriebene Entwicklungs- (vgl. Kapitel 2.2) und heilpädagogische Relevanz (vgl. Kapitel 2.3), bringen diverse Forschungsfelder mit sich. So eröffnen sich Entwicklungsmöglichkeiten im Bereich der Umsetzung des Lehrplans 21, der Förderung überfachlicher Kompetenzen, der kompetenzorientierten Beurteilung oder der Förderung der Selbsteinschätzungsfähigkeit sowie Entwicklungsoptionen für kompetenzorientierte Lehrmittel, welche fachliche sowie überfachliche Kompetenzen kombinieren, Selbsteinschätzungsinstrumente, Beurteilungsbogen und vieles mehr. All diese genannten Forschungsfelder und noch weitere können nicht mit einer Arbeit alleine abgedeckt werden. Die Autorinnen fokussieren sich daher in ihrer Masterarbeit auf eines dieser Felder und beschränken sich dabei auf gewisse Aspekte¹⁶. Diese Eingrenzung wird nun beschrieben.

2.4.1 Eingrenzung des Themas

Wie sich hauptsächlich in Kapitel 4 noch zeigen wird, ist den Autorinnen die thematische Eingrenzung aufgrund ihres persönlichen Bezuges (vgl. Kapitel 1.1) sowie deren Bestreben nach Vollständigkeit schwer gefallen. Der Titel dieser Arbeit „Überfachliche Kompetenzen sichtbar machen – Ein Selbsteinschätzungsinstrument ...“ deutet jedoch bereits an, dass die oben erwähnte Vielfalt an Forschungsfeldern eingegrenzt wird. Der Fokus in der hier vorliegenden Arbeit liegt bei der Selbsteinschätzung der überfachlichen Kompetenzen des Lehrplans 21. Die ebenso interessanten Bereiche Kompetenzorientierung, Fördermaterialien und Lehrmittel sowie Beurteilung werden in dieser Arbeit nur indirekt behandelt. Da sie in Zusammenhang mit einem Selbsteinschätzungsinstrument zu den überfachlichen Kompetenzen des Lehrplans 21 stehen, tauchen sie im Verlaufe dieser Arbeit immer wieder auf. Es soll an dieser Stelle aber festgehalten werden, dass bei dieser Arbeit weder die Förderung der Selbsteinschätzung noch die Förderung der überfachlichen Kompetenzen im Zentrum stehen. Auch geht es nicht um deren Beurteilung in einem kompetenzorientierten Unterricht. Vorrangig steht das Sichtbarmachen dieser Kompetenzen, wie es im Untertitel dieser Masterarbeit genannt wird, im Zentrum. Die Autorinnen konzentrieren sich dabei auf die überfachlichen Kompetenzen von SuS aus dem Zyklus 2, welche nach Sonntag (2019) bereits in der Lage sind, die Verantwortung für ihr eigenes Lernen zu übernehmen und sich gemäss Flammer (1996) vermehrt passend einschätzen können (vgl.

¹⁶Welche Forschungsmöglichkeiten die anderen Bereiche und Aspekte noch bieten, wird in Kapitel 6.4 skizziert.

Kapitel 3.1.2.2 und 3.1.2.3). Welcher Nutzen ein solches Instrument u.a. für diese SuS mit sich bringen soll, damit beschäftigen sich die Autorinnen im Folgekapitel.

2.4.2 Erwarteter Nutzen

Die Autorinnen erhoffen sich ausgehend von ihrem persönlichen Bezug (vgl. Kapitel 1.1) zur Entwicklung eines Selbsteinschätzungsinstrumentes zu den überfachlichen Kompetenzen des Lehrplans 21 für SuS mit besonderem Bildungsbedarf zwei Dinge. Einerseits sollen die zuvor erwähnten SuS des Zyklus 2, insbesondere diejenigen mit besonderem Bildungsbedarf (vgl. Kapitel 3.1.3.3), ihre Fähigkeiten bei den überfachlichen Kompetenzen anhand eines Instruments selbstständig einschätzen können. Sie sollen durch das Instrument sowohl eine Unterstützung erhalten, um über ihr eigenes Lernen nachzudenken als auch die Möglichkeit, um dieses zu evaluieren.

Andererseits soll dieses Instrument die überfachlichen Kompetenzen sichtbar machen, um somit deren Relevanz gerecht zu werden (vgl. Kapitel 2.1.1). Die Sichtbarkeit bezieht sich dabei auf die SuS selbst aber auch auf die LP, die Eltern, Therapeuten... grundsätzlich auf alle Beteiligten, welche die Lernenden in ihrer Persönlichkeitsentwicklung und der Vorbereitung auf ein verantwortungsbewusstes, selbstständiges Leben unterstützen (vgl. Kapitel 1).

Dieser erwartete Nutzen bildet in der Folge die Grundlage für die Formulierung von Zielen, welche die Autorinnen mit dieser Entwicklungsarbeit verfolgen.

2.4.3 Zielformulierungen

Ziel einer Entwicklungsarbeit ist gemäss Mohr (2018) die Verbesserung eines konkreten Problems durch die Entwicklung eines Produkts. Die Problemlage bzw. der aktuelle Stand wurden in den Ausführungen rund um das Kapitel 2.1 geschildert. Die Relevanz für die Entwicklung eines Produkts, welches diese Problemsituation bestenfalls verringert, konnte ebenso in Kapitel 2.2 sowie 2.3 aufgezeigt werden. An dieser Stelle zeigen die Autorinnen nun auf, welche konkreten Ziele mit der Entwicklung eines Selbsteinschätzungsinstrumentes zu den überfachlichen Kompetenzen des Lehrplans 21 für SuS mit besonderem Bildungsbedarf verfolgt werden. Ein solches Selbsteinschätzungsinstrument soll...

- 1) ... für Kinder mit besonderem Bildungsbedarf verständlich sein.
- 2) ... die überfachlichen Kompetenzen des Lehrplans 21 sichtbar machen.
- 3) ... die Selbsteinschätzung der SuS mit besonderem Bildungsbedarf unterstützen.
- 4) ... als Instrument im kompetenzorientierten Unterricht nutzbar sein.

Um diese vier Zielsetzungen zu evaluieren, werden im nächsten Kapitel Fragestellungen formuliert, welche am Ende des Entwicklungsprozesses eine Überprüfung der Ziele zulassen.

2.5 Fragestellungen

Die folgenden Fragestellungen dienen den Autorinnen als Richtungsweiser beim Entwickeln des Produkts. Dadurch wird das hier anschliessende theoretische Kapitel strukturiert und eingegrenzt sowie

die Methode vorgegeben, denn nach den beiden Autoren Altrichter und Posch (2018, S. 168f.) wird diese anhand der Fragestellungen ausgewählt.

Neben einer übergeordneten Fragestellung formulieren die Autorinnen einerseits Unterfragen zum Aufbau des Produkts und andererseits zur Eignung dessen in der Praxis. Tabelle 1 beinhaltet all diese Fragestellungen.

Tabelle 1: Übersicht zu den Fragestellungen

Hauptfrage	1	Eignet sich das erstellte Selbsteinschätzungsinstrument als Instrument zum Sichtbarmachen der überfachlichen Kompetenzen des Lehrplans 21 für SuS mit besonderem Bildungsbedarf aus dem Zyklus 2?
Unterfragen zum Aufbau	2A	Wie muss das Selbsteinschätzungsinstrument aufgebaut sein, damit es sich für SuS mit besonderem Bildungsbedarf aus dem Zyklus 2 eignet?
	2B	Wie müssen die Inhalte eines Selbsteinschätzungsinstruments für SuS mit besonderem Bildungsbedarf aus dem Zyklus 2 formuliert werden, damit diese für sie verständlich sind?
Unterfragen zur Eignung	3A	Können sich die SuS mit besonderem Bildungsbedarf aus dem Zyklus 2 bei den überfachlichen Kompetenzen mit dem Selbsteinschätzungsinstrument selbständig einschätzen?
	3B	Wird der Nutzen des Produktes (Sichtbarmachen der überfachlichen Kompetenzen) durch die SuS erkannt?
	3C	Eignet sich das Selbsteinschätzungsinstrument für einen kompetenzorientierten Unterricht?

Die Beantwortung der Fragestellungen befindet sich im Kapitel 6.1.

Im dritten Kapitel folgen nun Begriffsdefinitionen und Erklärungen von Konzepten, die in diesen Fragestellungen verwendet werden. Unter anderem werden dabei Termini wie „überfachliche Kompetenzen“ (vgl. Kapitel 3.1.1.5), „Selbsteinschätzungsinstrument“ (vgl. Kapitel 3.1.2.4) und „SuS mit besonderem Bildungsbedarf“ (vgl. Kapitel 3.1.3.3) erläutert.

3. Fachliche Grundlagen

„Wer gebildet ist, ist nicht nur ausgebildet“ (Slepcevic-Zach & Tafner, 2012, S. 39). In diesem Sinne dient das dritte Kapitel der „Ausbildung“ des theoretischen Hintergrundwissens zu dieser Arbeit.

Es folgen Begriffsklärungen und Erläuterungen von Konzepten sowie eine Zusammenfassung der fachlichen Grundlagen.

3.1 Begriffsklärung

In den folgenden Unterkapiteln werden im Zusammenhang mit der Masterarbeit wichtige Begriffe definiert und geklärt. Im Hinblick auf eine bessere Übersicht werden die Begriffe den drei bereits erwähnten Themenbereichen Kompetenzen, Selbsteinschätzung und Leichte Sprache im Unterricht zugeordnet.

3.1.1 Kompetenzen

Es folgt im ersten Themenbereich ein Überblick zur Verwendung des Kompetenzbegriffs, die Definition des Begriffs in dieser Arbeit, der Entwicklungsverlauf in der Unterrichtsorientierung hin zur Kompetenzorientierung, Erläuterungen zum kompetenzorientierten Unterricht, die Erklärung des Begriffs „überfachliche Kompetenzen“ sowie als Auswahl die personale Kompetenz im Lehrplan 21 und deren Beurteilung.

3.1.1.1 Verwendung des Kompetenzbegriffs

Im Alltag trifft man immer wieder auf den Wortlaut „kompetent“. So spricht man beispielsweise in der Modewelt von einer „kompetenten Beratung“ oder in der Berufswelt von einer „kompetenten Person“. Mit dieser Alltagsverwendung verbindet man Assoziationen wie „Fleiß und Anstrengungsbereitschaft“ sowie die Zuschreibung der Eigenschaften „anspruchsvolle Aufgabe lösen und/oder herausfordernde Situationen bewältigen“ können (Joller-Graf et al., 2014, S. 10). Maag Merki (2006) schreibt der Alltagsverwendung auch die beiden Bedeutungen „Fähigkeit“ und „Zuständigkeit bzw. Befugnis“ zu (S. 25). Doch haben diese Verwendungen mit dem Kompetenzbegriff der Schule etwas zu tun? Geht es dort um Fleiß, Anstrengung und Fähigkeiten? Um einen Teil der Antwort bereits vorweg zu nehmen: Ja und nein, denn der Kompetenzbegriff wird heute gerade im Zuge des Lehrplans 21 und dem damit einhergehenden öffentlichen Interesse sehr vielfältig und uneinheitlich¹⁷ verwendet. Um sich dieser Vielfältigkeit der Verwendung anzunähern, benötigt es zuerst einen Blick auf die Übersetzung aus dem Lateinischen. Im Weiteren werden verschiedene, in der Theorie kursierende Verwendungen des Kompetenzbegriffs miteinander verglichen, um damit die Grundlage für die Definition dessen in der hier vorliegenden Arbeit zu schaffen. Dabei konzentrieren sich die Autorinnen auf den Kompetenzbegriff wie er vielfach für die Schule formuliert wird. Dieser ist abzugrenzen von der Verwendung in der Berufswelt.

¹⁷ Vergleiche dazu die Ausführungen von Bieri Buschor & Forrer (2005, S. 16)

Gemäss der Übersetzung im Onlineduden Langenscheidt („Online Wörterbuch“, 2019) wird das Adjektiv „competens“ mit den Begriffen „angemessen“ und „passend“ übersetzt. Dem Nomen „Competentia“ schreibt man „Zusammentreffen“ zu und für die Übersetzung des Verbes „competere“ benutzt man die Begrifflichkeiten „gemeinsam/zugleich erstreben“, „zusammenfallen“ und „fähig sein/ausreichen“. Der Kompetenzbegriff ist demnach nicht klar abgrenzbar und überschneidet sich mit anderen, ähnlichen Begriffen wie Können, Fähigkeiten, o.Ä.. Bieri Buschor & Forrer (2005) beschreiben zudem Folgendes: „Der Kompetenzbegriff wird häufig nicht explizit definiert. Ist dies jedoch der Fall, wird er meist auf Wissen und Können reduziert“ (S. 40). Dieser Aussage blicken die Autorinnen kritisch entgegen, denn bei der sogleich dargelegten Recherche zum Kompetenzbegriff lässt sich eine Auswahl von fünf Verwendungen finden, welche die vermeintliche Reduktion auf Wissen und Können widerlegen, indem sie noch weitere Kompetenzaspekte hervorheben.

Als erstes ist die „didaktische Kompetenz“ nach Klingberg (1986) zu erwähnen. Er beschreibt mit diesem Konstrukt die Bereitschaft und Fähigkeit von SuS die Verantwortung für eine Klasse zu übernehmen. Wissen und Können spielen in seiner Begriffsverwendung kaum eine Rolle. Er betont vielmehr die Position des Subjekts im Unterricht. Dieser soll durch die SuS mitgestaltet, mitentschieden und mitverantwortet werden mit dem Ziel einer „zunehmende[n] Bewusstheit und kritische[n] Verantwortlichkeit“. Kompetenz besteht demnach nicht ausschliesslich aus Wissen und Können, sondern hat auch etwas mit Selbstgestaltung, Selbstbestimmung und Verantwortungsübernahme in einem sozialen Umfeld zu tun.

Als zweites wird auf die Begriffsverwendung der sonderpädagogischen Psychologie (Borchert, 2000) eingegangen, welche Kompetenzen ebenfalls im Wechselspiel mit dem sozialen Umfeld sieht. „Unter Kompetenz verstehen wir [die sonderpädagogische Psychologie] die Fähigkeit eines Individuums, individuelle und soziale Ressourcen so zu nutzen, dass eine gegebene Situation möglichst autonom bewältigt werden [kann]“ (ebd., S. 536). Die Verwendung des Kompetenzbegriffs im Sinne von Wissen und Können wird hier ergänzt durch Ressourcen des sozialen Umfeldes. Erst durch die Nutzung beider Kompetenzaspekte ergibt sich die Möglichkeit der selbstständigen Bewältigung von Alltagssituationen. Weniger der Aspekt der Selbstständigkeit doch mindestens so stark, wie in den vorherigen Verwendungen des Begriffs, werden bei Weinert (2002) die Verantwortungsübernahme, der soziale Aspekt sowie die individuellen Ressourcen als Kompetenzaspekte betont:

[Unter dem Kompetenzbegriff versteht man,] ... die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbunden motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösung in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können. (Bieri Buschor & Forrer, 2005, S. 12)

Die Erlernbarkeit von Kompetenzen ebenso wie das Zusammenspiel von Lernpotential und Lernbereitschaft werden hier stark betont. Um zu verstehen, was denn erlernt werden kann, wird nun erlaubt, weitere Autoren ergänzend zu Weinert (2002) beizuziehen. Dieser nennt kognitive Fähigkeiten

und Fertigkeiten, welche für das Lösen von Problemen benötigt werden. Dieses Wissen¹⁸ erläutert er aber nicht im Detail. Um welche Art von Wissen es sich dabei konkret handelt, konkretisieren Anderson und Krathwohl (2001) in ihren Ausführungen zur Problemlösefähigkeit. Neben dem Faktenwissen sprechen sie von „conceptual knowledge“, „procedural knowledge“ und „metacognitive knowledge“ (S. 46). In der Weinertschen Verwendung des Kompetenzbegriffs (2002) nimmt neben dem Lernpotential, der Lernbereitschaft und der Problemlösefähigkeit der Kompetenzaspekt der Anwendbarkeit in variablen Situationen eine wichtige Rolle ein. Somit beschreibt der Begriff Kompetenz bedeutend mehr als lediglich Wissen und Können.

Auch Klieme (2003) betont die Variabilität in seiner Verwendung des Kompetenzbegriffs und führt dazu den Ausdruck „Disposition“ (S. 72) ein. In dieser vierten Begriffsverwendung wird dabei von „konkreten Anforderungssituationen eines bestimmten Typs“ gesprochen, die benötigt werden, um eine Kompetenz aufzubauen (vgl. dazu auch Kapitel 3.1.1.3). Wissen und Können als Bedeutung von Kompetenz alleine sind demnach erneut nicht ausreichend.

Als fünfte und von den Autorinnen letzte verwendete Quelle bezüglich der Verwendung des Kompetenzbegriffs wird Meyer (2012) angesprochen. Wie zuvor Klieme (2003) geht er ebenso davon aus, dass jede Kompetenz an ein Wissensgebiet gebunden ist und sowie eine Reflexions- als auch eine Handlungskomponente beinhaltet. Wie in Abbildung 2 ersichtlich, macht er nun aber den Schritt, dass er den Begriff „Kompetenz“ als theoretisches Konstrukt bezeichnet, dessen Ziel die Unterscheidung zwischen gezeigter Leistung (Performanz) und dem unsichtbaren Können, Wissen und Wollen ist (S. 7ff.).

Abbildung 2: Unterscheidung Kompetenz und Performanz (Meyer, 2018, S. 147)

Meyer (2012) beschreibt somit, dass Kompetenzen nicht direkt zugänglich sind, sondern über beobachtbare Leistungen erschlossen werden müssen (vgl. Kapitel 3.1.1.4).

Es konnte aufgezeigt werden, dass der Kompetenzbegriff auch ausserhalb des aktuell öffentlichen Interesses vielfältig verwendet wird. Dabei hat die Alltagsverwendung wenig mit dem Kompetenzbegriff, wie er in der Schule gebraucht wird, gemein. Es stehen sich Begriffsverwendungen, welche sich lediglich auf das Wissen und Können beziehen sowie explizite Definitionen, die unterschiedliche Kompetenzaspekte beinhalten, gegenüber.

¹⁸ Bei Weinert (2002) sind lediglich sieben verschiedene Kompetenzansätze zu finden, die da wären: Generell kognitive Kompetenz, spezifisch kognitive Kompetenz, Kompetenz-Performanz Modell, Modifikation des Kompetenz-Performanz Modells, kognitive Kompetenz und motivationale Handlungstheorien, objektive und subjektive Kompetenzkonzepte und die Handlungskompetenz (Bieri Buschor & Forrer, 2005, S. 12).

Im folgenden Kapitel soll nun dargelegt werden, wie der Kompetenzbegriff in der hier vorliegenden Arbeit verstanden wird.

3.1.1.2 Definition des Kompetenzbegriffs

Während der im vorherigen Kapitel dargestellten Recherche zur Verwendung des Kompetenzbegriffs, ist den Autorinnen vermehrt aufgefallen, dass sich viele Definitionen auf die Ausführungen von Weinert (2002) beziehen. Zudem bildet sein Kompetenzbegriff die Grundlage für jeden Kompetenzbereich im Lehrplan 21 (D-EDK, 2016). Die Autorinnen verwenden daher den Begriff „Kompetenz“ gemäss der auf Seite 17 gezeigten Definition von Weinert (2002). Folgende Merkmale kennzeichnen diesen Kompetenzbegriff:

- Kompetenzen sind bei jedem verfüg- oder **erlernbar**.
- Kompetenzen besitzen eine Lernpotential-Seite bestehend aus Fakten-, Konzept-, Prozess- und metakognitivem Wissen. (**Wissen und Können**)
- Kompetenzen beinhalten eine Lernbereitschafts-Seite bestehend aus motivationaler, volitionaler und sozialer Bereitschaft. (**Wollen**)
- Kompetenzen werden in variablen Anforderungssituationen **aktiv erworben**.
- Kompetenzen werden in Problemlösesituationen **verantwortungsvoll genutzt**.

Im folgenden Kapitel soll nun aufgezeigt werden, wie sich die Unterrichtsorientierung in den vergangenen Jahren entwickelt hat und wie dadurch der eben erläuterte Kompetenzbegriff ins Zentrum des Unterrichts gerückt ist.

3.1.1.3 Entwicklung der Kompetenzorientierung

An dieser Stelle soll dargelegt werden, wie sich der Unterricht von der Stofforientierung hin zur Lernzielorientierung und weiter bis zur heutigen Kompetenzorientierung entwickelt hat (Joller-Graf et al., 2014). Die folgende Abbildung 3 dient dabei der Visualisierung der drei Spannungsfelder im Unterricht¹⁹, welche sich aufgrund einer vermehrten Orientierung an den heterogenen Lernvoraussetzungen der Schülerschaft sowie einem erweiterten Lehr- und Lernverständnis²⁰ eröffnet haben. Mit dieser Abbildung kann aufgezeigt werden, welche Veränderungen im Verlaufe der Entwicklung in der Dimension der Lerninhalte, in derjenigen der Differenzierung sowie in der Dimension der Vermittlung stattgefunden haben.

Abbildung 3: Spannungsfelder im Unterricht (Amt für Volksschule Thurgau, 2013, S. 6)

Aus heutiger Sicht sind eine starke Lehrpersonen- und Sachorientierung bezeichnend für den traditionellen Unterricht, welcher mit dem Nürnberger Trichter²¹ symbolhaft dargestellt wird. „Eingetrichtert“ bzw. gelehrt wurde, was für die Gemeinschaft bzw. für die Gesellschaft als wichtig erachtet und von ihr gefordert wurde. Die SuS mit ihren Interessen, Wünschen, Zielen und Voraussetzungen wurden kaum beachtet.

Eine erste Wende in der Unterrichtsorientierung folgte gegen Ende des 20. Jahrhunderts, als sogenannte „Schlüsselqualifikationen“ formuliert wurden (Mertens, 1974, S. 36). Aufgrund der zu dieser Zeit rasant stattgefundenen Entwicklung in der Wirtschaft und der Forschung konnte die reine Stoffvermittlung der Schule den beruflich wachsenden Anforderungen nicht mehr gerecht werden. Neu am Konzept der Schlüsselqualifikationen im Vergleich zur traditionellen Unterrichtsorientierung war, dass vermehrt eine Verschiebung in der Orientierung hin zur Entwicklung sowie hin zu den SuS stattfand

¹⁹ Für weitere Informationen zu diesen Spannungsfeldern siehe Eckhart (2010)

²⁰ Unter einem erweiterten Lehr- und Lernverständnis wird folgendes verstanden: „Verstehensorientiertes Lernen bzw. wirksame Informationsaufnahme erfolgt in tätiger Auseinandersetzung mit einem Lerngegenstand (aktiv) in einem bestimmten Kontext (situativ), gemeinsam mit anderen (interaktiv). Dabei werden neue Informationen mit bereits vorhanden verknüpft (kumulativ) und Wissensstrukturen aufgebaut (konstruktiv). Lernen ist dann am erfolgreichsten, wenn die Lernenden das Ziel kennen, auf das sie hinarbeiten (zielgerichtet) und ihr Vorgehen kompetent überwachen und steuern (selbstgesteuert)“ (Amt für Volksschule Thurgau. Schulevaluation und Schulentwicklung, 2013, S. 8). Reusser, Stebeler, Mandel und Eckstein (2013) sprechen dabei auch von einem „sozial-konstruktivistisches Lehr- und Lernverständnis“ (S. 371).

²¹ Für weitere Informationen zum Nürnberger Trichter siehe auch (Stangl, 2019)

(vgl. Abbildung 3). Nicht mehr nur reines Fachwissen, sondern u.a. Problemlösefähigkeiten (vgl. Kapitel 3.1.1.1) und Lernstrategien wurden gefordert (Bieri Buschor & Forrer, 2005). Durch Roth (1971) erhielt das Konzept der Schlüsselqualifikation vollends Einzug ins Schulwesen, dessen Unterricht sich sodann mehr an Lernzielen als an stofflichen Inhalten orientierte. „Seit der europäischen Aufklärung ist Bildung eine pädagogische Kategorie für die personale Entwicklung, die als Mündigkeit, Selbstbestimmung, Autonomie oder Identität ...“ (Bieri Buschor & Forrer, 2005, S. 13) aufgefasst werden kann. Diese Mündigkeit legte Roth (1971) als übergeordnetes Lernziel fest. SuS sollten auch ohne LP ihr eigenes Lernen planen und steuern, sich Wissen beschaffen und dieses vergleichen können. Dazu benötigt es gemäss Roth (1971, S. 180) drei Fähigkeiten: Die Fähigkeit, für sich selbst verantwortlich handeln zu können (Selbstkompetenz), die Fähigkeit, für Sachbereiche urteils- und handlungsfähig und damit zuständig sein zu können (Sachkompetenz) sowie die Fähigkeit, für sozial, personell und politisch relevante Sach- und Sozialbereiche urteils- und handlungsfähig und damit zuständig sein zu können (Sozialkompetenz). Mit diesen drei Kompetenzen verschob sich die Orientierung im Unterricht noch näher hin zu den SuS, womit sich ausserdem das Rollenverständnis der Lehrperson²² erweiterte. Zudem rückte die Sachorientierung vermehrt in den Hintergrund, da durch die Formulierung von Lernzielen der Blick auf die Entwicklung und dessen, was nach dem Lernprozess erreicht werden soll, gerichtet wurde.

Im Zuge dieser Masterarbeit (vgl. Kapitel 2.5) soll an dieser Stelle kurz der Beitrag zu den Schlüsselqualifikationen von Reetz (1990) thematisiert werden. Er systematisiert die Selbst-, die Sach- und die Sozialkompetenz in seinem Schlüsselqualifikationskonzept (vgl. Forrer, Sieber & Bieri, 2003, S. 7). Auf Grundlage der Persönlichkeitsentwicklung (vgl. Kapitel 3.1.2.1) sieht er diese drei Kompetenzen bezüglich der Handlungsfähigkeit in Abhängigkeit zueinander. Gemäss Reetz (1990) bildet die Selbstkompetenz das Fundament für die Ausbildung der Sachkompetenz. Persönlich-charakterliche Grundfähigkeiten wie z.B. normative Orientierungen, Lernbereitschaft, Ausdauer oder Einstellungen beeinflussen deren Entwicklung. Die Sachkompetenz selbst, u.a. gekennzeichnet durch Erfahrungen im Problemlösen, stellt wiederum die Basis für die Ausbildung der Sozialkompetenz dar, zu welcher Fähigkeiten wie die Konfliktbewältigung und die Kooperationsbereitschaft gehören.

Eine weitere Wende in der Unterrichtsorientierung wurde im Zusammenhang mit den Ergebnissen von internationalen Vergleichsstudien²³ wie beispielsweise PISA (OECD, 2018) eingeleitet. Diese konnten aufzeigen, dass im Verlaufe der Schulzeit die Motivation der SuS abnimmt, dass sich die Leistungsschere öffnet und dass der Unterricht kaum nachhaltig ist. An den Schulen sei zwar die Vermittlung von Fachwissen durchaus gewährleistet, dieses könne allerdings nicht in entsprechenden Situationen angewendet²⁴ werden (Joller-Graf et al., 2014, S. 6). In der Folge wurden auf nationaler

²² Gemäss Reusser et al. (2013, S. 144f.) sind Aufgaben wie das Darbieten von kognitiven Verhaltensmodellen, die Förderung einer effektiven Lehr-Lernkommunikation, die Gestaltung von Lernumgebungen sowie Lerndiagnostik und -coaching, bezeichnend für dieses erweiterte Rollenverständnis der Lehrperson.

²³ Neben diesen internationalen Vergleichsstudien konnten auch Studien aus dem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung (vgl. Kapitel 3.1.2.1) zeigen, dass Fähigkeits-Selbstkonzepte, Schuleinstellungen sowie die Motivation im Verlauf der Primarschulzeit absinken (vgl. Pekrun & Helmke, 1991, S. 50).

²⁴ Joller-Graf (2019, S. 15ff.) beschreibt drei mögliche Ursachen für diese Transferproblematik. Als erstes nennt er Probleme bei den „Metaprozessen“. Dabei können z.B. metakognitive und motivationale Defizite als Ursache für die fehlende Wissensübertragung gesehen werden. Als zweites bezeichnet er das „Strukturdefizit“ also unzureichendes, zu wenig vertieftes Wissen als möglichen Grund für den nicht stattfindenden Transfer. Als letzte mögliche Erklärung für die Transferproblematik

Ebene Bildungsstandards²⁵ mit dem Ziel der Qualitätssicherung und der Schulentwicklung formuliert. Im Lehrplan 21 (D-EDK, 2016) lassen sich diese Bildungsziele finden. Sie entsprechen dort den sogenannten „Grundansprüchen“. Dieser Schritt führte zu einem erneuten Umdenken in der Unterrichtsorientierung von Lernzielen hin zu Kompetenzen (vgl. Kapitel 3.1.1.2). Betrachtet man nun erneut Abbildung 3 so bedeutet diese aktuelle Umorientierung folgendes: Der heutige kompetenzorientierte Unterricht orientiert sich am Individuum sowie an dessen Entwicklung. Die LP tritt in den Hintergrund zugunsten der Lernenden (vgl. dazu auch Kapitel 3.1.1.3). Laut Ziegler, Stern und Neubauer (2012) konzentriert sich der Unterricht nicht mehr auf die Ansammlung von Fakten, sondern auf die Vernetzung von abstraktem Begriffs- & Regelwissen mit konkreten Fallbeispielen und automatisierten Routinen. Bei Weinert (2002) ist dabei von einem vertikalen Lerntransfer (systematischer Wissensaufbau) und zugleich einem horizontalen Lerntransfer (situiertes Lernen – versch. Anwendungssituationen) die Rede. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die

Kompetenzorientierung keine neue didaktische Erfindung oder Entwicklung ... vor dem Hintergrund des Lehrplans 21 [ist] ...Vielmehr fasst dieser Begriff die bereits über Jahre verfolgte Absicht zusammen, Lernprozesse in der Schule so zu gestalten, dass das vermittelte Wissen im Alltag auch situationsgerecht zur Anwendung kommt. (Joller-Graf et al., 2014, S. 6)

Wie die Kompetenzorientierung im Unterricht umgesetzt wird und was Gütekriterien dieser aktuellen Unterrichtsorientierung sind, diesen beiden Fragen ist das nächste Unterkapitel gewidmet.

3.1.1.4 Kompetenzorientierter Unterricht

Wie den vorherigen Ausführungen zu entnehmen ist, handelt es sich bei der Kompetenzorientierung nicht um eine Unterrichtsform oder eine Unterrichtsmethode. Kompetenzorientierung beschreibt eher ein Unterrichtsprinzip (Amt für Volksschule Thurgau, 2013, S. 11). Das Angebot-Nutzungs-Modell nach Helmke (2017, S. 71) in Abbildung 4 soll dieses verdeutlichen.

Abbildung 4: Angebot-Nutzungs-Modell nach Helmke (2017) (Lersch, 2010, S. 10)

spricht er von Problemen bei der „Situiertheit“, womit er die Verbindung des Wissens mit nur einer bestimmten Situation/Person meint.

²⁵ Weitere Informationen zu den nationalen Bildungsstandards sind auf der Webseite des EDK zu finden (Furter, 2018)

Angangslage für das abgebildete Modell bilden die didaktischen Grundrelationen von Klingberg (1986). Diese wurden folgendermassen erweitert: Im Zentrum stehen anstelle der Ziele neu die Kompetenzen. Unterrichtsprozesse können dabei noch immer als Lehr- und/oder Lernprozesse angesehen werden. Wesentlich geändert hat sich allerdings, dass die LP ein Angebot bereitstellt, welches von den SuS genutzt werden kann. Damit eine Kompetenz erlangt wird, erfordert es den Wissensaufbau und dessen Anwendung in einer Anforderungssituation. Laut Lehrplan 21 (D-EDK, 2016, S. 5) ist das Ziel eines kompetenzorientierten Unterrichts kompetente Schüler auszubilden. Ein kompetenter Schüler ist in der Lage, eine anforderungsreiche Situation mithilfe der Nutzung von unterschiedlichen Kompetenzaspekten (vgl. Kapitel 3.1.1.1) zu bewältigen. Die sich daraus ergebende Konsequenz, dass auswendiggelerntes Wissen alleine nicht mehr ausreicht, wurde bereits mehrfach angetönt. Der Handlungsaspekt steht im kompetenzorientierten Unterricht in allen Phasen des Lernprozesses nun im Vordergrund. „Kompetenzen lassen sich nicht kurzfristig oder im Rahmen einer Unterrichtseinheit erwerben. Es braucht eine längerfristige und kontinuierliche Beschäftigung ...“ (Reusser et al., 2013, S. 8). Um dies zu gewährleisten, wurden von diversen Autoren²⁶ Merkmale eines kompetenzorientierten Unterrichts formuliert. Nachfolgend werden diese anhand Abbildung 5 und in Bezug auf Joller-Graf (2019, S. 33ff.) erläutert. Auf Alltagsbeispiele wird dabei verzichtet und anstelle dessen auf das dritte Kapitel bei Joller-Graf (ebd.) verwiesen.

Abbildung 5: Merkmale eines kompetenzorientierten Unterrichts (Bildungs- und Kulturdepartement Kanton Luzern, 2017, S. 1f.)

Als erstes Merkmal eines kompetenzorientierten Unterrichts gilt die Konfrontation mit authentischen, lebensweltlich und fachlich bedeutsamen Situationen. Diese sollen gewährleisten, dass die SuS nicht träges Wissen anhäufen, sondern Einblick in die Komplexität, die Vielseitigkeit und den Gebrauch der Kompetenz im realen Leben ermöglichen. Solche Anforderungssituationen können sowie zu Beginn eines Lernprozesses stehen als auch im Hinblick auf das zweite Merkmal eines kompetenzorientierten Unterrichts im Verlauf des Lernprozesses immer wieder vorkommen. Wird nämlich stets darauf Bezug genommen, erfahren die SuS, was sie bereits können. Sie haben Erfolgserlebnisse und erleben sich als selbstwirksam. Solche Erfolgserlebnisse bedingen jedoch eine transparente Leistungserwartung, womit das dritte Merkmal angesprochen wird. Es ist zentral, im Unterricht die wichtigsten

²⁶ Siehe dazu u.A. Slepcev & Tafner (2012), Meyer (2012) sowie Joller-Graf (2019)

Gelingensmerkmale zu formulieren, denn wer die Anforderungen kennt, kann das eigene Lernen besser ausrichten und immer wieder auf dessen Erfolg überprüfen (vgl. Hattie, Kapitel 3.1.2.4). Damit alle SuS Erfolge erleben können, benötigt es dem Vorwissen entsprechende, individuell herausfordernde Aufgaben, wie sie vom vierten Merkmal eines kompetenzorientierten Unterrichts vorausgesetzt werden. Durch das fünfte Merkmal, den kumulativen Aufbau von Kompetenzen, kann eine solche Individualisierung stattfinden. Wenn Aufgaben als Sets mit unterschiedlichen Anforderungsniveaus dargeboten werden, diese für den gesamten Lernprozess angelegt sind sowie das Vorwissen berücksichtigen, so kann der Aufbau, die Flexibilität sowie die Vertiefung von neuem Wissen optimal gefördert werden. Als sechstes Merkmal eines kompetenzorientierten Unterrichts rückt das Lernen als eigenaktiver Prozess in den Mittelpunkt. Neben der wichtigen Rolle von instruktiven Teilen durch die LP sind vor allem Phasen der kooperativen Auseinandersetzung sowie des selbstständigen Anwendens zentral für den Kompetenzaufbau. Dabei sind die SuS auf regelmässige Rückmeldungen (vgl. Kapitel 3.1.1.4 und 3.1.2.4) in Form von Peer-Feedback, formativen oder summativen Beurteilungsformen angewiesen, womit sie ihren Lernprozess reflektieren und neue Erkenntnisse für den weiteren Lernprozess gewinnen können (Merkmal 7 + 8).

Blickt man aus der Praxis auf all diese Merkmale des kompetenzorientierten Unterrichts, so tritt in den Augen der Autorinnen eine enorme Aufgabe für die LP ins Blickfeld: Die Generierung von passenden Aufgabenstellungen, welche authentisch sind, Erfolgserlebnisse auf allen Anforderungsniveaus bieten und eine individuelle Kompetenzentwicklung ermöglichen. Da sich zurzeit kaum Lehrmittel finden lassen, welche dabei Unterstützung bieten (Reusser et al., 2013, S. 370), sind kritische Stimmen von überforderten LP für die Autorinnen naheliegend (vgl. Kapitel 2.2). Diesen Themenbereich von unpassendem bzw. fehlendem Unterrichtsmaterial auszuführen, würde den Rahmen der hier vorliegenden Arbeit sprengen. Daher sei an dieser Stelle auf „LUKAS – Ein Modell zur Entwicklung kompetenzfördernder Aufgabensets“ (Luthiger, Wilhelm, Wespi & Wildhirt, 2018) sowie auf Reussers (2013, S. 131) „gute Lernaufgaben“ verwiesen. Ausserdem erscheint es den Autorinnen wichtig, die Worte von Joller-Graf (2019) hervorzuheben: „Die acht Merkmale sollen im Sinn so verstanden werden, dass ihnen auf der Basis guten Unterrichts eine besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird“ (S. 46). Auch gemäss anderen Autoren²⁷ stehen noch immer die Merkmale guten Unterrichts nach Meyer (2018) im Zentrum. Sie betonen, dass die Änderung im Rollenverständnis der LP bereits früher stattgefunden hat (vgl. Kapitel 3.1.1.2) und einzig neu im kompetenzorientierten Unterricht das Denken in Kompetenzstufen sei²⁸. Diese geben eine Vorstellung über den Verlauf des Kompetenzerwerbs, indem Teilkomponenten bzw. Niveaustufen aufgezeigt werden. Ein solcher Stufenaufbau bezieht sich auf die fachlichen Kompetenzen, wie sie im Lehrplan 21 genannt werden (D-EDK, 2016). „Die Bewältigung von anforderungsreichen Situationen verlangt [allerdings] ein Zusammenspiel unterschiedlicher Kompetenzen ... Es gibt Kompetenzen, die derart grundlegend sind, dass sie in allen Fächern eingesetzt und entsprechend ausgebildet werden (müssen)...“ (Joller-Graf et al., 2014, S. 35). Die Rede

²⁷ Vergleiche dazu Reusser, Stebler, Mandel und Eckstein (2013, S. 2f.) und Meyer (2018)

²⁸ Lersch (2010) ist dennoch der Meinung, dass die Kriterien guten Unterrichts nicht umstandslos auf Kompetenzorientierung übertragbar/nicht hinreichend genug für den Prozess der Kompetenzentwicklung sind, weil sie von einer veralteten Unterrichtsorientierung ausgehen.

ist dabei nicht nur von den fachlichen, sondern auch von überfachlichen Kompetenzen. Diese sollen im Weiteren beschrieben werden.

3.1.1.5 Überfachliche Kompetenzen

Bis anhin wurde in diesem dritten Kapitel stets nur von Kompetenzen gesprochen, nicht jedoch explizit von überfachlichen Kompetenzen. An dieser Stelle soll dies nun nachgeholt werden. Dabei wird geklärt, was unter überfachlichen Kompetenzen verstanden wird und begründet, weshalb sie für „eine erfolgreiche Lebensbewältigung“ wie sie im Lehrplan 21 (D-EDK, 2016) formuliert wird zentral sind. Auf die Konkretisierung der überfachlichen Kompetenzen wird dabei noch verzichtet, da sich das hier anschliessende Kapitel (vgl. dazu Kapitel 3.1.1.6) diesem Bereich widmet.

Überfachliche Kompetenzen liegen, wie der Name es bereits antönt, „über“ den Fächern und den dort erlernbaren fachlichen Kompetenzen. In Kapitel 3.1.1.3 wurden die beiden Arten von Lerntransfer vertikal und horizontal angesprochen. Den Erwerb von überfachlichen Kompetenzen bezeichnet Weinert (2002) dabei als dritten „lateralen Lerntransfer“ (vgl. hierzu auch Kapitel 3.1.1.3). Der englische Begriff bringt es noch deutlicher zum Ausdruck: „cross curricular competencies“, also Kompetenzen, die durch die Fächer hindurch erworben werden. Solche Kompetenzen sind in dieser Arbeit bereits mehrfach, jedoch nicht konkret als überfachliche Kompetenzen, angesprochen worden²⁹. Im Unterschied zu den fachlichen Kompetenzen beinhalten die überfachlichen Kompetenzen weder einen konkreten Aufbau noch liegen aktuell Kompetenzmodelle dafür vor (Lersch, 2010, S. 7). Deren Bedeutsamkeit wird jedoch vielerorts angetönt. So steht im Lehrplan 21 (D-EDK, 2016), dass die überfachlichen Kompetenzen zur Bildung für eine Nachhaltige Entwicklung beitragen und Joller-Graf et al. (2014, S. 19) betonen, dass überfachliche Kompetenzen notwendig sind für den Kompetenztransfer auf andere Situationen (vgl. Kapitel 3.1.1.3). Im Bericht zu den überfachlichen Kompetenzen der Universität Zürich (Forrer et al., 2003) wird zudem festgehalten, dass überfachliche Kompetenzen als Teil lebenslangen Lernens zu sehen sind und somit nicht nur beim Übergang in den Arbeitsmarkt, sondern auch für die universitäre Bildung zentral sind. Auch Bieri Buschor und Forrer (2005) plädieren aus diesem Grund für die Förderung von überfachlichen Kompetenzen:

Für ein erfolgreiches Lernen ist das Zusammenspiel zwischen überfachlichen und fachlichen Kompetenzen unabdingbar. ... Lernende können ihr geringes Vorwissen bis zu einem gewissen Grad kompensieren, wenn sie sich beispielsweise selber als wirksam erleben und vermehrt Lern- und Arbeitsstrategien anwenden. (S. 14)

Die Aussage dieser beiden Autorinnen ist stark zu gewichten, da sie bis anhin die einzigen sind, welche die Wirkung von überfachlichen Kompetenzen im deutschsprachigen Raum evaluiert haben³⁰. Dabei konnten sie u.a. feststellen, dass die Wahrnehmung der eigenen überfachlichen Kompetenzen eine

²⁹ In Kapitel 3.1.1.1 Klingbergs (1986) Selbstgestaltung, -bestimmung und Verantwortungsübernahme in einem sozialen Umfeld, die Nutzung der Ressourcen im sozialen Umfeld gemäss der sonderpädagogischen Psychologie (Borchert, 2000), Lernbereitschaft, Verantwortungsübernahmen und Transfer auf andere Situationen nach Weinert (2002), Meyers Reflexions- und Handlungskomponente (2012). In Kapitel 3.1.1.2 Mertens (1974) Schlüsselqualifikationen und die Mündigkeit, welche sich nach Roth (1971) aufgrund versch. Kompetenzen ergeben.

³⁰ Bisher nur „ch-x“ Studie des Forschungsbereichs Schulqualität und Schulentwicklung des Pädagog. Instituts der Uni. Zürich (2015)

wichtige Voraussetzung für die Entwicklung eines stabilen Selbstkonzepts (vgl. Kapitel 3.1.2.3) ist (ebd., S. 140) und dass überfachliche Kompetenzen hilfreich sind für die Bewältigung von diversen Entwicklungsaufgaben sowie an der Identitätsentwicklung (vgl. Kapitel 3.1.2.1) beteiligt sind (ebd., S. 47). Wie dies bereits Reetz (1990) in seinem Schlüsselqualifikationskonzept beschrieben hat (vgl. Kapitel 3.1.1.1), betonen demnach auch diese beiden Autorinnen den Einfluss der überfachlichen Kompetenzen auf die Persönlichkeitsentwicklung (Bieri Buschor und Forrer, 2005, S. 13). Zur Förderung der überfachlichen Kompetenzen halten Bieri Buschor und Forrer (2005) folgendes fest:

Überfachliche Kompetenzen können durch den regelmässigen Vergleich zwischen Selbst- und Fremdeinschätzung gefördert werden. Im Falle einer Ähnlichkeit der beiden Rückmeldungen erlebt die beurteilte Person Bestätigung und Ermutigung. Im Falle einer Differenz tritt ein Widerspruch auf, der Anlass bietet, über die eigenen Stärken und Schwächen nachzudenken und die eigenen Kompetenzen neu einzuschätzen. Beide Reaktionen können sich als Motor von Entwicklung erweisen, sofern die jungen Erwachsenen unterstützt werden. (ebd., S. 140)

Um ein praxisnahes Bild von den überfachlichen Kompetenzen zu erhalten, ist nun der Moment, wo sich deren Konkretisierung anbietet. Im nächsten Kapitel wird daher im Zuge dieser Masterarbeit (vgl. Kapitel 2.4.1) die personale Kompetenz des Lehrplans 21 vorgestellt. Die Begründung für diese Auswahl lässt sich in Kapitel 4.2 finden. Für weitere Konkretisierungen soll an dieser Stelle lediglich auf die Literatur³¹ verwiesen werden.

3.1.1.6 Personale Kompetenz im Lehrplan 21

Mit der personalen Kompetenz ist im Lehrplan 21 (D-EDK, 2016) eine von drei überfachlichen Kompetenzbereichen³² beschrieben. Alle drei, die personale, die soziale und die methodische Kompetenz sind dabei nicht klar voneinander zu trennen, da sie sich inhaltlich teils überschneiden, sich ergänzen, oder aufeinander beziehen. So beinhaltet beispielsweise die personale Kompetenz „SuS können sich in neuen, ungewohnten Situationen zurechtfinden“ ebenso einen Teil der methodischen Kompetenz „Die SuS können Informationen ... suchen“ sowie der sozialen Kompetenz „Die SuS können aufmerksam zuhören ...“. In der sogleich folgenden Tabelle 2 sind die personalen Kompetenzen des Lehrplans 21 aufgeführt.

³¹ Mehr Informationen zu den überfachlichen Kompetenzen in der Berufswelt lassen sich bei Bieri Buschor und Forrer (2005, S. 50) finden. Solche zum Lehrplan 21 befinden sich in der Gesamtausgabe (D-EDK, 2016).

³² In Anhang D sind die überfachlichen Kompetenzen des Lehrplans 21 im Detail aufgeführt.

Tabelle 2: Personale Kompetenzen im Lehrplan 21 (D-EDK, 2016, S. 32)**Selbstreflexion: Eigene Ressourcen kennen und nutzen**

Die Schülerinnen und Schüler ...

- können eigene Gefühle wahrnehmen und situationsangemessen ausdrücken.
- können ihre Interessen und Bedürfnisse wahrnehmen und formulieren.
- können Stärken und Schwächen ihres Lern- und Sozialverhaltens einschätzen.
- können auf ihre Stärken zurückgreifen und diese gezielt einsetzen.
- können Fehler analysieren und über alternative Lösungen nachdenken.
- können auf Lernwege zurückschauen, diese beschreiben und beurteilen.
- können eigene Einschätzungen und Beurteilungen mit solchen von aussen vergleichen und Schlüsse ziehen (Selbst- und Fremdeinschätzung).
- können aus Selbst- und Fremdeinschätzungen gewonnene Schlüsse umsetzen.

Selbstständigkeit: Schulalltag und Lernprozesse zunehmend selbstständig bewältigen, Ausdauer entwickeln

Die Schülerinnen und Schüler ...

- können sich in neuen, ungewohnten Situationen zurechtfinden.
- können Herausforderungen annehmen und konstruktiv damit umgehen.
- können sich Unterstützung und Hilfe holen, wenn sie diese benötigen.
- können einen geeigneten Arbeitsplatz einrichten, das eigene Lernen organisieren, die Zeit einteilen und bei Bedarf Pausen einschalten.
- können sich auf eine Aufgabe konzentrieren und ausdauernd und diszipliniert daran arbeiten.
- können eigenverantwortlich Hausaufgaben erledigen und sich auf Lernkontrollen vorbereiten.
- können übertragene Arbeiten sorgfältig, zuverlässig und pünktlich erledigen.
- können Strategien einsetzen, um eine Aufgabe auch bei Widerständen und Hindernissen zu Ende zu führen.

Eigenständigkeit: Eigene Ziele und Werte reflektieren und verfolgen

Die Schülerinnen und Schüler ...

- können sich eigener Meinungen und Überzeugungen (z.B. zu Geschlechterrollen) bewusst werden und diese mitteilen.
- können eigene und andere Meinungen und Überzeugungen auf zugrunde liegende Argumente (Fakten, Interessen, Werte) hin befragen.
- können Argumente abwägen und einen eigenen Standpunkt einnehmen.
- können die Argumente zum eigenen Standpunkt verständlich und glaubwürdig vortragen.
- können aufgrund neuer Einsichten einen bisherigen Standpunkt ändern; sie können in Auseinandersetzungen nach Alternativen oder neuen Wegen suchen.
- können einen eigenen Standpunkt einnehmen und vertreten, auch wenn dieser im Gegensatz zu vorherrschenden Meinungen/Erwartungen steht.

Gemäss den Ausführungen im Lehrplan 21 (ebd.) wird die personale Kompetenz nicht nur in der Schule, sondern zu einem grossen Teil im sozialen Umfeld entwickelt (vgl. Kapitel 3.1.2.1). In der Schule gehört die Förderung der überfachlichen Kompetenzen und somit auch der personalen Kompetenz dennoch zum verbindlichen Auftrag der LP (vgl. Kapitel 2.1.1). Es fehlen allerdings gezielte Hinweise zu dessen Förderung. So sind im Gegensatz zu den fachlichen Kompetenzen keine klar definierten

Grundansprüche im Lehrplan 21 (ebd.) zu finden, noch wird ein Kompetenzaufbau gezeigt oder Eigenschaften personaler Kompetenzen genannt.

In erweiterten Nachforschungen ausserhalb des Lehrplans 21 zu den personalen Kompetenzen zeigt sich Ähnliches. Es sind kaum Hinweise zur konkreten Förderung vorhanden. Allerdings lassen sich einige Eigenschaften von personalen Kompetenzen finden. So beschreibt zum einen Lersch (2010), dass personale Kompetenzen³³ kaum direkt zu steuern bzw. zu beeinflussen sind. Vielmehr entwickeln sie sich durch die Ausbildung erwünschter Verhaltensweisen, Überzeugungen und Handlungsmotivationen, welche allesamt auf gemachten Erfahrungen basieren. Er spricht dabei von „impliziten Lernprozessen, welche Spuren in der Persönlichkeitsstruktur hinterlassen“ (ebd., S. 20). Eine demokratische Schulkultur, ein soziales Klassenklima, vorbildliches Verhalten der LP, verbindliche Regeln o.Ä. zählen dabei zu möglichen Methoden³⁴, um solche impliziten Lernprozesse auszulösen. Zum anderen erwähnt Looser (2017), dass es sich beim Begriff der personalen Kompetenz um eine grosse inhaltliche Bandbreite handelt. So umfasse diese Begrifflichkeit Aspekte des Selbstwertgefühls, der sozialen Stellung sowie der psychischen und physischen Gesundheit. Deren Förderung gehe Hand in Hand mit dem sozialen Lernen und einer angepassten Praxis der Klassenführung einher. Looser (ebd.) gewichtet die Beziehung stärker als die Erziehung sowie den Unterricht.

Im Unterricht scheint eine solche Art der Förderung aus Sicht der Autorinnen nur schwer umsetzbar, denn in Anbetracht der Qualifikationsfunktion³⁵ der Schule beisst sich diese Aussage mit einer geforderten Beurteilung. Damit ist ein vielseitig diskutiertes und heikles Thema³⁶ angesprochen: Beurteilung in einem kompetenzorientierten Unterricht. Im Folgenden wird versucht, sich dieser Problematik anzunähern.

3.1.1.7 Beurteilung der personalen Kompetenz

Um die Schwierigkeiten bei der Beurteilung von Kompetenzen aufzuzeigen, wird zuerst kurz das Thema „Beurteilen in der Schule“ angeschnitten. Dieses wird anschliessend in Bezug zu den verschiedenen Kompetenzmerkmalen (vgl. Kapitel 3.1.1.2) gesetzt, wodurch dargelegt werden kann, welche Problemfelder sich bei der kompetenzorientierten Beurteilung eröffnen. Gegen Ende dieses Unterkapitels werden Vorschläge für eine kompetenzorientierte Beurteilung aus diversen Quellen sowie die aktuelle Beurteilungskultur in den Kantonen aufgezeigt.

Bei einer Beurteilungssituation handelt es sich um einen Ist-Soll-Vergleich (Joller-Graf, 2019). Dabei werden nach Lersch (2010) gezeigte Leistungen mit Normen verglichen. Je nach Vergleichsnorm wird das Gezeigte in einen anderen Bezug gesetzt: in Bezug zu bestimmten Kriterien (kriteriale

³³ Lersch (2010) verwendet in seinen Ausführungen vermehrt den Begriff „selbstregulative Kompetenzen“. Darunter versteht er die Allgemein- und Persönlichkeitsbildung, die moralische Erziehung, Interessen und Motivationen, Wertorientierungen, soziales Lernen sowie den verantwortungsbewussten Umgang mit erworbenen Kompetenzen.

³⁴ Im weitesten Sinn entsprechen solche Methoden dem Grundgedanken von einer demokratischen Erziehung nach Dewey (Dewey, Oelkers & Hylla, 2011)

³⁵ Joller-Graf (2019) nennt als weitere Funktionen der Schule die Enkulturations-, die Integrations-, die Allokations- und die Selektionsfunktion

³⁶ Reusser et al. (2013) sprechen von einem „Dilemma zwischen individueller Bezugsnormorientierung bei der förderorientierten Leistungsbeurteilung im Unterricht und der auf Kriterien bezogenen Leistungsbeurteilung in den Schulzeugnissen“ (S. 379).

Vergleichsnorm), in Bezug zu Anderen (soziale Vergleichsnorm) oder in Bezug zu sich selbst (individuelle Vergleichsnorm). Im Zuge der veränderten Unterrichtsorientierung (vgl. Kapitel 3.1.1.3) wurde bereits die Schülerorientierung angetönt. Diese zog u.a. ein Umdenken in der Beurteilung mit sich. Durch die vermehrte Formulierung von Lernzielen rückte die kriteriale Bezugsnorm in den Vordergrund. Kompetenzen, wie sie in Kapitel 3.1.1.2 beschrieben sind, werden aber im Gegensatz zu den Lernzielen aus Sicht der Lernenden beschrieben (Reich, 2014, S. 169). Somit kann auch die individuelle Vergleichsnorm bei der Beurteilung von Kompetenzen sinnvoll sein.

Solche individuellen Beurteilungen von Kompetenzen gestalten sich aufgrund diverser Kompetenzaspekte aber als komplexer Prozess. Zum einen ist nicht jede ungenügende Leistung ein Zeichen für die nichtvorhandene Kompetenz (Joller-Graf et al., 2014, S. 18). Die fehlende Performanz kann mit diversen anderen nicht vorhandenen Kompetenzaspekten, also nicht nur dem fehlenden Wissen und Können erklärt werden. Mögliche Ursachen sind beispielsweise eine fehlende Verantwortungsübernahme, ungenügende Ressourcen im sozialen Umfeld, ausbleibende Selbstständigkeit, geringe Problemlösefähigkeit, einseitige Lernsituation, fehlende Lernbereitschaft, o.Ä. (vgl. Kapitel 3.1.1.1). Diese Vielseitigkeit des Kompetenzbegriffs stellt die LP bei der Beurteilung zum anderen vor die Herausforderung, überhaupt alle möglichen Kompetenzaspekte zu erfassen.

Bei der Beurteilung von überfachlichen Kompetenzen kommt zudem die Problematik hinzu, dass sich solche nicht in Kompetenzstufen darstellen lassen. Ausserdem ist im Lehrplan 21 vermerkt, dass die „... Beurteilung überfachlicher Kompetenzen dem Umstand Rechnung tragen [muss], dass die Persönlichkeitsentwicklung bis zum Ende der obligatorischen Schulzeit nicht abgeschlossen ist“. Es stellt sich die Frage, wie dieser Problematik im Zuge der Qualifikationsfunktion der Schule begegnet werden soll. „Kompetenzorientiertes Prüfen muss sich am persönlichen Kompetenzerwerb ausrichten und Methoden wie Portfolios, individuelle Lernverträge und Lernstandserhebungen für rein diagnostischen Charakter einsetzen. Die Leistungsbewertung muss von der persönlichen Leistungsbeurteilung getrennt sein“ (Slepcevic-Zach, Peter; Tafner, Georg & Tafner, 2012, S. 37). Beurteilung in diesem Sinne, versteht sich als Rückmeldung ans Individuum und ist demzufolge formativ. Lersch (2010) bezeichnet diese Art der Kompetenzdiagnostik als „Grundlage für die passgenaue Adaption der Unterrichtsgestaltung“ (S. 51), aus welcher sich jeweils Empfehlungen für nächste Lernschritte ableiten lassen und die somit als Teil der Unterrichtsplanung notwendig sind. Dazu stehen verschiedene Methoden zur Verfügung. Reusser et al. (2013, S. 80) ergänzen das oben aufgeführte Repertoire mit Präsentationen, Lerntagebüchern, Arbeitsprozessberichten oder Kompetenzpässen, die in den Unterricht integriert werden sollen. Dies sind alles Instrumente, welche den Lernstand der SuS sichtbar machen können (vgl. dazu Kapitel 3.1.2.4), da sie die Möglichkeit bieten, mehrere Kompetenzaspekte zu beobachten. Zusammengefasst lassen sich die folgenden Anforderungen an eine kompetenzorientierte Beurteilung festhalten (vgl. Joller-Graf et. al., 2014 und Joller-Graf, 2019). Eine kompetenzorientierte Beurteilung...

- ... richtet sich nach **klaren Kriterien**.
- ... ist **nachhaltig**.
- ... stellt **transparente Grundanforderungen**.
- ... bezieht eine Vielzahl von **Kompetenzaspekten** ein.

- ... bedient sich einem breiten Repertoire an **formativen Beurteilungsformen**: schriftlich, mündlich, handlungs-, lernprozess-, produktorientiert.
- ... beruht auf **echten, herausfordernden Situationen**, in welchen Kompetenzen inhaltlich und qualitativ gezeigt werden können.

Aus Sicht der Autorinnen sind dies ziemlich klar gefasste Anforderungen an die kompetenzorientierte Beurteilung. Wendet man den Blick nun aber in den Schulalltag, welcher - so scheint es zumindest - nicht ohne Noten auskommt, so ist dieses Bild trügerisch. Wie sollen Kompetenzen mittels einer Note beurteilt werden? Diese Frage stellten sich gemäss dem Fachbericht zum Beurteilen des D-EDK (2015) diverse Kantone sowie der Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH) und der Verband Schulleiterinnen und Schulleiter Schweiz (VSLCH). Sie forderten im Zuge der Kompetenzorientierung gar eine Anpassung der Beurteilung. Als Reaktion darauf fasste das D-EDK (ebd., S. 8f.) zusammen, was der Lehrplan 21 in Bezug zur Beurteilung leistet und wo seine Grenzen sind. Diese Schlussfolgerungen sind in Tabelle 3 ersichtlich.

Tabelle 3: Lehrplan 21 und Beurteilung (angelehnt an D-EDK, 2015, S. 8f.)

Das leistet der Lehrplan21 bezüglich Beurteilung:	Grenzen des Lehrplans 21 bezüglich der Beurteilung:
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Es werden relevante Themen und Inhalte genannt. ✓ Es wird über Schwierigkeit/Komplexität orientiert. ✓ Er bietet Orientierung in Bezug zur individuellen Förderung. ✓ Er bietet Orientierung in Bezug zur Erstellung von Lehrmitteln. ✓ Er bietet einen Orientierungsrahmen zur Erstellung eines Beurteilungsinstruments am Ende eines Zyklus (Grundansprüche). 	<ul style="list-style-type: none"> ✗ Er ist keine Messskala für einen punktuellen Leistungsvergleich bezogen auf einzelne Semester. ✗ Er ist kein Beurteilungsinstrument.

In diesem Bericht (ebd.) wurde das Thema einer einheitlichen Beurteilung oder gar einem schweizweit einheitlichen Zeugnis als politisch sehr sensibel bezeichnet, weshalb zur Beurteilung von überfachlichen Kompetenzen lediglich Empfehlungen abgegeben wurden. Überfachliche Kompetenzen eignen sich demzufolge schlecht für eine verkürzte Beurteilung im Zeugnis. Als erstes verfehlen die Noten eine Aussage zur Kompetenzerreichung. Treffender seien Begriffe³⁷ wie: „SuS übertrifft altersgemässe Erwartungen“, „SuS entspricht den altersgemässen Erwartungen“, „SuS erfüllt in einzelnen Aspekten die altersgemässen Erwartungen nicht“ und „SuS erfüllt die altersgemässen Erwartungen grundsätzlich nicht“. Als zweites sei die Benotung von überfachlichen Kompetenzen im Zeugnis nicht mehr förderorientiert, sondern disziplinierend und als drittes werden sie durch Werte, Normen und die Beziehung der LP beeinflusst (vgl. Kapitel 3.1.1.6). Deshalb wird vorgeschlagen, dass sie vorzugsweise im Rahmen von Gesprächen und gestützt auf schriftliche Unterlagen, beispielsweise mit an den Alters- und Entwicklungsstand der SuS angepassten Beobachtungs- und/oder Beurteilungsblättern, beurteilt werden sollen. Werden überfachliche Kompetenzen dennoch im Zeugnis aufgeführt, so sollen sie direkt

³⁷ Diese Begriffe entsprechen einer vierteiligen Likert-Skala (vgl. Kapitel 5.1) (Likert, 1932).

beobachtbares Verhalten beschreiben. Reusser et al. (2013, S. 4) empfehlen des Weiteren, dass die Leistungsbeurteilung in Richtung kompetenzorientierte Beurteilungs-/Berichtform erweitert werden sollte.

Wie sieht nun aber die Beurteilungspraxis in den einzelnen Kantonen aus? Im Anhang A ist eine Übersicht zu den individuellen Regelungen der Kantone abgelegt. Diese zeigt, dass sich die Beurteilung der überfachlichen Kompetenzen trotz einem einheitlichen Lehrplan von Kanton zu Kanton unterscheidet. Die Beurteilung von Kompetenzen, insbesondere von überfachlichen Kompetenzen, hat demnach noch grossen Entwicklungsbedarf.

Als Abschluss des Themenbereichs Kompetenzen folgt im Anschluss eine Zusammenfassung mit allen wesentlichen Aspekten zu diesem Bereich. Anschliessend greift der zweite Themenbereich Selbsteinschätzung einen Teil der hier dargelegten Beurteilungsaspekte auf.

3.1.1.8 Zusammenfassung Kompetenzen

Es konnte aufgezeigt werden, dass die Bedeutung des Kompetenzbegriffs nicht nur im Alltag breitgefächert ist (vgl. Kapitel 3.1.1.1 und 3.1.1.2). Im schulischen Kontext beinhaltet der Begriff diverse Kompetenzaspekte, wobei sich viele Quellen darunter u.a. der Lehrplan 21 (D-EDK, 2016) auf die Definition von Weinert (2002) stützen. Neben dem Lernpotential, welches Fakten-, konzeptuelles, prozedurales und metakognitives Wissen beinhaltet, zählen die Lernbereitschaft (motivationale, volitionale und soziale) sowie die Verantwortungsübernahme zu den Kompetenzaspekten, die für eine erfolgreiche Performanz benötigt werden (vgl. Kapitel 3.1.1.2). Die Entwicklung solcher Kompetenzen bedingt eine aktive Beteiligung bei der Problemlösung in anforderungsreichen Situationen. Letztere werden in einem kompetenzorientierten Unterricht bereitgestellt (vgl. Kapitel 3.1.1.4), um damit sowie den vertikalen und horizontalen Lerntransfer von fachlichen als auch den lateralen Lerntransfer von überfachlichen Kompetenzen zu gewährleisten (vgl. Kapitel 3.1.1.5). Die Förderung dieser ist von enormer Bedeutung (vgl. Kapitel 3.1.1.5), da die schulische Bildung auf eine selbstständige und verantwortungsbewusste Lebensführung abzielt. Dieser Grundgedanke des kompetenzorientierten Unterrichts ist rückblickend auf die Entwicklung der Unterrichtsorientierung (vgl. Kapitel 3.1.1.3) nicht neu. Dennoch gibt es in der Unterrichtspraxis trotz Einführung des neuen Lehrplans noch Entwicklungsbedarf. Diesen sehen die Autorinnen einerseits in der Förderung der überfachlichen Kompetenzen, insbesondere der personalen Kompetenz, welche Bestandteil der persönlichen Entwicklung ist (vgl. Kapitel 3.1.1.6). Andererseits besteht eindeutig Entwicklungsbedarf in der Beurteilungskultur, die sich unter den Kantonen z.T. stark voneinander unterscheidet (vgl. Kapitel 3.1.1.7 und Anhang A) und sich kaum mit den Angaben in der Theorie decken. Diese besagt, dass gerade überfachliche Kompetenzen im Rahmen von Gesprächen und gestützt auf schriftliche Unterlagen beurteilt werden sollten. Ein solches Vorgehen bedürfte der Fähigkeit zur Selbsteinschätzung bei den Lernenden, wozu allerdings keine Aussagen im Lehrplan gemacht werden. Welche Voraussetzungen bei den SuS gegeben sein müssen, um mit ihnen kompetenzorientiert über das Lernen zu sprechen und welche Instrumente dazu eingesetzt werden können, dazu folgen im hier anschliessenden Kapitel weitere Informationen.

3.1.2 Selbsteinschätzung

In diesem zweiten Themenbereich wird im Unterkapitel Persönlichkeitsentwicklung zuerst aufgezeigt, welche Fähigkeiten für die Selbsteinschätzung entwickelt sein müssen. Anschliessend ist deren Nutzung während dem selbstregulierten Lernen beschrieben. Des Weiteren soll erläutert werden, wie die Fähigkeiten der Selbsteinschätzung während dem selbstregulierten Lernen sichtbar gemacht werden können. Dazu sind in der Folge Kriterien für Selbsteinschätzungsinstrumente festgehalten, die eine solche Sichtbarkeit gewährleisten können.

3.1.2.1 Persönlichkeitsentwicklung

Bereits an diversen Stellen der hier vorliegenden Arbeit wurde die Persönlichkeitsentwicklung angesprochen. So war beim Aufzeigen der Entwicklungsrelevanz (vgl. Kapitel 2.2) und in den Ausführungen zum kompetenzorientierten Unterricht (vgl. Kapitel 3.1.1.4) die Rede von einer Entwicklung zu mündigen und selbstständigen Menschen. Ausserdem wurde sowie bei der Verwendung des Kompetenzbegriffs (vgl. Kapitel 3.1.1.1) als auch im Zusammenhang mit den überfachlichen Kompetenzen (vgl. Kapitel 3.1.1.5) die Persönlichkeitsentwicklung u.a. als Grundlage für die Ausbildung von sozialen und methodischen Kompetenzen erwähnt. In den folgenden Zeilen wird nun zuerst der Persönlichkeitsbegriff geklärt und daran anschliessend in Kürze die Persönlichkeitsentwicklung aufgezeigt. Dies bildet sodann die Grundlage, um die Verbindung von Persönlichkeitsmerkmalen zu den überfachlichen Kompetenzen und zum kompetenzorientierten Unterricht zu klären.

Ähnlich wie bei der Definition des Kompetenzbegriffs (vgl. Kapitel 3.1.1.2) sind die Autorinnen auch bei der Recherche zum Persönlichkeitsbegriff auf unzählige Definitionen³⁸ gestossen. Alle ähneln sich in gewisser Weise, wodurch sich die Autorinnen an dieser Stelle auf die Erwähnung einer, aktuell häufig zitierten Definition beschränken. Roth (2017) sieht Persönlichkeit als „... lebenslang andauernde Kombination von Merkmalen des Temperaments, des Gefühlslebens, des Intellekts und der Art und Weise zu handeln, zu kommunizieren und sich zu bewegen“ (ebd., S. 19). Zwei Aspekte sollen aus dieser Definition im Detail erläutert werden. Als erstes verwendet Roth (2017) im Zusammenhang mit Persönlichkeit die Formulierung „lebenslang andauernd“, womit die Persönlichkeitsentwicklung angesprochen ist. Zu dessen Erklärung erstellte er (Roth, 2011) basierend auf neurobiologischen Grundlagen das Vier-Ebenen-Modell der Persönlichkeit (vgl. Abbildung 6).

Abbildung 6: 4-Ebenen-Modell der neurobiologischen Grundlagen der Persönlichkeit angelehnt an Roth (2011, S. 43)

³⁸ Nachdem die Autorinnen auf Gordon (1949) getroffen sind, der zu seiner Zeit an die 50 Definitionen für den Persönlichkeitsbegriff zusammengetragen hat, haben sie sich entschieden, in dieser Arbeit lediglich den aktuell am häufigsten zitierten Autor zu erwähnen.

Während Roth (2011) anhand dieses Modells die Persönlichkeitsentwicklung auch im Gehirn lokalisiert, beschränken sich die Autorinnen auf die Erklärung der jeweiligen Ebenen, den darin enthaltenen Persönlichkeitsmerkmalen sowie deren ungefähren Entwicklungszeitraum und verweisen für weitere Informationen auf Roth (2011, S. 42ff.). Auf der untersten *vegetativ-affektiven Ebene* entwickeln sich während den ersten Schwangerschaftswochen die elementaren Verhaltensweisen einer Person. Dazu gehören Vorgänge biologischer Natur wie beispielsweise die Kontrolle des Hormonsystems sowie der Bewusstheitszustände. Dabei handelt es sich um die Entwicklung unbewusster Persönlichkeitsanteile. Auf der zweiten Ebene der *emotionalen Konditionierung* bilden sich vor allem in der ersten Zeit nach der Geburt durch Bindungserfahrungen Gefühle aus. Auch diese zählen zu den unbewussten Persönlichkeitsanteilen, im Gegensatz zu den bewussten Anteilen der dritten Ebene des *individuell-sozialen Ichs*. Während den Kinder- und Jugendjahren entwickeln sich dort erste Vorstellungen zur Moral und Ethik sowie erste Persönlichkeitsmerkmale im Sozialverhalten und der Situationsbewertung bzw. -einschätzung. Auf der letzten Ebene der Persönlichkeitsentwicklung der Stufe des *kognitiv-kommunikativen Ichs* lassen sich die Merkmale Intelligenz sowie Problemlöseverhalten einordnen. Das Modell zeigt einerseits deutlich auf, dass sich die Persönlichkeitsentwicklung über mehrere Jahre hinweg vollzieht. Beachtet man die obersten beiden Ebenen der bewussten Persönlichkeitsanteile, so lässt sich feststellen, dass auch Erwachsene sich z.B. durch eine stets angepasste Moralvorstellung in ihrer Persönlichkeit noch ständig weiterentwickeln. Das Modell könnte andererseits aber auch den Trugschluss zulassen, dass sich alle Menschen in ihrer Persönlichkeit ähnlich sind. Roth (2017) erwähnt in diesem Zusammenhang allerdings, dass die Persönlichkeitsentwicklung durch verschiedene Faktoren auf den jeweiligen Ebenen³⁹ beeinflusst wird. „Wir sind genetisch-epigenetisch, entwicklungsmässig, aufgrund unserer frühkindlichen Prägungen und unserer Sozialisierung [doch] einmalig“ (ebd., S. 144).

Diese Einmaligkeit zeigt sich in der unterschiedlichen Ausprägung der Persönlichkeitsmerkmale, welche nun als zweiter Aspekt der Persönlichkeitsdefinition von Roth (2017) erläutert werden sollen. In dem zuvor erwähnten Zitat werden die Persönlichkeitsmerkmale kategorisiert nach „Merkmale des Temperaments“, „Merkmale des Gefühlslebens“, „Merkmale des Intellekts“ und „Merkmale der Art und Weise zu handeln, zu kommunizieren und sich zu bewegen“ (ebd., S. 19). Roth (2017) nimmt mit dieser Kategorisierung indirekt eine Zuordnung zu den vier soeben erklärten Ebenen vor⁴⁰. Aus seiner neurobiologischen Sicht auf Persönlichkeit leitet er daraus sechs Grunddimensionen, die eine reife, selbstbestimmte und kompetente Persönlichkeit ausmachen, ab: Stressverarbeitung und Frustrationstoleranz, Fähigkeit zur Selbstberuhigung, Impulshemmung und Umgang mit Gefühlen, Selbstmotivation, Bindungsfähigkeit und Empathie sowie Realitätssinn und Risikowahrnehmung (vgl.

³⁹ Als erstes sieht Roth (ebd.) die Gene sowie die Epigenetik als Einflussfaktor für Persönlichkeitsmerkmale (wie beispielsweise Intelligenz und/oder Begabung). Als zweites nennt er die Hirnentwicklung sowie als dritter Einflussfaktor vorgeburtliche und frühe nachgeburtliche affektiv-emotionale Erlebnisse (u.a. Bindungserfahrungen). Als letzten Faktor, der die Persönlichkeitsmerkmale beeinflusst spricht Roth (ebd.) von sozialisierenden Vorgängen im späteren Kindesalter und der Jugend.

⁴⁰ Die „Merkmale des Temperaments“ entsprechen der vegetativ-affektiven Ebene, die „Merkmale des Gefühlslebens“ der Ebene der emotionalen Konditionierung, die „Merkmale des Intellekts“ sind Teil der Ebene des individuell-sozialen Ichs und die „Merkmale der Art und Weise zu handeln, zu kommunizieren und sich zu bewegen“ lassen sich in den beiden Ebenen des individuell-sozialen Ichs sowie des kognitiv-kommunikativen Ichs zuordnen.

Roth, 2011, S. 49ff.). In der Literatur finden sich andere Sichtweisen⁴¹, die ihrerseits von weiteren Persönlichkeitsdimensionen sprechen. Solche werden an dieser Stelle aber nicht weiter diskutiert. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass es in der Fachwelt diverse verschiedene Definitionen zum Persönlichkeitsbegriff gibt. Diese unterscheiden sich je nach Sichtweise vor allem in der Beschreibung von Persönlichkeitsmerkmalen. Übereinstimmend sprechen jedoch alle von einem Prozess, der bereits vor der Geburt beginnt und sich bis ins Erwachsenenalter weiterentwickelt. Dabei wird aktuell besonders auf die Ausführungen von Roth (2017) zurückgegriffen.

Nachdem nun der Persönlichkeitsbegriff mithilfe seiner Definition geklärt ist und die Persönlichkeitsentwicklung aufgezeigt werden konnte, soll nun die Verbindung zu den überfachlichen Kompetenzen und zum kompetenzorientierten Unterricht dargelegt werden. Wie bei der Entwicklung der Persönlichkeit wird auch bei den überfachlichen Kompetenzen von einem Entwicklungsprozess gesprochen, der nach der Schulzeit nicht abgeschlossen ist (vgl. Kapitel 3.1.1.5). Betrachtet man die personale Kompetenz (vgl. Kapitel 3.1.1.6), so ähnelt sie diversen Aspekten der Persönlichkeit. Personale Kompetenzen sowie die Persönlichkeit besitzen eine grosse inhaltliche Bandbreite. Ausserdem vollzieht sich deren Entwicklung anhand gemachter Erfahrungen über implizite Lernprozesse und ist demnach kaum direkt zu steuern bzw. von aussen zu beeinflussen. Die Autorinnen stellten sich daraufhin die Frage, ob sich die Teilbereiche der personalen Kompetenz (vgl. Tabelle 2) mit Persönlichkeitsmerkmalen überschneiden. Tatsächlich decken sich die Bereiche. So ist der Teilbereich „Eigenständigkeit“ eng verbunden mit der Ebene des *individuell-sozialen Ichs* und den darin angesiedelten Persönlichkeitsmerkmalen der Vorstellung über Moral und Ethik. Auch der Teilbereich „Selbstreflexion“ lässt sich auf dieser Ebene des neurobiologischen Modells der Persönlichkeit einordnen und entspricht ausserdem einigen Grunddimensionen der reifen Persönlichkeit, wie sie von Roth (2017) formuliert wurden. Es ist kaum erstaunlich, dass sich auch die „Selbstständigkeit“ als Teilbereich der personalen Kompetenz im Modell nach Roth (2017) finden lässt. Sie entspricht dem Problemlöseverhalten, wie es als Persönlichkeitsmerkmal auf der *kognitiv-kommunikativen Ebene* beschrieben ist. Selbstreflexion, Selbstständigkeit sowie Eigenständigkeit, wie sie als Teile der personalen Kompetenzen des Lehrplans 21 genannt werden (vgl. Kapitel 3.1.1.6), sind demzufolge zentrale Aspekte der Persönlichkeit. Boos-Nünning (2019) formuliert dazu passend „Ob ein Mensch selbstständig wird [und] seine Person selbstkritisch einordnen kann ... ist eng mit der Persönlichkeitsentwicklung verbunden“ (S. 40f.). Die Persönlichkeitsentwicklung bestimmt zudem die Art und Weise wie wir lernen (vgl. Roth, 2001, S. 35, 72, 308).

Bildung muss diesem Umstand gerecht werden und tut dies folgendermassen: Im Lehrplan 21 (D-EDK, 2016) wird von Bildung für eine nachhaltige Entwicklung gesprochen. Darunter wird u.a. verstanden, dass sich die SuS als eigenständige Personen in der Welt zurechtzufinden und darin Verantwortung übernehmen⁴². Schwarte (2002) spricht vor diesem Hintergrund von einer Bildung, welche verpflichtet ist „... dem Menschen Lernprozesse zugänglich zu machen, die ihn nicht zur Marionette der

⁴¹ Neben der neurobiologischen Sichtweise, welche in dieser Arbeit erläutert wird, wird in der Literatur häufig auch die psychologische Sichtweise auf Persönlichkeit zitiert (vgl. Roth, 2017, S. 21f.). Bekannte Autoren dabei sind u.a. H.J. Eysenck der von zwei Grunddimensionen der Persönlichkeit ausgeht (Neurotizismus & Extraversion-Introversion) oder Costa und McCrae, die den Begriff „Big Five“ geprägt haben (Extraversion, Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit, Neurotizismus, Offenheit).

⁴² Des Weiteren gehören zur nachhaltigen Entwicklung der Aufbau von Wissen und Können, welches das Verständnis von Zusammenhängen ermöglicht, sowie die Förderung einer aktiven Beteiligung an gesellschaftlichen Prozessen.

Gesellschaft werden lassen“ (S. 34). Eben dies zeichnet den kompetenzorientierten Unterricht aus: SuS zu selbstgesteuerten, selbstständigen und mündigen Persönlichkeiten auszubilden (vgl. Kapitel 3.1.1.4). Das selbstregulierte Lernen, welchem das folgende Kapitel gewidmet ist, beschreibt wie durch den kompetenzorientierten Unterricht und die damit einhergehende Persönlichkeitsentwicklung Bildung nachhaltig werden kann (für Forschungsergebnisse dazu vgl. Pekrun und Helmke (1991)).

3.1.2.2 Selbstreguliertes Lernen

Eigenständigkeit, Selbstreflexion und Selbstständigkeit (vgl. Kapitel 3.1.1.6) sind überfachliche Kompetenzen, die von der heutigen Gesellschaft gefordert werden und in dieser Arbeit bereits mehrfach angesprochen wurden. Die Entwicklung dieser drei Kompetenzen ist aufgrund der im vorherigen Kapitel beschriebenen Persönlichkeitsentwicklung und der unterschiedlichen Ausprägung der Persönlichkeitsmerkmale sehr individuell. Der Unterricht muss diesem Umstand gerecht werden. Neben dem kompetenzorientierten Unterricht (vgl. Kapitel 3.1.1.4) kommt dabei auch dem selbstregulierten Lernen eine wichtige Rolle zu (Kaiser, 2003).

Den Ausführungen von Götz und Nett (2017, S. 149f.) ist zu entnehmen, dass der Kerngedanke des selbstregulierten Lernens⁴³ im Kontext von Bildung bereits im 16. Jahrhundert aufgetaucht ist. In den Jahren der Aufklärung sowie der Reformation gewann er zusätzlich an pädagogischer Bedeutung. Doch erst Mitte des 19. Jahrhundert wurden erste Modelle dazu entwickelt (Beispiele folgen). Eine einheitliche Definition von selbstreguliertem Lernen ebenso wie eine einheitliche Begriffsverwendung⁴⁴ lässt sich bis heute nicht finden (Boekaerts, Pintrich & Zeidner, 2000). Als Gemeinsamkeit der zahlreichen Definitionen halten Stöger, Sonntag und Ziegler (2009) fest, dass es sich beim selbstregulierten Lernen um einen „... aktiven, konstruktiven Prozess [handelt], bei dem sich SuS eigenständig Ziele setzen sowie ihre Kognition, ihre Motivation und ihr Verhalten während des Lernens stetig überwachen, regulieren und kontrollieren“ (S. 92). Die Autorinnen gliedern dieses Zitat im Folgenden in vier relevante Aspekte, worauf sie jeweils kurz Bezug nehmen.

Als erstes werden die unterschiedlichen Einflussbereiche der Regulation betrachtet. Während bei Stöger et. al. (ebd.) im Zusammenhang mit diesen Bereichen die Rede von „Kognition“, „Motivation“ und „Verhalten“ ist, beschreibt Boekaerts (1999) in ihrem Dreischichtenmodell die drei Ebenen „Regulation des Selbst“, „Regulation des Lernprozesses“ und „Regulation des Verarbeitungsmodus“. Inhaltlich decken sich dabei zwei Begriffe⁴⁵ von Boekarts (ebd.) und Stöger et. al. (2009). Während hingegen Stöger et al. (ebd.) lediglich von Kognition sprechen, beinhaltet die „Regulation von Lernprozessen“ bei Boekaerts (1999) auch metakognitive Vorgänge.

⁴³ Ähnlich wie in Kapitel 3.1.1.3, fokussiert der Kerngedanke des selbstregulierten Lernens die SuS, welche vermehrt Verantwortung für ihren eigenen Lernprozess übernehmen sollen (Stöger, Sonntag & Ziegler, 2009, S. 91).

⁴⁴ Diesen Umstand erklären sich die Autorinnen folgendermassen: „Der Begriff <selbstreguliertes Lernen> beinhaltet die drei Aspekte <Lernen>, <Regulation> und <Selbst> ...“ (Götz & Nett, 2017, S. 147). Der Aspekt *Lernen* beschreibt in diesem Zusammenhang Aktivitäten, in deren Verlauf Wissen und Fertigkeiten erworben werden. *Regulation* wird als Prozess verstanden, bei welchem die Reduzierung der Ist-Soll-Differenz im Zentrum steht und woraus sich zielgerichtet Handlungen ergeben. Der Aspekt des *Selbst* meint im Kontext des selbstregulierten Lernens die Eigeninitiative in Bezug zur Zieldefinition, der Handlungsausführung und der Handlungsaufrechterhaltung. Wird nun jeder Aspekt anders definiert, so entsteht eine Vielzahl an unterschiedlichen Begriffsverwendungen.

⁴⁵ Die Ebene „Regulation des Selbst“ von Boekaerts (1999) entspricht dem Begriff der „Motivation“ nach Stöger et. al. (2009) sowie die „Regulation des Verarbeitungsmodus“ (Boekaerts, 1999) dem Begriff der „Kognition“ (Stöger et.al., 2009).

Damit ist ein zweiter wesentlicher Aspekt im Kontext des selbstregulierten Lernens angesprochen, welcher im Zitat von Stöger et. al. (2009) nicht explizit erwähnt wird. Neben Boekaerts (1999) hebt auch Kaiser (2003, S. 17) hervor, dass selbstreguliertes Lernen auf metakognitiven Grundlagen basiert. Wie in Abbildung 7 ersichtlich, differenziert er dabei zwischen einer deklarativen und einer exekutiven Komponente der Metakognition⁴⁶ im Bezug zum selbstregulierten Lernen.

Abbildung 7: Konzept der Metakognition (Kaiser & Kaiser, 2018, S. 14)

Erstere beinhaltet für das selbstregulierte Lernen benötigtes Wissen über eigene Lern- und Denkgewohnheiten (Personenwissen), über unterschiedliche Aufgabentypen und Schwierigkeitsgrade (Aufgabenwissen) sowie über verschiedene Lernverfahren (Strategiewissen). Die zweite Komponente umschreibt die Handlungsplanung, -steuerung und -kontrolle des Lernens. Die Autorinnen vermuten an dieser Stelle, dass Stöger et. al. (2009) in ihrem Zitat implizit⁴⁷ doch auch von Metakognition als Teil des selbstregulierten Lernens sprechen.

Durch die Verwendung der Begriffe „überwachen, regulieren und kontrollieren“ wird im Zitat implizit die exekutive Komponente der Metakognition beschrieben.

Bei dieser exekutiven Komponente handelt es sich um einen aktiven, konstruktiven Prozess⁴⁸, womit der dritte relevante Aspekt des Zitates angesprochen wird. Dieser Prozess ist von enormer Bedeutung für das lebenslange Lernen (Bieri Buschor & Forrer, 2005; Sonntag, 2019; Stöger et al., 2009). Um dafür die eigene Verantwortung zu übernehmen, benötigt es eine Vielzahl an Fähigkeiten, wobei beispielhaft das eigenständige Setzen von Zielen im Zitat von Stöger et. al. (2009) genannt wird.

Mit den unterschiedlichen Fähigkeiten selbstregulierten Lernens ist der vierte relevante Aspekt erwähnt. Wie eingangs genannt, gibt es zahlreiche Modelle⁴⁹ zum Begriff des selbstregulierten Lernens. Dabei ist nach Götz & Nett (2017) kein Modell vorherrschend. Sie stehen vielmehr nebeneinander und gewichten einzelne Fähigkeiten unterschiedlich. In Anbetracht dieser Arbeit bietet das Modell von Ziegler und Stöger (2005) eine optimale Übersicht, um einige davon zu erläutern (vgl. Abbildung 8). Grundlage des unten abgebildeten Modells bildet das Prozessmodell des selbstregulierten Lernens

⁴⁶ Flavell (1984) beschreibt Metakognition als das „Nachdenken über eigene Denkprozesse“ (S. 23)

⁴⁷ Die Autorinnen vermuten, dass Stöger et. al. (2009) den Begriff „Kognition“ im Zuge des selbstregulierten Lernens als Überbegriff verwenden, worunter auch die Metakognition gefasst wird.

⁴⁸ Im Zusammenhang mit der Entwicklung zur Kompetenzorientierung sowie dem kompetenzorientierten Unterricht ist diese Art des Lernens bereits aufgegriffen worden (vgl. Kapitel 3.1.1.3 und 3.1.1.4).

⁴⁹ Für weitere Informationen zu den häufig zitierten Modellen des selbstregulierten Lernens wird an dieser Stelle auf die Übersicht von Götz & Nett (2017, S. 153) verwiesen. Für weitere Informationen zu den häufig zitierten Modellen des selbstregulierten Lernens wird an dieser Stelle auf die Übersicht von Götz & Nett (2017, S. 153) verwiesen.

nach Zimmermann (2000), dessen drei Phasen „forethought phase“, „performance phase“ und „self-reflection phase“ durch Ziegler und Stöger (2005) erweitert wurden (vgl. Sonntag, 2019).

Abbildung 8: Zyklus des selbstregulierten Lernens nach Ziegler & Stöger (2005, S. 28)

Das selbstregulierte Lernen wird nach Ziegler und Stöger (ebd.) als sich ständig wiederholender Zyklus beschrieben, indem verschiedene Kompetenzen erforderlich sind. In der „forethought phase“, also vor dem eigentlichen Beginn des Lernprozesses, schätzen sich die Lernenden selbstständig ein. Aufgrund dieser Selbsteinschätzung formulieren sie anschliessend individuelle Ziele und versuchen den Lernprozess darauf ausgerichtet zu planen. Während der „performance phase“, der Phase des eigentlichen Lernprozesses, nutzen die SuS geeignete Strategien, die das Erreichen der gesetzten Ziele unterstützen. Diesen Strategieeinsatz sowie die daraus resultierenden Ergebnisse werden überwacht, um bei Bedarf einen Strategiewechsel vorzunehmen. In der Phase nach dem Lernprozess, der „self-reflection phase“, evaluieren die Lernenden das Ergebnis, wobei mit den gewonnenen Erkenntnissen und der Anpassung der Lernziele ein neuer Lernprozess beginnen kann.

Abrundend folgt ein kurzer Blick auf die empirischen Befunde zum selbstregulierten Lernen. Götz & Nett (2017) fassen zusammen, dass „... eine Förderung selbstregulatorischer Fähigkeiten zu höherer Motivation, leistungsförderlichem Lernverhalten und besseren Leistungen führt ...“ (S. 166). Die indirekte Förderung⁵⁰ einiger Aspekte selbstregulatorischer Fähigkeiten ist ein Bestandteil der hier vorliegenden Entwicklungsarbeit. Die Autorinnen möchten an diesem Punkt besonders die Selbsteinschätzung hervorheben und akzentuieren, dass diese während dem gesamten Lernprozess von grosser Wichtigkeit ist (vgl. dazu auch Hattie, 2017). Die Selbsteinschätzung als Teil selbstregulatorischer Fähigkeiten, als personale Kompetenz und als Voraussetzung für die Verantwortungsübernahme des eigenen Lernprozesses wird im folgenden Kapitel näher erläutert.

⁵⁰ Goetz und Nett (2017, S. 176f.) unterscheiden zwischen „direkten“ und „indirekten Förderansätze“. Bei ersterem werden die Fähigkeiten selbstregulierten Lernens direkt benannt und konkret eingeübt. Dahingegen wird bei den indirekten Ansätzen auf ein explizites Benennen sowie einüben verzichtet.

3.1.2.3 Definition Selbsteinschätzung

In diesem Kapitel folgt zuerst eine Klärung des Begriffs Selbsteinschätzung. In der Folge werden dessen Entwicklungsverlauf sowie Einflussfaktoren erläutert. Mithilfe von empirischen Befunden soll anschliessend die Wichtigkeit der Selbsteinschätzung im schulischen Kontext aufgezeigt werden.

Selbsteinschätzung setzt sich aus den beiden Wortteilen „selbst“ sowie „Einschätzung“ zusammen. Ersteres wurde im vorherigen Kapitel in Zusammenhang mit dem selbstregulierten Lernen schon nebensächlich erwähnt (vgl. Fussnote 44, S. 35) und soll nun vertiefter behandelt werden. Selbstkonzept, Selbstwert, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, Selbstwirksamkeit, Selbstachtung, Selbsterwartung, ... Diese Auflistung⁵¹ könnte scheinbar endlos fortgesetzt werden. Was all diese Konzepte mit dem Vormorphem „selbst“ gemein haben, ist die Annahme, dass sich der Mensch bereits im Kindesalter selbst zum „Objekt seiner Wahrnehmung“⁵² (Renner, Martschinke, Munser-Kiefer & Steinmüller, 2011, S. 247) machen kann. Vor diesem Hintergrund ist der zweite Wortteil „Einschätzung“ notwendig für eine Begriffsdefinition. Dieser wird gemäss Brouër (2014, S. 58ff.) häufig mit dem Begriff „Beurteilung“ gleichgesetzt, wobei die Bedeutungsübergänge dabei sowie zu anderen ähnlichen Begriffen wie beispielsweise „Bewertung“ fliegend sind. Indem der Grundgedanke all dieser Begriffe die Zuordnung bzw. Zuschreibung eines Wertes oder einer Grösse zu einer Fähigkeit oder etwas Geleistetem beinhaltet (vgl., ebd., S. 59), ähneln sie sich inhaltlich. Der Unterschied macht einzig die Gewichtung der Wertzuschreibung aus. So wird beispielsweise im schulischen Kontext bei der Verwendung von Noten eher von Bewertung und/oder Beurteilung gesprochen, wohingegen andere, weniger gewichtete Masssysteme, wie sie u.a. in dieser Arbeit verwendet werden (vgl. Kapitel 4.3), als Einschätzung bezeichnet werden. Demnach definieren die Autorinnen **Selbsteinschätzung als eine bewusste, innerhalb eines Lernprozesses ablaufenden Aktivität, wobei die bei sich selbst festgestellten Kompetenzen unter Berücksichtigung eines Masssystems individuell eingeschätzt werden.** „Bewusst“ ist dabei in Bezug zum Vier-Ebenen-Modell der Persönlichkeit (vgl. Abbildung 6) zu verstehen und „Lernprozess“ meint den Zyklus des selbstregulierten Lernens, wie er in Abbildung 8 beschrieben worden ist.

„[Eine solche Selbsteinschätzungsfähigkeit] entwickelt sich im Austausch des Individuums mit seiner sozialen Umwelt⁵³, insbesondere über die Rückmeldungen, die das Individuum von anderen Personen bekommt und mit seinen eigenen Fähigkeiten vergleichen kann“ (Brouër, 2014, S. 43). Während in der Vorschulzeit besonders die Rückmeldungen der Eltern relevant sind, nimmt im schulischen Kontext die Bedeutung von Fremdeinschätzungen durch die LP und solchen der Peers zu. Der Vergleich der eigenen Einschätzung mit Rückmeldungen von aussen dient dabei der Ermittlung einer akkuraten Selbsteinschätzung (Rohr, 2018, S. 10). Wie durch diverse empirische Studien belegt (Brouër, 2014; Catani, 2004; Rohr, 2018; Schuler, 2006) ist die Akkuratess der Selbsteinschätzung keinesfalls gleich von Beginn weg gegeben. Vielmehr zeichnet sich deren Verlauf gemäss Catani (2004) durch eine starke

51 Für eine Klärung der genannten Begriffe wird auf Waibel (2017, S. 133ff.) verwiesen.

52 Sich selbst zum Gegenstand der eigenen Wahrnehmung machen können, damit ist eine Fähigkeit angesprochen, welche sich während der kognitiven Entwicklung ausbildet. Gemäss Piaget (1961) bildet sich diese Fähigkeit erst in der letzten formale-operationalen Entwicklungsphase ab ca. 11 Jahren vollständig aus, wenn Kinder über das eigene Denken nachdenken können.

53 Damit ist die Theorie der kognitiven Entwicklung nach Wygotsky (1977) angesprochen. Er sieht den Ursprung von kognitiven Prozessen in der Interaktion mit der sozialen Umwelt im Gegensatz zu Piaget (vgl. Fussnote 45), welcher zudem die Reifung, aktive Erfahrungen und das Streben nach Gleichgewicht als Einflussfaktoren auf die kognitive Entwicklung sieht.

Diskontinuität aus. Die Gründe dafür sind vielseitig (vgl. Catani, 2004; Rohr, 2018; Schuler, 2006; Sonntag, 2019). Im Bezugsrahmen der Schule spielen beim Einschätzen der eigenen Fähigkeiten zum einen Kausalattributionen eine zentrale Rolle. Flammer (1996) zeigt auf, dass zu unterschiedlichen Entwicklungszeitpunkten andere Begründungen für die eigene Leistungsfähigkeit verwendet werden. So sind im Kindergartenalter individuelle Wünsche, im 1. und 2. Schuljahr die Anstrengung sowie ab dem 3. und 4. Schuljahr die individuelle Leistungsfähigkeit als Ursachenzuschreibung für die eigenen Fähigkeiten vorherrschend. Bei ihrer Recherche rund um den Themenbereich Selbsteinschätzung sind die Autorinnen im Zusammenhang mit der Kausalattribution auf ein relevantes Konzept gestossen. Eggert, Reichenbach und Bode (2014, S. 29f.) sehen die Selbsteinschätzung als „Ausgangspunkt zur Entwicklung eines individuellen Selbstkonzepts⁵⁴“. Kausalattributionen zur Selbsteinschätzung, die auf stabilen Ursachen beruhen, haben demnach eine grosse Bedeutung für die Persönlichkeitsentwicklung der SuS (vgl. Kapitel 3.1.2.1), da sie zu einem negativen Selbstkonzept führen könnten. Das soziale Umfeld sollte daher bei Fremdeinschätzungen stets die Veränderbarkeit bzw. Entwicklungsmöglichkeit betonen (Methoden dazu vgl. Kapitel 3.1.2.5), um somit zum Aufbau eines positiven Selbstkonzepts beizutragen⁵⁵.

Zum anderen beeinflusst im Kontext Schule auch die Aufgabe selbst die Akkuratessse der Selbsteinschätzung. Um die eigene Fähigkeit in Bezug zu einer Aufgabe einschätzen zu können, benötigt es aus Sicht der Metakognition neben dem Aufgabenwissen zur Schwierigkeit (vgl. Abbildung 7) auch eine klare Aufgabenstellung sowie die Vertrautheit mit derselben. Unter diesen Bedingungen sind SuS gemäss Stöger et. al. (2009, S. 95f.) bereits bei Schuleintritt in der Lage eine Aufgabenschwierigkeit passend einzuschätzen. In der untenstehenden Tabelle 4 sind all die soeben beschriebenen Ausführungen zum Entwicklungsverlauf der Selbsteinschätzung zusammengestellt.

Tabelle 4: Entwicklungsverlauf der Selbsteinschätzungsfähigkeit inkl. Erklärungsansatz

Stufe	Akkuratessse der Selbsteinschätzung	Bezugsnorm	Kausalattribution und andere Einflussfaktoren
KIGA	Überschätzung	Individuell	<ul style="list-style-type: none"> ○ Persönliche Wunschvorstellungen ○ Aufgabenstellung, -anforderung, -vertrautheit
1./2. SJ	Überschätzung	Individuell	<ul style="list-style-type: none"> ○ Grad der Anstrengung ○ Aufgabenstellung, -anforderung, -vertrautheit
3./4. SJ	Unter- bis akkurate Selbsteinschätzung	Sozial (Peers)	<ul style="list-style-type: none"> ○ Grad der Anstrengung sowie pers. Fähigkeiten ○ Aufgabenstellung, -anforderung, -vertrautheit ○ Leistungsniveau der Peers
Folge-SJ	Mehrheitliche akkurate Selbsteinschätzung	Variabel	<ul style="list-style-type: none"> ○ Kausalattribution abhängig vom Selbstkonzept ○ Aufgabenstellung, -anforderung, -vertrautheit

⁵⁴ Selbstkonzept verstanden als „Vorstellungen, Einschätzungen und Bewertungen, die die eigene Person betreffen“ (Möller, Kuska & Zaunbauer, 2011, S. 161).

⁵⁵ Spinath und Freiberger (2011) beschreiben ausserdem treffend:
Die Wahrnehmung von Fähigkeiten als stabil oder variabel wird in der Grundschulzeit geprägt, denn hier bildet sich ein Konzept von Fähigkeiten als Eigenschaften der Person vollständig aus. Eltern und Lehrer/innen können die Ausbildung einer Veränderbarkeits-Theorie fördern, indem sie eine Sprache benutzen, die nicht für feststehende Eigenschaften lobt, sondern für kontrollierbare Faktoren wie Anstrengung und Strategieinsatz. (S. 114)

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Selbsteinschätzung im Verlaufe der ersten vier Schuljahre realistischer wird. Dabei wird ein Unterschied in der Akkuratessse von Selbsteinschätzungen bei Jungen und Mädchen in der Fachliteratur zwar vielfach diskutiert. Dieser konnte jedoch noch nicht eindeutig belegt werden (Catani, 2004). Ebenso gibt es keine Belege dafür, dass die Selbsteinschätzung nach der Grundschulzeit jederzeit realistisch ist. Auch ältere Personen haben noch Mühe mit einer adäquaten Selbsteinschätzung, wie beispielsweise Rohr (2018, S. 11) in seiner Studie mit Studierende aufzeigen konnte. Bevor anhand dieser Tabelle 4 im nachfolgenden Kapitel Gütekriterien für Selbsteinschätzungsinstrumente formuliert werden, soll nun anhand von vier Quellen die zentrale Bedeutung der Selbsteinschätzung im schulischen Kontext⁵⁶ betont werden.

Als erstes spricht Rohr (2018, S. 40) von einem positiven Zusammenhang zwischen einer akkuraten Selbsteinschätzung, selbstreguliertem Lernen (vgl. Kapitel 3.1.2.2) und der Performanz der Lernenden (vgl. Kapitel 3.1.1.1). Er fasst diverse ältere Studienergebnisse⁵⁷ zusammen, welche allesamt positive Effekte der Selbsteinschätzung aufs Lernen nachweisen konnten. Als zweites konnte (Hattie, Beywl & Zierer, 2014) nachweisen, dass unter den insgesamt 138 evaluierten Faktoren die Selbsteinschätzung den grössten Einfluss auf die Lernleistung hat. Als drittes erwähnt Brouër (2014) die Wichtigkeit der Selbsteinschätzung in Gruppenphasen, um dort die eigenen Stärken und Interessen einbringen zu können. Sie verweist ausserdem auf den Schutz der Persönlichkeit, wenn die Selbsteinschätzung treffend ist: „Eine realistische Selbstbeurteilungsfähigkeit ist für die Entwicklung des Selbstkonzepts unabdingbar, denn sie verhilft dem Lernenden, seine wirklichen Fähigkeiten auch unabhängig von der Notengebung und sozialen Vergleichen richtig einzuschätzen“ (ebd., S. 36). Auch Waibel (2017) als vierte und letzte Quelle hebt diesen Effekt auf die Persönlichkeitsentwicklung hervor und geht gar einen Schritt weiter, indem sie vom wachsenden Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten als „Energiezufuhr“ (S. 163) für weitere Lernprozesse spricht.

3.1.2.4 Selbsteinschätzungsinstrumente

Die soeben dargelegt Relevanz der Selbsteinschätzung in Bezug auf das Lernen sowie auf die Persönlichkeitsentwicklung zeigen, dass eine Förderung derer in der Schule unumgänglich ist. In Relation mit dem selbstgesteuerten Lernen sollen die SuS dadurch lernen, die Verantwortung für ihr eigenes Lernen zu übernehmen. „Kinder benötigen dazu einen besonderen Rahmen und Struktur, um sich diesen vor allem metakognitiven Prozessen bewältigungsorientiert noch besser stellen zu können“ (Köhler & Weiß, 2017, S. 17). Dieser Rahmen muss gemäss Steffens und Höfer (2016, S. 220) von der LP bereitgestellt werden. Ausserdem trägt sie die Verantwortung für die Initiierung und Begleitung dieser metakognitiven Prozesse. Wie im Folgenden aufgezeigt wird, greifen die im Lehrplan 21 dafür vorgesehen Strukturen bezüglich Förderung metakognitiver Prozesse zu kurz. Aufgrund dessen wird in diesem Kapitel noch auf andere mögliche Instrumente zur Selbsteinschätzung hingewiesen.

⁵⁶ Köhler und Weiß (2017) haben eine dreiseitige Liste erstellt, welche die zentrale Bedeutung der Selbsteinschätzung im schulischen Kontext aufzeigt. Diese ist zwar nicht empirisch belegt, verschafft aber dennoch einen Überblick zur Vielfalt an Begründungsmöglichkeiten.

⁵⁷ Vergleiche dazu die Übersicht bei Rohr (2018, S. 14)

Im bereits erwähnten Bericht der D-EDK (2015) wird im Zusammenhang mit dem Lehrplan 21 von Beurteilungsrastern, Kompetenzrastern und Kompetenzprofilen gesprochen. Beurteilungsraster⁵⁸ gelten dabei als „unterrichtsnahes Instrument zur Unterstützung der LP bei der Beurteilung von komplexen Produkten/Prozessen“ (ebd., S. 16). Aus diesem Grund und zwecks ihres engen Bezuges zum Fachunterricht sind sie häufig auch Bestandteil von Lehrmitteln. Ebenso sind Kompetenzraster⁵⁹ für die Beurteilung von Fachleistungen, allerdings über einen längeren Zeitraum, vorgesehen. Sie dienen der Abbildung aller Kompetenzbereiche innerhalb eines Fachbereichs. Im Gegensatz dazu bieten Kompetenzprofile eine Möglichkeit, Kompetenzen auch bereichsübergreifend darzustellen, weshalb sie bevorzugt bei Schulübergängen genutzt werden. Alle drei Instrumente werden vordergründig für Beurteilungszwecke vorgeschlagen und erfüllen zwar die in Kapitel 3.1.1.7 genannten Anforderungen an eine kompetenzorientierte Beurteilung. Sie dienen jedoch nicht explizit der Förderung der Selbsteinschätzung. Deshalb soll an dieser Stelle die Liste an eben genannten Selbsteinschätzungsinstrumenten erweitert werden.

Unter Anderem kommen die von Kaiser und Kaiser (2018) akzentuierten Trainingsverfahren zur Förderung der exekutiven Aspekte der Metakognition (vgl. Abbildung 7) dieser Forderung nach. Um die Selbsteinschätzung zu fördern bzw. weiterzuentwickeln, nennen sie in ihren Ausführungen metakognitive Techniken, worunter sie Instrumente wie Lerntagebücher, Portfolios, oder Instrumente zur Selbstbefragung verstehen. Auch bei Bonanati (2015, S. 179) finden sich diese drei Selbsteinschätzungsinstrumente, wobei anstelle von Selbstbefragung der Begriff „Selbsteinschätzungsbogen“ benutzt wird. Bei Brouër (2014) wird dafür ein dritter Begriff „Fragebogen“⁶⁰ verwendet. Sie nennt ausserdem das Arbeits- bzw. Lernjournal als mögliches Selbsteinschätzungsinstrument, von welchem auch in den Ausführungen von Winter (2018) die Rede ist. Unter Berücksichtigung von Achermann und Gehrig (2013, S. 118) lässt sich diese Liste an Selbsteinschätzungsinstrumenten erweitern mit Lernlandkarten, welche vorzugsweise im altersdurchmischten Unterricht zum Einsatz kommen. Um diese fünf Instrumente zu gewichten, formulieren die Autorinnen an dieser Stelle und unter Berücksichtigung der Tabelle 4 sowie weiteren, diesen Ausführungen vorangegangenen Kapiteln, Gütekriterien für Selbsteinschätzungsinstrumente. Diese sollen ...

- ... **klare und eindeutige Inhalte** aufweisen. (Betrifft die Aufgabenanforderung/Transparenz)
- ... der **Individualität** der Lernenden gerecht werden. (Betrifft die Persönlichkeitsentwicklung)
- ... den **Vergleich** zu anderen ermöglichen. (Betrifft die Entwicklung kognitiver Fertigkeiten)
- ... die eigene Leistung/Anstrengung **nicht werten** im Sinn von gut/schlecht oder einer Note (Betrifft die positive Entwicklung des Selbstkonzepts)
- ... **Fremdeinschätzung** bzw. Rückmeldungen von aussen ermöglichen. (Betrifft die Entwicklung der Selbsteinschätzungsfähigkeit)

⁵⁸ Differenziertere Angaben zu den Beurteilungsrastern sind in den Ausführungen von Winter (2018, S. 134ff.) enthalten.

⁵⁹ Insbesondere im obligatorischen Deutschlehrmittel „Die Sprachstarken“ lassen zu allen Kompetenzbereichen von der 2. Primar- bis zur 3. Oberstufe Kompetenzraster finden (Bertschi, 2013; Cathomas, 2014; Cathomas, Dischl & Klett und Balmer AG, 2015; Gysin-Ronner, 2008, 2009; Lindauer & Lötscher, 2011; Lötscher, 2011; Lötscher, Nänny, Sutter, Schmellentin & Sturm, 2007).

⁶⁰ In dieser Arbeit wird in der Folge der Begriff Selbsteinschätzungsbogen verwendet. Dies aufgrund der möglichen Verwirrung in Bezug zur verwendeten Methode (vgl. Kapitel 5.1) und dem Bezug zur Selbsteinschätzung, welcher mit dem Begriff „Selbstbefragung“ nicht gegeben ist.

- ... einen **kommunikativen Charakter** haben, d.h. einen Austausch ermöglichen. (Betrifft die Entwicklung kogn. Fertigkeiten)
- ... zu **unterschiedlichen Zeitpunkten** im Lernprozess nutzbar sein. (Betrifft das selbstregulierte Lernen sowie exekutive Aspekte der Metakognition)
- ... **zyklusübergreifend** einsetzbar sein. (Betrifft die Aufgabenvertrautheit)
- ... **selbstständig** nutzbar sein. (Betrifft das selbstregulierte Lernen)
- ... zu einer **nachhaltigen Entwicklung** beitragen, indem Ziele für nächste Lernprozesse daraus generierbar sind. (Betrifft das selbstregulierte Lernen)

Von allen genannten Selbsteinschätzungsinstrumenten erfüllen das Portfolio sowie der Selbsteinschätzungsbogen die Mehrheit dieser Gütekriterien⁶¹, weshalb sich die Autorinnen an dieser Stelle auf die vertiefte Erläuterung dieser beiden Instrumente beschränken.

Ein Portfolio ist eine zielgerichtete Sammlung von Arbeiten, welche die individuellen Bemühungen, Fortschritte und Leistungen der/des Lernenden auf einem oder mehreren Gebieten zeigt. Die Sammlung muss die Beteiligung der/des Lernenden an der Auswahl der Inhalte, der Kriterien für die Auswahl, der Festlegung der Beurteilungskriterien sowie Hinweise auf Selbstreflexion der/des Lernenden einschliessen (Winter, 2018, S. 176)

Entscheidend an dieser Definition ist das Wort „zeigt“. Bei einem Portfolio handelt es sich nämlich nicht nur um ein Instrument zur Dokumentation und Reflexion von schulischen Leistungen, vielmehr sollen diese auch präsentiert werden. SuS sammeln dabei verschiedenste Materialien und Produkte, welche ihre persönliche Entwicklung veranschaulichen. Die Vielfalt der Dokumente ist dabei entscheidend, um das Erreichen der Lernziele zu verdeutlichen. Brouër (2014) beschreibt in ihren Erklärungen zu den Portfolios vier Funktionen: die „Dokumentationsfunktion“, die „Individualisierungsfunktion“, die „Berichtsfunktion“ sowie die „Evaluationsfunktion“ (S. 160). In der Fachwelt gelten Portfolios aufgrund dieser vier Funktionen sowie der unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten⁶² als „vielversprechende Form der Leistungsbeurteilung“ (ebd., S. 157). „Kein anderes Instrument zur Unterstützung selbstorganisierten Lernens bietet derart viele Möglichkeiten zur eigenständigen Zielsetzung, Selbstbeobachtung, Reflexion, Bewertung, Kommunikation und individueller Lerngestaltung“ (ebd., S. 168). Dennoch gibt es einige Kritikpunkte an der Arbeit mit Portfolios. So bedarf es einer genauen Einführung, welche enormen Zeitbedarf beansprucht. Diesen benötigt es auch für Anwendung im Lernprozess. Als weiteren Kritikpunkt ist die Vielfältigkeit von Portfolios zu nennen, wenn die SuS sie selbstständig gestalten können. Diese verhindert eine Vergleichbarkeit und Bewertungskriterien würden die Individualität einschränken. Als dritten Kritikpunkt ist die schriftliche Auseinandersetzung zu nennen,

⁶¹ Beim Lerntagebuch handelt es sich um eine „private Form des Dokumentierens“ (Brouër, 2014, S. 154ff). Aufgrund dieses Aspekts werden der Vergleich zu anderen, die Fremdeinschätzung und vor allem auch der kommunikative Charakter eines geforderten Selbsteinschätzungsinstrumentes verhindert. Obwohl das Lernjournal und die Lernlandkarte im Unterschied zum Tagebuch öffentlich sind und somit einen kommunikativen Charakter besitzen, bieten beide Selbsteinschätzungsinstrumente keine Möglichkeit zum Vergleich mit anderen. Ausserdem sind sie aufgrund ihres starken Prozesscharakters (Brouër, 2014) nicht geeignet zur Nutzung während unterschiedlichen Zeitpunkten.

⁶² Winter (2018, S. 170ff.) beschreibt sechs verschiedene Portfoliotypen: das Projektportfolio, das Kurs-/Fachportfolio, das Lern-/Entwicklungsportfolio, das Talentportfolio, das Berufswahl-Bewerbungsportfolio und das standardisierte Portfolio.

welche bei der Portfolioarbeit unabdingbar ist und manche SuS vor eine grosse Herausforderung stellt (vgl. dazu auch Kapitel 3.1.3.3).

Als zweites Selbsteinschätzungsinstrument wird nun der Selbsteinschätzungsbogen beschrieben. „Die wichtigste Hilfe, um Reflexionen der Schülerinnen und Schüler anzuregen, sind vorgegebene Fragen“ (Winter, 2018, S. 119). Sind diese in einen Fragebogen verpackt, so hat man gemäss Brouër (Brouër, 2014) das einfachste Instrument zur Selbstbeobachtung zur Hand. Deren Einfachheit ist begründet mit klaren Beobachtungsschwerpunkten für die SuS sowie Antwortmöglichkeiten. Ausserdem sind Selbsteinschätzungsbogen optimal für einen Unterricht mit der ganzen Klasse. Sie sind des Weiteren auf allen Stufen einsetzbar und benötigen nur einen geringen Zeitaufwand sowie zur Ein- als auch zur Durchführung. Ausserdem sind die Ergebnisse der Auswertung für den Verlauf des Unterrichts nutzbar. Im Gegensatz zu Portfolios bieten Selbstbeobachtungsbogen auch die Möglichkeit zur Beurteilung (vgl. Kapitel 3.1.1.7).

Bei beiden soeben beschriebenen Verfahren handelt es sich um schriftliche Einschätzungen. Diese sollten nach Bonanati (2015, S. 179) ergänzt werden mit mündlichen Verfahren wie beispielsweise Lerngespräche, Lernkonferenzen oder Reflexionsgespräche. Im Zuge der Selbsteinschätzung wurde schon erläutert, dass deren Entwicklung abhängig vom Austausch mit anderen ist. Deshalb ist das folgende Kapitel dieser Überlegung gewidmet.

3.1.2.5 Lernen sichtbar machen und kompetenzorientiert darüber sprechen

Um in einen Austausch über das Lernen zu gelangen, sollte dies zuerst sichtbar gemacht werden. Dieser Aspekt der Sichtbarkeit wird eingangs geklärt. Daran anknüpfend werden Möglichkeiten aufgezeigt, mit welchen man über das Lernen ins Gespräch kommen und somit die Entwicklung der Selbsteinschätzung unterstützen kann.

Der von Hattie (2014) stark geprägte Ausdruck „Lernen sichtbar machen“ bezieht sich auf die Sichtbarkeit für SuS sowie LP. Er beschreibt, dass es keine generelle Anleitung, kein konkretes Vorgehen zur Umsetzung von sichtbarem Lernen gibt. Dennoch formuliert Hattie (2017), wann sichtbares Lernen stattfindet: „Sichtbares ... Lernen findet dann statt, wenn es bewusstes Üben gibt, dessen Zweck die Erreichung des Ziels ist, wenn Feedback gegeben und gefordert wird ...“ (S. 16). Den Faktor „bewusstes Üben“ haben die Autorinnen mit den Ausführungen zum kompetenzorientierten Unterricht (vgl. Kapitel 3.1.1.4) sowie dem selbstregulierten Lernen (vgl. Kapitel 3.1.2.2) bereits erläutert. Der Faktor „Zielerreichung“ beschreibt die Sichtbarkeit bzw. Transparenz, welche rund um das Kapitel Selbsteinschätzungsinstrumente (vgl. Kapitel 3.1.2.4) ebenfalls bereits thematisiert wurde. Mit dem dritten Faktor „Feedback“ wird von Hattie (ebd.) auf die Notwendigkeit über das Lernen zu sprechen hingewiesen, worauf später in diesem Kapitel näher eingegangen wird. Hatties Erklärung (ebd.) zeigt zwar auf, in welchen Momenten Lernen sichtbar wird. Sie definiert aber noch nicht den Begriff der Sichtbarkeit an sich. Der in Hatties Forschungsarbeiten verwendete Sichtbarkeitsbegriff wird z.T. stark kritisiert, weil er „... in sämtlichen, scheinbar willkürlichen Variationen und Kombinationen verwendet wird ...“ (Kirschner, 2014, S. 37). Um nicht für dieselbe Verwirrung zu sorgen, soll die Formulierung „Lernen sichtbar machen“ konkretisiert werden. Die Begriffsverwendung in dieser Arbeit ist nicht mit derjenigen von Hattie (2017) gleichzusetzen, da die Autorinnen unter „Lernen sichtbar machen“ die

mithilfe eines Einschätzungsinstrumentes gewonnene Einsicht in individuell wahrgenommene Kompetenzen und Lernprozesse verstehen. Die Sichtbarkeit beschreibt demnach im Grundsatz eine Art Perspektivenwechsel bzw. -übernahme, wie sie auch von Steffens und Höfer (2016, S. 30) beschrieben wird. Um Einschätzungen zu vergleichen, muss neben dem Vorhandensein eines Instruments (vgl. Kapitel 3.1.2.4) eine Unterhaltung darüber stattfinden. Hattie (ebd.) formuliert, dass SuS sich wünschen, „über das Lernen [zu] sprechen und darüber, wie man es verbessern kann“ (ebd., S. 36). Aufgrund dessen werden nun drei mögliche Gesprächsarten erörtert, durch welche die Entwicklung einer akkuraten Selbsteinschätzung gefördert werden kann.

Als erstes befassen sich die Autorinnen an diesem Punkt mit dem Feedback. Wilkening (2018) beschreibt, dass der Terminus Feedback „... ein grosses Spektrum spontaner, informeller Rückmeldungen bis hin zu geplanten, umfangreichen Aktionen“ (S. 53) umfasst. Im Kontext dieser Arbeit wird unter Feedback eine formative Rückmeldung⁶³ verstanden, die Informationen zu Fachwissen, zu metakognitivem Wissen, zu Aufgaben oder zu kognitiven Strategien umfasst. Es handelt sich dabei nicht ausschliesslich um Rückmeldungen durch die LP, sondern auch um solche der SuS selbst, denn wie Kirschner (2014) betont, wird Feedback erst dann wirksam, wenn es von Lehrenden und Lernenden gegeben wird. Ausserdem bedarf es für deren Wirksamkeit die Beachtung weiterer Aspekte. Während Kirschner (ebd.) einzig vom Bezug zu klaren Zielen und wenig komplexen Aufgaben ausgeht, auf welche sich ein Feedback bezieht, werden bei Steffens und Höfer (2016) die Zeitnähe, die Individualität, die Orientierung an den Lernbedürfnissen der SuS, die Intensität sowie die Perspektive für den weiteren Lernprozess genannt. Diese Aspekte für ein wirksames Feedback erweitert Wilkening (2018) mit den Adjektiven wertschätzend, klar formuliert und dialogisch. Unter Berücksichtigung dieser Gelingensbedingungen sowie einer LP, welche beim Geben von Feedbacks als Modell agiert, kann mit einem Einschätzungsinstrument über Lernen gesprochen und die Entwicklung einer akkuraten Selbsteinschätzung gemäss Steffens und Höfer (2016, S. 96) gefördert werden.

Als zweite Möglichkeit über Lernen ins Gespräch zu kommen, dienen Lernentwicklungsgespräche. Diese haben nach Winter (2018, S. 226) das Potential, den Lernfortschritt der SuS gemeinsam einzuschätzen und die Wahrnehmungen aller Beteiligten (SuS, LP, Eltern, weitere Fachpersonen) abzugleichen. Gemäss Fischer, Wagner und Breuning (2015) ist dies nur möglich, wenn sich alle auf das Gespräch vorbereiten, damit in dessen Mittelpunkt der Austausch stehen kann. Neben der Gesprächsvorbereitung bergen Lernentwicklungsgespräche zwei grosse Herausforderungen. Zum einen sind sie auf die Kompetenz der Gesprächsleitung angewiesen. Köhler und Weiß (2017, S. 65) beschreiben eine kompetente Gesprächsleitung als respektvoll, offen, empathisch, wobei sie/er aktiv zuhört und Ich-Botschaften verwendet. Fischer et. al. (2015) fügen dem ein passendes Frageverhalten⁶⁴ der LP hinzu. Zum anderen sind Lernentwicklungsgespräche mit zuweilen hohen Anforderungen an die Lernenden verbunden. Köhler und Weiß (2017, S. 30) sprechen in Bezug dazu von Chauserfahrungen, nicht zu wissen über was und wie zu sprechen. Erschwerend kommen Schwierigkeiten bei der

⁶³ Vgl. Hattie (2017), Steffens und Höfer (2016), Wilkening (2018) und Kirschner (2014)

⁶⁴ Eine Liste an Fragen für eine gelungene Gesprächsführung in Lernentwicklungsgesprächen ist bei Köhler und Weiß (2017, S. 35 und 66ff.) zu finden.

Selbstreflexion⁶⁵ hinzu (vgl. Winter 2018). So ist es nicht selten, dass ein geplanter Dialog zwischen SuS und LP in einem Monolog der LP endet (vgl. Kapitel 2.1.2). Es ist zu beachten, dass Kinder nur an den Gesprächen über ihr Lernen partizipieren können, wenn der Umgang mit ihnen respektvoll und wertschätzend ist, sie anhand von konkreten Beispielen und mithilfe von Unterlagen eine Kommunikations- bzw. Reflexionshilfe (vgl. Kapitel 3.1.2.4) erhalten und wenn sie Tipps zur Weiterarbeit bekommen (vgl. Köhler & Weiß, 2017). Sind diese Bedingungen gegeben, so können sich gemäss den eben genannten Autoren Lernentwicklungsgespräche positiv auf die Motivation, die Leistung sowie das Selbstwertgefühl auswirken (ebd., S. 11).

Als drittes und letztes soll der Blick auf das dialogische Lernen gerichtet werden. Dieses Konzept stammt von Gallin und Ruf (2018) und bezeichnet den Dialog, in welchem SuS und LP als gleichwertige Gesprächspartner miteinander kommunizieren. Es beschreibt somit eine symmetrische Kommunikation ohne Macht- bzw. Wissensgefälle, ein Gespräch ohne Belehrung oder eben in ihren Worten „einen Austausch unter Ungleichen“ (ebd., S. 235). Solche Gespräche setzen Vertrauen in die eigenen Möglichkeiten, Neugier für Fremdes und damit einhergehend Respekt vor den Reaktionen des Gegenübers sowie Zuversicht bei der Suche nach Verbindungen und Zusammenhängen⁶⁶ voraus. Nach Beucke-Galm (2015, S. 120) können Kinder den Erwachsenen dadurch offen begegnen, was ein bedeutender Schritt in der Entwicklung zu einer selbstbewussten Persönlichkeit darstellt (vgl. Kapitel 3.1.2.1). Des Weiteren bieten dialogische Lerngespräche die Chance zur persönlichen Reflexion und zu vertiefter Einsicht bei beiden Gesprächsparteien (Gallin & Ruf, 2018). Zentrale Grundvoraussetzung dafür ist allerdings, dass der Dialog in der Sprache der Lernenden geführt wird, denn die Fachsprache gilt nach Gallin und Ruf (ebd., S. 294) als Hindernis für einen erfolgreichen Dialog. Nach einer Zusammenfassung zum zweiten Themenbereich Selbsteinschätzung wird sich das übernächste Kapitel mit diesem Themenbereich unter dem Titel Leichte Sprache befassen.

3.1.2.6 Zusammenfassung Selbsteinschätzung

Unter dem Kapitel Selbsteinschätzung sind sehr vielseitige Themen angesprochen worden. Dies aufgrund des in diesem Kapitel am Schluss beschriebenen Facettenreichtums, welcher der Begriff mit sich bringt. Begonnen mit der Erläuterung des Persönlichkeitsbegriffs (vgl. Kapitel 3.1.2.1) wurde dargestellt, wie sich dessen Entwicklung weit über die Schulzeit ausdehnt und wie individuell die Persönlichkeiten der SuS aufgrund verschiedenster Einflüsse sind. Es wurde nach einem Unterricht gefragt, der dieser Individualität gerecht wird und selbst-, eigenständige sowie verantwortungsbewusste Lernende ausbildet. In der Folge wurde dahingehend das selbstregulierte Lernen (vgl. Kapitel 3.1.2.2) beschrieben. Dieses als aktiv, konstruktiv definierter Prozess ist gekennzeichnet durch Fähigkeiten wie die Planung, die Überwachung sowie die Kontrolle des eigenen Lernens. Solche und andere Fähigkeiten, welche beim selbstregulierten Lernen eine wichtige Rolle spielen, konnten u.a. der Metakognition zugeordnet werden (vgl. Abbildung 7). Aufgrund des positiven Einflusses auf das Lernen, auf Gruppenarbeiten und auf das Selbstkonzept sehen die Autorinnen die Selbsteinschätzung (vgl.

⁶⁵ Winter (2018, S 114f.) nennt dabei die Schwierigkeit die eigene Selbsteinschätzung zu verbalisieren, sie mit anderen Einschätzungen zu vergleichen sowie die allgemein fehlende Erfahrung, sich an Gesprächen zu beteiligen.

⁶⁶ Gallin und Ruf (2018) sprechen in diesem Zusammenhang von den drei Grundkräften des dialogischen Lernens.

Kapitel 3.1.2.3) als eine der bedeutendsten Fähigkeiten des selbstregulierten Lernens an. Diese wurde beschrieben als Aktivität, bei welcher die bei sich selbst festgestellten Kompetenzen mithilfe eines Masssystems eingeschätzt werden. Auf unterschiedlichen Schulstufen sind Erklärungsansätze für die teilweise Über- oder Unterschätzung präsentiert worden. In diesem Zusammenhang spielen besonders die Kausalattribution, welche im Bezug zur Entwicklung des Selbstkonzepts gesetzt wurde, die Aufgabenstellung und Rückmeldungen von aussen eine bedeutende Rolle. Betreffend Aufgabenstellung wurden im daran anschliessenden Kapitel Gütekriterien für Selbsteinschätzungsinstrumente (vgl. Kapitel 3.1.2.4) formuliert. Die vom Lehrplan 21 vorgesehenen Instrumente erfüllen diese zwar, werden jedoch vermehrt für Beurteilungszwecke eingesetzt. Da sich eine akkurate Selbsteinschätzung, wie bereits erwähnt, nur durch Rückmeldungen von aussen entwickeln kann, sind im Kapitel 3.1.2.5 die drei Gesprächsmöglichkeiten Feedback, Lernentwicklungsgespräch sowie dialogisches Lernen erklärt worden. Die Selbsteinschätzungsinstrumente, von welchen das Portfolio sowie der Selbsteinschätzungsbogen im Detail erläutert wurden, sehen die Autorinnen als Instrumente, um das Lernen während eines Austauschs sichtbar zu machen. Damit steht das sichtbare Lernen in Abgrenzung zum von Hattie (2017) verwendeten Begriff. Mit diesen Unterkapiteln konnte dargelegt werden, wie facettenreich die Selbsteinschätzung ist: Selbsteinschätzung als „... individueller, von der Persönlichkeit und den spezifischen Erfahrungen eines Individuums abhängiger Prozess. Zur Förderung [dessen] müssen den Lernenden folglich individuelle Lernwege ermöglicht werden und sie müssen individuelle Rückmeldungen zu ihren Lernprozessen und -ergebnissen erhalten“ (Brouër, 2014, S. 258). Diese Rückmeldungen müssen zwingend in einer für sie verständlichen Sprache formuliert sein. Unter dem Ausdruck Leichte Sprache wird als dritter und letzter Themenbereich der fachlichen Grundlagen eine solche schülerbezogene Sprache thematisiert.

3.1.3 Leichte Sprache

In diesem Unterkapitel wird zuerst ein theoretischer Hintergrund zur Leichten Sprache gegeben, bevor die Funktionen der Leichten Sprache erläutert werden. Die Nutzer von Leichter Sprache werden ebenso thematisiert wie die Regeln für die Übersetzung in Leichte Sprache und deren Grenzen.

3.1.3.1 Theoretischer Hintergrund zur Leichten Sprache

Fröhlich, Metz und Petermann (2010, S. 12), Nußbeck (2007, S. 458), Ehlich, Bredel und Reich (2008, S. 15) sowie Arn und Baumann (2016, S. 11) beschreiben die Sprache als „komplexes System“, bei welcher viele Ebenen ineinandergreifen. Dieses komplexe System zu analysieren bzw. im Detail zu erläutern ist nicht Teil dieser Arbeit. Vielmehr interessieren in diesem Zusammenhang Möglichkeiten, welche diese Komplexität insbesondere im Sprachbereich Lesen reduzieren.

Eine solche Anpassung des Schwierigkeitsgrades wird von mehreren Stellen gefordert (vgl. dazu auch Kapitel 2.3). In der ICF wird der Partizipation zusammen mit den Aktivitäten ein eigener Bereich gewidmet. Die Teilhabe ermöglicht ein Einbezogen sein in eine Lebenssituation. „Eine Beeinträchtigung der Partizipation [Teilhabe] ist ein Problem, das ein Mensch in Hinblick auf sein Einbezogensein in Lebenssituationen erleben kann“ (Institut der deutschen Wirtschaft Köln e.V., 2019). Menschen mit Einschränkungen in den Leseleistungen wollen und sollen gleichwertig an der Gesellschaft teilnehmen

können: So zum Beispiel beim selbständigen Ausfüllen von Formularen, dem Lesen von Briefen, Nachrichten und Wahlbroschüren. Auf internationaler Ebene von Bedeutung ist die UNO Behindertenrechtskonvention (UNO-BRK) über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Im Artikel 2 wird definiert, dass Kommunikation zugänglich gemacht werden muss. Dies schliesst das Übersetzen von Texten in einfache Sprache ein (Bundesrecht, 2014). Das Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) der Schweiz aus dem Jahr 2002 verfolgt das Ziel, die Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen zu beseitigen. „Es setzt Rahmenbedingungen, die es Menschen mit Behinderungen erleichtern, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen und insbesondere selbstständig soziale Kontakte zu pflegen, sich aus- und weiterzubilden und eine Erwerbstätigkeit auszuüben“ („Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen“, 2002). Das capito Stufenmodell von Candussi und Fröhlich (2018) bietet einen Lösungsansatz, wie das oben beschriebene komplexe System der Sprache vereinfacht werden kann. Durch dessen Komplexitätsreduktion können unterschiedliche Zielgruppen mit vielfältigen Lesekompetenzen (vgl. dazu auch Kapitel 3.1.3.3) erreicht werden. Abbildung 9 zeigt sechs Stufen unterschiedlicher Verständnisniveaus, wobei die Stufen A1, A2 und B1 für Leichtes Lesen (daher der grün-gelbe Kreis mit den Buchstaben „LL“) stehen.

Abbildung 9: Das capito Stufenmodell (Candussi & Fröhlich, 2018, S. 23)

Texte auf der ersten Stufe A1 beinhalten „einfache, kurze Sätze und vertraute Wörter“ (ebd., S. 23) aus dem Alltagswortschatz. Die nächsthöhere Stufe A2 zeichnet sich durch „einzelne Sätze, häufig verwendete Ausdrücke und vertraute Themen“ (ebd., S. 23) aus. Die letzte Stufe, welche Candussi und Fröhlich (2018) als Leichtes Lesen definieren, ist durch „kurze Texte in klarer Standardsprache“ (ebd., S. 23) gekennzeichnet. Eine solche Reduktion des komplexen Sprachsystems zugunsten von Betroffenen (vgl. Kapitel 3.1.3.3) verfolgt drei Funktionen, welche in der Folge thematisiert werden.

3.1.3.2 Funktionen der Leichten Sprache

Die Leichte Sprache hat drei wichtige Funktionen (Bredel & Maaß, 2016, S. 10f.). Die Personen aus der oben angedeuteten Zielgruppe werden aus der Gesellschaft ausgeschlossen, weil allgemeine und fachsprachliche Texte ein zu grosses Vorwissen voraussetzen und sprachlich zu schwierig verfasst sind. Durch die Übersetzung der Texte in die Leichte Sprache, durch das damit entstehende

Lesevermögen und die Möglichkeit damit Vorwissen zu generieren wird eine Teilhabe ermöglicht. Damit erfüllt die Leichte Sprache eine Partizipationsfunktion. Als zweites erfüllt die Leichte Sprache eine Lernfunktion, indem die leicht verständlichen Texte einen Zugang zu allgemein- und fachsprachlichen Ausgangstexten ermöglichen. Dies ermöglicht den Wissensaufbau und erleichtert den Weg zu Standardtexten. Wichtig ist dabei, dass die Texte immer in korrektem Deutsch verfasst sind. Ein Text in Leichter Sprache hat des Weiteren eine Brückenfunktion, da er neben den allgemein- und fachsprachlichen Ausgangstexten steht. Texte in Leichter Sprache sollten immer als Ergänzung zum Fachtext dienen und ein selbständiges Zugreifen auf beide Texte sollte möglich sein. Durch das Erfüllen dieser drei Funktionen profitieren diverse Menschen von Texten in Leichter Sprache. Die Merkmale solcher Personen werden im Folgenden beschrieben.

3.1.3.3 Nutzer von Leichter Sprache – Definition SuS mit besonderem Bildungsbedarf

Gehörlose, Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung oder Störungen des Spracherwerbs sind besonders auf eine Leichte Sprache angewiesen. Ebenso profitieren Personen, welche (nur) für kurze Zeit auf eine einfachere Sprache angewiesen sind, wie beispielsweise Deutsch als Zweitsprache (DaZ)-SuS oder Erwachsene mit einem Sprachverlust nach einem Hirnschlag oder einer Demenzerkrankung, von einer leicht zugänglichen Sprache (Arn & Baumann, 2016, S. 11). Meist haben diese genannten Personen ein mangelndes Leseverständnis. Gute und schwache Leser unterscheiden sich „in allen für das Lesen relevanten Teilprozessen (basale Wahrnehmungsprozesse, Worterkennung (lexikalischer Zugriff), syntaktische und semantische Integration auf Satzebene, Arbeitsgedächtniskapazität, globale Kohärenz und Integration von Textinformation und Vorwissen)“ (Artelt et al., 2005, S. 44). In der hier vorliegenden Arbeit wird nicht von „Nutzern“ Leichter Sprache gesprochen. Die Autorinnen verwenden in diesem Zusammenhang die Bezeichnung „SuS mit besonderem Bildungsbedarf“ und fassen darunter folgende SuS⁶⁷ zusammen:

- Schülerinnen und Schüler mit SiE⁶⁸ bzw. vM (verstärkte Massnahmen)
- Schülerinnen und Schüler mit ILZ (individuelle Lernziele) bzw. angepasste Lernziele
- Schülerinnen und Schüler mit NTA (Nachteilsausgleich)
- Schülerinnen und Schüler mit DaZ (Deutsch als Zweitsprache)
- Schülerinnen und Schüler mit gelegentlichem besonderem Bildungsbedarf

Die D-EDK (2015) verwendet für diese Gruppe von SuS ebenfalls den Ausdruck „SuS mit besonderem Bildungsbedarf“ (S. 12). Damit werden SuS bezeichnet, „... wenn sie dem Lehrplan der Regelschule ohne zusätzliche Unterstützung nachweislich nicht, nicht mehr oder nur teilweise folgen können oder wenn grosse Schwierigkeiten in der Sozialkompetenz sowie im Lern- oder Leistungsvermögen festgestellt werden“ (ebd., S. 12f.). Diese SuS sind meist⁶⁹ auf Texte in Leichter Sprache angewiesen. Den dabei zu beachtenden Übersetzungsregeln ist das nächste Kapitel gewidmet.

⁶⁷ In den Grafiken zur Beschreibung der Ergebnisse (vgl. Kapitel 5.3) werden jeweils diese Abkürzungen verwendet.

⁶⁸ Für SuS welche mit ihren Leistungen weder einer Sonderschule noch einer Regelschule zugewiesen werden können und für die die bestehenden Fördermassnahmen nicht ausreichen, besteht im Einzelfall die Möglichkeit, die Fördermassnahmen (Lektionen für Logopädie, Klassenassistenz, SHP...) zu erhöhen. Dies ist ein spezifisches Setting (*Setting im Einzelfall, SiE*) aus bestehenden Förder- und Unterstützungsmassnahmen und ermöglicht eine Integration in eine Klasse (Häubi, 2015).

⁶⁹ Siehe dazu Kapitel 6.4

3.1.3.4 Übersetzung in die Leichte Sprache

Eine einheitliche Definition von „Leichte Sprache“ besteht noch nicht (Ledergerber, 2019, S. 26). Verschiedene Regelwerke geben allerdings Empfehlungen zur Leichten Sprache ab. Das Netzwerk Leichte Sprache (2013) hat beispielsweise ein Regelwerk dafür zusammen mit Menschen mit Lernschwierigkeiten entwickelt. Das Regelwerk ist selbst in Leichter Sprache verfasst. Ausserdem hat Inclusion Europe (2009) eine Broschüre zur Leichten Sprache im Rahmen des Projektes Pathways entwickelt. Die Regeln sind ebenso in Leichter Sprache geschrieben. Des Weiteren enthält die „Verordnung zur Schaffung barrierefreier Informationstechnik nach dem Behindertengleichstellungsgesetz (Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung – BITV 2.0)“ (Hellbusch, 2016) eine Anlage mit 14 Vorgaben zur Leichten Sprache. Die wichtigsten Übersetzungsregeln für Leichte Sprache, welche alle drei Regelwerke gemeinsam haben, werden im Folgenden aufgelistet und mit Angaben von Bredel und Maaß (2016, S. 73ff.) ergänzt.

Wortebene:

Grundsatz: Die obengenannten Regelwerke empfehlen in Leichter Sprache „einfache Wörter“ (Netzwerk Leichte Sprache, 2013, S. 4) und „leicht verständliche Wörter, die allgemein bekannt sind“ (Inclusion Europe, 2009, S. 10) zu verwenden.

Konkrete Hinweise:

- Wortlänge: Es wird empfohlen, kurze, einfache und allgemein bekannte Wörter zu verwenden.
- Komplexe Wörter: Falls die Benutzung von langen, komplexen Wörtern unumgänglich ist, sollten diese durch einen Bindestrich (-) oder den Mediopunkt (•) getrennt werden. Zu beachten ist, dass man sich bei der Verwendung des Bindestrichs nicht zu weit vom Standarddeutsch entfernt. Der Vorteil vom Mediopunkt gegenüber dem Bindestrich ist, dass das Wortbild weitgehend erhalten bleibt.
- Fach- und Fremdwörter: Der Verzicht auf Fach- und Fremdwörter wird empfohlen. Es sollen bekannte Wörter benutzt werden. Falls der Verzicht auf Fach- und Fremdwörter unumgänglich ist, sollten diese erklärt werden. Der erklärende Text sollte dabei eingerückt werden. Die Leserschaft erkennt somit, wo die Erklärung beginnt und wieder endet. Alternativ dazu könnte ein Glossar erstellt werden. Die Mehrzahlbildung von Fach- und Fremdwörtern stellt manchmal eine Hürde dar. Hier ist eine Erklärung im Singular sinnvoll.
- Gleiche Wörter für gleiche Dinge: Die Bezeichnungen für Personen und Gegenstände müssen konstant gleich gehalten werden. Personalpronomen in der dritten Person sollten nicht verwendet werden.

Satzebene:

Grundsatz: Nebensätze, die Verwendung des Konjunktivs, Passive sowie Verneinungen sind in der Leichten Sprache verboten.

Konkrete Hinweise:

- Komplexe und einfache Sätze: Pro Satz ist „nur eine Aussage zulässig“ (Bredel & Maaß, 2016, S. 101). Nebensätze werden vermieden. Die Sätze sollen kurz und prägnant sein.
- Reihungen: „Reihungen sind Verknüpfungen von gleichrangigen Sätzen oder Satzteilen“ (Bredel & Maaß, 2016, S. 121). Relevante Informationen werden an den Anfang geschrieben, wobei es generell wenige Reihungen in einem Satz gibt. Lange Reihungen sollten aufgelöst werden.
- Passiv: Passivsätze ermöglichen eine andere Sichtweise auf Sätze. Das Verstehen von der Geschehensperspektive ist kognitiv schwieriger als das Verstehen der Handlungsperspektive. Deshalb ist das Passiv in der Leichten Sprache nicht bzw. nur in Ausnahmefällen erlaubt.
- Vergangenheit und Zukunft: Das Präsens und das Perfekt sind erlaubt, jedoch nicht Präteritum oder Futur. In der Leichten Sprache werden Zeitformen bevorzugt, „mit denen Sachverhalte vom aktuellen Zeitpunkt und Ort aus betrachtet“ (Bredel & Maaß, 2016, S. 140) werden können.
- Verneinung: Bei Verneinungen wird auf Dinge Bezug genommen, welche nicht existieren. Deshalb sind sie schwieriger zu Verarbeiten als nicht verneinte Sätze. Falls es unumgänglich ist, eine Verneinung zu verwenden, so sollte man *nicht/nichts* oder *kein* benutzen.

Textebene

Grundsatz: Texte sind zusammenhängende Gebilde mit einer inneren Konstruktion. Informationen sind aufeinander aufbauend. Der Text in Leichter Sprache darf verändert werden, Inhalt und Sinn müssen allerdings übereinstimmen.

Konkrete Hinweise:

- Direkte Ansprache: Die Leserschaft soll direkt und persönlich angesprochen werden. Bei Erwachsenen wird die Anrede *Sie*, bei Kindern oder Personen, welche man kennt *Du* verwendet.
- Strategien: Zwischenüberschriften sind erwünscht, da sie den Text gliedern. Einrückungen, Absätze und Aufzählungszeichen bieten eine wirksame Lesehilfe.
- Menge: Man sollte nicht zu viel auf eine Seite schreiben. Dies ist unübersichtlich, überfordert und demotiviert möglicherweise die Leserschaft.

Visuell

Grundsatz: In der Leichten Sprache dient die visuelle Aufbereitung der Wahrnehmbarkeit und der Verständlichkeit von Texten.

Konkrete Hinweise:

- Schriftzeichen: Es wird empfohlen, nur eine Schriftart zu verwenden, da zu viele Schriftarten verwirren. Sie soll mit keinen Serifen verziert sein. Es sollte mindestens Schriftgrösse 14 benützt werden sowie ein Zeilenabstand von 1.5 Zeilen. Wichtige Dinge dürfen fett hervorgehoben, mit einer hellen Farbe markiert oder unterstrichen werden. Der Schriftschnitt ist sparsam zu verwenden.
- Layout: Der Text wird linksbündig geschrieben. Jeder Satz steht in einer neuen Zeile. Es wird empfohlen, mit einer dunklen Schrift auf hellem, dickem (80g) Papier zu schreiben.
- Bilder: Sie unterstützen das Erfassen zentraler Textinhalte. Im gesamten Dokument soll immer die gleiche Art von Bildern verwendet werden.
- Worttrennungen: Sie sind am Zeilenende zu vermeiden.

Diese Übersetzungsregeln bergen die Gefahr, dass die Leichte Sprache als einziges Instrument zur Reduktion des bereits angesprochenen komplexen Sprachsystems gesehen wird, wodurch eine vollkommene Partizipation ermöglicht werden kann. Im Anschluss wird aufgezeigt, dass dies nicht der Fall ist.

3.1.3.5 Grenzen der Leichten Sprache

Trotz der Bemühungen um die Teilnahme und Partizipation von Menschen mit einer geringen Lesekompetenz hat die Leichte Sprache auch ihre Grenzen und erlaubt dazu ein paar kritische Gedanken. So beschreiben Bredel und Maaß (2016, S. 11) zum einen, dass in Leichter Sprache nicht alles ausgedrückt werden kann, was in der Standardsprache ausgedrückt wird. Häufig müssen die Texte durch Erklärungen unterbrochen werden, da die Texte durch die starke sprachliche Reduktion und die optische Darstellung wenig Varianz erreichen. Dadurch sind die Einstellungen zur Leichten Sprache häufig negativ bis abwehrend. Die Leichte Sprache ist somit gleichzeitig eine Zuschreibung und birgt für die Adressaten die Gefahr der Stigmatisierung. Die Leichte Sprache soll daher „immer nur ein Zusatzangebot neben standardsprachlichen Texten sein“ (ebd., S. 11).

Schädler und Reichstein (2015, S. 45) hinterfragen in Ihrem Artikel zum anderen die Übersetzung in die Leichte Sprache. Auf der einen Seite besteht die Frage, ob komplexere Texte so vereinfacht werden können, dass sie den ursprünglichen Ausgangstext nicht verfälschen. Auf der anderen Seite sind sich die Regelwerke nicht in allen Übersetzungspunkten einig. Nach der Übersetzung werden die Texte von Menschen mit Lernschwierigkeiten geprüft. Dabei wird allerdings nicht evaluiert, ob die Texte in Leichter Sprache tatsächlich den Ausgangstext wiedergeben.

3.1.3.6 Zusammenfassung Leichte Sprache

Gehörlose, Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung oder Störungen des Spracherwerbs sowie DaZ-SuS oder Erwachsene mit einem Sprachverlust nach einem Hirnschlag oder einer Demenzerkrankung profitieren von einer leicht zugänglichen Sprache. Diese Personen, welche zumeist ein mangelndes Leseverständnis haben, sind besonders auf die Leichte Sprache angewiesen. So dient die Leichte Sprache beispielsweise als Partizipations-, Lern- oder Brückenfunktion (Bredel & Maaß, 2016, S. 10f.). Das capito Stufenmodell von Candussi und Fröhlich (2018) bietet einen Lösungsansatz, wie die unterschiedlichen Zielgruppen mit vielfältigen Lesekompetenzen erreicht werden können. Bei der Übersetzung in die Leichte Sprache geben verschiedene Regelwerke Empfehlungen zur Leichten Sprache ab. Kurze, prägnante allgemein bekannte Wörter werden in einfachen Sätzen verwendet. Fremd- und Fachwörter, Komplexe Wörter, Nebensätze, Passive sowie Verneinungen werden, wenn möglich, vermieden. Der Text in Leichter Sprache darf verändert werden, Inhalt und Sinn müssen allerdings übereinstimmen. Die visuelle Aufbereitung von Texten dient der Wahrnehmbarkeit und der Verständlichkeit von Texten. Jeder Satz steht in einer neuen Zeile. Eine serifenlose Schriftart in Grösse 14 sowie einem Zeilenabstand von 1.5 Zeilen dienen der Übersichtlichkeit. Bilder unterstützen das Gelesene.

Als Kritikpunkt an der Leichten Sprache stellt sich die Frage, ob die Texte so vereinfacht werden können, dass sie den ursprünglichen Ausgangstext nicht verfälschen (Schädler und Reichstein 2015, S. 45f.). Zudem beschreiben Bredel und Maaß (2016, S. 11), dass in Leichter Sprache nicht alles ausgedrückt werden kann, was in der Standardsprache ausgedrückt wird.

3.2 Zusammenfassung der fachlichen Grundlagen

Bevor im hier anschliessenden vierten Kapitel die Entwicklungsschritte bei der Erstellung des Selbsteinschätzungsinstruments für die überfachlichen Kompetenzen des Lehrplans 21 aufgezeigt werden, sind an dieser Stelle die fachlichen Grundlagen der drei Themenbereiche Kompetenzen (vgl. Kapitel 3.1.1), Selbsteinschätzung (vgl. Kapitel 3.1.2) sowie Leichte Sprache (vgl. Kapitel 3.1.3) zusammengefasst.

Die Performanz von Kompetenzen, ob fachlicher oder überfachlicher Natur ist abhängig vom Lernpotential, der Lernbereitschaft und der Verantwortungsübernahme der SuS. Diese drei Kompetenzaspekte, welche sich u.a. bei aktiver Beteiligung der Lernenden am Unterricht (vgl. Kapitel 3.1.1.4) ausbilden, machen die Beurteilung derselben anspruchsvoll. Aussenstehende können nur durch Beobachten und Einschätzen Kompetenzen beurteilen. Gerade überfachliche Kompetenzen, die einen Teil der Persönlichkeit ausmachen, werden heutzutage vermutlich aus diesem Grund selten in Zeugnissen abgebildet. Obwohl deren Relevanz in Bezug auf das lebenslange Lernen auch vom D-EDK erkannt wurde (2016), geben diese keine Weisung zur Abbildung der überfachlichen Kompetenzen in den Zeugnissen vor, sondern empfehlen lediglich deren Beurteilung in Form von Gesprächen. Auf solche Gespräche verweisen auch Bieri Buschor und Forrer (2005), wenn es um die Förderung überfachlicher Kompetenzen geht. Diese können durch das konstante Vergleichen von Selbst- und Fremdeinschätzungen weiterentwickelt werden (ebd., S. 140). Die dazu benötigte Selbsteinschätzungsfähigkeit der Lernenden ist als metakognitive Fähigkeit anzusehen, welche im

Zuge des selbstregulierten Lernens ausgebildet wird. Sie hat einen wesentlichen Einfluss auf das Lernen, auf das Verhalten in der Gruppe sowie auf das Selbstkonzept und entwickelt sich ähnlich wie die überfachlichen Kompetenzen im steten Austausch mit der LP.

Aus dieser Zusammenfassung der fachlichen Grundlagen, lässt sich erkennen, dass die Aspekte Selbsteinschätzungsförderung, Förderung der überfachlichen Kompetenzen sowie der Austausch über die Selbst- und Fremdeinschätzung in Abhängigkeit zu einander stehen (vgl. Abbildung 10).

Abbildung 10: Zusammenhang Selbst-, Fremdeinschätzung und Förderung überfachlicher Kompetenzen

Um dieses Ineinandergreifen der einzelnen Aspekte zu erreichen, sind Instrumente notwendig, die den Austausch über die Selbst- und Fremdeinschätzung, welcher in diesem Kreis als Motor gesehen werden kann, sichtbar machen. Diese müssen noch entwickelt werden, wobei zu berücksichtigen ist, dass diese im Sinne der Partizipationschance für alle SuS in Leichter Sprache formuliert werden.

4. Produktentwicklung

„Es geht um mehr, um Selbsterkenntnis, Orientierung, Selbstbestimmung ...“ (Slepcevic-Zach & Tafner, 2012, S. 39). Selbsterkenntnis ist in diesem Kapitel zu verstehen als das Ergebnis des Einbezugs zahlreicher Facetten, Orientierung im Sinne einer steten Neuausrichtung während der Umsetzung und Selbstbestimmung als Triebkraft beim Entscheid über das konkrete Produkt.

Im vierten Kapitel wird die Erarbeitung des entwickelten Produkts beschrieben. Dabei haben sich die Autorinnen bei der Produktentwicklung methodisch am Double Diamond Prozess (vgl. Abbildung 11) orientiert.

Abbildung 11: Double Diamond Prozess (Eissa, 2017)

Die Problemlöse-Methode wurde 2005 von der britischen Stiftung „British Design Council“ entwickelt, um jegliche Art von Produkten und Dienstleistungen nutzerorientiert zu entwickeln. Der aus vier Schritten bestehende Prozess wird in zwei diamantförmige Phasen unterteilt. Der erste Diamant hat zum Ziel, das vorliegende Nutzerproblem zu analysieren und zu definieren. Im zweiten Diamanten werden für das definierte Problem verschiedene Lösungsansätze gesucht und anschliessend eine einfache erste Lösung realisiert. Diese Lösung wird mit Nutzern getestet. Die gewonnenen Erkenntnisse fliessen in einen zweiten Durchgang zur Produktrealisierung ein.

Dieses Kapitel gliedert sich entsprechend den vier Schritten in Analyse, Definition, Umsetzung und Produktbeschreibung.

4.1 Analyse

Wie bereits im Kapitel 2.1.1 beschrieben, findet rund um das Thema der Kompetenzorientierung ein „aktueller Diskurs“ (Joller-Graf et al., 2014, S. 5) statt. Mit dem Lehrplan 21 wurde die Relevanz der überfachlichen Kompetenzen gesteigert: „Es gehört zum verbindlichen Auftrag der Lehrpersonen, die ... überfachlichen Kompetenzen in allen drei Zyklen und in allen Fachbereichen aufzubauen und zu fördern“ (D-EDK, 2016, S. 31). Dadurch wurde der Verbindlichkeit der Förderung von überfachlichen

Kompetenzen in allen Deutschschweizer Kantonen mehr Gewicht geben. Des Weiteren ist für die Beurteilung der überfachlichen Kompetenzen ein Umdenken in der Beurteilungspraxis nötig. In den einzelnen Kantonen scheint es jedoch Unstimmigkeiten bezüglich einer einheitlichen Beurteilungskultur zu geben (vgl. Anhang A). Die D-EDK (2015, S. 21) hält im Fazit des Berichtes zur Beurteilung fest, dass die einzelnen Kantone zur Beurteilung der überfachlichen Kompetenzen eine Beurteilungshilfe erarbeiten sollen. Ein Selbst- und Fremdeinschätzungsinstrument zu den überfachlichen Kompetenzen ist jedoch nicht vorhanden. Die Nutzer eines solchen Instrumentes sind im schulischen Kontext hauptsächlich die LP sowie die SuS. Eine visuelle Darstellung der überfachlichen Kompetenzen würde des Weiteren helfen, die Selbst- und Fremdeinschätzung an schulischen Standortgesprächen und Gesprächen mit Fachlehrpersonen (FLP), KLP und Therapeuten zu visualisieren.

Ein solches Instrument soll es den SuS möglichst selbständig ermöglichen, aus dem Katalog von überfachlichen Kompetenzen die zur Unterrichtseinheit passenden Kompetenzen auszuwählen, deren Fragestellung zu verstehen und eine Selbsteinschätzung durchzuführen. Im Anschluss soll die Einschätzung visuell aufbereitet werden, um den aktuellen Stand und den Fortschritt zu visualisieren. Das Instrument begleitet die SHP und die SuS in vier Phasen von der Konkretisierung über die Einschätzung bis zur abschliessenden Abstraktion der in der Unterrichtseinheit behandelten Kompetenz. Diese vier Phasen sind in Abbildung 12 dargestellt.

Die im Lehrplan 21 beschriebene Vielzahl (56) von überfachlichen Kompetenzen (D-EDK, 2016, S. 32ff.), deren Zugang für viele LP noch unklar und unübersichtlich ist, erschwert die Fokussierung auf jeweils eine einzelne überfachliche Kompetenz (*Auswahl*). Die Vision der Autorinnen ist das Entwickeln eines Instruments, in welchem die überfachlichen Kompetenzen für die SuS verständlich dargestellt werden (*Verständnis*). Dieses Produkt soll beispielweise durch Bilder, Videos oder auditive Wiedergaben verschiedene Sinneskanäle ansprechen. Durch die Nutzung des Instruments zur Selbst- und Fremdeinschätzung (*Einschätzung*) soll ein differenziertes Selbstbild entwickelt werden können (vgl. Kapitel 3.1.2.1). Beide Einschätzungen sollen sichtbar gemacht werden (*Darstellung*) und somit als Gesprächsgrundlage dienen.

Abbildung 12: Produktanalyse

4.2 Definition

Das Bedürfnis nach einem Produkt der oben skizzierten Vision der Autorinnen wurde bei der Nutzergruppe (LP aller drei Zyklen) überprüft. Bei einer Umfrage im Lehrerteam Gommiswald wurde erhoben, welche überfachliche Kompetenz im Unterricht am relevantesten ist. Im nächsten Unterkapitel

wird der Aufbau der Umfrage beschrieben. In den anschliessenden Unterkapiteln werden die Resultate dargestellt und interpretiert sowie die Definition des Produktziels festgelegt.

4.2.1 Umfrageaufbau

Anhand eines kurzen Fragebogens⁷⁰ im Lehrerteam Gommiswald wurde evaluiert, welches für die LP aller drei Zyklen die wichtigste Kompetenz für ein Selbsteinschätzungsinstrument ist. Die Methode des Fragebogens erwies sich für die Autorinnen als relativ einfache, schnelle und unkomplizierte Form, um in kurzer Zeit eine möglichst grosse Gruppe zu erreichen und viele Antworten zu erhalten.

Die Umfrage (vgl. Anhang E) mit geschlossenen Fragen wurde mit Google Formulare⁷¹ erstellt und anschliessend an 65 LP vom Zyklus 1 bis 3 verschickt. Altrichter, Posch und Spann (2018) beschreiben dies als Umfrage mit einem „unpersönlichen Charakter“ (S. 157), welches es aufgrund der „anonymen Beantwortung erleichtert“ (S. 157), offen zu sein. 44 Personen haben anschliessend die Umfrage ausgefüllt. Wimmer, Berekoven und Walthelm (1975, S. 185) nennen 15% bis 40% als durchschnittliche Rücklaufquote bei schriftlichen Befragungen. Heberlein und Baumgartner (1978, S. 447) definieren 60,7% als durchschnittliche Rücklaufquote. Bei der vorliegenden Umfrage im Team Gommiswald liegt die Rücklaufquote bei 67%. Man darf also von einer überdurchschnittlichen Rücklaufquote sprechen.

4.2.2 Resultate

In Abbildung 13 ist ersichtlich, welche Personen sich an der Umfrage beteiligt haben: 32% (14 Personen) aus dem Zyklus 1, 39% (17 Personen) aus dem Zyklus 2 und 29% (13 Personen) aus dem Zyklus 3. 4 Team-Teaching-Lehrpersonen (TT-LP), 10 Fachlehrpersonen, 19 KLP, 10 SHP und 1 Schulleitungsperson haben Interesse am Thema gezeigt.

Abbildung 13: Rücklaufquote der 1. Umfrage

⁷⁰ Theorie zum Fragebogen vgl. Kapitel 5.1

⁷¹ <https://docs.google.com/forms/u/0/>

Abbildung 14 zeigt die Relevanz der überfachlichen Kompetenzen nach Zyklus. Bei der Unterrichtsvorbereitung konzentrieren sich mehr als die Hälfte der LP, nämlich 64%, auf die methodischen Kompetenzen, 20% auf die personalen Kompetenzen und 16% auf die sozialen Kompetenzen. Laut der Selbsteinschätzung der befragten LP gelingt bei der Umsetzung der drei überfachlichen Kompetenzen für 48% die methodischen Kompetenzen, 30% die sozialen Kompetenzen und 23% die personalen Kompetenzen am besten. Den Schwerpunkt möchten 45% der Befragten verstärkt auf die sozialen Kompetenzen legen, 34% auf die personalen Kompetenzen und 20% auf die methodischen Kompetenzen. Ein Selbsteinschätzungsinstrument zu einer überfachlichen Kompetenz wird von über der Hälfte der LP, nämlich 52%, zu den personalen Kompetenzen gewünscht. 27% wünschen sich das Selbsteinschätzungsinstrument für die sozialen Kompetenzen und 20% für die methodischen Kompetenzen.

Abbildung 14: Bedürfnisse der überfachlichen Kompetenzen aller Zyklen

Abbildung 15 zeigt die Relevanz der überfachlichen Kompetenzen, welche zuvor in Abbildung 14 bereits beschrieben wurden, nun detailliert aufgegliedert nach Zyklus in Prozent. 38% der LP vom Zyklus 3 würden ein Selbsteinschätzungsinstrument zur Personalkompetenz gut finden. 53% der LP vom Zyklus 2 und 64% der LP vom Zyklus 1 halten ein Selbsteinschätzungsinstrument zur Personalkompetenz am sinnvollsten.

Abbildung 15: Bedürfnisse der überfachlichen Kompetenzen nach Zyklus in Prozent

4.2.3 Interpretation

Möglicherweise ist sowohl die Anonymität als auch das grosse Interesse am Thema der überfachlichen Kompetenzen Grund dafür, dass 67% der Befragten an der Umfrage teilgenommen haben.

In der Vorbereitung und Umsetzung scheinen die methodischen Kompetenzen am meisten Gewicht zu haben. Diesem Ungleichgewicht sind sich die LP scheinbar bewusst, da sie den Schwerpunkt in Zukunft vermehrt auf die sozialen Kompetenzen legen möchten. Eine Unterstützung in Form von einem Selbsteinschätzungsinstrument ist klar in den personalen Kompetenzen gesucht.

In der Vorbereitung konzentrieren sich die wenigsten LP auf die sozialen Kompetenzen. In der Umsetzung gelingen allerdings die personalen Kompetenzen am wenigsten. Aufgrund dessen könnte man interpretieren, dass es eine Unterstützung in Form eines Instruments zu den personalen Kompetenzen im Unterricht bräuchte. Das wird mit der vierten Frage (Ein Selbsteinschätzungsinstrument würde ich für die ... sinnvoll finden) bestätigt.

82% der LP vom Zyklus 2 konzentrieren sich in der Unterrichtsvorbereitung hauptsächlich auf die methodischen Kompetenzen. Möglicherweise könnte ein Grund dafür das momentane Schulprogramm der Schule Gommiswald sein, welches sich sehr intensiv mit den kooperativen Lernmethoden auseinandersetzt. 53% der LP vom Zyklus 2 gelingt die Umsetzung der methodischen Kompetenzen am besten. Den Schwerpunkt möchten sie aber verstärkt (59%) auf die sozialen Kompetenzen legen.

Die LP vom Zyklus 3 möchten den Schwerpunkt verstärkt auf die personalen und sozialen Kompetenzen legen. Dementsprechend wünschen die Befragten auch ein Selbsteinschätzungsinstrument für diese beiden Bereiche.

Im Zyklus 2 möchten die LP ganz klar (59%) ihren Schwerpunkt auf die sozialen Kompetenzen legen. Das Selbsteinschätzungsinstrument möchten sie allerdings eher für die personalen Kompetenzen. Bei der zukünftigen Fokussierung im Unterricht legen die LP aus Zyklus 1 keinen Schwerpunkt. Die drei überfachlichen Kompetenzen sind untereinander sehr ausgeglichen.

38% der Zyklus 3 LP, 53% der Zyklus 2 LP und 64% der Zyklus 1 LP wünschen sich ein Selbsteinschätzungsinstrument zu den personalen Kompetenzen. Das bedeutet, dass sich vorwiegend LP aus dem Zyklus 1 und 2 ein Selbsteinschätzungsinstrument zu den personalen Kompetenzen wünschen und das Interesse für ein Selbsteinschätzungsinstrument im Zyklus 3 bei den sozialen Kompetenzen liegt.

Die Literatur bestätigt die Relevanz der personalen Kompetenz. Wie in Kapitel 3.1.1.3 Entwicklung der Kompetenzorientierung beschrieben, bilden die personalen Kompetenzen (Reetz (1990) bezeichnet sie als Selbstkompetenz) das Fundament für die Ausbildung der Sachkompetenz. Persönlich-charakterliche Grundfähigkeiten wie z.B. normative Orientierungen, Lernbereitschaft, Ausdauer oder Einstellungen beeinflussen deren Entwicklung. Die Sachkompetenz selbst, u.a. gekennzeichnet durch Erfahrungen im Problemlösen, stellt wiederum die Basis für die Ausbildung der sozialen Kompetenzen dar, zu welcher Fähigkeiten wie die Konfliktbewältigung und die Kooperationsbereitschaft gehören.

4.2.4 Definition des Produktziels

Aufgrund der überdurchschnittlichen Rücklaufquote von 67% scheint das Interesse am Thema sehr gross zu sein. Bezugnehmend auf die Ergebnisse der Umfrage (vgl. Kapitel 4.2.3), sowie die Zielformulierungen der vorliegenden Arbeit (vgl. Kapitel 2.4.3) ergibt sich daraus folgende Definition für das Produktziel:

Eine erste einfache Lösung soll erstellt werden, um die Kernfunktionen des Selbsteinschätzungsinstruments (Leichte Sprache und Selbsteinschätzung bei SuS mit besonderem Bildungsbedarf) überprüfen zu können. Die aus der Evaluation gewonnenen Erkenntnisse können anschliessend bei einer möglichen Weiterführung miteinfließen. Die Auswahl der jeweiligen überfachlichen Kompetenzen des Lehrplans 21 soll daher vorerst durch die SHP in der Vorbereitung geschehen. Dies fördert zugleich das Verständnis für die überfachlichen Kompetenzen bei den SHP.

4.3 Umsetzung

Für eine selbständige Arbeit mit dem Selbsteinschätzungsinstrument bietet sich eine App an. Daher wollten die Autorinnen ursprünglich ein solches unter dem Namen „selfie“ für das iPad selber programmieren. Auf einem Startbildschirm gibt es ein separates Login sowohl für die SuS als auch für die SHP (vgl. Abbildung 16). Anschliessend werden die insgesamt 56 überfachlichen Kompetenzen aufgelistet (*Auswahl*). Die Navigation kann entweder durch eine Vorauswahl der SHP (via remote) geschehen oder durch die Lernenden selbst. Anschliessend wird die einzelne Kompetenz in Leichter Sprache als Text dargestellt. Als Hilfestellung dienen ein dazu passendes Bild sowie eine Audiowiedergabe des Textes (*Verständnis*). Ziel ist es, möglichst viele verschiedene Sinneskanäle und

Lerntypen anzusprechen und zu aktivieren. Die Fähigkeitsausprägung der SuS kann über eine vierteilige Skala (Symbol) angeklickt werden (*Einschätzung*). Die abschliessende Ausgabe soll ein Kompetenzraster sein (*Darstellung*). Die bereits erreichte Kompetenz wird farblich hinterlegt, um den Lernfortschritt visuell sichtbar zu machen und zugleich die Lernfelder für die Zukunft aufzuzeigen. Exemplarisch dazu wurde ein Clickdummy in Powerpoint erstellt, welcher sich im Anhang F befindet (Startbildschirm der App in Abbildung 16).

Abbildung 16: Beispiel Clickdummy

Mit Swift Playgrounds (Apple, 2019) und Lernvideos auf www.udemy.com (Udemy, Inc., 2019) haben die Autorinnen das Programmieren erlernt. Das separate Login für die SHP und SuS sowie deren Benutzername und Passwort, eine Verknüpfung der SuS mit ihren jeweiligen SHP und eine Bearbeitung jeder einzelnen Kompetenz durch die SHP individuell auf die Lernenden zugeschnitten überstieg jedoch die Programmier-Kompetenz der Autorinnen. Die Anforderungen an die App stiessen durch die rudimentären Programmierkenntnisse der Autorinnen an Grenzen. Durch Gespräche mit Informatikstudenten der Hochschule Rapperswil und einer Firma für App Entwicklung in Bern waren die Autorinnen letztendlich von den hohen Kosten von „mehreren tausend Franken“ abgeschreckt. Deshalb haben sie sich dazu entschieden, die Umsetzung exemplarisch für nur eine überfachliche Kompetenz in Papierform zu gestalten. Somit kann der Fokus der Arbeit auf die sonderpädagogische Kernaufgabe des Instruments (Leichte Sprache, Selbsteinschätzung) gelegt werden.

In einem Tabellenverarbeitungsprogramm wurden alle personalen Kompetenzen im Wortlaut vom Lehrplan 21 aufgelistet. Anschliessend wurden die einzelnen Kompetenzen in eine schülerorientierte „Ich kann“ Formulierung umgewandelt. Zu jeder Kompetenz wurden danach ein bis vier Aussagen erarbeitet, welche die Kompetenz oder einzelne Schritte zur Erreichung der Kompetenz beschreiben. Die Aussagen wurden nachfolgend in die Leichte Sprache übersetzt. Anhand eines Textverarbeitungsprogrammes wurden die jeweiligen Aussagen in Leichter Sprache, die entsprechenden Bilder sowie die Skala zur Selbsteinschätzung zum Produkt (exemplarisch vgl. Abbildung 25 und gesamtes Produkt vgl. Anhang G) zusammengefügt. Nachfolgend wird die Umsetzung der drei Hauptelemente Auswahl, Leichte Sprache und Selbsteinschätzung detailliert beschrieben.

4.3.1 Umsetzung der Kompetenz

In einem Tabellenverarbeitungsprogramm wurden alle überfachlichen Kompetenzen dargestellt. Somit konnte anschliessend nur die personale Kompetenz herausgefiltert werden. Wie bereits in Kapitel 3.1.1.6 erläutert, gliedert sich die personale Kompetenz in die Selbstreflexion, die Selbständigkeit und die Eigenständigkeit. Für jede Unterkategorie der personalen Kompetenz wurde ein eigenes Registerblatt erstellt. Zu jeder einzelnen Kompetenz aus dem Lehrplan 21 wurden drei bis vier Aussagen überlegt.

Die Übersichtstabelle für die SHP (exemplarisch vgl. Abbildung 17 und gesamte Tabelle vgl. Anhang H) ermöglicht in der Unterrichtsplanung die Kompetenz, welche zur vorbereiteten Lektion passt, auszuwählen und anschliessend anhand der Kartenummer die passende Selbsteinschätzungskarte für die SuS zu finden.

Karte	Unterkategorie	Beschreibung	Kompetenz im LP 21	Aussage 1	Aussage 2	Aussage 3
1.1	Selbstreflexion	Eigene Ressourcen kennen und nutzen. Die SuS ...	können eigene Gefühle wahrnehmen und situationsangemessen ausdrücken.	Ich erkenne meine Gefühle.	Ich kann in der Situation sagen, was ich fühle.	Ich kann mit Gefühlen wie Angst und Enttäuschung umgehen.
1.2			können ihre Interessen und Bedürfnisse wahrnehmen und formulieren.	Ich kann sagen, was ich brauche.	Ich kann sagen, was mich interessiert.	
1.3			können Stärken und Schwächen ihres Lern- und Sozialverhaltens einschätzen.	Ich erkenne, was ich mit anderen Personen gut kann und nicht gut kann.	Ich erkenne, was ich beim Lernen gut kann und nicht gut kann.	
1.4			können auf ihre Stärken zurückgreifen und diese gezielt einsetzen.	Ich weiss, was ich gut kann.	Ich kann mein Können im richtigen Moment einsetzen.	Ich kann mein Können passend einsetzen.
1.5			können Fehler analysieren und über alternative Lösungen nachdenken.	Ich kann Fehler untersuchen.	Ich kann über einen anderen Lösungsweg nachdenken.	Ich verstehe Fehler als Teil des Lernens.
1.6			können auf Lernwege zurückschauen, diese beschreiben und beurteilen.	Ich kann erkennen, was ich gelernt habe.	Ich kann erklären, was ich gelernt habe.	Ich kann bewerten, was ich gelernt habe.
1.7			können eigene Einschätzungen und Beurteilungen mit solchen von aussen vergleichen und Schlüsse ziehen (Selbst- und Fremdeinschätzung).	Ich weiss, was ich kann und was ich nicht kann.	Ich kann meine Ansicht mit der Ansicht anderer Personen vergleichen.	
1.8			können aus Selbst- und Fremdeinschätzungen gewonnene Schlüsse umsetzen.	Ich weiss, was ich kann und was ich nicht kann.	Ich weiss, was mir weiter hilft.	Ich weiss, wie ich es umsetzen kann.

Abbildung 17: Übersichtstabelle für SHP zur Selbstreflexion

4.3.2 Umsetzung Leichte Sprache

Gehörlose, Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung oder Störungen des Spracherwerbs sowie Erwachsene mit einem Sprachverlust nach einem Hirnschlag oder einer Demenzerkrankung profitieren von einer Leichten Sprache (vgl. Kapitel 3.1.3.3). Im schulischen Kontext sind dies v.a. SuS mit einem besonderen Bildungsbedarf. Diese SuS, welche zumeist ein mangelndes Leseverständnis haben, sind besonders auf die Leichte Sprache angewiesen. Daher wird das Selbsteinschätzungsinstrument in diese übersetzt und das Layout den Regeln der Leichten Sprache angepasst. In diesem Kapitel wird die Vorgehensweise dazu beschrieben.

Bredel und Maaß (2016, S. 141ff.) empfehlen das Präsens und das Perfekt als Zeitformen zu gebrauchen. Vergleicht man in Abbildung 18 die beiden Zeitformen in Leichter Sprache der ersten

Kompetenz zur Selbstreflexion „Die SuS können eigene Gefühle wahrnehmen und situationsangemessen ausdrücken“ (D-EDK, 2016, S. 32), so stellt man fest, dass die Präsensformulierung ein Wort weniger beinhaltet als die Perfektformulierung und somit von der Textlänge her kürzer ist. Die „ich“-Formulierung ändert sich zu einer „du“-Formulierung. Das Wort „erkenne“ wird durch „erkannt“ ersetzt.

Präsens: Ich erkenne meine Gefühle.

Perfekt: Hast du deine Gefühle erkannt?

Abbildung 18: Unterschied Präsens und Perfekt

In der Umsetzung des Produktes haben sich die Autorinnen entschieden, alle Aussagen im Präsens zu formulieren. Dadurch, dass die SuS keine Fragen bekommen, welche sie möglicherweise nicht verstehen würden, sondern mehrere Aussagen mit klaren Kriterien, ist das Aufgabenwissen (Kaiser & Kaiser, 2018) gewährleistet, wodurch sie sich anschliessend selber einschätzen und darüber reflektierend nachdenken können. Die Aussagen zur Selbsteinschätzung ermöglichen ebenso eine akkurate Selbsteinschätzung (vgl. Kapitel 3.1.2.3). Zudem werden Kompetenzen, im Gegensatz zu den Lernzielen, aus Sicht der Lernenden beschrieben (Reich, 2014, S. 169). Daher wollten die Autorinnen nicht zu weit von den ursprünglichen „Die Schülerinnen und Schüler können“-Formulierungen aus dem Lehrplan 21 abweichen. Die hochstehende Formulierung der überfachlichen Kompetenzen aus dem Lehrplan 21 scheint für SuS mit besonderem Bildungsbedarf allerdings nicht einfach verständlich zu sein. Daher haben die Autorinnen die Aussagen über die Kompetenzen nach bestem Wissensstand anhand der in 3.1.3.4 erwähnten Literatur umformuliert. Auf kurze, einfache Sätze, Verwendung von gleichen Wörtern für gleiche Dinge und den Verzicht von Fachwörtern sowie Verneinungen wurde besonders grossen Wert gelegt. Anschliessend wurde die Übersetzung mit der kostenlosen Software Hurraki⁷² überprüft und Anpassungen vorgenommen. Beim Büro für Leichte Sprache wurde eine Anfrage bezüglich einer Überprüfung gestellt. Der Kostenvoranschlag dazu befindet sich im Anhang I. Der Text wurde bei einer ersten Sichtung auf das Niveau A2 (zu den Niveaus vgl. Kapitel 3.1.3) eingestuft. Auf eine abschliessende Überprüfung des Büros für Leichte Sprache wurde jedoch verzichtet, da die Autorinnen die Evaluation mit SuS und SHP als Probanden der schulischen Praxis durchführen (vgl. Kapitel 5.1 und 5.2).

Im Anschluss an die Übersetzung in Leichte Sprache wurde das Layout gestaltet. Als serifenlose Schriftart (Bredel & Maaß, 2016, S. 175f.) wurde die offizielle Deutschschweizer Basisschrift⁷³ verwendet. Das Netzwerk Leichte Sprache (2013, S. 23) und Inclusion Europe (Inclusion Europe, 2009, S. 14) empfehlen mindestens Schriftgrösse 14 oder grösser zu verwenden. Die Autorinnen haben sich für Schriftgrösse 18 entschieden, um damit eine bessere Lesbarkeit zu erreichen. Als Zeilenabstand wurde, wie von den zwei Ratgebern Netzwerk Leichte Sprache (Netzwerk Leichte Sprache, 2013, S. 23) und Inclusion Europe (2009, S. 14) empfohlen, der 1,5-fache Zeilenabstand gewählt. Die Sätze wurden links-bündig geschrieben.

⁷² <https://www.hurraki.de/pruefung/pruefung.htm> (Hep Hep Hurra e.V., 2018)

⁷³ <https://www.basisschrift.ch> (BKZ Geschäftsstelle, o. J.)

Wie bereits im Kapitel 3.1.3 beschrieben, unterstützen Bilder das Erfassen zentraler Textgegenstände, wobei die Bilder zum Text passen müssen. Inclusion Europe (2009, S. 21) schlägt vor, immer die gleiche Art von Bildern im ganzen Dokument zu verwenden. Alle Bilder der Selbstreflexion zeigen das gleiche Mädchen, welches sich im Spiegel betrachtet (vgl. Abbildung 19). Zur jeweiligen einzelnen Kompetenz werden zusätzlich unterschiedliche Symbole im Spiegel gezeigt.

Abbildung 19: Bild der Selbstreflexion (Nyhuis, 2019)

Bei der Selbständigkeit steht die Hand im Zentrum aller Bilder. Als Menschen wurden wieder das Mädchen von den Bildern der Selbstreflexion übernommen sowie ein Junge (Abbildung 20) dazu gezeichnet. Die Hand führt bei den acht Kompetenzen zur Selbständigkeit verschiedene Tätigkeiten aus: sie hält sich die Ohren zu, hält einen Stein, verschiedene Werkzeuge oder Arbeitsmaterialien.

Abbildung 20: Bilder der Selbständigkeit (Nyhuis, 2019)

Beim dritten Teilbereich der personalen Kompetenz, der Eigenständigkeit, stehen drei Kinder zusammen und diskutieren miteinander. Die Diskussion ist in Sprech- oder Denkblasen bei den einzelnen Kompetenzen ersichtlich. Die gezeichneten Personen sind wieder das Mädchen und der Junge aus den Bildern zur Selbständigkeit sowie ein weiteres Kind. Auf Abbildung 21 sind alle drei Kinder zu sehen.

Abbildung 21: Bilder der Eigenständigkeit (Nyhuis, 2019)

Das Netzwerk Leichte Sprache (2013, S. 29) und Bredel und Maaß (2016, S. 176ff.) beschreiben, wichtige Dinge im Text hervorzuheben. Die Autorinnen der Masterarbeit haben dieses Hervorheben wichtiger Dinge im Text auf die Bilder adaptiert. Die Grundstruktur der Bilder ist jeweils in schwarz-weiss gehalten. Das wichtigste und das, worum es bei der jeweiligen Kompetenz geht, ist farblich hervorgehoben.

Die Bilder zu den personalen, sozialen und methodischen Kompetenzen wurden von Lena Nyhuis (2019) gezeichnet, angepasst und anschliessend zur Verfügung gestellt. Das Produkt wurde auf dickes Papier (Netzwerk Leichte Sprache, 2013, S. 31) in der Grösse A6 gedruckt.

4.3.3 Umsetzung Selbsteinschätzungsinstrument

Wie Bieri Buschor und Forrer (2005) beschreiben, können Kompetenzen „... nur bedingt durch Aussenstehende erhoben werden, denn aus der Aussenperspektive kann Kompetenz nur aus einer gewissen Regelmässigkeit des Verhaltens und Erlebens erschlossen werden“ (S. 22). Erst wenn sich in mehreren Situationen ein bestimmtes Verhalten zeigt, kann demnach davon ausgegangen werden, dass dies etwas mit den Fähigkeiten einer Person zu tun hat und nicht auf die momentane Situation oder den Zufall zurückzuführen ist. Alle überfachlichen Kompetenzen sind aber über die Selbsteinschätzung erfassbar.

In Kapitel 3.1.2.4 wurden das Portfolio sowie der Selbsteinschätzungsbogen als Selbsteinschätzungsinstrumente näher vorgestellt. In der Umsetzung des Produktes der Masterarbeit haben sich die Autorinnen aufgrund des Literaturstudiums für einen Selbsteinschätzungsbogen entschieden. Die Begründung dafür ist bei Brouër (2014, S. 260) zu finden. Sie hat diverse Studienergebnisse zusammengetragen, welche aufgrund der gegebenen Transparenz, der klaren Struktur und der Möglichkeit einer raschen Rückmeldung für den Selbsteinschätzungsbogen sprechen. Das Portfolio hingegen wird wegen der zeitaufwendigen Einführung und des ebenso andauernden Ausfüllens kritisiert.

Winter (2018) beschreibt, dass «die wichtigste Hilfe, um Reflexionen der Schülerinnen und Schüler anzuregen, (...) vorgegebene Fragen sind». Die Entscheidung für Aussagen, anstelle von Fragen, wurde bereits im Kapitel 4.3.2 erläutert.

Wie bereits in Kapitel 3.1.2.5 beschrieben, liegt laut Hattie (2017) die „Selbsteinschätzung des eigenen Leistungsniveaus“ (S. 52f.) auf Rang eins bezüglich des Einflussfaktors auf die Lernleistung (vgl. Abbildung 22). Hattie (ebd.) hat dafür die höchste Effektstärke von $d=1,44$ berechnet. Das bedeutet, dass die „Selbsteinschätzung des eigenen Leistungsniveaus“ (S. 52f.) den grössten Einfluss auf den Lernerfolg hat. Die SuS wissen grundsätzlich relativ genau, was sie können und sie können sich dementsprechend auch sehr gut selber einschätzen. Typischerweise sind die Einschätzungen geprägt von vorhergehenden Lernerfahrungen.

Abbildung 22: Selbsteinschätzung des eigenen Leistungsniveaus (Hattie, 2017, S. 53)

In Kapitel 3.1.2.4 wurde beschrieben, dass eine Selbsteinschätzung ab der 3. Klasse mehrheitlich realistisch ist und doch einige SuS dieser Stufe zur Überschätzung neigen. Ein Grund dafür sei der Vergleich mit den Peers, ein anderer die grosse Differenz zwischen Wunsch und Erwartung, sowie Anstrengung und Fähigkeit.

Die Befragten werden mit Ist-Aussagen (vgl. 4.3.2) zum Lernstand in den personalen Kompetenzen konfrontiert und beantworten diese mit Hilfe einer vierteiligen Skala in Sternform (vgl. Abbildung 23). Altrichter, Posch und Spann (2018) beschreiben, dass Skalen sehr oft verwendet werden, „wenn Meinungen, Einstellungen, Befindlichkeiten usw. erfasst werden sollen“ (S. 156). Da es sich um ein Selbsteinschätzungsinstrument zu den personalen Kompetenzen handelt, zählt dies zur eigenen Meinung (über sich selbst) und auch zur Befindlichkeit. Brouër (2014) beschreibt die Einschätzung über sich selber als „die Einordnung der bei sich selbst festgestellten Erscheinungen ... durch ein ... Masssystem“ (S. 62).

Abbildung 23: Vierteilige Selbsteinschätzungsskala

Der bewusste Entscheid gegen eine fünfteilige Skala wurde getroffen, weil diese „Mittelkategorie“ („unentschieden“ oder auch „weiss nicht“) das Ausweichen von einer klaren Stellungnahme“ (ebd., S. 156) erleichtert. Da laut Hattie (2017) die „Selbsteinschätzung des eigenen Leistungsniveaus“ (S. 52f.) allerdings als grösster Einfluss auf den Lernerfolg gesehen wird, sind die SuS somit zu einer Entscheidung gezwungen.

4.4 Produktbeschreibung

Das entworfene Selbsteinschätzungsinstrument hilft den SuS bei der Einschätzung der überfachlichen Kompetenz am Ende einer Unterrichtseinheit. Das Instrument unterstützt dabei die SHP von der Vorbereitung bis zur Besprechung mit anderen Erziehungsbeteiligten. Ein exemplarischer Ablauf bei der Verwendung des Instruments ist in Abbildung 24 dargestellt. Bei der Unterrichtsvorbereitung hat die SHP eine Idee, welche überfachlichen Kompetenzen ihr in dieser Unterrichtseinheit wichtig sind. In der Übersichtstabelle (Abbildung 17 und Anhang H) sucht sie die überfachliche Kompetenz des Lehrplans 21 aus und findet sogleich die Zahl der dazu passenden Selbsteinschätzungskarte für die SuS.

Während den letzten fünf Minuten (je nach Ermessen der SHP) der Lektionen können sich die SuS selber zur vergangenen Unterrichtseinheit einschätzen. Das Bild auf dem Selbsteinschätzungsinstrument sowie die Aussagen in Leichter Sprache sollen eine selbständige Bearbeitung der SuS ermöglichen. Das Selbsteinschätzungsinstrument kann anschliessend zur Besprechung mit anderen LP oder an Elterngesprächen genutzt werden.

Abbildung 24: Einsatz im Unterricht

In der Fusszeile der jeweiligen Kompetenzkarte ist für die SHP eine Zahl ersichtlich. Die Unterkategorie „Selbstreflexion“ hat die Zahl 1, die „Selbständigkeit“ 2 und die „Eigenständigkeit“ die Zahl 3. Anschliessend wurden die Karten ab der Zahl 1 an durchnummeriert. Dies ermöglicht den SHP die Zuteilung der einzelnen Kompetenz aus dem Lehrplan 21 zum passenden Kärtchen für die SuS. Auf der Karte wird mit einem Bild die Kompetenz visuell vermittelt. Mit zwei bis vier in Leichter Sprache übersetzten Aussagen werden die SuS dazu angeregt, sich zur vorliegenden Kompetenz selber einzuschätzen. Die Einschätzung kann mit einer vierstufigen Skala durch Ausmalen abgegeben werden (vgl. Abbildung 25).

	Ich erkenne meine Gefühle	☆☆☆☆
	Ich kann in der Situation sagen, was ich fühle	☆☆☆☆
	Ich kann mit Gefühlen wie Angst und Enttäuschung umgehen.	☆☆☆☆
1.1		

Abbildung 25: Endprodukt Karte 1.1

5. Evaluation

Im Zitat von Slepcevic-Zach und Tafner (2012) aus der Einleitung (vgl. Kapitel 1) wird ein erweitertes Bildungsverständnis beschrieben. Ob die Autorinnen mit der Entwicklung ihres Produkts einem solchen gerecht werden können, soll in diesem fünften Kapitel geklärt werden.

Dazu werden zuerst der Forschungsprozess beschrieben sowie deren Auswertung und Analyse aufgezeigt. Des Weiteren wird die Forschungsmethode erläutert und näher ausgeführt. Das Forschungsfeld, die Umsetzung, die Datenauswertung und die Interpretation folgen im Anschluss.

5.1 Methode

Die Auswertung der Umsetzung des Produkts in der Praxis erfolgt anhand eines Fragebogens. Die SHP und SuS füllen diesen online via Google Formulare⁷¹ aus. Die Ergebnisse ermöglichen eine Hilfestellung zur Beantwortung der Fragestellung. Die Reflexion der Entwicklungsarbeit bietet die Möglichkeit, Folgerungen für eine Weiterentwicklung des Selbsteinschätzungsinstruments für die Praxis abzuleiten. Um ein möglichst breit abgestütztes Bild zu bekommen, eignet sich der Fragebogen, da er eine „relativ schnelle und ökonomische Befragung vieler Personen“ (Tarnutzer, 2017, S. 12) ermöglicht. Die Datenauswertung der quantitativen Items in einem Tabellenverarbeitungsprogramm bietet eine sehr übersichtliche, visuelle Darstellung. Fragebogen müssen allerdings auch aus einem kritischen Blickwinkel heraus betrachtet werden: So gibt es beispielsweise keine sichere Kontrolle, ob die Fragen von den Befragten so verstanden werden, wie sie die Fragenden formuliert haben. Daher muss damit gerechnet werden, dass Fragebogen von manchen Personen nicht ernsthaft ausgefüllt werden. Eine präzise Vorbereitung der Fragenden und eine gute Kenntnis im Thema sind daher entscheidend (ebd., S. 13).

Der Fragebogen der hier vorliegenden Arbeit enthält offene und geschlossene Fragen. Die geschlossenen Fragen werden mit nur einer zulässigen Antwort (Einfachnennung) beantwortet (Porst, 2014, S. 53f.). Die Befragten müssen sich somit für eine der vorgegebenen Antworten entscheiden. Im Fragebogen enthalten sind ebenso geschlossene Fragen mit Mehrfachnennung. Dies bedeutet, dass die Befragten mehrere Antworten gleichzeitig auswählen können. Ist dies der Fall, so werden die Umfrageteilnehmer mit den Worten „Mehrfachnennungen möglich“ darauf hingewiesen. Bei den offenen Fragen können die Befragten mit ihren eigenen Worten in Textform antworten. Die Autorinnen möchten dadurch ein detailliertes Bild erhalten, wodurch sie möglicherweise zusätzliche Anregungen für die Weiterentwicklung des Produkts aus dem Forschungsfeld bekommen.

In sozialwissenschaftlichen Umfragen werden zumeist vier- bis siebenteilige Skalen zur Selbsteinschätzung bzw. Einstellungsmessung verwendet. Bei diesen Skalen handelt es sich um sogenannte „Likert-Skalen“ (Likert, 1932). Die Skalen können unterschiedliche Niveaus haben: Nominal-Skalen, Ordinal-Skalen, Intervall-Skalen und Ratio-Skalen. Diese Einteilung geht auf Stevens (1946) zurück (Porst, 2014, S. 71). Im vorliegenden Fragebogen wurde zum einen mit einer vierstufigen Ordinal-Skala gearbeitet. Dadurch müssen sich die Befragten für eine Antwortmöglichkeit entscheiden. Die Ausprägungen stehen in einer rationalen Beziehung zueinander. „Die Merkmalsausprägungen der Ordinal-Skala unterliegen einer Rangordnung“ (ebd., S. 73f.). Wer „sehr selbständig“ gearbeitet hat, hat selbständiger gearbeitet, als jemand der nur „selbständig“ gearbeitet hat und so weiter. Die Antwort-

kategorie steht somit in einer „ranggeordneten Beziehung zueinander“ (ebd., S. 74). Ebenso zum Einsatz kam zum anderen die Nominal-Skala. Bei dieser Skala wird eine mögliche Ausprägung zwar unterschieden, diese weist allerdings keine natürliche Rangfolge auf. Man spricht sich also entweder für das eine oder das andere (ebd., S. 70ff.) aus. Im vorliegenden Fragebogen wurde die Nominal-Skala zur Beantwortung der Fragen mit „Ja“ oder „Nein“ verwendet.

Die ungefähre Dauer welche zur Beantwortung des Fragebogens benötigt wird, soll vor der Durchführung bekannt gegeben werden (Kallus, 2016, S. 137; Koch, 2015, S. 83).

Die Fragen werden zuerst in einem Textdokument gesammelt und anschliessend in Google Formulare⁷¹ übertragen. Die Theorie besagt, dass Fragebogen jeweils vorher Testpersonen eingereicht werden sollen (Kallus, 2016, S. 90f.; Porst, 2014, S. 189ff.). Aus diesem Grund werden die Fragebogen vor dem Einsatz dem Betreuer der Masterarbeit zur Durchsicht zugestellt und anschliessend überarbeitet.

5.1.1 Fragebogen für SuS

Der Fragebogen für die SuS wurde in Leichter Sprache erstellt und anschliessend mit der kostenlosen Software Hurraki (Hep Hep Hurra e.V., 2018) überprüft. Anschliessend wurden Anpassungen vorgenommen. Die Umfrage wurde mit Google Formulare⁷¹ erstellt und befindet sich als Screenshots der Online Umfrage im Anhang J. Zur Beantwortung der Fragestellungen der Masterarbeit (vgl. Kapitel 2.5) wurden unterschiedliche Vorgehensweisen in der Befragung angewendet. Diese sind in Tabelle 5 ersichtlich.

Tabelle 5: Fragen für SuS

Thema	Frage	Fragestellung	Antworten
Population	In welche Klasse gehst du?	geschlossene Frage	Nominal-Skala
Population	Wie alt bist du?	geschlossene Frage	Nominal-Skala
Nutzen	Wie oft hast du die Karten benutzt?	geschlossene Frage	Ordinal-Skala
Personale Kompetenz, Persönlichkeitsentwicklung, Selbstreguliertes Lernen	Wie selbstständig konntest du mit den Karten arbeiten?	geschlossene Frage	Ordinal-Skala
Leichte Sprache	Wie sehr haben dir die Bilder geholfen, den Text zu verstehen?	geschlossene Frage	Ordinal-Skala
Leichte Sprache	Wie verständlich war der Text für dich?	geschlossene Frage	Ordinal-Skala
Nutzen, Personale Kompetenz, Selbstreguliertes Lernen	Wie sehr hat dir deine Lehrperson beim Umgang mit den Karten geholfen?	geschlossene Frage	Ordinal-Skala
Ausblick	Was können wir an den Karten besser machen?	offene Frage	Text
keine Kategorie	Das will ich sonst noch sagen...	offene Frage	Text

5.1.2 Fragebogen für SHP

Der Fragebogen für die Schulischen Heilpädagoginnen wurde ebenso mit Google Formulare⁷¹ erstellt und befindet sich als Screenshots der Online Umfrage im Anhang K. In Tabelle 6 sind die unterschiedlichen, angewendeten Vorgehensweisen zur Beantwortung der Fragestellung der Masterarbeit (vgl. Kapitel 2.5) beschrieben.

Tabelle 6: Fragen für SHP

Thema	Frage	Fragestellung	Antworten
Population	Auf welchem Zyklus unterrichtest du? (Mehrfachnennungen möglich)	geschlossene Frage	Nominal-Skala
Population, Nutzung	Auf welcher Stufe hast du die Karten wie oft eingesetzt? (Mehrfachnennungen möglich)	geschlossene Frage	Ordinal-Skala
Population	Welchen Förderbedarf haben die SuS mit denen du gearbeitet hast? (Mehrfachnennungen möglich)	Geschlossene Frage	Nominal-Skala
Selbsteinschätzung, Personale Kompetenz, Persönlichkeitsentwicklung, Selbstreguliertes Lernen	Wie selbstständig konnten die SuS am Selbsteinschätzungsinstrument arbeiten?	geschlossene Frage	Ordinal-Skala
Personale Kompetenz, Selbstreguliertes Lernen	Wie hast du die SuS beim Umgang mit den Karten unterstützt?	offene Frage	Text
Leichte Sprache	Inwiefern haben die Bilder die SuS beim Verständnis des Textes unterstützt?	geschlossene Frage	Ordinal-Skala
Leichte Sprache	Wie verständlich war der Text in Leichter Sprache für die SuS?	geschlossene Frage	Ordinal-Skala
Nutzen, Selbstreguliertes Lernen	Mit wie vielen SuS hast du die Karten jeweils gleichzeitig angewendet? (Mehrfachnennungen möglich)	geschlossene Frage	Nominal-Skala
Nutzen, Personale Kompetenz	Hast du ein und dieselbe Kompetenz mehrmals genutzt?	geschlossene Frage	Nominal-Skala
Nutzen, Personale Kompetenz, Beurteilung überfachlicher Kompetenzen	Falls ja, hast du einen Vergleich in der Entwicklung gezogen?	geschlossene Frage	Nominal-Skala
Beurteilung überfachlicher Kompetenzen, Ausblick	Wie sehr kannst du dir vorstellen, das Selbsteinschätzungsinstrument (mit eventueller Erweiterung für die Methoden- und die Sozialkompetenz) für ... einzusetzen?	geschlossene Frage	Ordinal-Skala
Ausblick	Hast du Optimierungsvorschläge für uns?	offene Frage	Text
keine Kategorie	Das möchte ich sonst noch mitteilen...	offene Frage	Text

5.2 Einsatz im Unterricht

Während zwei Wochen nach den Herbstferien 2019 wurde das Selbsteinschätzungsinstrument zu den personalen Kompetenzen des Lehrplans 21 in das Forschungsfeld gegeben. Sechs schulische Heilpädagoginnen haben sich bereiterklärt, das Produkt dieser Masterarbeit (vgl. Anhang G) zu testen. Die Frauen sind zwischen 35 und 55 Jahren alt und arbeiten im Zyklus 1 und 2 in den Kantonen Glarus und St. Gallen an verschiedenen Regelschulen. Am Hauptstandort einer Schule im Linthgebiet besuchen 253 Lernende den Unterricht. 48 Schulkinder besuchen den sehr ländlichen Aussenstandort. 88 SuS lernen im Dorf nebenan. Eine SHP aus dem Glarnerland testete das Selbsteinschätzungsinstrument an einer Schule mit 90 Lernenden in einer 2. Klasse mit 16 SuS.

Das Selbsteinschätzungsinstrument und die Übersichtstabelle (vgl. Anhang G und H) wurden den SHP vor der Durchführung digital zugestellt. Wie oft und in welchem Setting (integrativ, separativ, Ganzklasse...) die SHP die Kärtchen einsetzen, wurde ihnen überlassen.

Nach der zweiwöchigen Testphase wurden den SHP ein Fragebogen-Link für die SuS sowie für sich selbst zugestellt (vgl. Kapitel 5.1.1 und 5.1.2).

Aufgrund des kurzen Testzeitraums sowie der kleinen Population sind die Testergebnisse nicht repräsentativ.

5.3 Beschreibung der Ergebnisse

Die Fragebogen wurden via E-Mail an die SHP verschickt. Im Mail befand sich der Link zur Umfrage für die SHP sowie für die teilnehmenden SuS. Alle Fragebogen wurden bis zum vereinbarten Termin ausgefüllt. In den beiden folgenden Unterkapiteln werden die Ergebnisse der SHP und der SuS separat beschrieben. Die Interpretation der Ergebnisse (Kapitel 5.4) erfolgt jedoch zusammen mit den SuS, um einen Vergleich beider Gruppen ziehen zu können.

Es ist darauf hinzuweisen, dass bei den Abbildungen die Prozentzahlen streng mathematisch gerundet und ohne Gleitkommastellen dargestellt wurden.

5.3.1 Beschreibung der Ergebnisse SuS

Wie in Abbildung 26 ersichtlich ist, haben insgesamt 16 Schülerinnen und Schüler der 3. bis 5. Klasse den Online Fragebogen ausgefüllt. 19% der SuS (3 Kinder) besuchen die 3. Klasse, 44% (7 Kinder) die 4. Klasse und 37% (6 Kinder) besuchen die 5. Klasse. Die Rücklaufquote des Fragebogens konnte nicht berechnet werden, da die Autorinnen nicht wissen, wie viele SuS insgesamt das Selbsteinschätzungsinstrument benutzt haben.

Abbildung 26: Population nach Klasse

Abbildung 27 zeigt die Häufigkeit des Einsatzes des Selbsteinschätzungsinstrumentes aus Sicht der Kinder. 56% der SuS haben es mehrmals pro Woche benutzt und 44% einmal pro Woche.

Abbildung 27: Nutzung des Selbsteinschätzungsinstrumentes

Die SuS wurden befragt, wie selbständig sie mit dem Selbsteinschätzungsinstrument arbeiten konnten, wie sehr ihnen dabei die Bilder geholfen haben, wie verständlich der Text war und wie sehr die SHP ihnen geholfen hat. Abbildung 28 zeigt eine Übersicht über die Auswertung der genannten Fragen nach Alter der SuS.

Bei der Frage, wie selbständig die SuS damit arbeiten konnten, meinten 3 9-Jährige und 2 11-Jährige, dass sie sehr selbständig (31%) mit dem Selbsteinschätzungsinstrument arbeiten konnten. Sieben 9-Jährige und ein Kind mit 10 Jahren schätzen sich selber als selbständig (50%) im Umgang mit der Arbeit

am Selbsteinschätzungsinstrument ein. Ein Kind mit 10 Jahren empfand die Arbeit mit dem Selbsteinschätzungsinstrument als unselbständig (6%) und ein Kind mit 10 Jahren sowie ein weiteres Kind mit 11 Jahren schätzen sich als sehr unselbständig (13%) im Umgang mit dem Selbsteinschätzungsinstrument ein.

Die Autorinnen wollten ebenso wissen, wie sehr die Bilder geholfen haben, den Text zu verstehen. Für 38% der Kinder (4 9-Jährige und je 1 10- und 11-jähriges Kind) waren die Bilder nicht unterstützend. 2 9-Jährige und 1 11-jähriges Kind fanden die Bilder wenig unterstützend (19%). Für 3 9-Jährige, 2 10-Jährige und 1 11-jähriges Kind waren die Bilder unterstützend (38%). 1 Schüler/Schülerin mit 9 Jahren fand die Bilder sehr unterstützend (6%).

Für die Mehrheit der SuS war der Text verständlich bis sehr verständlich. Die Hälfte der SuS (50%) fanden den Text sehr verständlich (6 9-Jährige sowie 1 10- und 11-jähriges Kind). 38% der SuS, nämlich 4 9-Jährige sowie 1 10- und 11-jähriges Kind, fanden den Text verständlich. Wenig verständlich war der Text für 1 10- und ein 11-jähriges Kind (13%).

Laut Sichtweise der Kinder hat die SHP 38% der SuS, davon 4 9-Jährige sowie 1 10- und 1 11-jähriges Kind, sehr geholfen. 4 Kinder (2 9-Jährige sowie 1 10- und ein 11-jähriges Kind) finden, dass ihnen die SHP geholfen (25%) hat. Aus Sicht der SuS finden 31% (3 9-Jährige sowie 1 10- und ein 11-jähriges Kind), dass die SHP sie wenig unterstützt hat. 1 9-jähriges Kind findet, dass die SHP ihr/ihm nicht geholfen hat.

Abbildung 28: Auswertung der Fragen nach Alter der Kinder

Die detaillierten Antworten zu den offen gestellten Fragen befinden sich im Anhang L. Hier folgt eine Zusammenfassung der Antworten der SuS zu den offenen Fragen. Auf die offen gestellte Frage, was die Autorinnen an dem Selbsteinschätzungsinstrument noch besser machen könnten, gab es 2 Nennungen zu „nichts“, eine Nennung „mehr Fragen“ und 2 Nennungen „mehr Antworten“, 2 Nennungen dass „fünf Sterne besser wären“ und 1 Nennung zu „einfacheren Wörtern“.

Auf die Frage der Autorinnen, was die SuS sonst noch mitteilen möchten, gab ein Kind an, „nichts“ mitteilen zu wollen und ein anderes Kind „fand die Karten gut“.

5.3.2 Beschreibung der Ergebnisse SHP

Aus dem Rücklauf der Fragebogen ist ersichtlich, dass alle 6 schulischen Heilpädagoginnen die Umfrage ausgefüllt haben (vgl. Abbildung 33). Dies entspricht einer Rücklaufquote von 100%.

In Abbildung 29 ist zu sehen, auf welchen Schulstufen die SHP das Selbsteinschätzungsinstrument wie oft eingesetzt haben. Auf der 2., 3. und 4. Klasse wurde es von je einer SHP einmal pro Woche bis mehrmals pro Woche eingesetzt. 2 SHP haben es in der 5. Klassen mehrmals pro Woche eingesetzt. Täglich wurde es von keiner SHP eingesetzt.

Abbildung 29: Einsatz des Selbsteinschätzungsinstruments nach Klasse

In Abbildung 30 ist die Einschätzung der SHP dargestellt, wie selbständig die SuS am Selbsteinschätzungsinstrument arbeiten konnten und wie die Bilder und der Text in Leichter Sprache beim Verständnis geholfen haben. Betrachtet man die Grafik ganz allgemein, so stellt man fest, dass das Selbsteinschätzungsinstrument bei SuS mit SiE Status, individuellen Lernzielen und SuS mit gelegentlichem besonderem Bildungsbedarf eingesetzt wurde.

Bei der Einschätzung der SHP zur Selbständigkeit der SuS bei der Anwendung des Selbsteinschätzungsinstruments erlebte die Mehrheit der SHP, 61%, die SuS als sehr unselbständig bis unselbständig. SuS mit einem SiE Status konnten sehr unselbständig und unselbständig daran arbeiten. SuS mit individuellen Lernzielen arbeiteten sehr unselbständig (1 Nennung), unselbständig (2 Nennungen) und selbständig (3 Nennungen) am Selbsteinschätzungsinstrument. SuS mit gelegentlichem besonderem Bildungsbedarf arbeiteten laut Einschätzung der SHP sehr unselbständig

(1 Nennung), unselbständig (2 Nennungen) und sehr selbständig (2 Nennungen) mit dem Selbsteinschätzungsinstrument.

Die SHP empfanden die Bilder für das Textverständnis für SuS mit individuellen Lernzielen nicht unterstützend (1 Nennung), wenig unterstützend (2 Nennungen) und unterstützend (3 Nennungen). Ein ähnliches Bild ergibt sich für die Regelschüler mit gelegentlichem besonderem Bildungsbedarf: für 1 Nennung war es nicht unterstützend, für 2 Nennungen wenig unterstützend und für 3 Nennungen unterstützend. Lediglich die 2 Nennungen für SuS mit einem SiE Status ergeben ein gegensätzliches Bild: 1 Nennung empfand die Bilder für das Textverständnis als nicht unterstützend und 1 Nennung als sehr unterstützend.

Über die Verständlichkeit des Textes lässt sich sagen, dass der Text für SuS mit individuellen Lernzielen (5 Nennungen) und SuS mit gelegentlichem besonderem Bildungsbedarf (4 Nennungen) verständlich war. 1 Nennung für SuS mit gelegentlichem besonderem Bildungsbedarf sagt aus, dass der Text sehr verständlich war. Wenig verständlich war der Text für SuS mit einem SiE Status (2 Nennungen) und mit individuellen Lernzielen (1 Nennung).

Abbildung 30: Umsetzungsauswertung des Selbsteinschätzungsinstrument nach Förderbedarf

Abbildung 31 zeigt die Gruppengrößen während der Evaluationszeit. 75% der SHP haben das Selbsteinschätzungsinstrument in einer Gruppe mit 3 bis 6 SuS eingesetzt. 25% der SHP haben es in einer kleineren Gruppe mit 1 bis 3 SuS verwendet. Das Selbsteinschätzungsinstrument wurde somit maximal mit 6 SuS gleichzeitig angewendet.

Gruppengrösse bei Einsatz

■ 1-3 ■ 3-6 ■ 6-9 ■ 9-12 ■ ganze Klasse

Abbildung 31: Gruppengrösse

In Abbildung 32 wurde die mehrmalige Nutzung einer Kompetenz abgefragt und ob ein Vergleich in der Entwicklung gezogen wurde. 83%, also 5 SHP, haben eine gleiche Kompetenz mehrmals genutzt. 3 SHP, 50% der Befragten, haben anschliessend einen Vergleich in der Entwicklung gezogen. 2 SHP, 33%, haben die gleiche Kompetenz zwar mehrmals genutzt allerdings keinen Entwicklungsvergleich gezogen. 1 SHP hat nie die gleiche Kompetenz mehrmals genutzt.

Mehrmalsnutzung der selben Kompetenz

■ Nein
 ■ Ja mit Entwicklungsvergleich
 ■ Ja ohne Entwicklungsvergleich

Abbildung 32: Mehrmalige Nutzung einer Kompetenz

Als abschliessende geschlossene Frage wollten die Autorinnen wissen, wie sehr sich die SHP vorstellen könnten, das Selbsteinschätzungsinstrument in Zukunft (mit eventueller Erweiterung für die beiden anderen überfachlichen Kompetenzen) für eine Fortschrittsvisualisierung, zur Kommunikation mit anderen LP und bei Elterngesprächen einzusetzen. Abbildung 33 zeigt dazu die Ergebnisse.

Für 50% der SHP ist eine Fortschrittsvisualisierung anhand des Selbsteinschätzungsinstruments wahrscheinlich, für 33% sogar sehr wahrscheinlich. Lediglich 1 Person (17%) betrachtet die zukünftige Einsatzmöglichkeit des Selbsteinschätzungsinstruments als Fortschrittsvisualisierung als sehr unwahrscheinlich.

Zur Kommunikation mit anderen LP kann sich eine SHP sehr wahrscheinlich vorstellen das Selbsteinschätzungsinstrument zu benutzen. Für 67% der SHP, also 4 Nennungen, ist das

Selbsteinschätzungsinstrument als Kommunikationsmittel mit anderen LP wahrscheinlich. Eine SHP sieht das Selbsteinschätzungsinstrument als Kommunikation mit anderen LP als unwahrscheinlich. 1 SHP kann sich den Einsatz an Elterngesprächen sehr vorstellen. Für 4 weitere SHP ist ein Einsatz an Elterngesprächen wahrscheinlich und für 1 SHP unwahrscheinlich.

Abbildung 33: Möglicher zukünftiger Einsatz des Selbsteinschätzungsinstrumentes

Die detaillierten Antworten zu den offen gestellten Fragen befinden sich im Anhang M. Hier folgt eine Zusammenfassung der Antworten der SHP zu den offenen Fragen:

Zur Frage, wie die SHP die SuS unterstützt haben, gibt es 3 Nennungen zu einer Leseunterstützung, 3 Nennungen zu Erklärungen der Aussagen und 3 Nennungen zum Sprechen über die Aussagen bzw. durch Beispiele verdeutlichen.

Einen Optimierungsvorschlag für das Selbsteinschätzungsinstrument sieht eine SHP beispielsweise darin, den Bewertungsraster (die Sterne) zu erhöhen. Eine andere SHP würde die Fragen reduzieren, da sie findet, es seien sehr viele ähnliche Fragen gewesen. 2 SHP hätten gerne mehr Zeit gehabt für die Evaluation. Eine SHP gibt die Anregung, dass es eventuell noch Kriterien benötigen würde, um sich einschätzen zu können.

Bei der letzten offenen Frage „das möchte ich sonst noch sagen...“ geben die SHP Rückmeldungen zur Verwendung bei der Weiterentwicklung. Eine SHP hat das Selbsteinschätzungsinstrument bereits an Besprechungen mit KLP mitgenommen, es ihnen vorgestellt und sie haben deren möglichen Einsatz besprochen. 3 SHP bedankten sich für die Arbeit und lobten die Gestaltung der Karten. 3 SHP betonten, dass sie die Karten auch im zukünftigen Unterricht einsetzen werden. Eine SHP hat die Karten laminiert, da sie ansonsten einen erhöhten Papierverschleiss sieht. 2 SHP merken nochmals an, dass der Evaluationszeitraum zu kurz gewesen sei. Eine SHP betont, dass das Selbsteinschätzungsinstrument sowohl für „SuS als auch LP ein übersichtlich gestaltetes Hilfsmittel“ sei. Eine SHP empfindet die Karten als eine „gute Grundlage mit guten Ideen für Lehrpersonen, was und wie man mit Kindern reflektieren

kann“. Gleichzeitig spricht sie aber auch die abstrakte Reflexion auf der Metaebene an und dass diese vor allem bei SuS mit besonderem Bildungsbedarf schwierig sei. Daher findet diese SHP, dass die Aussagen vom Selbsteinschätzungsinstrument mündlich mit den SuS erarbeitet werden müssen. Es wurde erkannt, dass der Fragebogen für die SuS ebenso in Leichter Sprache verfasst war und die SuS diesen selbständig bearbeiten konnten.

5.4 Interpretation der Ergebnisse

Zuerst wird eine Interpretation zur Nutzung und zur Population des Selbsteinschätzungsinstruments vorgenommen. Anschliessend erfolgt die Interpretation in der bereits bekannten dreiteiligen Gliederung dieser Arbeit: Auswahl der Kompetenz, Leichte Sprache und Selbsteinschätzung. Am Schluss folgt eine Zusammenfassung der Interpretation der Ergebnisse.

5.4.1 Nutzung, Population

In Abbildung 29 wurde die Häufigkeit des Einsatzes des Selbsteinschätzungsinstruments dargelegt. In einer höheren Klasse (5. Klasse) wurde es „mehrmals pro Woche“ genutzt. In den Klassen 2 bis 4 ist die Nutzung sehr ausgeglichen zwischen „einmal pro Woche“ und „mehrmals pro Woche“. Eine tägliche Verwendung des Selbsteinschätzungsinstruments im heilpädagogischen Unterricht wäre aus diversen Gründen unrealistisch. Ein möglicher Grund könnte sein, dass die SuS meist nicht täglich Unterricht bei der SHP haben oder dies stundenplantechnisch nicht möglich ist. Ein weiterer Grund könnte sein, dass die SHP möglicherweise nicht täglich arbeitet. Ob die SHP das Selbsteinschätzungsinstrument allerdings täglich -mit unterschiedlichen Klassen- angewendet hat, ist aus der Grafik nicht ersichtlich, weil es in der Abbildung 29 hauptsächlich um die Häufigkeit der Nutzung mit verschiedenen Klassen geht. Allgemein kann von einer häufigen Nutzung des Selbsteinschätzungsinstruments gesprochen werden, da es die Mehrheit der SHP „mehrmals pro Woche“ genutzt haben.

Abbildung 31 zeigt die Gruppengrössen, mit welcher das Selbsteinschätzungsinstrument angewendet wurde. Es wurde maximal mit 6 SuS gleichzeitig angewendet. Dies bedeutet, dass die SHP entweder sehr viel integrativ gearbeitet haben oder das Selbsteinschätzungsinstrument eher für kleinere Gruppen sinnvoll einsetzbar ist. Für Letzteres würden die Aussagen der SHP sprechen, welche die SuS beim Verständnis der Fragen durch Vorlesen, Erklären in die Alltagssprache, Sprechen über die Fragen und Ähnlichem unterstützt haben.

Abbildung 32 zeigt, dass gewisse Karten des Selbsteinschätzungsinstruments klar von der Mehrheit der SHP (83%) mehrmals genutzt wurden. Die Karten wurde ebenso von 50% der SHP zum Entwicklungsvergleich herangezogen. Eine spannende Frage wäre, was Entwicklungsvergleich für die SHP bedeutet und wie sie diesen gemacht haben, da das derzeitige Selbsteinschätzungsinstrument einen Entwicklungsvergleich nicht ermöglicht (vgl. Kapitel 6.4.2).

In Abbildung 33 ist die gleiche Tendenz wie in Abbildung 32 ersichtlich: 83% können sich vorstellen, einen Entwicklungsvergleich zu machen. Nur eine Person kann sich dies nicht vorstellen.

Die von den Autorinnen gewählte Skala ist sehr klein. Mit vier Sternen eine Fortschrittsvisualisierung darzustellen ist äusserst schwierig.

Dies bedauert auch eine SHP und empfiehlt die Skala auf z.B. sechs Sterne zu erhöhen. Auch von 2 SuS wird eine solche Erhöhung gewünscht.

Allgemein gesagt können sich mehr SHP vorstellen, das Selbsteinschätzungsinstrument zur Fortschrittsvisualisierung zu benutzen, als zur Kommunikation mit anderen LP oder in Elterngesprächen. Grundsätzlich haben aber jeweils vier von fünf SHP eine sehr hohe Zustimmung für die Fortschrittsvisualisierung, als Kommunikation mit anderen LP oder in Elterngesprächen.

5.4.2 Selbsteinschätzungsinstrument als Bestandteil des kompetenzorientierten Unterrichts

Das Selbsteinschätzungsinstrument hat die SHP offensichtlich dazu bewogen intensiver über die personalen Kompetenzen zu sprechen. Durch dieses Verhalten werden einige Merkmale des kompetenzorientierten Unterrichts erfüllt (vgl. Kapitel 3.1.1.4). Als erstes entsteht durch den Austausch Transparenz in Bezug zu den Anforderungen. Durch Erläuterungen, wie das Selbsteinschätzungsinstrument genutzt werden kann bzw. soll, und dem anschliessenden selbstständigen Ausfüllen wird als zweites das Merkmal Instruktion und Konstruktion erfüllt. Als drittes befinden sich SHP und SuS während dem Austausch in einer Reflexionsphase, worin als viertes Feedback von der SHP gegeben werden kann. Während dem gesamten Austausch scheint dabei die Vorbereitung auf den Handlungsaspekt (vgl. Kapitel 3.1.1.4) – das Ausfüllen des Selbsteinschätzungsinstruments – zu stehen. Möglicherweise hätten sich die SHP nicht so ausgiebig mit den SuS darüber ausgetauscht, wenn diese im Anschluss daran das Selbsteinschätzungsinstrument nicht ausgefüllt hätten.

Bei der Benutzung des Selbsteinschätzungsinstruments müssen sich die SHP auf die überfachlichen Kompetenzen im Unterricht detaillierter vorbereiten, sich selber damit auseinandersetzen. In diesem Sinne ist es ein gutes Hilfsmittel sowohl für SuS als auch für SHP, wie dies eine SHP in den offenen Fragen auch kundtut. Betrachtet man das Angebots-Nutzungs-Modell nach Helmke (vgl. Abbildung 4 im Kapitel 3.1.1.4) so gilt dieses demnach nicht nur für SuS, es kann ebenso auf die SHP übertragen werden.

5.4.3 Verständlichkeit durch die Leichte Sprache

Die SHP zeigen mit mehr als einer $\frac{3}{4}$ Zustimmung (77%) dass der Text aus Sicht der SuS verständlich war. Für die SiE SuS war der Text in Leichter Sprache allerdings zu wenig verständlich. Anhand der Darstellung (vgl. Abbildung 30) sieht man einen Unterschied im Förderbedarf.

Bei den SuS, unabhängig vom Alter, ist die Zustimmung mit 88% zum Textverständnis in Leichter Sprache sogar noch höher gewichtet als bei den SHP. Es stellt sich die Frage, ob jene 2 SuS, welche den Text als „wenig verständlich“ beschrieben haben die SiE SuS aus der Grafik (vgl. Abbildung 30) der SHP sind. Die 9-Jährigen haben alle angegeben, den Text verständlich bis sehr verständlich gefunden zu haben. Bei den 10- und 11-Jährigen ist die Verteilung sehr ausgeglichen von wenig verständlich bis sehr verständlich.

Eine knappe Mehrheit der SHP (54%) fand, dass die Bilder das Textverständnis unterstützt haben. Bei den SuS ist hier kein klarer Trend ersichtlich, da die Einschätzungen sehr gleichmässig verteilt sind. Mehrheitlich finden die SuS, dass die Bilder nicht hilfreich waren. Möglicherweise brauchen die Bilder

dieser Masterarbeit zu viel Abstraktionsvermögen, um zu verstehen, welche Aussage mit dem Bild gemacht werden möchte. Diese nicht greifbare und abstrakte Thematik Bilder zu zeichnen, welche verständlich sind für SuS, scheint schwierig zu sein. Was die Autorinnen nicht wissen können ist, ob manche Bilder einfacher verständlich waren als andere.

Beim ersten Gebrauch des Selbsteinschätzungsinstruments ist der Text für das Verständnis und den selbstständigen Gebrauch enorm entscheidend. Weil dann kann das Bild noch nicht mit den Aussagen auf dem Selbsteinschätzungsinstrument verknüpft werden. Bei einer häufigeren Nutzung des Selbsteinschätzungsinstruments und einem längeren Testzeitraum könnten die Bilder möglicherweise eine raschere Wiedererkennung der einzelnen Karten ermöglichen (vgl. Kompetenzaufbau nach Reusser et. al, 2013, S. 8). Die SuS könnten möglicherweise schneller wissen, welche Aussagen zu dem jeweiligen Bild gehören, da Bilder das Erfassen zentraler Textgegenstände unterstützen (Bredel & Maaß, 2016).

Insgesamt darf gesagt werden, dass die grossen Widersprüche zwischen den Aussagen der SHP und der SuS darauf schliessen lassen, dass es unklar ist, ob die Bilder zur Selbständigkeit beitragen oder nicht. Die Hypothese der Autorinnen dazu lautet: Bei einem längeren Betrachtungshorizont und somit bei einer Wiederholung von gleichen Karten könnte das Bild einen Effekt auf die Selbständigkeit haben, da man es besser memorisieren kann.

5.4.4 Möglichkeit der selbstständigen Selbsteinschätzung

Interessant ist die Einschätzung der SHP bezüglich der Selbständigkeit der SuS im Umgang mit dem Selbsteinschätzungsinstrument (Abbildung 30) im Vergleich zur Selbsteinschätzung der SuS zum selbständigen Arbeiten mit dem Selbsteinschätzungsinstrument (Abbildung 28). Während mehr als $\frac{3}{4}$ der SuS (81%) finden, selbständig bis sehr selbständig gearbeitet zu haben, schätzen nur 38% der SHP die Selbständigkeit der SuS im Umgang mit dem Selbsteinschätzungsinstrument als selbständig bis sehr selbständig ein. Allgemein scheint hier offenbar ein Widerspruch zu sein, was die Selbständigkeitseinschätzung der SuS betrifft verglichen mit der Einschätzung zur Selbständigkeit der SuS aus Sichtweise der SHP. Eine mögliche Begründung dieses Widerspruchs der SuS liegt bei der Verwendung des Selbsteinschätzungsinstruments im Zuge des selbstregulierten Lernens (vgl. Kapitel 3.1.2.2). Dessen Definition von Stöger et. al. (2009, S. 92) beinhaltet den Aspekt des aktiven, konstruktiven Prozesses. Aus dem aktiven Umgang mit dem Selbsteinschätzungsinstrument könnten die SuS darauf schliessen, selbstständig damit gearbeitet zu haben. Da sich dieser Prozess gemäss Ziegler und Stöger (2005) ständig wiederholt (vgl. Abbildung 8) könnte es zudem sein, dass die SuS im Bereich des exekutiven Aspekts der Metakognition⁷⁴ ihr Aufgabenwissen verbessern. Dies wiederum könnte eine subjektiv wahrgenommene selbständigere Nutzung des Selbsteinschätzungsinstruments zur Folge haben.

Betrachtet man auf der Abbildung 30 den Abschnitt zur Hilfestellung der Lehrperson, so stellt man fest, dass die SHP mehr als der Hälfte aller SuS (63%) geholfen hat. Gleichzeitig haben diese aber das oben bereits genannte Gefühl, sie hätten selbständig gearbeitet. Es scheint, dass die Unterstützung, welche

⁷⁴ Die Metakognition als Teil des selbstregulierten Lernens wird von Boekaerts (1999) sowie Kaiser (2003, S. 17) beschrieben.

sie bekommen haben, für die SuS gestimmt hat. Man hat sie unterstützt, es hat ihnen geholfen und gleichzeitig hatten sie das Gefühl, sie haben selbständig gearbeitet. Es bleibt eine Frage offen: „Was ist aus Sicht der SuS selbständig?“ Es ist zu vermuten, dass sie darunter lediglich das Ausmalen der Sternchen verstehen und nicht das Mass an erhaltenen Erklärungen oder das Vorlesen durch die SHP. Allgemein sticht bei der Einschätzung der Selbstständigkeit ganz klar heraus, dass alle 9-Jährigen mitteilen, selbständig bis sogar sehr selbständig gearbeitet zu haben. Sie scheinen von ihrer Selbstständigkeit äusserst überzeugt zu sein. Im Kapitel Selbsteinschätzung (vgl. Kapitel 3.1.2) lässt sich ein Erklärungsansatz dafür finden. So schätzen SuS im 1. und 2. SJ nach Flammer (1996) ihre Leistung – in diesem Zusammenhang ihre Selbstständigkeit – anhand der benötigten Anstrengung ein. Bewerten die SuS diese beim Benutzen des Selbsteinschätzungsinstrumentes nun als hoch, führt dies zu einer hohen Selbstständigkeit. Diese Kausalattribution bei den 9-Jährigen könnte eine mögliche Überschätzung begründen.

SuS mit individuellen Lernzielen und SuS mit gelegentlichem besonderem Bildungsbedarf scheinen über das ganze Spektrum der Skalierung sehr breit verteilt zu sein was die Selbsteinschätzung der Selbstständigkeit betrifft. Ausserdem wurden SiE SuS als eher unselbständig bewertet. Es ist allerdings kein klarer Trend bezüglich der Selbstständigkeit aufgrund des Förderbedarfs ersichtlich. Dies belegt die von Catani (2004) beschriebene Diskontinuität in der Selbsteinschätzung.

Bei den offen gestellten Fragen an die SHP sticht das Wort „erklären“ sehr fest heraus. Offensichtlich haben die SHP mit den SuS über die Aussagen gesprochen. Das Ausfüllen der Sterne haben die SuS aber anschliessend möglicherweise selbständig vorgenommen. Wie im Kapitel Selbsteinschätzungsinstrumente (vgl. Kapitel 3.1.2.4) erklärt, benötigen Kinder Erfahrung im Umgang mit der Selbsteinschätzung von „diesen vor allem metakognitiven Prozessen“ (Köhler & Weiß, 2017, S. 17). Während sich diese im Verlauf der Zeit auf der *individuell-sozialen Ebene des Ichs* (vgl. Kapitel 3.1.2.1 Persönlichkeitsentwicklung) verdichten, ist nicht damit zu rechnen, dass dasselbe auf der Stufe des *kognitiv-kommunikativen Ichs* geschieht. Dazu benötigt es einen regen Austausch sowie diverse Fremdeinschätzungen zum Vergleich. Es ist zu vermuten, dass den befragten SuS solche Erfahrungswerte fehlen, wodurch sie das Besprochene nicht auf die individuelle Ebene übertragen können. Das Selbsteinschätzungsinstrument ist kein Lehrmittel in dem Sinne wie man seinen Unterricht planen sollte, sondern ein Reflexionsinstrument der überfachlichen Kompetenzen. Was die Autorinnen mit diesem Selbsteinschätzungsinstrument erreicht haben ist, dass die SHP mit ihren SuS über die einzelnen Aspekte der personalen Kompetenzen gesprochen haben, da sie wussten, dass die SuS sich im Anschluss daran selber einschätzen. Wäre das Selbsteinschätzungsinstrument von den Autorinnen nicht erstellt worden, hätten die SHP möglicherweise nicht so detailliert über die personalen Kompetenzen mit ihren SuS gesprochen. Es bleibt zu klären, ob mit einer vertieften/zeitlich überdauernden Anwendung die Übertragung auf die individuelle Ebene und somit der Selbsteinschätzung stattfindet.

Sowohl die SHP als auch die SuS kommen zu der Aussage, dass sie gerne fünf Sterne zur Selbsteinschätzung hätten. Es wäre interessant zu wissen, wie die beiden Interessensgruppen zu dieser Aussage kommen. Möglicherweise ist ihnen die Fünfer-Skalierung aus Prüfungen oder anderen Selbsteinschätzungsinstrumenten aus dem Unterricht geläufig. So ist eine solche beispielsweise im bereits erwähnten Deutschlehrmittel „Die Sprachstarken“ (Lötscher et al., 2007) vorhanden (vgl. Kapitel

2.1.2). Es ist verständlich und nachvollziehbar, dass die SuS eine fünfteilige Selbsteinschätzungsskala möchten, da sie dann den mittleren Stern wählen könnten und sich nicht entscheiden müssten. Wie in Kapitel 4.3.3 erläutert, wurde ein bewusster Entscheid gegen eine fünfteilige Skala getroffen, weil diese „Mittelkategorie („unentschieden“ oder auch „weiss nicht“) das Ausweichen von einer klaren Stellungnahme“ (Brouër, 2014, S. 156) erleichtert.

Es folgt als Abschluss des Kapitels 5 und als Überleitung ins sechste Kapitel eine Zusammenfassung dieser Interpretation. Darin werden die Aussagen zur Nutzung des Selbsteinschätzungsinstruments, dessen Einsatz im kompetenzorientierten Unterricht, die Verständlichkeit und die Selbstständigkeit der SuS mit dessen Umgang pointiert.

5.4.5 Zusammenfassung der Interpretation

Insgesamt ergab die Umfrage zum Selbsteinschätzungsinstrument der personalen Kompetenz des Lehrplans 21 einen positiven Grundtenor.

Es wurde von den sechs SHP ein bis mehrmals die Woche mit einem bis höchstens sechs SuS aus dem Zyklus 2 verwendet. Den Aussagen der SHP sowie der Auswertung ist zu entnehmen, dass der Einsatzzeitraum von nur zwei Wochen zu kurz war, um alle Karten zu berücksichtigen. Aufgrund der offenen Antworten (vgl. Anhang M) und wie in Abbildung 33 ersichtlich, wünschen sich die SHP mehr Zeit für die Anwendung. Den künftigen Nutzen sehen sie in der Fortschrittsevaluation, bei der Besprechung mit anderen LP und den Einsatz an Elterngesprächen.

Obwohl die Auswahl der Kompetenz und die Visualisierung der Ergebnisse aktuell noch auf die SHP delegiert wird (vgl. Kapitel 3.1.1.4), was den Vorbereitungsaufwand zusätzlich erhöht (vgl. Kapitel 3.1.1.4), ist das Selbsteinschätzungsinstrument zur personalen Kompetenz des Lehrplans 21 wie oben genannt mehrfach verwendet worden (vgl. dazu das Angebot-Nutzungsmodell aus Abbildung 4). Dabei hat ein intensiver, mündlicher Austausch zwischen den SHP und den SuS stattgefunden. Ein solcher ist Teil des kompetenzorientierten Unterrichts.

Die Verständlichkeit der personalen Kompetenz durch die Leichte Sprache ist von Seiten der SuS sowie der SHP gegeben. Diese scheint jedoch in Abhängigkeit zum Förderbedarf der SuS zu sein. Ob die Bilder ebenso helfen wie die Übersetzung in die Leichte Sprache, ist aufgrund der Evaluation unklar. Eventuell bedarf es im Sinne eines optimalen Kompetenzaufbaus auch hier einen längeren Betrachtungshorizont bzw. einen höheren Beschäftigungsgrad (vgl. Reusser et. al., 2013, S. 8).

Bezüglich des selbstständigen Gebrauchs des Selbsteinschätzungsinstruments besteht ein Widerspruch zwischen den Aussagen der SuS und denjenigen der SHP. Die Sicht der SuS zur Selbstständigkeit lässt auf ein positives Selbstkonzept (vgl. Kapitel 3.1.2.3) im Umgang mit dem Instrument schliessen.

6. Reflexion

„Bildung als eine Auseinandersetzung mit sich selbst, die verändert“ (Slepcevic-Zach & Tafner, 2012, S. 39). Aufgrund dessen setzen sich die Autorinnen in diesem Kapitel mit sich bzw. ihrer Arbeit und dem entwickelten Produkt auseinander.

Es werden dabei zuerst die Fragestellungen aus Kapitel 2.5 beantwortet sowie das Erreichen der Ziele (vgl. Kapitel 2.4.3) evaluiert. Danach folgt eine Methodenkritik und das Selbsteinschätzungsinstrument zur personalen Kompetenz des Lehrplans 21 für SuS mit besonderem Bildungsbedarf wird kritisch eingeschätzt. Aufgrund dessen formulieren die Autorinnen anschliessend Verbesserungsmöglichkeiten und zeigen weitere Forschungsoptionen auf.

6.1 Beantwortung der Fragestellungen

Bevor in diesem Kapitel die Hauptfragestellung beantwortet werden kann, sind die Unterfragen sowohl zum Aufbau als auch zur Eignung des Selbsteinschätzungsinstruments für die überfachlichen Kompetenzen des Lehrplans 21 zu klären. Anschliessend an die Erklärungen folgen zur Veranschaulichung Tabellen (vgl. Tabelle 7-12), welche die Beantwortung der einzelnen Fragestellungen zusammenfassen.

Als erstes stand die Unterfrage nach dem Aufbau eines Selbsteinschätzungsinstruments für die überfachlichen Kompetenzen des Lehrplans 21 im Raum, welches für SuS mit besonderem Bildungsbedarf geeignet sein sollte (vgl. Frage 2A aus Tabelle 1). In Kapitel 3.1.2.4 wird mit den dort formulierten Gütekriterien für Selbsteinschätzungsinstrumente die Antwort auf diese Unterfrage bereits gegeben. Ein Selbsteinschätzungsinstrument muss klare und eindeutige Inhalte aufweisen, der Individualität der Lernenden gerecht werden, den Vergleich zu anderen und eine Fremdeinschätzung ermöglichen, die eigene Leistung nicht werten, einen kommunikativen Charakter haben, zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Lernprozess selbstständig und zyklusübergreifend nutzbar sein sowie zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen, damit es sich für SuS mit besonderem Bildungsbedarf eignet (siehe zur konkreten Umsetzung dieser Gütekriterien Kapitel 4.3.3).

Tabelle 7: Übersicht zur Beantwortung der Unterfrage 2A (Aufbau des Produkts)

2A	Wie muss das Selbsteinschätzungsinstrument aufgebaut sein, damit es sich SuS mit besonderem Bildungsbedarf aus dem Zyklus 2 eignet?
	Es muss den Gütekriterien für Selbsteinschätzungsinstrumente aus Kapitel 3.2.1.4 entsprechen.

Als zweites fragten sich die Autorinnen, wie die Inhalte eines Selbsteinschätzungsinstrumentes für SuS mit besonderem Bildungsbedarf aus dem Zyklus 2 formuliert sein sollten, damit diese für sie verständlich sind (vgl. Frage 2B aus Tabelle 1). Durch die theoretische Auseinandersetzung mit dem Thema Leichte Sprache (vgl. Kapitel 3.1.3) konnten die Autorinnen die darin behandelten Übersetzungsregeln auf die personalen Kompetenzen des Lehrplans 21 anwenden (vgl. Kapitel 4.3.2). Sowie die SHP als auch die SuS selbst, gaben bei der Evaluation an, dass diese Übersetzung ein Verständnis bei den SuS bewirkt hat (vgl. Abbildung 28 sowie Abbildung 30). Zusätzlich zur vorgenommenen Umformulierung wurden Bilder gezeichnet, welche den Text inhaltlich unterstützen sollten. Diese boten gemäss Evaluation

jedoch keine Verständnishilfe (vgl. Abbildung 28 sowie Abbildung 30). Die Inhalte eines Selbsteinschätzungsinstrumentes für SuS mit besonderem Bildungsbedarf aus dem Zyklus 2 müssen demnach in die Leichte Sprache übersetzt werden, damit diese für sie verständlich sind. Bilder konnten dabei das Verständnis in dieser Arbeit nicht unterstützen.

Tabelle 8: Übersicht zur Beantwortung der Unterfrage 2B (Aufbau des Produkts)

2B	Wie müssen die Inhalte eines Selbsteinschätzungsinstrumentes für SuS mit besonderem Bildungsbedarf aus dem Zyklus 2 formuliert werden, damit diese für sie verständlich sind?
	Sie müssen in Leichter Sprache formuliert werden.

Bei den Unterfragen zur Eignung des Produkts interessierte als drittes, ob sich die SuS mit dem entwickelten Selbsteinschätzungsinstrument selbstständig einschätzen können (vgl. Frage 3A aus Tabelle 1). Die Evaluation hat dabei ein widersprüchliches Resultat ergeben. Während die Mehrheit der SuS eine selbstständige Nutzung angeben (vgl. Abbildung 28 sowie Abbildung 30), beschrieben die SHP die Nutzung als unselbstständig, teilweise gar als sehr unselbstständig (vgl. Abbildung 28 sowie Abbildung 30). Vermutungen zu dieser Diskrepanz wurden in Kapitel 5.4.4 formuliert. An dieser Stelle bleibt festzuhalten, dass diese Unterfrage nicht vollständig geklärt werden konnte, sie aber Anlass für weitere Forschungsmöglichkeiten bietet (vgl. Kapitel 6.5.2).

Tabelle 9: Übersicht zur Beantwortung der Unterfrage 3A (Eignung des Produkts)

3A	Können sich die SuS mit besonderem Bildungsbedarf aus dem Zyklus 2 bei den überfachlichen Kompetenzen mit dem Selbsteinschätzungsinstrument selbstständig einschätzen?
	Aufgrund verschiedener Ansichten von SHP und SuS ist die Frage nicht eindeutig zu beantworten.

Als viertes wollten die Autorinnen klären, ob die SuS den Nutzen des Selbsteinschätzungsinstrumentes – das Sichtbarmachen der überfachlichen Kompetenzen – erkennen können (vgl. Frage 3B aus Tabelle 1). Anhand der Evaluation des Produkts, wobei eine Frage an die SuS in Bezug zu dieser Thematik fehlt (vgl. Kapitel 6.3), kann nicht festgehalten werden, dass die SuS einen solchen Nutzen erkannt haben. Erwähnenswert in Bezug zu dieser Unterfrage erscheint den Autorinnen jedoch, dass eine SHP exakt diesen Nutzen für sich persönlich feststellen konnte (vgl. Anhang M).

Tabelle 10: Übersicht zur Beantwortung der Unterfrage 3B (Eignung des Produkts)

3B	Wird der Nutzen des Produktes (Sichtbarmachen der überfachlichen Kompetenzen) durch die SuS erkannt?
	Für die SuS wird der Nutzen nicht erkannt, jedoch für die SHP.

Als fünfte und somit als letzte Unterfrage wurde nach der Eignung des Produkts in einem kompetenzorientierten Unterricht gefragt (vgl. Frage 3C aus Tabelle 1). Diese Frage kann von den Autorinnen nur durch die indirekte Zuweisung von Inhalten aus dem theoretischen Bezugsrahmen zum kompetenzorientierten Unterricht (vgl. Kapitel 3.1.1.4) sowie einzelnen Aussagen der SHP bei der Evaluation (vgl. Anhang M) beantwortet werden. Da das Selbsteinschätzungsinstrument für die personale Kompetenz des Lehrplans 21 für SuS mit besonderem Bildungsbedarf die Qualitätskriterien

„Transparenz“, „Feedback“ sowie „Reflexion“ des kompetenzorientierten Unterrichts erfüllen (vgl. Abbildung 5) und einige SHP dessen Einsatz als bereichernd bezeichnet haben (vgl. Anhang M), kann davon ausgegangen werden, dass sich das Produkt für einen solchen Unterricht eignet. Für eine wirklich aussagekräftige Antwort zu dieser Unterfrage, müsste das Produkt allerdings in einem kompetenzorientierten Unterricht⁷⁵ eingesetzt und dessen Eignung von den Nutzern bzw. SHP und KLP evaluiert werden.

Tabelle 11: Übersicht zur Beantwortung der Unterfrage 3C (Eignung des Produkts)

3C	Eignet sich das Selbsteinschätzungsinstrument für einen kompetenzorientierten Unterricht?
	Ja, mit der Einschränkung, dass dies in einem längeren Betrachtungshorizont geprüft werden müsste.

Aus diesen fünf Unterfragen und dem Verständnis der Autorinnen vom Begriff „Sichtbarmachen“ als „mithilfe eines Einschätzungsinstrumentes gewonnene Einsichten in individuell wahrgenommene Kompetenzen“ (vgl. Kapitel 3.1.2.5) ergibt sich die folgende Antwort auf die Hauptfrage (vgl. Frage 1 aus Tabelle 1): Das erstellte Selbsteinschätzungsinstrument eignet sich *teilweise* zum Sichtbarmachen der überfachlichen Kompetenzen des Lehrplans 21 für SuS mit besonderem Förderbedarf aus dem Zyklus 2. Es eignet sich, weil damit die Selbsteinschätzung der SuS punktuell visualisiert werden kann. Ungeeignet ist das Instrument für eine Fortschrittsvisualisierung, da die Autorinnen bei der Produktentwicklung nicht auf die Abstraktionsebene der Darstellung (vgl. Abbildung 12) eingegangen sind. Da sich die Autorinnen auf die Umsetzung eines Selbsteinschätzungsinstrumentes zur personalen Kompetenz beschränkt haben, ist ausserdem eine Generalisierung des Sichtbarmachens aller überfachlichen Kompetenzen nicht möglich (für weitere Forschungsmöglichkeiten vgl. dazu Kapitel 6.5.1).

Tabelle 12: Übersicht zur Beantwortung der Hauptfragestellung

Eignet sich das erstellte Selbsteinschätzungsinstrument als Instrument zum Sichtbarmachen der überfachlichen Kompetenzen des Lehrplans 21 für SuS mit besonderem Bildungsbedarf aus dem Zyklus 2?
Das Selbsteinschätzungsinstrument eignet sich zum Sichtbarmachen der personalen Kompetenz des Lehrplans 21. Das Sichtbarmachen der methodischen und sozialen Kompetenz wurde nicht geprüft.

Vielleicht ist an dieser Stelle noch einmal Klieme et. al. (2003) zu erwähnen (vgl. Kapitel 3.1.1.1) und auf das Kapitel Persönlichkeitsentwicklung zu verweisen (vgl. Kapitel 3.1.2.1). „Es gibt Bildungsziele im weiteren Sinne, die nicht empirisch überprüfbar sind, z.B.: die Idee von Mündigkeit, ... von Entwicklung individueller Persönlichkeit“ (Klieme, 2003, zitiert nach Nationale Bildungsstandards – Wundermittel oder Teufelszeug?, 2003, S. 16). In diesem Sinne ist die Auswahl der personalen Kompetenz als Inhalt eines Selbsteinschätzungsinstrumentes vermutlich unpassend. Neben dieser angedeuteten Beanstandung lassen sich nach der hier folgenden Reflexion zur Zielerreichung im Kapitel 6.3 weitere Kritikpunkte zu dieser Arbeit finden.

⁷⁵ Beim evaluierten Einsatz des Produkts in Praxis (vgl. Kapitel 5.2), ist unklar, ob der dort stattgefundene Unterricht den Qualitätskriterien eines kompetenzorientierten Unterrichts (vgl. Kapitel 3.1.1.4) entsprochen hat.

6.2 Erreichen der Zielsetzungen

Durch die Erläuterungen zum aktuellen Stand der überfachlichen Kompetenzen, der Selbsteinschätzung und der Leichten Sprache (vgl. Kapitel 2.1) konnten die Autorinnen zu Beginn dieser Arbeit die Relevanz für die Entwicklung eines Selbsteinschätzungsinstrumentes zu den überfachlichen Kompetenzen des Lehrplans 21 aufzeigen (vgl. Kapitel 2.2 und 2.3). Die folgenden vier Ziele wurden im Sinne von Anforderungen an das zu entwickelnde Produkt formuliert. Ein solches Selbsteinschätzungsinstrument sollte in den Augen der Autorinnen...

- 1) ... für SuS mit besonderem Bildungsbedarf verständlich sein.
- 2) ... die überfachlichen Kompetenzen des Lehrplans 21 sichtbar machen.
- 3) ... die Selbsteinschätzung der SuS mit besonderem Bildungsbedarf unterstützen.
- 4) ... als Instrument im kompetenzorientierten Unterricht nutzbar sein.

Durch die Beantwortung der Fragestellungen im vorherigen Kapitel (vgl. Kapitel 6.1) wurde das Erfüllen dieser vier Anforderungen bereits indirekt beschrieben. Um wiederholende Aussagen zu vermeiden, werden deswegen an dieser Stelle die Ziele nur kurz reflektiert. Für weitere Erklärungen wird auf die vorangehenden Ausführungen verwiesen.

Obwohl der in Kapitel 6.1 beschriebene Differenzierungsgrad durch die Übersetzung der personalen Kompetenzen des Lehrplans 21 ins einfachste Sprachniveau (vgl. Abbildung 9) kaum gegeben ist, sehen die Autorinnen das erste Ziel als erreicht. Das zweite Ziel beschrieben die Autorinnen als teilweise erreicht, weil das erstellte Selbsteinschätzungsinstrument nur die personale Kompetenz des Lehrplans 21 umfasst. Da sich alle Beteiligten aufgrund des entwickelten Produkts damit befasst haben, erachten die Autorinnen einen Übertrag dieser Sichtbarkeit auf die methodische sowie die soziale Kompetenz für durchaus möglich (vgl. Kapitel 6.5.1). Als teilweise erreicht bezeichnen die Autorinnen das dritte Ziel und ebenso das vierte Ziel (vgl. Kapitel 6.1 und 6.4.2).

Neben den Erklärungsansätzen, welche sich zur Nichterreichung dieser Ziele in Kapitel 6.1 finden lassen, sehen die Autorinnen auch deren unspezifische Formulierung⁷⁶ als mögliche Begründung für dieses Ergebnis. Rückblickend erachten es die Autorinnen zudem als bedauerlich, dass sie zu ihren Beweggründen der Einleitung (vgl. Kapitel 1.1) keine persönlichen Ziele formuliert haben. Zu sehr waren sie mit dem Erschaffen eines Produkts für die SuS beschäftigt, als dass sie sich Ziele für sich selbst vorgenommen hätten. Durch das Schlusswort am Ende dieser Arbeit (vgl. Kapitel 7) kann diesem Umstand aber teilweise entgegengewirkt werden.

6.3 Methodenkritik

Wie bereits zu Beginn dieser Masterarbeit in Kapitel 2.1.1 erwähnt, sind die überfachlichen Kompetenzen heute ein wesentlicher Bestandteil des kompetenzorientierten Unterrichts. Dass es sich bei dieser spannenden Thematik um ein sehr breites Gebiet handelt, haben die Autorinnen spätestens

⁷⁶ Altrichter und Posch (2018) hateln dazu fest, „... dass es bei allen Evaluationsprojekten, bei denen mehrere Personen betroffen sind, nicht nur um eine klare und „technisch saubere“ Formulierung von Zielen ... geht, sondern auch darum, dass in diesen Formulierungen die Ansprüche und Sichtweisen der unterschiedlich betroffenen ... Personen ... zum Ausdruck kommen“ (S. 102). Die Zielformulierungen der Autorinnen erfüllen eine solche Forderung bei weitem nicht.

bei der Eingrenzung des Problems (vgl. Kapitel 2.4.1 und 4.2) gemerkt. Der Entscheid, wie man sich eingrenzt und worauf man sich fokussiert, haben die Autorinnen spät gefällt. Daher sind sie auch erst spät zu einem Prototyp gekommen (vgl. Kapitel 4.4). Die Autorinnen hätten im Arbeitsprozess die zwei Diamanten (vgl. Abbildung 11) deutlicher trennen dürfen, um den Fokus früher auf eine einfache Umsetzung auf Papier lenken zu können. Den Fokus auf ein digitales Produkt zu legen, war ein zu hoch gestecktes Ziel. Diese Kombination führte dazu, dass die Autorinnen erst spät ein konkretes Produkt realisieren konnten. Das Folgeproblem war ein kurzer Evaluationszeitraum von nur zwei Wochen (vgl. Kapitel 5.2). Es war jedoch sehr erfreulich, dass sich alle sechs SHP sofort bereit erklärt haben, das Selbsteinschätzungsinstrument in ihrem Unterricht zu testen. Um zu mehr Ergebnissen zu gelangen, wäre es sinnvoll, mehr SHP, aus allen Zyklen und unterschiedlichen Arbeitsorten (z.B. Stadt-, Dorf-, Regel-, Spital-, Sonderschulen...) für einen längeren Evaluationszeitraum anzufragen.

Die Auswertung der Fragebogen (vgl. Kapitel 5.3) war aufschlussreich. Dennoch wäre eine qualitative Befragung eine wertvolle Ergänzung dazu. Im persönlichen Gespräch mit den SHP haben die Autorinnen wertvolle Inputs erhalten, welche durch den schriftlichen Fragebogen leider nicht abgebildet und daher auch nicht zur Auswertung herangezogen werden konnten.

In den beiden Fragebogen sehen die Autorinnen einige Verbesserungsmöglichkeiten:

- So hätten die SuS auch nach dem Förderstatus gefragt werden sollen, um einen direkten Vergleich mit den SHP ziehen zu können. Die Autorinnen haben sich im Vorfeld aber absichtlich dagegen entschieden, um die Lernenden nicht zu stigmatisieren. Dies erschwerte bei der Auswertung jedoch einen direkten Vergleich zwischen den Angaben der SHP und derjenigen der SuS.
- Die Autorinnen hätten die SHP fragen müssen, mit wie vielen SuS sie das Selbsteinschätzungsinstrument insgesamt angewendet haben, damit sie die Rücklaufquote der Fragebogen der SuS hätten berechnen können.
- Der Fragebogen hätte den SuS auch in Papierform abgegeben werden sollen, um eine erleichterte Durchführung für die SHP zu ermöglichen. Mit der digitalen Variante müssen entweder alle SuS gleichzeitig in einen Computerraum gehen oder Laptops/Tablets geholt werden oder die Lernenden bearbeiten die Online Umfrage nacheinander. Dies zeigt auch die immer noch vorherrschende Barriere für digitale Produkte im Schulbetrieb.
- Im Fragebogen der SHP hätten die Autorinnen bei der Frage nach dem besonderen Bildungsbedarf der SuS die DaZ-SuS angeben sollen.
- Der Fragebogen sollte alle Fragen der Fragestellungen (vgl. Kapitel 2.5) ermitteln.

Aus der Interpretation der Ergebnisse (vgl. Kapitel 5.4) sowie der Beantwortung der Fragestellung ergeben sich einige neue, spannende Fragen für eine Weiterentwicklung des Selbsteinschätzungsprodukts und deren Evaluation:

- Wie haben sich die SuS bewertet? Mit einem/zwei/drei/vier Sternen?
- Welche Karten haben die SHP im Unterricht eingesetzt? Selbstreflexion/Eigenständigkeit/Selbständigkeit?
- Welches war die am häufigsten verwendete Karte?

- 50% der SHP haben eine Karte mehrmals genutzt und anschliessend einen Vergleich in der Entwicklung gezogen (vgl. Abbildung 32). Spannend wäre nun zu wissen, wie die SHP diesen Vergleich visualisiert und dargestellt haben?
- Was ist eine sinnvolle Art, die Auswertung des Selbsteinschätzungsinstruments darzustellen, um es anschliessend zur Fortschrittsvisualisierung, für Besprechungen mit anderen LP und an Elterngesprächen nutzen zu können?
- Hat man mit vier Sternen eine genug grosse Skala, um den Fortschritt auch wirklich deuten und sichtbar machen zu können? (vgl. Kapitel 5.4.1)

Diese Fragen könnten in einem zweiten Evaluationsdurchgang in einen potentiellen, angepassten Fragebogen aufgenommen werden. Im Folgenden richten die Autorinnen den kritischen Blick auf das entwickelte Produkt.

6.4 Selbsteinschätzung zum Produkt

Die hier vorgenommene Selbsteinschätzung zum Produkt „Selbsteinschätzungsinstrument für die personale Kompetenz des Lehrplans 21 für SuS mit besonderem Bildungsbedarf“ wird unterteilt in gelungene und weniger gelungene Aspekte. Zu letzterem werden jeweils Verbesserungsvorschläge aufgezeigt. Diese bilden sodann die Grundlage für das hier anschliessende Kapitel 6.5 Ausblick.

6.4.1 Gelungene Aspekte

Ausgehend von der Zielerreichung aus Kapitel 6.2 lassen sich einige Aspekte als gelungen bezeichnen. Als am meisten gewinnbringend sehen die Autorinnen den Aspekt, dass sich durch die Erstellung dieses Produkts und vor allem dessen Nutzung in der Praxis alle Beteiligten mit den personalen Kompetenzen des Lehrplans 21 auseinandergesetzt haben. Das Bewusstsein für diese bedeutende Kompetenz als Teil des kompetenzorientierten Unterrichts konnte in gewissem Masse geschärft werden. Ausserdem ist es erfreulich, dass eine SHP den Nutzen des Sichtbarmachens von überfachlichen Kompetenzen erkannt hat. Dies belegt eine beispielhafte Rückmeldung aus der Umfrage (vgl. Kapitel 5.3.2): „... übersichtlich gestaltetes Hilfsmittel, um die vielfältigen Bereiche der personalen Kompetenz sichtbar zu machen“ und die mehrfache Erwähnung der potentiellen Verwendung des Selbsteinschätzungsinstruments an Elterngesprächen oder im Austausch mit TT-LP. Zudem sind die Autorinnen erfreut, über die Aussage der SuS zur selbstständigen Nutzung. Inwiefern dies tatsächlich der Fall war, konnte sich zwar, wie bereits in Kapitel 5.4.4 erwähnt, nicht zeigen. Doch scheint das Selbstkonzept der SuS bezüglich dessen Nutzung positiv. Was sich sowohl von Seiten der SuS als auch von Seiten der SHP klar als gelungen erwiesen hat, ist die verständliche Übersetzung in die Leichte Sprache.

6.4.2 Verbesserungspotential und -vorschläge

Gerade im Zuge der teilweise unklaren Zielerreichung (vgl. Kapitel 6.2) gibt es zwei Aspekte, welche beim Selbsteinschätzungsinstrument für die personale Kompetenzen des Lehrplans 21 für SuS mit besonderem Bildungsbedarf verbessert werden sollten. So sehen die Autorinnen im Zusammenhang mit dem Ziel „Instrument in einem kompetenzorientierten Unterricht“ (vgl. Kapitel 2.4.3)

Verbesserungspotential. Wie an diversen Stellen schon behandelt und durch Winter (2018) beschrieben, sind Reflexionsfragen, Selbstbeurteilungsbögen und Feedbackmethoden bereits in den Schulzimmern vorhanden (vgl. Kapitel 2.1.2 und 3.1.2.4). Die Schwierigkeit besteht allerdings darin, Schlussfolgerungen aus solchen Reflexionen zu ziehen (ebd., S. 102). Eben diese Problematik ist auch bei dem hier vorliegenden Produkt gegeben. Die Autorinnen haben sich zwar überlegt, was nach dem Ausmalen der Sterne damit gemacht werden soll (vgl. „Darstellung“ aus Abbildung 12). Aufgrund der mangelnden Zeit wurden diese Überlegungen nicht umgesetzt und der Fokus verharrte beim „Verständnis“ und der „Einschätzung“ (vgl. Abbildung 12) des Produkts. Somit wird dieses Selbsteinschätzungsinstrument vermutlich wie viele andere unbedacht und überspitzt gesagt wertlos eingesetzt (vgl. Kapitel 2.1.2). Damit dies nicht geschieht, sollte der Gedanke der Fortschrittsevaluation, wie er sich aus den Fragebogen herauskristallisiert hat (vgl. Abbildung 12), aufgegriffen werden. Aktuell kann das Selbsteinschätzungsinstrument diese noch nicht aufzeigen. Vielmehr handelt es sich aktuell um eine Momentaufnahme. Um den Entwicklungsverlauf in der Selbsteinschätzung zur personalen Kompetenz beispielsweise bei der Besprechung mit anderen LP oder an Elterngesprächen, wie sich dies die SHP vorstellen könnten (vgl. Abbildung 33), sichtbar zu machen, sollte die Thematik der Darstellung überdacht werden (vgl. Abbildung 12). Eine angepasste Darstellung, vorteilhaft in Form einer technischen Umsetzung (Web-App, App, Webseite, o.Ä.), könnte einzelne Selbsteinschätzungen jeweils festhalten bzw. speichern. Dies ermöglicht das Übereinanderlegen der zu unterschiedlichen Zeitpunkten vorgenommenen Einschätzungen, womit wiederum Vergleiche angestellt sowie Fortschrittsverläufe aufgezeigt werden können. Mit einer solchen Anpassung, kann verhindert werden, dass das Instrument lediglich einmal und nicht gewinnbringend genutzt wird. Ausserdem können damit vermehrt sinnvolle Austauschmöglichkeiten (vgl. Kapitel 3.1.2.5) geschaffen werden, die gemäss Kapitel 3.2 zudem den Antrieb zur Förderung der Selbsteinschätzungsfähigkeit und der überfachlichen Kompetenzen ermöglichen.

Den zweiten Aspekt, der bei dem hier entwickelten Produkt verbessert werden sollte, sehen die Autorinnen im Kontext des Zieles „Verständlichkeit für SuS mit besonderem Bildungsbedarf“ (vgl. Kapitel 2.4.3). In den theoretischen Ausführungen zu diesen SuS (vgl. Kapitel 3.1.3.3) wurde festgehalten, dass es sich dabei um Lernende handelt, welche „dem Lehrplan der Regelschule ohne zusätzliche Unterstützung nachweislich nicht, nicht mehr oder nur teilweise folgen können“ (D-EDK, 2015, S. 12). Dieser Umstand kann durch Schwierigkeiten im sozialen sowie im Bereich des Lernens begründet sein. Daraus kann und darf aber nicht schlussgefolgert werden, dass diese SuS alle auf eine Übersetzung in die Leichte Sprache angewiesen sind. Lernende mit einer Dyskalkulie beispielsweise haben zwar den „Status“ SuS mit besonderem Bildungsbedarf, dieser zeigt sich jedoch im Fachbereich Mathematik und nicht in der Lesekompetenz. Ähnliches zeigt sich bei Kindern mit einer Autismus-Spektrum-Störung, welche ebenso einen besonderen Bildungsbedarf haben, der jedoch in der Förderung des Sozialverhaltens liegt und wiederum nicht im Bereich der Lesekompetenz. Die Begrifflichkeit von SuS mit besonderem Bildungsbedarf wurde von den Autorinnen zu wenig ausdifferenziert. Aufgrund dessen sollte das Selbsteinschätzungsinstrument für die personale Kompetenz des Lehrplans 21 dahingehend angepasst werden, als dass es eine möglichst heterogene Schülerschaft anspricht. Eine Differenzierung nach oben und nach unten ist angebracht. Bezugnehmend auf Kapitel 4.3 bedarf es für einige SuS beispielsweise weiterer (technischer)

Hilfsmittel, welche die personalen Kompetenzen z.B.: auditiv unterlegten (vorlesen). Neben dieser Differenzierung nach unten sollte die Formulierung der personalen Kompetenz in Leichter Sprache im Sinne einer Differenzierung nach oben ergänzt werden durch Formulierungen in höheren Sprachniveaus (vgl. Abbildung 9). Denn wie in Kapitel 3.1.3.5 eigentlich festgehalten, bildet die Leichte Sprache lediglich „ein Zusatzangebot neben standardsprachlichen Texten“ (Bredel & Maaß, 2016, S. 11).

6.5 Ausblick

Während aus der zuvor vorgenommenen Selbsteinschätzung des Produkts Verbesserungsmöglichkeiten abgeleitet wurden, werden an dieser Stelle Weiterentwicklungsoptionen des Selbsteinschätzungsinstrumentes für die personale Kompetenz des Lehrplans 21 für SuS mit besonderem Bildungsbedarf aufgezeigt. Diese Eröffnung neuer Forschungsfelder wird in drei Teile gegliedert: den Ausblick im Bereich der Kompetenzen, den Ausblick im Bereich der Selbsteinschätzung und jenem im Bereich der Leichten Sprache.

6.5.1 Ausblick im Bereich der Kompetenzen

Das aktuelle Produkt umfasst lediglich die personale Kompetenz des Lehrplans 21, welche gemäss Pekrun und Helmke (1991) „... nur ein Ausschnitt der Kompetenzen zur Lebensbewältigung erfasst“ (S. 3) und wie bereits erwähnt eher ungünstig zur Selbsteinschätzung ist (vgl. Kapitel 6.1). Es liegt also nahe, dass dieses mit der methodischen und der sozialen Kompetenz ergänzt wird, um somit alle überfachlichen Kompetenzen (vgl. Kapitel 3.1.1.5) sichtbar zu machen. Die Sichtbarkeit alleine genügt in den Augen der Autorinnen allerdings noch nicht, um deren Relevanz wirklich hervorzuheben. Dazu benötigt es weitere Schritte, wobei die Eingrenzung dieses Themas (vgl. Kapitel 2.4.1) aufgehoben wird. Ein nächster zentraler Schritt wäre die bewusste Förderung der überfachlichen Kompetenzen im Unterricht. In der Zusammenfassung der theoretischen Grundlagen (vgl. Kapitel 3.2) wurde dargelegt, dass die Förderung überfachlicher Kompetenzen in Abhängigkeit mit der Selbsteinschätzung sowie dem Austausch über die Selbst- und Fremdeinschätzung gefördert werden kann (Bieri Buschor & Forrer, 2005, S. 140). Es sollten daher verschiedene, kompetenzorientierte Gesprächsmöglichkeiten geprüft werden (vgl. Kapitel 3.1.2.5), die einen solchen regelmässigen Austausch in einem v.a. angemessenen zeitlichen Rahmen ermöglichen. Neben solchen Gesprächssituationen sollte aufgrund der noch dürftigen Liste an vorhandenen kompetenzorientierten Lehrmitteln (vgl. Kapitel 2.1.1) umgehend mit den Lehrmittelverlagen zusammengearbeitet werden. Eine solche Zusammenarbeit sollte sich die Integration der überfachlichen Kompetenzen in die Unterrichtsvorbereitung sowie deren Behandlung im Unterricht selbst zum Ziel machen. Dazu könnten beispielsweise in die Lehrmittelkommentare Links eingefügt werden, welche neben den Fachkompetenzen auch auf die überfachlichen Kompetenzen verweisen. Des Weiteren bietet sich an, in den Lehrmittelkommentaren konkrete Fördersituationen für die überfachlichen Kompetenzen zu beschreiben. So könnten Selbsteinschätzungsfragen, welche mit den SuS nach Problemlösesituationen oder anderen anforderungsreichen Situationen (vgl. Kapitel 3.1.1.4) besprochen werden könnten, formuliert sein. Diese könnten gar zu Selbsteinschätzungsbogen

weiterentwickelt werden, wobei zu beachten ist, dass dessen Anwendung konkret beschrieben wird, um einer unpassenden Verwendung vorzugreifen (vgl. Kapitel 2.1.2).

Einen weiteren wichtigen Schritt beim Betonen der Bedeutung von überfachlichen Kompetenzen sehen die Autorinnen in der einheitlichen Verankerung dessen in den Zeugnissen aller Kantone. Inwiefern dies machbar ist und wie die Kantone auf einen solchen Vorstoss reagieren, ist zu klären. Sind die Förderung sowie die Beurteilung der überfachlichen Kompetenzen des Lehrplans 21 einmal flächendeckend in den Schulalltag integriert, so könnte u.a. der von Lersch (2010) beschriebene positive Effekt der überfachlichen Kompetenzen im Bereich des Verhaltens evaluiert werden (vgl. Kapitel 2.3 Heilpädagogische Relevanz).

6.5.2 Ausblick im Bereich der Selbsteinschätzung

Aus der Evaluation (vgl. Kapitel 5.3 und 5.4.4) ist zu entnehmen, dass die Selbständigkeit im Umgang mit dem Selbsteinschätzungsinstrument für die personale Kompetenz des Lehrplans 21 beeinträchtigt war. Daraus ergeben sich für die Autorinnen zwei Forschungshypothesen. Als erstes wird vermutet, dass die Selbstständigkeit aufgrund des Wiederholungseffekts erhöht wird, wenn man einen längeren Betrachtungshorizont wählt. Aufgrund der Diskrepanz zwischen der Einschätzung zur Selbstständigkeit der SuS und der LP sowie der fehlenden Erfahrung beim Einsatz des Selbsteinschätzungsinstruments nehmen die Autorinnen als zweites an, dass die Ursache für dessen Beeinträchtigung bei der LP liegt. Die Selbstständigkeit im Umgang mit dem Selbsteinschätzungsinstrument ist für SuS des Zyklus 2 gegeben (vgl. Tabelle 4), diese wird allerdings durch das vermehrte, aufgrund persönlicher Unsicherheiten im Bereich Förderung überfachlicher Kompetenzen, Erklären der LP beeinträchtigt. Neben diesen beiden Forschungshypothesen, die es zu überprüfen gilt, sehen die Autorinnen zwei wesentliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten des Selbsteinschätzungsinstruments für die überfachlichen Kompetenzen des Lehrplans 21.

Auf der einen Seite sollte dieses für alle Zyklen interessant und nutzbar gemacht werden. Die ursprüngliche Vorstellung der Autorinnen, eine App zu erstellen (vgl. Kapitel 4.3), würde dies ermöglichen. Durch die auditive Hinterlegung der überfachlichen Kompetenzen könnte es bereits von SuS des Zyklus 1 (vgl. Kapitel 5.4.2) genutzt werden. Die digitale Version bildet sogleich für Lernende aus dem Zyklus 3 einen Ansporn für dessen Verwendung (vgl. Lernbereitschaft aus dem Kapitel 3.1.1.2). Weitere Vorteile der App gegenüber Karten in Papierform wären die Möglichkeit, eine Selbsteinschätzung zu unterschiedlichen Zeitpunkten und in verschiedenen Anforderungssituationen vorzunehmen sowie diese zu vergleichen.

Auf der anderen Seite bietet das hier erstellte Instrument zur Selbsteinschätzung der überfachlichen Kompetenzen des Lehrplans 21 einen Ausgangspunkt, um die Selbsteinschätzungsfähigkeit der SuS zu fördern. Voraussetzung dafür ist der Vergleich zur Fremdeinschätzung (Brouër, 2014 und Rohr, 2018). Dies bedingt, dass die aussenstehende Person ein dazu passendes Fremdeinschätzungsinstrument zur Beobachtung der überfachlichen Kompetenzen zur Verfügung hat. Ein solches kann von dem hier erstellten Selbsteinschätzungsinstrument abgeleitet werden. Zudem benötigt es für eine erfolgreiche Förderung, wie zuvor in Kapitel 6.5.1 bereits beschrieben, ein passendes Austauschgefäss (vgl. Kapitel 3.1.2.5).

6.5.3 Ausblick im Bereich der Leichten Sprache

Im Bereich der Leichten Sprache sehen die Autorinnen vor allem drei Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Als erstes würden sie das Produkt beim Büro für Leichte Sprache von Pro Infirmis Zürich (vgl. Anhang I) überprüfen lassen. Dadurch würden die überfachlichen Kompetenzen, wie sie von den Autorinnen formuliert worden sind, das offizielle Gütesiegel für Leichte Sprache bekommen. Als zweites sollte das Selbsteinschätzungsinstrument für die personale Kompetenz des Lehrplans 21 in verschiedenen Sprachniveaus angeboten werden, um damit die ganze Breite an heterogener Schülerschaft anzusprechen. Als drittes sehen die Autorinnen die bereits behandelte Weiterentwicklungsmöglichkeit einer App (vgl. Kapitel 6.5.2). In dieser Form könnten die überfachlichen Kompetenzen zusätzlich auditiv zur Verfügung gestellt werden. Eine solche digitale Lösung könnte zudem der Kritik des zu hohen Papierverschleisses aus der Umfrage (vgl. Kapitel 5.3.2) entgegenwirken.

7. Schlusswort

Anhand des Zitates von Slepcevic-Zach und Tafner (2012)⁷⁷, welches einleitend verwendet wurde (vgl. Kapitel 1) und sich als roter Faden durch diese Arbeit gezogen hat, möchten die Autorinnen abschliessend ihre Erkenntnisse und Erfahrungen festhalten.

Mit dieser Arbeit konnte aufgezeigt werden, dass es in einem kompetenzorientierten Unterricht noch um anderes als das blosses Vermitteln von reinem Fachwissen geht (vgl. Kapitel 3.1.1). Es beinhaltet „*Nicht Bildung als Anhäufung von Wissen, um als gebildet zu gelten ...*“, wie dies im aktuellen Unterricht noch viel zu oft anzutreffen ist (vgl. Kapitel 2.1). Um die SuS auf eine selbstständige und verantwortungsbewusste Lebensführung vorzubereiten benötigt es viel mehr. So konnte die Relevanz der Förderung überfachlicher Kompetenzen (vgl. Kapitel 2.2 und 2.3) und auch der „... *Auseinandersetzung mit sich selbst, die verändert*“ durch das Kapitel Selbsteinschätzung (vgl. Kapitel 3.1.2) dargelegt werden. Ein solches erweitertes Bildungsverständnis umfasst gemäss Slepcevic-Zach und Tafner (2012) noch weitere zu vermittelnde Kompetenzen. Solche benötigen nicht nur die Lernenden, sondern sie sollten, wie die Autorinnen im Zuge dieser Arbeit erfahren durften, auch im Repertoire der am Unterricht beteiligten Personen vorhanden sein. Zum einen sehen die Autorinnen dabei die „*Selbsterkenntnis*“ als zentral. Diese sollte als Abgleich zwischen den eigenen Wahrnehmungen und denen von aussen entstehen. Exemplarisch ist in dieser Arbeit dazu die Formulierung der überfachlichen Kompetenzen in Leichter Sprache (vgl. Kapitel 3.1.3) zu nennen. Regelwerke haben diese unterstützt und aus der Perspektive der Autorinnen waren sie verständlich. Dennoch durften sie feststellen, dass dies in der Praxis nicht der Fall war (vgl. Kapitel 5). Die gewonnenen Erkenntnisse können nun den Ansporn für die Weiterentwicklungen des erstellten Produkts sein (vgl. Kapitel 6.4). Zum anderen ist aus Sicht der Autorinnen die „*Orientierung*“ bedeutend. Verstanden als Transparenz oder Sichtbarkeit ist sie ausschlaggebend für den Erfolg der Lernenden. Sie bildet die Basis eines gemeinsamen Verständnisses und ist Ausgangspunkt zur Planung des weiteren Vorgehens (vgl. dazu in dieser Arbeit Kapitel 4).

Diese Erkenntnisse und Erfahrungen, von denen an dieser Stelle nur einige genannt werden konnten, eröffnen neue Wege. „*Wer gebildet ist, ist nicht nur ausgebildet. Es geht um mehr ...*“ und vor allem geht es ständig weiter. Letzten Endes aber ist trotz dem erweiterten Bildungsverständnis der Autorinnen sowie den nötigen Kompetenzen, die alle an der Bildung der SuS beteiligten Personen mitbringen sollten, nur Eines wirklich bedeutsam: „*Moralisches Einfühlungsvermögen*“. Dieses sehen die Autorinnen als grundlegende Kompetenz im Unterricht sowie im Austausch mit den SuS. Ein sich ständiges Einfühlen in deren Situation und das Aufbringen von Verständnis, wenn die geplante Richtung aufgrund von Selbsterkenntnis oder Neuorientierung immer wieder geändert werden muss, ist absolut tragend. So durften dies die Autorinnen selbst erleben (vgl. Kapitel 4). Rückblickend war eben dieses Mitfühlen mit den Lernenden die treibende Kraft (vgl. Kapitel 1.1) zur Erstellung der hier vorliegenden Arbeit und es wird weiterhin die treibende Kraft beider Autorinnen bleiben, um die SuS bestmöglich auf ihr zukünftiges Leben vorzubereiten.

⁷⁷ In der Folge wird im Zuge einer leserfreundlichen Darstellung nicht bei jeder Nennung des Zitates (Slepcevic-Zach & Tafner, 2012) auf dessen Ursprung verwiesen. Die einzelnen Ausschnitte werden anstelle dessen kursiv geschrieben und beziehen sich auf die Seite 39 (ebd.).

Tabellen- und Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht zu den Fragestellungen	15
Tabelle 2: Personale Kompetenzen im Lehrplan 21 (D-EDK, 2016, S. 32).....	27
Tabelle 3: Lehrplan 21 und Beurteilung (angelehnt an D-EDK, 2015, S. 8f.).....	30
Tabelle 4: Entwicklungsverlauf der Selbsteinschätzungsfähigkeit inkl. Erklärungsansatz	39
Tabelle 5: Fragen für SuS	68
Tabelle 6: Fragen für SHP.....	69
Tabelle 7: Übersicht zur Beantwortung der Unterfrage 2A (Aufbau des Produkts).....	82
Tabelle 8: Übersicht zur Beantwortung der Unterfrage 2B (Aufbau des Produkts).....	83
Tabelle 9: Übersicht zur Beantwortung der Unterfrage 3A (Eignung des Produkts)	83
Tabelle 10: Übersicht zur Beantwortung der Unterfrage 3B (Eignung des Produkts)	83
Tabelle 11: Übersicht zur Beantwortung der Unterfrage 3C (Eignung des Produkts)	84
Tabelle 12: Übersicht zur Beantwortung der Hauptfragestellung	84

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Darstellung der sozialen, personalen und methodischen Kompetenz (Nyhuis, 2019).....	1
Abbildung 2: Unterscheidung Kompetenz und Performanz (Meyer, 2018, S. 147).....	18
Abbildung 3: Spannungsfelder im Unterricht (Amt für Volksschule Thurgau, 2013, S. 6).....	20
Abbildung 4: Angebot-Nutzungs-Modell nach Helmke (2017) (Lersch, 2010, S. 10).....	22
Abbildung 5: Merkmale eines kompetenzorientierten Unterrichts (Bildungs- und Kulturdepartement Kanton Luzern, 2017, S. 1f.)	23
Abbildung 6: 4-Ebenen-Modell der neurobiologischen Grundlagen der Persönlichkeit angelehnt an Roth (2011, S. 43).....	32
Abbildung 7: Konzept der Metakognition (Kaiser & Kaiser, 2018, S. 14)	36
Abbildung 8: Zyklus des selbstregulierten Lernens nach Ziegler & Stöger (2005, S. 28)	37
Abbildung 9: Das capito Stufenmodell (Candussi & Fröhlich, 2018, S. 23).....	47
Abbildung 10: Zusammenhang Selbst-, Fremdeinschätzung und Förderung überfachlicher Kompetenzen	53
Abbildung 11: Double Diamond Prozess (Eissa, 2017)	54
Abbildung 12: Produktanalyse.....	55
Abbildung 13: Rücklaufquote der 1. Umfrage	56
Abbildung 14: Bedürfnisse der überfachlichen Kompetenzen aller Zyklen	57
Abbildung 15: Bedürfnisse der überfachlichen Kompetenzen nach Zyklus in Prozent	58
Abbildung 16: Beispiel Clickdummy	60
Abbildung 17: Übersichtstabelle für SHP zur Selbstreflexion	61
Abbildung 18: Unterschied Präsens und Perfekt	62
Abbildung 19: Bild der Selbstreflexion (Nyhuis, 2019).....	63
Abbildung 20: Bilder der Selbstständigkeit (Nyhuis, 2019).....	63
Abbildung 21: Bilder der Eigenständigkeit (Nyhuis, 2019).....	63

Abbildung 22: Selbsteinschätzung des eigenen Leistungsniveaus (Hattie, 2017, S. 53).....	65
Abbildung 23: Vierteilige Selbsteinschätzungsskala	65
Abbildung 24: Einsatz im Unterricht	66
Abbildung 25: Endprodukt Karte 1.1	66
Abbildung 26: Population nach Klasse.....	71
Abbildung 27: Nutzung des Selbsteinschätzungsinstruments	71
Abbildung 28: Auswertung der Fragen nach Alter der Kinder	72
Abbildung 29: Einsatz des Selbsteinschätzungsinstruments nach Klasse	73
Abbildung 30: Umsetzungsauswertung des Selbsteinschätzungsinstrument nach Förderbedarf	74
Abbildung 31: Gruppengrösse.....	75
Abbildung 32: Mehrmalige Nutzung einer Kompetenz.....	75
Abbildung 33: Möglicher zukünftiger Einsatz des Selbsteinschätzungsinstruments	76

Literaturverzeichnis

- Achermann, E. & Gehrig, H. (2013). *Altersdurchmischtes Lernen AdL: auf dem Weg zur Individualisierenden Gemeinschaftsschule: Primarstufe* (Impulse zur Unterrichtsentwicklung) (3. Aufl.). Bern: Schulverlag plus AG.
- Altrichter, H., Posch, P. & Spann, H. (2018). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (5., grundlegend überarbeitete Auflage.). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Amt für Volks- und Mittelschulen. (2017). *Kompetenz- und förderorientierte Beurteilungskultur. Umsetzungshilfe für Lehrerinnen und Lehrer*. Sarnen: Bildungs- und Kulturdepartement. Zugriff am 9.10.2019. Verfügbar unter: http://www.ow.ch/dl.php/de/591d4169aa09e/OW-694638-v1-2017-05-15_Umsetzungshilfe_Beurteilen_Vorlage_Web.PDF
- Amt für Volksschule Thurgau. (2013). *Lern- und Unterrichtsverständnis. Entwicklungen im Überblick*. Zugriff am 14.10.2019. Verfügbar unter: https://lehrplan21.phtg.ch/fileadmin/dateiablage/Landingpage_Lehrplan21/Lehrplan_21/Dokumente/Broschuere_Lern_und_Unterrichtsverstaendnis.pdf
- Anderson, L. W. & Krathwohl, D. R. (Hrsg.). (2001). *A taxonomy for learning, teaching, and assessing: a revision of Bloom's taxonomy of educational objectives* (Complete ed.). New York: Longman.
- Apple. (2019). Swift Playground. Zugriff am 21.6.2019. Verfügbar unter: <https://www.apple.com/chde/swift/playgrounds/>
- Arn, C. & Baumann, R. (2016). Leichte Sprache – ein Konzept für barrierefreie Kommunikation. *heilpädagogik aktuell*, (18), 11.
- Artelt, C., McElvany, N., Christmann, U., Richter, T., Groeben, N., Köster, J. et al. (2005). *Expertise – Förderung von Lesekompetenz* (Bildungsreform) (Band 17). Bonn/Berlin: Bundesministerium für Bildung und Forschung.
- Bättig-Ineichen, S., Hutzli, P. & Nattiel, M. (o. J.). *Entwicklung beobachten und Lernen begleiten* (EBLB). Entwicklung beobachten und Lernen begleiten / Zyklus 1. Zugriff am 14.10.2019. Verfügbar unter: <https://eblb.ch/web/>
- Beucke-Galm, M. (2015). Dialogische Gespräche. In H. de Boer & M. Bonanati (Hrsg.), *Gespräche über Lernen - Lernen im Gespräch* (S. 103–124). Wiesbaden: Springer VS.
- Bieri Buschor, C. & Forrer, E. (2005). *Cool, kompetent und kein bisschen weise? Überfachliche Kompetenzen junger Erwachsener am Übergang zwischen Schule und Beruf* (Wissenschaftliche Reihe / Eidgenössische Jugend- und Rekrutenbefragungen, Ch-x). Zürich: Rüegger.
- Bildungs- und Kulturdepartement Kanton Luzern (Hrsg.). (2017). *Qualitätskriterien kompetenzorientierter Unterricht*. Zugriff am 16.10.2019. Verfügbar unter: https://volksschulbildung.lu.ch/-/media/Volksschulbildung/Dokumente/unterricht_organisation/qualitaetsmanagement/qm_qualikriterien_kompetenzorient_unterricht.pdf?la=de-CH
- BKZ Geschäftsstelle. (o. J.). Die Deutschschweizer Basisschrift. Zugriff am 5.10.2019. Verfügbar unter: <https://www.basisschrift.ch>
- Boekaerts, M. (1999). Self-regulated learning: Where we are today. *International Journal of Educational Research*, (31), 445–457.

- Boekaerts, M., Pintrich, P. & Zeidner, M. (Hrsg.). (2000). *Handbook of self-regulation: Theory, research and applications*. San Diego CA: Academic Press.
- Bonanati, M. (2015). Selbsteinschätzung in Lehrer-Schüler-Eltern-Gesprächen. In H. de Boer & M. Bonanati (Hrsg.), *Gespräche über Lernen - Lernen im Gespräch* (S. 177–193). Wiesbaden: Springer VS.
- Boos-Nünning, U. (2019). Der Einfluss der Familie und des sozialen Umfelds auf den Schulerfolg und auf die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern mit Migrationshintergrund. In B. Baumert, M. Willen & Verlag Julius Klinkhardt (Hrsg.), *Zwischen Persönlichkeitsbildung und Leistungsentwicklung Fachspezifische Zugänge zu inklusivem Unterricht im interdisziplinären Diskurs*. (S. 33–46). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Borchert, J. (Hrsg.). (2000). *Handbuch der Sonderpädagogischen Psychologie*. Göttingen: Hogrefe.
- Bredel, U. & Maaß, C. (2016). *Ratgeber Leichte Sprache: die wichtigsten Regeln und Empfehlungen für die Praxis*. Berlin: Dudenverlag.
- Brouër, B. (2014). *Selbstbeurteilung in selbstorganisationsoffenen Lernumgebungen: Entwicklung eines Modells der Selbstbeurteilung und evidenzbasierter Impulse für die Förderung der Selbstbeurteilung in der Praxis* (Forschung Klinkhardt). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Bucheli, J., Brun, A., Jurt, J. & Theiler, P. (2018). *Beurteilung der Lernenden. Umsetzungshilfe für Lehrpersonen und Schulleitende*. Luzern. Zugriff am 14.10.2019. Verfügbar unter: https://volksschulbildung.lu.ch/-/media/Volksschulbildung/Dokumente/unterricht_organisation/beurteilen/umsetzungshilfe_beurteilung_lernende.pdf?la=de-CH
- Bundesrecht. (2002). *Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen*. Zugriff am 9.10.2019. Verfügbar unter: <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20002658/index.html>
- Bundesrecht. (2014). *Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen*. Zugriff am 9.10.2019. Verfügbar unter: <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20122488/index.html>
- Candussi, K. & Fröhlich, W. (2018). *Wirkungsorientierter Geschäftsbericht*. Graz: Atempo. Zugriff am 4.10.2019. Verfügbar unter: https://www.capito.eu/wp-content/uploads/Wirkungsbericht-2017_capito.pdf
- Catani, R. (2004). *Entwicklungsverlauf der Selbsteinschätzung bei Kindern im Kindergarten und den ersten beiden Schuljahren. Ein Längsschnitt*. Bern. Zugriff am 15.8.2019. Verfügbar unter: http://biblio.unibe.ch/download/eldiss/04catani_r.pdf
- Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (Hrsg.). (2014). *Auswertung der Konsultation zum Lehrplan 21*. (Konsultation 28. Juni bis 31. Dezember 2013). Zugriff am 28.7.2019. Verfügbar unter: https://lehrplan21.ch/d7/sites/default/files/Auswertungsbericht_2014-04-08.pdf
- Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (Hrsg.). (2015). *Beurteilen. Fachbericht der Arbeitsgruppe der Kommission Volksschule*. Zugriff am 28.7.2019. Verfügbar unter: https://www.d-edk.ch/sites/default/files/fachbericht_beurteilen_2015-11-03.pdf
- Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (Hrsg.). (2016). *Gesamtausgabe Lehrplan 21*. Zugriff am 5.10.2019. Verfügbar unter:

- https://v-fe.lehrplan.ch/container/V_FE_DE_Gesamtausgabe.pdf
- Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz. (2017). *Umfrage aktuell geltende Beurteilungsreglemente in den Deutschschweizer Kantonen*. Stand 05.07.2017. Zugriff am 20.9.2019. Verfügbar unter:
- https://www.d-edk.ch/sites/default/files/Aktuelle_Beurteilungsregelungen_%20DCH.pdf
- Dewey, J., Oelkers, J. & Hylla, E. (2011). *Demokratie und Erziehung: eine Einleitung in die philosophische Pädagogik; mit einer umfangreichen Auswahlbibliographie* (Beltz-Taschenbuch Essay) (5. Aufl., [Nachdr. der Ausg. Weinheim, Beltz 1993]). Weinheim: Beltz.
- Doll, I. & Sauerhering, M. (2014). Selbstkompetenzförderung bei der Gestaltung von Unterrichtsprozessen. In C. Solzbacher, M. Lotze & M. Sauerhering (Hrsg.), *Selbst - Lernen - Können: Selbstkompetenzförderung in Theorie und Praxis* (S. 103–112). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.
- Eggert, D., Reichenbach, C. & Bode, S. (2014). *Das Selbstkonzept Inventar (SKI) für Kinder im Vorschul- und Grundschulalter: Theorie und Möglichkeiten der Diagnostik* (3. Aufl.). Dortmund: Borgmann.
- Ehlich, K., Bredel, U. & Reich, H. (2008). *Referenzrahmen zur altersspezifischen Sprachaneignung* (Bildungsforschung) (Band 29/I). Berlin: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF).
- Eissa, C. (2017). *Wie du mit dem Double Diamond Prozess lernst, nutzerzentriert zu arbeiten*. Zugriff am 9.10.2019. Verfügbar unter: <https://www.testingtime.com/blog/double-diamond-designprozess/>
- Fischer, M., Wagner, M.-C. & Breuning, M. (2015). Reflexion und Partizipation an Lerngesprächen. In H. de Boer & M. Bonanati (Hrsg.), *Gespräche über Lernen - Lernen im Gespräch* (S. 143–176). Wiesbaden: Springer VS.
- Flammer, A. (1996). Das kompetente Selbst und seine Entwicklung. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und Nachbarwissenschaften*, (65), 266–279.
- Flavell, J. H. (1984). Annahmen zum Begriff Metakognition sowie zur Entwicklung von Metakognition. In F.E. Weinert, R. Kluwe & A.L. Brown (Hrsg.), *Metakognition, Motivation und Lernen* (S. 23–27). Stuttgart: Kohlhammer.
- Forrer, E., Sieber, P. & Bieri, C. (2003). *Überfachliche Kompetenzen: Berichte aus dem Forschungsbereich Schulqualität & Schulentwicklung* (Bildungssystem und Humanentwicklung). (K. Maag Merki & P. Schuler, Hrsg.) (1. Aufl.). Zürich: Universität Zürich, Pädagogisches Institut.
- Fröhlich, L. P., Metz, D. & Petermann, F. (2010). *Förderung der phonologischen Bewusstheit und sprachlicher Kompetenzen: das Lobo-Kindergartenprogramm*. Göttingen Bern Wien Paris Oxford Prag Toronto Cambridge, MA Amsterdam Kopenhagen Stockholm: Hogrefe.
- Futter, K., Arnold, J., Brun Hauri, P., Fahrni, D., Knüsel, D. & Kühnis, J. (2019). *Fachdossier kompetenzorientierte Beurteilung*. Goldau. Zugriff am 15.8.2019. Verfügbar unter: https://www.phsz.ch/fileadmin/autoren/intranet_berufspraktische_studien/allgemeine_informationen/phsz_fachdossier_kompetenzorientierte_beurteilung_web.pdf
- Gallin, P. & Ruf, U. (2018). *Austausch unter Ungleichen: Grundzüge einer interaktiven und fächerübergreifenden Didaktik* (Dialogisches Lernen in Sprache und Mathematik) (6. Auflage.). Seelze: Klett/Kallmeyer.

- GEW-Hauptvorstand. (2003). *Nationale Bildungsstandards – Wundermittel oder Teufelszeug?*. Darmstadt: Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Zugriff am 16.10.2019. Verfügbar unter: <https://www.gew.de/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=24427&token=8484f70bee11f8a39c246de9ab753fc0fa1add9d&sdownload=>
- Götz, T. & Nett, U. (2017). Selbstreguliertes lernen (UTB Pädagogische Psychologie, Schulpädagogik). In T. Götz (Hrsg.), *Emotion, Motivation und selbstreguliertes Lernen* (2., aktualisierte Auflage., S. 143–184). Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- Hattie, J. (2017). *Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen*. (W. Beywl & K. Zierer, Hrsg.) (3., unveränderte Auflage.). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.
- Hattie, J., Beywl, W. & Zierer, K. (2014). *Lernen sichtbar machen* (2., korr. Aufl.). Baltmannsweiler: Schneider-Verl. Hohengehren.
- Häubi, R. (2015). *Setting im Einzelfall* (SiE). (S. 8). Gommiswald.
- Heberlein, T. A. & Baumgartner, R. (1978). Factors Affecting Response Rates to Mailed Questionnaires: A Quantitative Analysis of the Published Literature (Vol. 43, No. 4). *American Sociological Review* (S. 447–462). Wisconsin-Madison: American Sociological Association.
- Hellbusch, J. (2016). Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung — BITV 2.0. *Barrierefreies Webdesign*. Zugriff am 4.10.2019. Verfügbar unter: <https://www.barrierefreies-webdesign.de/bitv/bitv-2.0-leichte-sprache-und-gebaerdensprache.html>
- Helmke, A. (2017). *Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität: Diagnose, Evaluation und Verbesserung des Unterrichts: Franz Emanuel Weinert gewidmet* (Schule weiterentwickeln, Unterricht verbessern Orientierungsband) (7. Auflage.). Seelze-Velber: Klett/Kallmeyer.
- Hep Hep Hurra e.V. (2018). Hurraki. Prüfung auf leichte Sprache. Zugriff am 28.9.2019. Verfügbar unter: <https://www.hurraki.de/pruefung/pruefung.htm>
- Hollenweger, J., Kraus de Camargo, O. A., Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information & Weltgesundheitsorganisation (Hrsg.). (2017). *ICF-CY: internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen* (2., korrigierte Auflage.). Bern: Hogrefe.
- Inclusion Europe. (2009). *Informationen für alle: europäische Regeln, wie man Informationen leicht lesbar und leicht verständlich macht*. Brüssel: Inclusion Europe. Zugriff am 4.10.2019. Verfügbar unter: <http://www.inclusion europe.org/LLL/documents/DEInformation%20for%20all.pdf>
- Institut der deutschen Wirtschaft Köln e.V. (2019). Recherche über ICF-Komponenten. *Rehadat ICF-Lotse*. Zugriff am 8.10.2019. Verfügbar unter: <https://www.rehadat-icf.de/de/>
- Joller-Graf, K., Zutavern, M., Tettenborn Schärer, A., Zeiger, A. & Ulrich, U. (2014). *Leitartikel zum kompetenzorientierten Unterricht. Begriffe — Hintergründe — Möglichkeiten*. Luzern. Zugriff am 10.10.2019. Verfügbar unter: https://www.phlu.ch/_Resources/Persistent/f844815a08fd088fddc206fb1bedc1683df835d2/RT_K21_KO_Artikel_Leitartikel-komp-Unterrichten_jok_201509.pdf
- Joller-Graf, K. (2019). *Rezeptbuch kompetenzfördernd unterrichten. Wenn Wissen wirksam wird*. Bern: Haupt.
- Kaiser, A. (Hrsg.). (2003). *Selbstlernkompetenz: metakognitive Grundlagen selbstregulierten Lernens und ihre praktische Umsetzung* (Grundlagen der Weiterbildung). München: Luchterhand.

- Kaiser, R. & Kaiser, A. (2018). *Die Neue Didaktik - Metakognition als Schlüsselkonzept für Lehren und Lernen. Grundlagen der Weiterbildung - Praxishilfen (GdW-Ph)*, (Erg.-Lfg. 162), 6.10.41,1-6.10.41,29.
- Kallus, K. W. (2016). *Erstellung von Fragebogen (UTB Schlüsselkompetenzen)* (2., aktualisierte und überarbeitete Auflage.). Wien: Facultas.
- Kirchhoff, E. & Keller, R. (2019). *Überfachliche Kompetenzen: Lebenskompetenzen und Gesundheitskompetenz*. Pädagogische Hochschule Zürich. Zugriff am 27.7.2019. Verfügbar unter: https://phzh.ch/de/Dienstleistungen/materialien-fuers-schulfeld/planungshilfen-gesundheit-praevention/ueberfachliche_kompetenzen/
- Kirschner, A. (2014). Hatties Transparenztraum: Freie Sicht auf das Lehren und Lernen. *Pädagogische Korrespondenz*, (20), 30–48.
- Klieme, E., Avenarius, H., Döbrich, P., Gruber, H., Prenzel, M., Reiss, K. et al. (2003). *Expertise zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards*. Berlin: Bundesministerium für Bildung und Forschung. Zugriff am 16.10.2019. Verfügbar unter: http://sinus-transfer.uni-bayreuth.de/fileadmin/MaterialienBT/Expertise_Bildungsstandards.pdf
- Klingberg, L. (1986). *Unterrichtsprozeß und didaktische Fragestellung: Studien und Versuche* (3. Auflage.). Berlin: Volk und Wissen.
- Koch, K. (2015). *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik: eine Einführung*. Göttingen: Hogrefe.
- Köhler, K. & Weiß, L. (2017). *Mit Kindern kompetenzorientiert über Lernen sprechen: Reflexionsmethoden für die Grundschule: Download-Materialien* (Pädagogik) (1. Auflage.). Weinheim Basel: Beltz.
- Ledergerber, B. (2019). Leichte Sprache (Behinderung und Sprache), (2), 26–32.
- Lersch, R. (2010). *Wie unterrichtet man Kompetenzen? Didaktik und Praxis kompetenzfördernden Unterrichts*. Wiesbaden: Hessisches Kultusministerium Institut für Qualitätsentwicklung. Zugriff am 15.8.2019. Verfügbar unter: https://www.ganztaegig-lernen.de/sites/default/files/2010_lersch_kompetenzen.pdf
- Likert, R. (1932). A Technique for the Measurement of Attitudes. *Archives of Psychology* (S. 1–55). New York.
- Looser, D. (2017). Personal-soziale Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern - verstehen und fördern. Beziehung vor Erziehung und Erziehung vor Unterricht. *Die neue Schulpraxis*, (9), 8–12.
- Lötscher, G., Nänny, S., Sutter, E., Schmellentin, C. & Sturm, A. (2007). *Die Sprachstarken. 4 : Deutsch Für Die Primarschule* (1. Auflage.). Zug: Klett und Balmer.
- Luthiger, H., Wilhelm, M., Wespi, C. & Wildhirt, S. (2018). *Kompetenzförderung mit Aufgabensets: Theorie - Konzept - Praxis* (1. Auflage.). Bern: hep, der bildungsverlag.
- Maag Merki, K. (2006). *Lernort Gymnasium. Individuelle Entwicklungsverläufe und Schulerfahrungen*. Bern: Haupt.
- Mertens, D. (1974). Schlüsselqualifikationen. Thesen zur Schulung für eine moderne Gesellschaft. *Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung*, (7), 36–43.
- Meyer, H. (2012). Kompetenzorientierung allein macht noch keinen guten Unterricht! Die „ganze Aufgabe“ muss bewältigt werden! *Lernende Schule*, 7–12.

- Meyer, H. (2018). *Was ist guter Unterricht?* (13. Auflage.). Berlin: Cornelsen.
- Mohr, L. (2018). Leitfaden Masterarbeit HfH. Unveröffentlichtes Manuskript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Netzwerk Leichte Sprache. (2013). *Die Regeln für Leichte Sprache*. Zugriff am 4.10.2019. Verfügbar unter:
https://www.leichte-sprache.org/wp-content/uploads/2017/11/Regeln_Leichte_Sprache.pdf
- Neuenschwander, M. & Wiesmer, N. (2010). Wichtige Rolle der überfachlichen Kompetenzen. *Panorama. Fachinformationen für Berufsbildung, Berufsberatung und Arbeitsmarkt*, (1), 16, 17.
- Notter, P., Arnold, C., von Erlach, E. & Hertig, P. (2006). *Lesen und Rechnen im Alltag*. Neuchâtel: Bundesamt für Statistik BFS. Zugriff am 8.10.2019. Verfügbar unter:
https://alice.ch/fileadmin/Dokumente/Grundkompetenzen/8_ALL_Bericht_CH.pdf
- Nußbeck, S. (2007). *Sprachstörungen bei kognitiver Beeinträchtigung* (Handbuch Sonderpädagogik). In H. Schöler & A. Welling (Hrsg.), *Sonderpädagogik der Sprache* (Band 1, S. 456–466). Göttingen: Hogrefe.
- Nyhuis, L. (2019). *Zeichnungen zu den überfachlichen Kompetenzen*.
- OECD. (2018). *PISA. Programm for internationale Student Assessment*. OECD. Zugriff am 16.10.2019. Verfügbar unter: <http://www.oecd.org/pisa/>
- Oelkers, J. (2016). *Wie versteht die Öffentlichkeit die Kompetenzorientierung der Volksschule?* Zugriff am 15.8.2019. Verfügbar unter: http://www.ife.uzh.ch/dam/jcr:ffffff-b194-a66b-0000-00003948cbe7/Luzern_Lehrplan_21.pdf
- Online Wörterbuch. (2019). *Langenscheidt Online Wörterbuch*. Zugriff am 28.7.2019. Verfügbar unter: <https://de.langenscheidt.com/>
- Pekrun, R. & Helmke, A. (1991). Schule und Persönlichkeitsentwicklung: Theoretische Perspektiven und Forschungsstand. In R. Pekrun & H. Fend (Hrsg.), *Schule und Persönlichkeitsentwicklung. Ein Resümee der Längsschnitfforschung* (Band 11, S. 33–56). Stuttgart: Ferdinand Enke Verlag.
- PHZH Fachteam Gesundheitswissenschaften (Hrsg.). (2019). *Überfachliche Kompetenzen: Lebenskompetenzen und Gesundheitskompetenz*. Zugriff am 15.10.2019. Verfügbar unter: https://phzh.ch/globalassets/phzh.ch/forschung/forschungszentren/iugids/planungshilfen/planungshilfen_ueberfachlich191002.pdf
- Piaget, J. (1961). In G. Mietzel (Hrsg.), *Pädagogische Psychologie des Lernens und Lehrens*. Göttingen: Hogrefe.
- Porst, R. (2014). *Fragebogen: ein Arbeitsbuch* (Studienskripten zur Soziologie) (4., erweiterte Auflage.). Wiesbaden: Springer VS.
- Reetz, L. (1990). Zur Bedeutung der Schlüsselqualifikationen in der Berufsausbildung. *Schlüsselqualifikationen. Dokumentation des Symposiums in Hamburg „Schlüsselqualifikationen - Fachwissen in der Krise?“* (Band 2, S. 16–35). Hamburg: Feldhaus.
- Reich, K. (2014). *Inklusive Didaktik: Bausteine für eine inklusive Schule* (Pädagogik). Weinheim: Beltz.
- Renner, G., Martschinke, S., Munser-Kiefer, M. & Steinmüller, S. (2011). Diagnose und Förderung des Selbstkonzepts im Anfangsunterricht (Schulpädagogik). In F. Hellmich (Hrsg.), *Selbstkonzepte im Grundschulalter: Modelle - empirische Ergebnisse - pädagogische Konsequenzen* (S. 247–265). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.

- Reusser, K., Stebler, R., Mandel, D. & Eckstein, B. (2013). *Erfolgreicher Unterricht in heterogenen Lerngruppen auf der Volksschulstufe des Kantons Zürichs*. Zürich: Universität Zürich, Institut für Erziehungswissenschaften.
- Rohr, V. (2018). *Der Zusammenhang zwischen akkurater Selbsteinschätzung und Performanz im wissenschaftlichen Kontext*. Mannheim: Universität Mannheim. Zugriff am 15.10.2019. Verfügbar unter: https://madoc.bib.uni-mannheim.de/45245/1/Dissertation_Rohr.pdf
- Roth, G. (2011). *Bildung braucht Persönlichkeit: wie Lernen gelingt*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Roth, G. (2017). *Persönlichkeit, Entscheidung und Verhalten: warum es so schwierig ist, sich und andere zu ändern* (12. Auflage.). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Roth, H. (1971). *Pädagogische Anthropologie. Entwicklung und Erziehung* (Band 2). Hannover: Schroedel.
- Schädler, J. & Reichstein, M. F. (2015). »Leichte Sprache« und Inklusion. Fragen zu Risiken und Nebenwirkungen. In K. Candussi & W. Fröhlich (Hrsg.), *Leicht Lesen: der Schlüssel zur Welt ; B1* (S. 39–62). Wien Köln Weimar: Böhlau Verlag.
- Schuler, P. (2006). *Selbst- und Fremdbeurteilung überfachlicher Kompetenzen bei jungen Erwachsenen*. Zürich: Universität Zürich. Zugriff am 10.10.2019. Verfügbar unter: <https://www.zora.uzh.ch/id/eprint/163456/1/20070007.pdf>
- Schwarte, J. (2002). *Der werdende Mensch: Persönlichkeitsentwicklung und Gesellschaft heute* (1. Aufl.). Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.
- Slepcevic-Zach, P. & Tafner, G. (2012). Input - Output - Outcome: Alle reden von Kompetenzorientierung, aber meinen alle dasselbe? (Pädagogik). In M. Paechter (Hrsg.), *Handbuch kompetenzorientierter Unterricht: Handlungskompetenz, Schülerorientierung, Bildungsstandards, Unterrichtsentwicklung* (S. 27–41). Weinheim: Beltz.
- Sontag, C. (2019). *Selbstreguliertes Lernen am Ende der Grundschulzeit: Ausgangslage und Förderung im Unterricht*. Regensburg: Universität Regensburg. Zugriff am 10.10.2019. Verfügbar unter: https://epub.uni-regensburg.de/38313/1/Sontag_2019_Dissertation_Selbstreguliertes_Lernen.pdf
- Stangl, W. (2019). *Nürnberger-Trichter-Didaktik. Online Lexikon für Psychologie und Pädagogik*. Zugriff am 28.6.2019. Verfügbar unter: <https://lexikon.stangl.eu/10162/nurnberger-trichter-didaktik/>
- Steffens, U. & Höfer, D. (2016). *Lernen nach Hattie: wie gelingt guter Unterricht?* (Pädagogik) (1. Auflage.). Weinheim Basel: Beltz.
- Steiner, N. & Truniger, I. (2019). *Kartenset überfachliche Kompetenzen*. iqes online. Zugriff am 28.7.2019. Verfügbar unter: <https://www.iqesonline.net/index.cfm?id=728022CD-A581-CBEB-10F2-E93050E4A8E9>
- Stevens, S. S. (1946). On the Theory of Scales of Measurement. *Science* (Band 103, S. 677–680).
- Stöger, H., Sontag, C. & Ziegler, A. (2009). Selbstreguliertes Lernen in der Grundschule. In S. Wernke & F. Hellmich (Hrsg.), *Lernstrategien im Grundschulalter: Konzepte, Befunde und praktische Implikationen* (S. 91–104). Stuttgart: Kohlhammer.
- Tarnutzer, R. (2017). *Dokumentation und Evaluation im Praxisprojekt Anwendung quantitativer Forschungsmethoden*. Unveröffentlichtes Manuskript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Udemy, Inc. (2019). *Udemy*. Zugriff am 21.6.2019. Verfügbar unter: <https://www.udemy.com>

- Waibel, E. M. (2017). *Erziehung zum Selbstwert: Persönlichkeitsförderung als zentrales pädagogisches Anliegen* (1. Auflage.). Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Weinert, F. E. (Hrsg.). (2002). *Leistungsmessung in Schulen* (2. unveränderte Auflage.). Weinheim: Beltz.
- Wilkening, M. (2018). Lernen sichtbar machen durch Feedback. Offene Fragen und mögliche Antworten. *Schulmagazin*, (9), 53–56.
- Wimmer, F., Berekoven, L. & Walthelm, V. (1975). Zur Repräsentanz schriftlicher Befragungen. Analyse einer schriftlichen Nachbefragung. *Jahrbuch der Absatz- und Verbrauchsforschung* (Band Heft 2, S. 184–206). Berlin.
- Winter, F. (2018). *Lerndialog statt Noten: neue Formen der Leistungsbeurteilung* (Pädagogik) (2. Auflage.). Weinheim Basel: Beltz.
- Wygotsky, L. S. (1977). In G. Mietzel (Hrsg.), *Pädagogische Psychologie des Lernens und Lehrens*. Göttingen: Hogrefe.
- Ziegler, A. & Stöger, H. (2005). *Trainingshandbuch selbstreguliertes Lernen 1. Lernökologische Strategien für Schüler der 4. Jahrgangsstufe Grundschule zur Verbesserung mathematischer Kompetenzen*. Lengerich: Pabst.
- Ziegler, E., Stern, E. & Neubauer, A. (2012). Kompetenzen aus der Sicht der Kognitionswissenschaften und der Lehr- / Lernforschung (Pädagogik). In M. Paechter (Hrsg.), *Handbuch kompetenzorientierter Unterricht: Handlungskompetenz, Schülerorientierung, Bildungsstandards, Unterrichtsentwicklung* (S. 14–16). Weinheim: Beltz.

Anhang

Anhang A: Übersicht zur Beurteilungskultur der einzelnen Kantone

Anhang B: Übersicht aktueller Selbsteinschätzungsinstrumente

Anhang C: Mail der Dozenten

Anhang D: Übersicht überfachliche Kompetenzen aus dem Lehrplan 21

Anhang E: Fragebogen vor der Durchführung

Anhang F: Clickdummy für die App

Anhang G: Produkt Selbsteinschätzungsinstrument

Anhang H: Übersichtstabelle für SHP's

Anhang I: Kostenvoranschlag Büro für leichte Sprache

Anhang J: Fragebogen nach der Durchführung für SuS

Anhang K: Fragebogen nach der Durchführung für SHP's

Anhang L: offene Antworten vom Fragebogen der SuS

Anhang M: offene Antworten vom Fragebogen der SHP's

Anhang A: Übersicht zur Beurteilungskultur der einzelnen Kantone

Kanton	Alle üK im Zeugnis vorhanden	Auswahl an üK im Zeugnis	Personale Kompetenz vorhanden	Soziale Kompetenz vorhanden	Methodische Kompetenz vorhanden	Andere Formen der üK Beurteilung	Zusatzbericht	Beobachtungsbogen	Keine Beurteilung der üK	Zusätzliche Information
AG						X	X			Zwischenbericht nach dem 1.Sem
AI									X	
AR						X		X		Beobachtungsbogen ALS (Arbeits-, Lern- und Sozialverhalten) Für den Zyklus 2 am Ende des SJ sowie für den Zyklus 3 nach 1.Sem Für Zyklus 1 nichts vorhanden
BE						X				Beobachtungsinstrument EBLB für Zyklus 1 Portfolio personale Kompetenzen und Schlüsselkompetenzen
BL									X	
BS						X	X			Lernbericht zur den Leistungen in den Fachbereichen sowie den Stärken und Schwächen beim Lern-, Arbeits- und Sozialverhalten Für 1. KG am Ende des SJ, ab 2. KG nach dem 1.Sem
FL									X	
GL		X								Einzelne Aspekte aller üK werden im Zeugnis aufgeführt und mit einem Prädikat* beurteilt. Für die üK werden die alten Wortlaute (Arbeits-, Lern- und Sozialverhalten) verwendet.
GR	X									Ab der 1. Klasse sind die üK mit einem Prädikat* im Zeugnis vorhanden. Allerdings werden die alten Wortlaute (Lern-, Arbeits-, Sozialverhalten) verwendet.
LU	X									Im Zyklus 1 ab der 1.Klasse, im Zyklus 2 sowie im Zyklus 3 für die 1. Oberstufe im Zeugnis vorhanden
NW		X								Für Zyklus 2 und 3 Beurteilung des Arbeits- und Sozialverhaltens in Form eines Kriterienrasters.
OW						X				üK werden mit Prädikaten* zum ankreuzen beurteilt, zudem gibt es im Lehreroffice einen Beurteilungsbogen dazu

Kanton	Alle üK im Zeugnis vorhanden	Auswahl an üK im Zeugnis	Personale Kompetenz vorhanden	Soziale Kompetenz vorhanden	Methodische Kompetenz vorhanden	Andere Formen der üK Beurteilung	Zusatzbericht	Beobachtungsbogen	Keine Beurteilung der üK	Zusätzliche Information
SG									X	
SH		X								Zweite Seite im Zeugnis „Verhaltensbeobachtung“ mit Prädikat. Bezieht sich hauptsächlich auf beobachtbares Verhalten und nicht zwingend auf alle üK des Lehrplans 21
SO		X								Einzelne Aspekte aller üK werden im Zeugnis aufgeführt und mit einem Prädikat* beurteilt. Für die üK werden die alten Wortlaute (Arbeits-, Lern- und Sozialverhalten) verwendet
SZ		X	X	X						Im Zeugnis enthalten ist die Rubrik „Verhaltensbeurteilung“. Diese umfasst die personalen und sozialen Kompetenzen. Die methodischen Kompetenzen werden im Rahmen der einzelnen Fächer beurteilt. Es wird an den Begriffen Arbeits-, Lern- und Sozialverhalten festgehalten.
TG		X								Einzelne Aspekte aller üK werden ab der 1. Klasse im Zeugnis aufgeführt und mit einem Prädikat* beurteilt. Für die üK werden die alten Wortlaute (Arbeits-, Lern- und Sozialverhalten) verwendet.
UR									X	
VS									X	
ZG		X				X		X		Einzelne Aspekte aller üK werden im Zeugnis aufgeführt und mit einem Prädikat* beurteilt. Für die üK werden andere Wortlaute (Lern- Sozial-, Selbstkompetenz) verwendet. Zudem gibt es Beobachtungs- & Beurteilungsunterlagen.
ZH		X								Einzelne Aspekte aller üK werden ab der 1. Klasse im Zeugnis aufgeführt und mit einem Prädikat* beurteilt. Für die üK werden die alten Wortlaute (Arbeits-, Lern- und Sozialverhalten) verwendet. Wortlaute

üK = überfachliche Kompetenzen

Sem = Semester

SJ = Schuljahr

* Es wird eine von vier Prädikatsstufen zur Beurteilung verwendet: "nicht erreicht", "teilweise erreicht", "erreicht" und "übertroffen"

Anhang B: Übersicht Auswahl aktueller Selbsteinschätzungsinstrumente

Fach	Selbsteinschätzungsinstrumente in ausgewählten Lehrmitteln
Deutsch	<p>Die Sprachstarken 6</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Arbeitsheft <ul style="list-style-type: none"> → Selbstbeurteilung zum Leseverständnis in Form eines Pfeils → Selbstbeurteilungen zu untersch. Vorlesekompetenzen in Form von Pfeilen → Selbsteinschätzung zur eigenen Gesprächsbeteiligung in Form eines Barometers → Selbstbeurteilung Geschichte erfinden und präsentieren in Form eines Spinnennetzes → Selbstbeurteilungsbogen zu jedem Sprachbereich am Ende des Arbeitsheftes in Form eines Rasters
Mathematik	<p>Zürcher Lehrmittel Mathematik</p> <p>→ keine Selbsteinschätzungsinstrumente vorhanden</p>
NMG	<p>NaTech</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Seiten im Forschungsheft der 1./2. Klasse <ul style="list-style-type: none"> → „Das ist mir gut gelungen“ und „Das könnte ich das nächste Mal anders machen“ ○ Seiten im Forschungsheft der 3.- bis 6. Klasse <ul style="list-style-type: none"> → Unter Kapitel „Zurückblicken wird der ganze Forschungsprozess reflektiert“ → in jedem Kapitel sind kleine Kästen zur Selbsteinschätzung vorhanden „Wie ist es bei dir? “
Englisch	<p>Young World 1-4</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ In jedem Vocabulary Trainer hat es zu jeder Unit die Seite „My personal dictionary“ ○ In jedem Activity book hat es am Ende zu jeder Unit einen Selbsteinschätzungsbogen „Mein Englisch-Portfolio“
Französisch	<p>Dis donc</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Journal de bord – Bilan électronique <ul style="list-style-type: none"> → Selbsteinschätzung am Ende jeder Unité → Möglichkeit zum Vergleich dieser Selbsteinschätzung mit den tatsächlichen Leistungen ○ Tour d' horizon (letzte Unité eines Buches) – Je fais mon bilan <ul style="list-style-type: none"> → Selbsteinschätzungsmöglichkeit zu allen Lerninhalten am Ende des SJ.
Musik	<p>Musaik 1 Arbeitsheft für Schuljahr 1 bis 3</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Nach jedem Abschnitt Platz für Notizen zur Aussage „Das habe ich gelernt“
Medien und Informatik	<p>Inform @ 21</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Am Ende jedes Falblattes (Arbeitsmaterial zu jedem Kapitel) ist eine Selbstreflexion vorhanden „Was hast du gelernt?“ <ul style="list-style-type: none"> → In Stichworten wird aufgeschrieben, was man für das Erreichen der Ziele gemacht hat → das Erreichen der Ziele wird eingeschätzt.

Anhang C: Mail der Dozenten

Von: **_SM-LPVolksschule** lpvolksschule@phsg.ch
Betreff: AW: überfachliche Kompetenzen
Datum: 13. September 2019 um 19:38
An: Martina Obermüller obermueller.martina@learnhfh.ch

Liebe Frau Göldi

Besten Dank für Ihre Anfrage.

Sehr profunde mit dieser Thematik kennt sich bei uns Herr Dölf Looser aus:
<https://www.phsg.ch/de/team/prof-dr-doelf-looser>
Er kann Ihnen bestimmt weiterhelfen.

Gutes Gelingen für Ihre Masterarbeit zu diesem spannenden Thema, an deren Resultat ich übrigens sehr interessiert wäre, wenn es denn öffentlich zugänglich ist oder Sie es mir zugänglich machen können.

Herzlich

Michael Zwahlen

Bereichsleiter Führung und Organisation
Verantwortlicher Weiterbildung Lehrplan Volksschule

Institut Weiterbildung und Beratung
.....
Pädagogische Hochschule St.Gallen
Müller-Friedberg-Strasse 34
CH-9400 Rorschach

Tel. +41 71 858 71 23 (Direktwahl)
Tel. +41 71 858 71 50
.....
michael.zwahlen@phsg.ch
www.phsg.ch

-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Martina Obermüller <obermueller.martina@learnhfh.ch>
Gesendet: Mittwoch, 11. September 2019 11:34
An: _SM-LPVolksschule <lpvolksschule@phsg.ch>
Betreff: überfachliche Kompetenzen

Guten Tag

Für die Masterarbeit an der HfH beschäftigen wir uns mit dem Thema der überfachlichen Kompetenzen. In einem Entwicklungsprojekt wollen wir ein Tool für Schülerinnen und Schüler zu Selbsteinschätzung erstellen. Dazu möchten wir Sie anfragen, wer bei Ihnen im Haus die zuständige Fachperson für die überfachlichen Kompetenzen ist und ob es möglich ist, eine aktuelle Literaturliste zu den überfachlichen Kompetenzen zu erhalten. Da das Thema sehr neu und brandaktuell ist, erscheint uns die Suche nach aktueller und zeitgemässer Literatur momentan die schwierigste Phase... Danke!

Freundliche Grüsse,
Martina Göldi

Martina Göldi
Adlerwiesstrasse 8
8737 Gommiswald

077 496 28 69

Von: Looser Dölf PHSG Doelf.Looser@phsg.ch
Betreff: AW: überfachliche Kompetenzen
Datum: 16. September 2019 um 07:07
An: Martina Obermüller obermueller.martina@learnhfh.ch

Sehr geehrte Frau Obermüller

Schön, dass Sie sich dafür interessieren.

Wie bei aller Forschung, ist genau dies das zentrale Arbeitsfeld einer Qualifikationsarbeit, wie Sie selbst feststellen.

Meine Publikationen in diesem Feld sind aufgeschaltet. Es gibt aber viele Aspekte, die schon früher beforscht worden sind, die noch immer aktuell sind, Wenn es um Persönlichkeitsentwicklung geht (Pekrun, Fend, ...; z.B. <https://www.exlibris.ch/de/buecher-buch/deutschsprachige-buecher/reinhard-pekrun/schulische-persoenlichkeitsentwicklung/id/9783820479256>)

Der Lehrplan 21 ist eben vor allem eine bildungspolitische und keine absolut forschungsmässig ausgerichtete Struktur.

Einen Fragebogen zu entwickeln bedingt heute mindestens mit Strukturgleichungsmodellen zu hantieren. Ich weiss nicht, ob sie ein solches Unterfangen ins Auge fassen wollen. Vielleicht arbeiten Sie genau den literaturkritischen Stand auf und führen so die unterschiedlichsten Linien (Persönlichkeitsmerkmale, State-trait, Kompetenzen,) auf. Es ist ein riesengrosses Thema! Ich würde mich zudem vielleicht beschränken.

Freundliche Grüsse

Dölf Looser

Prof. Dr. phil. Dölf Looser
Dozent Erziehungswissenschaften
Projektleitung „E-3K: Entwicklung von Klassenführung, Klassenklima und personal-sozialen Kompetenzen“ (2018-2021)
Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Institut Professionsforschung & Kompetenzentwicklung (IPK)
Vorstandsmitglied SGL (Schweizerische Gesellschaft für Lehrer- und Lehrerinnenbildung)
Pädagogische Hochschule St. Gallen (PHSG)
Müller-Friedberg-Strasse 34
CH-9400 Rorschach
mailto: doelf.looser@phsg.ch
Tel.: direkt: +41 (0)71 858 71 26
Tel.: F&E-Sekr: (0)71 858 71 20 oder [071 243 96 40](tel:0712439640) (in St. Gallen)
Zur Person: <https://www.phsg.ch/de/team/prof-dr-doelf-looser>
Zu F&E: <https://www.phsg.ch/de/forschung/institute/professionsforschung-und-kompetenzentwicklung>

Von: Martina Obermüller <obermueller.martina@learnhfh.ch>

Gesendet: Sonntag, 15. September 2019 17:32

An: Looser Dölf PHSG <Doelf.Looser@phsg.ch>

Betreff: überfachliche Kompetenzen

Guten Tag Herr Looser

Herr Zwahlen hat mich mit meiner Frage an Sie weitergeleitet. Daher erlaube ich mir, Ihnen zu schreiben:

Für die Masterarbeit an der HfH beschäftigen wir uns mit dem Thema der überfachlichen Kompetenzen. In einem Entwicklungsprojekt wollen wir ein Tool für Schülerinnen und Schüler zu Selbsteinschätzung erstellen.

Anhang D: Übersicht überfachliche Kompetenzen aus dem Lehrplan 21

Soziale Kompetenz	<p>Dialog- und Kooperationsfähigkeit: <i>Sich mit Menschen austauschen, zusammenarbeiten</i></p> <p>Die Schülerinnen und Schüler ...</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ können sich aktiv und im Dialog an der Zusammenarbeit mit anderen beteiligen. ○ Können aufmerksam zuhören und Meinungen und Standpunkte von andern wahrnehmen und einbeziehen. ○ können in der Gruppe und in der Klasse oder in einem Schülerrat Abmachungen aushandeln und Regeln einhalten. ○ können auf Meinungen und Standpunkte anderer achten und im Dialog darauf eingehen. ○ können je nach Situation eigene Interessen zu Gunsten der Zielerreichung in der Gruppe zurückstellen oder durchsetzen. ○ können Gruppenarbeiten planen. ○ können verschiedene Formen der Gruppenarbeit anwenden. <hr/> <p>Konfliktfähigkeit: <i>Konflikte benennen, Lösungsvorschläge suchen, Konflikte lösen</i></p> <p>Die Schülerinnen und Schüler ...</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ können sachlich und zielorientiert kommunizieren, Gesprächsregeln anwenden und Konflikte direkt ansprechen. ○ können sich in die Lage einer anderen Person versetzen und sich darüber klar werden, was diese Person denkt und fühlt. ○ können Kritik angemessen, klar und anständig mitteilen und mit konstruktiven Vorschlägen verbinden. ○ können Kritik annehmen und die eigene Position hinterfragen. ○ können Formen und Verfahren konstruktiver Konfliktbearbeitung anwenden. ○ können in einer Konfliktsituation einen Konsens suchen und diesen Konsens anerkennen. ○ können Konfliktsituationen, die sich nicht lösen lassen, aushalten und nach neuen Konfliktlösungsmöglichkeiten suchen; wenn nötig holen sie bei Drittpersonen Unterstützung. ○ können die von der Schule bereitgestellten Hilfen nutzen und Instrumente zur gewaltfreien Konfliktlösung akzeptieren. <hr/> <p>Umgang mit Vielfalt: <i>Vielfalt als Bereicherung erfahren, Gleichberechtigung mittragen</i></p> <p>Die Schülerinnen und Schüler ...</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ können Menschen in ihren Gemeinsamkeiten und Differenzen wahrnehmen und verstehen. ○ können respektvoll mit Menschen umgehen, die unterschiedliche Lernvoraussetzungen mitbringen oder sich in Geschlecht, Hautfarbe, Sprache, sozialer Herkunft, Religion oder Lebensform unterscheiden. ○ können die Wirkung von Sprache reflektieren und achten in Bezug auf Vielfalt auf einen wertschätzenden Sprachgebrauch. ○ können einen herabwürdigenden Sprachgebrauch erkennen und nehmen einen solchen nicht passiv hin.
--------------------------	---

Methodische Kompetenz	<p>Sprachfähigkeit: <i>Ein breites Repertoire sprachlicher Ausdrucksformen entwickeln</i></p> <p>Die Schülerinnen und Schüler ...</p> <ul style="list-style-type: none">○ können sprachliche Ausdrucksformen erkennen und ihre Bedeutung verstehen.○ können unterschiedliche Sachverhalte sprachlich ausdrücken und sich dabei anderen verständlich machen.○ können Fachausdrücke und Textsorten aus den verschiedenen Fachbereichen verstehen und anwenden. <hr/> <p>Informationen nutzen: <i>Informationen suchen, bewerten, aufbereiten und präsentieren</i></p> <p>Die Schülerinnen und Schüler ...</p> <ul style="list-style-type: none">○ können Informationen aus Beobachtungen und Experimenten, aus dem Internet, aus Büchern und Zeitungen, aus Texten, Tabellen und Statistiken, aus Grafiken und Bildern, aus Befragungen und Interviews suchen, sammeln und zusammenstellen.○ können die gesammelten Informationen strukturieren und zusammenfassen und dabei Wesentliches von Nebensächlichem unterscheiden.○ können Informationen vergleichen und Zusammenhänge herstellen (vernetztes Denken).○ können die Qualität und Bedeutung der gesammelten und strukturierten Informationen abschätzen und beurteilen.○ können die Ergebnisse in unterschiedlichen Darstellungsformen wie Mindmap, Bericht, Plakat oder Referat aufbereiten und anderen näherbringen. <hr/> <p>Aufgaben/Probleme lösen: <i>Lernstrategien erwerben, Lern- und Arbeitsprozesse planen, durchführen und reflektieren</i></p> <p>Die Schülerinnen und Schüler ...</p> <ul style="list-style-type: none">○ kennen allgemeine und fachspezifische Lernstrategien und können sie nutzen.○ können die Aufgaben- und Problemstellung sichten und verstehen und fragen bei Bedarf nach.○ können einschätzen, wie schwer oder leicht ihnen die Aufgaben/Problemlösungen fallen werden.○ können bekannte Muster hinter der Aufgabe/dem Problem erkennen und daraus einen Lösungsweg ableiten.○ können neue Herausforderungen erkennen und kreative Lösungen entwerfen.○ können Ziele für die Aufgaben und Problemlösungen setzen und Umsetzungsschritte planen.○ können Lern- und Arbeitsprozesse durchführen, dokumentieren und reflektieren.
------------------------------	---

Anhang E: Fragebogen vor der Durchführung

Relevanz der überfachlichen Kompetenzen

Mit den überfachlichen Kompetenzen sind Methodenkompetenz, Sozialkompetenz und Personalkompetenz gemeint. Sie sind heute ein wesentlicher Bestandteil des kompetenzorientierten Unterrichts. Deren Förderung wird im LP 21 als „verbindlicher Auftrag der Lehrpersonen in allen drei Zyklen und in allen Fachbereichen aufzubauen“ beschrieben. Für die Beurteilung der überfachlichen Kompetenzen ist ein Umdenken in der Beurteilungspraxis nötig.

Mit unserer Masterarbeit möchten wir exemplarisch zu einer überfachlichen Kompetenz ein Selbsteinschätzungsinstrument erstellen. Um herauszufinden, welche der drei überfachlichen Kompetenzen den Lehrpersonen am wichtigsten ist, haben wir eine kleine Umfrage vorbereitet und würden uns sehr freuen, wenn du dir 2 Min. Zeit nimmst, diese auszufüllen. Herzlichen Dank für dein Engagement!

Liebe Grüsse
Manuela und Martina

* **Erforderlich**

*

	Methodenkompetenz	Sozialkompetenz	Personalkompetenz
Bei meiner Unterrichtsvorbereitung konzentriere ich mich hauptsächlich auf die...	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Im Unterricht gelingt mir die Umsetzung der ... am besten.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gerne möchte ich den Schwerpunkt verstärkt auf die ... legen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ein Selbsteinschätzungsinstrument würde ich am besten für die ... finden.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Auf welchem Zyklus unterrichtest du? *

- Zyklus 1
- Zyklus 2
- Zyklus 3

In welcher Funktion bist du tätig? *

- KLP
- SHP
- TT-LP
- FLP
- SL

Das möchte ich sonst noch mitteilen...

Langantwort-Text

Anhang F: Clickdummy für die App

selfie Login Kompetenzen Beurteilung Ausgabe

Personal Sozial Methodisch

Four progress indicators at the bottom, with the second one (Sozial) highlighted in orange.

selfie Login Kompetenzen Beurteilung Ausgabe

Personale Kompetenzen Selbstreflexion Selbstständigkeit Eigenständigkeit

Four progress indicators at the bottom, with the second one (Selbstständigkeit) highlighted in orange.

selfie Login Kompetenzen Beurteilung Ausgabe

Selbstreflexion
Die SuS können...

- eigene Gefühle wahrnehmen und situationsangemessen ausdrücken.
- ihre Interessen und Bedürfnisse wahrnehmen und formulieren.
- Stärken und Schwächen ihres Lern- und Sozialverhaltens einschätzen.
- auf ihre Stärken zurückgreifen und diese gezielt einsetzen.
- Fehler analysieren und über alternative Lösungen nachdenken.
- auf Lernwege zurückschauen, diese beschreiben und beurteilen.
- eigene Einschätzungen und Beurteilungen mit solchen von aussen vergleichen und Schlüsse ziehen (Selbst- und Fremdeinschätzung).
- aus Selbst- und Fremdeinschätzungen gewonnene Schlüsse umsetzen.

Four progress indicators at the bottom, with the second one (Selbstreflexion) highlighted in orange.

selfie [Login](#) [Kompetenzen](#) [Beurteilung](#) [Ausgabe](#)

Benutzername
Passwort
Login

Progress indicator: 1 of 4 circles filled

selfie [Login](#) [Kompetenzen](#) [Beurteilung](#) [Ausgabe](#)

Personal Sozial Methodisch

Progress indicator: 2 of 4 circles filled

selfie [Login](#) [Kompetenzen](#) [Beurteilung](#) [Ausgabe](#)

Personale Kompetenzen
Selbstreflexion Selbstständigkeit Eigenständigkeit

Progress indicator: 3 of 4 circles filled

selfie Login Kompetenzen Beurteilung Ausgabe

Ich kann meine
Gefühle wahrnehmen
und in der Situation
passend ausdrücken.

selfie Login Kompetenzen Beurteilung Ausgabe

Selbstreflexion
Die SuS können...

eigene Gefühle wahrnehmen und situationsangemessen ausdrücken.	☆☆☆☆☆
ihre Interessen und Bedürfnisse wahrnehmen und formulieren.	☆☆☆☆☆
Stärken und Schwächen ihres Lern- und Sozialverhaltens einschätzen.	☆☆☆☆☆
auf ihre Stärken zurückgreifen und diese gezielt einsetzen.	☆☆☆☆☆
Fehler analysieren und über alternative Lösungen nachdenken.	☆☆☆☆☆
auf Lernwege zurückschauen, diese beschreiben und beurteilen.	☆☆☆☆☆
eigene Einschätzungen und Beurteilungen mit solchen von aussen vergleichen und Schlüsse ziehen (Selbst- und Fremdeinschätzung).	☆☆☆☆☆
aus Selbst- und Fremdeinschätzungen gewonnene Schlüsse umsetzen.	☆☆☆☆☆

Anhang G: Produkt Selbsteinschätzungsinstrument

	Ich kann in der Situation sagen, was ich fühle	
	Ich kann mit Gefühlen wie Angst und Enttäuschung umgehen.	

1.1

	Ich kann sagen, was mich interessiert.	

1.2

	<p>Ich erkenne, was ich mit anderen Personen gut kann und nicht gut kann.</p>	<p>☆☆☆☆</p>
	<p>Ich erkenne, was ich beim Lernen gut kann und nicht gut kann.</p>	<p>☆☆☆☆</p>

13

	<p>Ich weiss, was ich gut kann.</p>	<p>☆☆☆☆</p>
	<p>Ich kann mein Können im richtigen Moment einsetzen.</p>	<p>☆☆☆☆</p>
	<p>Ich kann mein Können passend einsetzen.</p>	<p>☆☆☆☆</p>

14

	Ich kann Fehler untersuchen.	☆☆☆☆
	Ich kann über einen anderen Lösungsweg nachdenken.	☆☆☆☆
	Ich verstehe Fehler als Teil des Lernens.	☆☆☆☆

15

	Ich kann erkennen, was ich gelernt habe.	☆☆☆☆
	Ich kann erklären, was ich gelernt habe.	☆☆☆☆
	Ich kann bewerten, was ich gelernt habe.	☆☆☆☆

16

	Ich weiss, was ich kann und was ich nicht kann.	☆☆☆☆
	Ich kann meine Ansicht mit der Ansicht anderer Personen vergleichen.	☆☆☆☆

1.7

	Ich weiss, was ich kann und was ich nicht kann.	☆☆☆☆
	Ich weiss, was mir weiter hilft.	☆☆☆☆
	Ich weiss, wie ich es umsetzen kann.	☆☆☆☆

1.8

	Ich habe in einer neuen Situation Geduld mit mir.	
	In einer neuen Situation versuche ich alles.	

2.1

	Ich erkenne dann Wege zum Weiterarbeiten.	
	Ich kann in einer schwierigen Situation weiterarbeiten.	

2.2

	Ich weiss, wo ich Hilfe holen kann.	
	Ich hole mir Hilfe, wenn ich sie brauche	

2.3

	Ich kann eines nach dem anderen machen.	
	Ich kann die Aufgaben in der vorgegebenen Zeit bearbeiten.	
	Ich merke, wenn ich eine Pause brauche	

2.4

	Ich kann lange an einer Aufgabe arbeiten.	
	Ich kann fleissig an einer Aufgabe arbeiten.	

2.5

	Ich frage nach, wenn die Hausaufgaben unklar sind.	
	Ich kann selbständig für Tests üben.	
	Ich hole mir selbständig Material zum Üben.	

2.6

	Ich kann meine Arbeit sorgfältig erledigen.	☆☆☆☆
	Ich kann meine Arbeit zuverlässig erledigen.	☆☆☆☆
	Ich kann meine Arbeit rechtzeitig erledigen.	☆☆☆☆

2.7

	Ich erkenne schwierige Aufgaben.	☆☆☆☆
	Ich kenne Wege zum weiter arbeiten an schwierigen Aufgaben.	☆☆☆☆
	Wenn ich eine schwierige Aufgabe begonnen habe, mache ich sie fertig.	☆☆☆☆

2.8

	<p>Ich erkenne meine eigene Ansicht.</p>	<p>☆☆☆☆</p>
	<p>Ich sage, was ich denke</p>	<p>☆☆☆☆</p>

3.1

	<p>Ich erlaube andere Ansichten zu einem Thema</p>	<p>☆☆☆☆</p>
	<p>Ich befrage andere zu einem Thema</p>	<p>☆☆☆☆</p>

3.2

	<p>Ich kann mir alle Ansichten anhören.</p>	<p>☆☆☆☆</p>
	<p>Ich mache mir meine eigene Ansicht.</p>	<p>☆☆☆☆</p>
	<p>Ich sage meine Ansicht.</p>	<p>☆☆☆☆</p>

33

	<p>Ich kenne meine Ansicht.</p>	<p>☆☆☆☆</p>
	<p>Ich kann meine Ansicht sagen.</p>	<p>☆☆☆☆</p>

34

	<p>Ich kenne meine Ansicht.</p>	<p>☆☆☆☆</p>
	<p>Ich höre mir die Ansicht der anderen an.</p>	<p>☆☆☆☆</p>
	<p>Ich kann meine Ansicht ändern.</p>	<p>☆☆☆☆</p>

35

	<p>Ich kenne meine Ansicht.</p>	<p>☆☆☆☆</p>
	<p>Ich kenne die Ansicht der anderen.</p>	<p>☆☆☆☆</p>
	<p>Ich erkenne Unterschiede der Ansichten.</p>	<p>☆☆☆☆</p>
	<p>Ich bleibe bei meiner Ansicht.</p>	<p>☆☆☆☆</p>

36

Anhang H: Übersichtstabelle für SHP's

Karte	Unterkategorie	Beschreibung	Kompetenz im LP 21	Aussage 1	Aussage 2	Aussage 3	Aussage 4
1.1	Selbstreflexion	Eigene Ressourcen kennen und nutzen. Die SuS ...	können eigene Gefühle wahrnehmen und situationsangemessen ausdrücken.	Ich erkenne meine Gefühle.	Ich kann in der Situation sagen, was ich fühle.	Ich kann mit Gefühlen wie Angst und Enttäuschung umgehen.	
1.2			können ihre Interessen und Bedürfnisse wahrnehmen und formulieren.	Ich kann sagen, was ich brauche.	Ich kann sagen, was mich interessiert.		
1.3			können Stärken und Schwächen ihres Lern- und Sozialverhaltens einschätzen.	Ich erkenne, was ich mit anderen Personen gut kann und nicht gut kann.	Ich erkenne, was ich beim Lernen gut kann und nicht gut kann.		
1.4			können auf ihre Stärken zurückgreifen und diese gezielt einsetzen.	Ich weiss, was ich gut kann.	Ich kann mein Können im richtigen Moment einsetzen.	Ich kann mein Können passend einsetzen.	
1.5			können Fehler analysieren und über alternative Lösungen nachdenken.	Ich kann Fehler untersuchen.	Ich kann über einen anderen Lösungsweg nachdenken.	Ich verstehe Fehler als Teil des Lernens.	
1.6			können auf Lernwege zurückschauen, diese beschreiben und beurteilen.	Ich kann erkennen, was ich gelernt habe.	Ich kann erklären, was ich gelernt habe.	Ich kann bewerten, was ich gelernt habe.	
1.7			können eigene Einschätzungen und Beurteilungen mit solchen von aussen vergleichen und Schlüsse ziehen (Selbst- und Fremdeinschätzung).	Ich weiss, was ich kann und was ich nicht kann.	Ich kann meine Ansicht mit der Ansicht anderer Personen vergleichen.		
1.8			können aus Selbst- und Fremdeinschätzungen gewonnene Schlüsse umsetzen.	Ich weiss, was ich kann und was ich nicht kann.	Ich weiss, was mir weiter hilft.	Ich weiss, wie ich es umsetzen kann.	

Karte	Unterkategorie	Beschreibung	Kompetenz im LP 21	Aussage 1	Aussage 2	Aussage 3	Aussage 4
2.1	Selbstständigkeit	Schulalltag und Lernprozesse zunehmend selbstständig bewältigen, Ausdauer entwickeln. Die SuS...	können sich in neuen, ungewohnten Situationen zurechtfinden.	Ich kann mich in einer neuen Situation zurechtfinden.	Ich habe in einer neuen Situation Geduld mit mir.	In einer neuen Situation versuche ich alles.	
2.2			können Herausforderungen annehmen und konstruktiv damit umgehen.	Ich erkenne schwierige Situationen.	Ich erkenne dann Wege zum Weiterarbeiten.	Ich kann in einer schwierigen Situation weiterarbeiten.	
2.3			können sich Unterstützung und Hilfe holen, wenn sie diese benötigen.	Ich merke, wenn ich Hilfe brauche.	Ich weiss, wo ich Hilfe holen kann.	Ich hole mir Hilfe, wenn ich sie brauche.	
2.4			können einen geeigneten Arbeitsplatz einrichten, das eigene Lernen organisieren, die Zeit einteilen und bei Bedarf Pausen einschalten.	Ich kann meinen Pult sinnvoll einrichten.	Ich kann eines nach dem anderen machen.	Ich kann die Aufgaben in der vorgegebenen Zeit bearbeiten.	Ich merke, wann ich eine Pause brauche.
2.5			können sich auf eine Aufgabe konzentrieren und ausdauernd und diszipliniert daran arbeiten.	Ich kann mich auf eine Aufgabe konzentrieren.	Ich kann lange an einer Aufgabe arbeiten.	Ich kann fleissig an einer Aufgabe arbeiten.	
2.6			können eigenverantwortlich Hausaufgaben erledigen und sich auf Lernkontrollen vorbereiten.	Ich kann meine Hausaufgaben selbständig machen.	Ich frage nach, wenn die Hausaufgaben unklar sind.	Ich kann selbständig für Tests üben.	Ich hole mir selbständig Material zum Üben.
2.7			können übertragene Arbeiten sorgfältig, zuverlässig und pünktlich erledigen.	Ich kann meine Arbeit sorgfältig erledigen.	Ich kann meine Arbeit zuverlässig erledigen.	Ich kann meine Arbeit rechtzeitig erledigen.	
2.8			können Strategien einsetzen, um eine Aufgabe auch bei Widerständen und Hindernissen zu Ende zu führen.	Ich erkenne schwierige Aufgaben.	Ich kenne Wege zum weiter arbeiten an schwierigen Aufgaben.	Wenn ich eine schwierige Aufgabe begonnen habe, mache ich sie fertig.	

Karte	Unterkategorie	Beschreibung	Kompetenz im LP 21	Aussage 1	Aussage 2	Aussage 3	Aussage 4	
3.1	Eigenständigkeit	Eigene Ziele und Werte reflektieren und verfolgen. Die SuS ...	können sich eigener Meinungen und Überzeugungen (z.B. zu Geschlechterrollen) bewusst werden und diese mitteilen.	Ich erkenne meine eigene Ansicht.	Ich sage, was ich denke.			
3.2			können eigene und andere Meinungen und Überzeugungen auf zugrunde liegende Argumente (Fakten, Interessen, Werte) hin befragen.	Ich erlaube andere Ansichten zu einem Thema.	Ich befrage andere zu einem Thema.			
3.3			können Argumente abwägen und einen eigenen Standpunkt einnehmen.	Ich kann mir alle Ansichten anhören.	Ich mache mir meine eigene Ansicht.	Ich sage meine Ansicht.		
3.4			können die Argumente zum eigenen Standpunkt verständlich und glaubwürdig vortragen.	Ich kenne meine Ansicht.	Ich kann meine Ansicht sagen.			
3.5			können aufgrund neuer Einsichten einen bisherigen Standpunkt ändern; sie können in Auseinandersetzungen nach Alternativen oder neuen Wegen suchen.	Ich kenne meine Ansicht.	Ich höre mir die Ansicht der anderen an.	Ich kann meine Ansicht ändern.		
3.6			können einen eigenen Standpunkt einnehmen und vertreten, auch wenn dieser im Gegensatz zu vorherrschenden Meinungen/Erwartungen steht.	Ich kenne meine Ansicht.	Ich kenne die Ansicht der anderen.	Ich erkenne die Unterschiede der Ansichten.	Ich bleibe bei meiner Ansicht.	

Anhang I: Kostenvoranschlag Büro für leichte Sprache**pro infirmis****Pro Infirmis Zürich**

Büro für Leichte Sprache

Hohlstrasse 560

Postfach

8048 Zürich

Tel. 058 775 25 25

zuerich@proinfirmis.chPro Infirmis Hohlstr. 560 Postfach 8048 Zürich

HfH Zürich

Frau Martina Göldi

Schaffhauserstrasse 239

8057 Zürich

Zuständig

Corina Bichsel

Leiterin Büro für Leichte Sprache

Tel. direkt: 058 775 24 40

corina.bichsel@proinfirmis.chwww.büro-leichte-sprache.ch

10.10.2019

Kostenvoranschlag

Anfrage vom: 09.10.2019
Projekt: 278191
Auftragstyp: Lektorat Leichte Sprache und Textprüfung inkl. Prüfnachweis und Gütesiegel
Ausgangstext: Einfach
Zieltext: A2
Lieferdatum: *offen*

Sehr geehrte Frau Göldi

Vielen Dank für Ihre Anfrage. Gerne machen wir Ihnen folgendes Angebot:

Beschreibung	Einheit	Menge	Preis	Total
Textprüfung inkl. Prüfnachweis mit Gütesiegel	Normseiten	1.62	40.00	64.80
Bearbeitungspauschale				90.00
Mehrwertsteuer 7.7 %				11.92
Total inkl. Mehrwertsteuer			CHF	166.75

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Anhang J: Fragebogen nach der Durchführung für SuS

Umfrage Schüler

Vielen Dank für das Testen der Karten.
Super, dass du die Karten gebraucht hast.
Deine Ideen sind wichtig.

Wir wollen von dir wissen, was gut geklappt hat.

Wir wollen von dir wissen, was wir noch verändern können.

Fülle dazu bitte die Umfrage aus.

Du brauchst ungefähr 10 Minuten Zeit.

Herzlichen Dank!
Liebe Grüsse, Frau Suter und Frau Göldi

*** Erforderlich**

In welche Klasse gehst du? *

- 1. Klasse
- 2. Klasse
- 3. Klasse
- 4. Klasse
- 5. Klasse
- 6. Klasse
- 1. Oberstufe
- 2. Oberstufe
- 3. Oberstufe

Wie alt bist du? *

- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16

Wie oft hast du die Karten benutzt? *

- täglich
- mehrmals pro Woche
- einmal pro Woche
- nie

Wie selbstständig konntest du mit den Karten arbeiten? *

	1	2	3	4	
nicht selbstständig	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	sehr selbstständig

Wie sehr haben dir die Bilder geholfen, den Text zu verstehen? *

	1	2	3	4	
nicht geholfen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	sehr geholfen

Wie verständlich war der Text für dich? *

	1	2	3	4	
nicht verständlich	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	sehr verständlich

Wie sehr hat dir deine Lehrperson beim Umgang mit den Karten geholfen? *

	1	2	3	4	
nicht geholfen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	sehr geholfen

Was können wir an den Karten besser machen?

Meine Antwort

Das will ich sonst noch sagen...

Meine Antwort

SENDEN

Anhang K: Fragebogen nach der Durchführung für SHP's

SHP Umfrage: Umsetzung des Selbsteinschätzungsinstruments zur Personalkompetenz

Wir danken dir ganz herzlich, dass du dich mit deinen Schülerinnen und Schülern an unserer Forschungsarbeit aktiv beteiligt hast! Um zu evaluieren, wie die Umsetzung im Unterricht gelungen ist und wie „brauchbar“ das Selbsteinschätzungsinstrument ist, haben wir noch einige Fragen vorbereitet. Wir bitten dich, dass du dir ca. 10 Minuten Zeit nimmst.

Herzlichen Dank für dein Engagement!
Liebe Grüsse, Manuela und Martina

*** Erforderlich**

Auf welchem Zyklus unterrichtest du? (Mehrfachnennungen möglich) *

- Zyklus 1
- Zyklus 2
- Zyklus 3

Auf welcher Stufe hast du die Karten wie oft eingesetzt? (Mehrfachnennungen möglich) *

	täglich	mehrmals pro Woche	einmal pro Woche	nie
PS 1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
PS 2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
PS 3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
PS 4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
PS 5	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
PS 6	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
OS 1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
OS 2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
OS 3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Welchen Förderbedarf haben die SuS mit denen du gearbeitet hast? (Mehrfachnennungen möglich) *

- SiE (Setting im Einzelfall) bzw. vM (verstärkte Massnahmen)
- ILZ (individuelle Lernziele) bzw. angepasste Lernziele
- Nachteilsausgleich
- Regelschüler mit gelegentlichem Förderbedarf
- Regelschüler

Wie selbstständig konnten die SuS am Selbsteinschätzungsinstrument arbeiten? *

	sehr unselbstständig	unselbstständig	selbstständig	sehr selbstständig	nicht angewendet
SiE (Setting im Einzelfall) bzw. vM (verstärkte Massnahmen)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ILZ (individuelle Lernziele) bzw. angepasste Lernziele	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Nachteilsausgleich	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Regelschüler mit gelegentlichem Förderbedarf	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Regelschüler	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Wie hast du die SuS beim Umgang mit den Karten unterstützt? *

Meine Antwort

Inwiefern haben die Bilder die SuS beim Verständnis des Textes unterstützt? *

	nicht unterstützend	wenig unterstützend	unterstützend	sehr unterstützend	nicht angewendet
SiE (Setting im Einzelfall) bzw. vM (verstärkte Massnahmen)	<input type="radio"/>				
ILZ (individuelle Lernziele) bzw. angepasste Lernziele	<input type="radio"/>				
Nachteilsausgleich	<input type="radio"/>				
Regelschüler mit gelegentlichem Förderbedarf	<input type="radio"/>				
Regelschüler	<input type="radio"/>				

Wie verständlich war der Text in leichter Sprache für die SuS? *

	nicht verständlich	wenig verständlich	verständlich	sehr verständlich	nicht angewendet
SiE (Setting im Einzelfall) bzw. vM (verstärkte Massnahmen)	<input type="radio"/>				
ILZ (individuelle Lernziele) bzw. angepasste Lernziele	<input type="radio"/>				
Nachteilsausgleich	<input type="radio"/>				
Regelschüler mit gelegentlichem Förderbedarf	<input type="radio"/>				
Regelschüler	<input type="radio"/>				

Mit wie vielen SuS hast du die Karten jeweils gleichzeitig angewendet? (Mehrfachnennungen möglich) *

- 1-3
- 3-6
- 6-9
- 9-12
- ganze Klasse

Hast du ein und dieselbe Kompetenz mehrmals genutzt? *

- Ja
- Nein

Falls ja, hast du einen Vergleich in der Entwicklung gezogen?

- Ja
- Nein

Wie sehr kannst du dir vorstellen, das
Selbsteinschätzungsinstrument (mit eventueller Erweiterung für
die Methoden- und die Sozialkompetenz) für ... einzusetzen? *

	sehr unwahrscheinlich	unwahrscheinlich	wahrscheinlich	sehr wahrscheinlich
Fortschrittsvisualisierung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kommunikation mit anderen Lehrpersonen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Elterngespräche	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Hast du Optimierungsvorschläge für uns?

Meine Antwort

Das möchte ich sonst noch mitteilen...

Meine Antwort

SENDEN

Anhang L: offene Antworten vom Fragebogen der SuS

Was könnten wir besser machen?

nichts
Nichtz
mehr fragen
MehrAntworten
Mehr Antworten
fünf Sterne wären besser
5 Sternen hinzu fügen
eifacherewörter

Das will ich sonst noch sagen...

Nichtz
Diese karten finde ich gut

Anhang M: offene Antworten vom Fragebogen der SHP's*Wie hast du die SuS unterstützt?*

Antworten vorgelesen und in Alltagssprache erklärt
Gemeinsam über die Fragen gesprochen
Leseunterstützung, Frage z.T. erklärt, beides nur wenn nötig
Mit dem Kind zusammen gelesen
Ich habe im mündlichen Unterricht einige Ausdrücke etwas umformuliert und mit Beispielen verdeutlicht. Das eigentliche Ausfüllen wurde dann selbständig erledigt. Weiter unterstützt habe ich das Kinder bei der Reflexion und beim Formulieren von Vorsätzen oder Zielen.
Ich habe mit ihnen über die Themen gesprochen, ihnen erklärt und sie besprochen.

Optimierungsvorschläge

Fragen reduzieren: es sind viele sehr ähnliche Fragen
Bewertungsraster z.B. auf sechs erhöhen
Ich hätte gerne mehr Zeit gehabt für die Evaluation. Vielleicht würde es zu einzelnen Karten noch Kriterien brauchen, um sich einschätzen zu können. (Z.B. Woran merke ich dass ich Gefühle erkennen kann? Woran merke ich, ob ich die Ansicht der ändern kenne oder nicht? etc.)
Die Zeit war leider zu kurz zum Ausprobieren. Ich denke, es wäre sinnvoll gewesen, wenn die SuS mehrere Male daran arbeiten hätten können, um somit bei allen Fragen draus zu kommen. Für mich kam erschwert hinzu, dass es momentan eine sehr schwierige Klassenkonstellation in dieser 3./4. Klasse ist mit vielen akuten Problemen. Wir Lehrpersonen müssen daher auch sehr flexibel sein was die Unterrichtsdurchführung betrifft. Deswegen konnte ich den Einsatz nicht wirklich fest planen.

Das möchte ich sonst noch sagen...

<ul style="list-style-type: none"> • Die Karten sind eine gute Grundlage mit guten Ideen für Lehrpersonen, was und wie man mit Kindern reflektieren kann. • Die Reflexion auf der Metaebene ist abstrakt. Ich denke, es ist (insbesondere für Kinder mit Lernschwierigkeiten) schwierig, die Bilder mit der jeweiligen Frage zu verknüpfen. Es bräuchte mehr Zeit, bis die Kinder die Frage verinnerlicht haben und beim Bild sofort merken «Aha, jetzt reden wir über diese Frage». • Die Karten müssen mit den Kindern mündlich erarbeitet werden, damit sie die Fragen auch richtig verstehen. Sie müssen mündlich mit entsprechenden Fragen und Rückmeldungen durch die tatsächlichen Fragen geführt werden. Ansonsten weichen sie immer wieder ab, und verteilen die Sterne auf der Ebene «was hat mir gefallen», «habe ich es gut gekonnt». • Einige Fragen sind sehr ähnlich und können kaum unterschieden werden. • Für die Arbeit mit den Karten braucht es Zeit, von der man im Förderunterricht oft schon zu wenig hat. Für mich ist es wichtig, die Karten gezielt einzusetzen, wenn sie tatsächlich mit den Unterrichtsinhalten in Verbindung stehen oder für das Kind aktuell sind (z.B. die Karte zum Thema Hausaufgaben würde ich dann einsetzen, wenn es sich als schwieriges Thema herausstellt (z.B. am Elterngespräch)). • Ich habe den Kindern den PC eingestellt, den Fragebogen geöffnet und sie klickten sich selbständig durch die Umfrage durch. Voll cool, dass die Umfrage auch in einer für sie verständlichen Sprache war.
Für mich war die Evaluationszeit zu kurz. Ich kam direkt aus dem Bildungsurlaub zurück und arbeite sehr integrativ. Ich habe Ideen, wie man einzelne Karten einsetzen kann und werde sie sicher ab und

zu anwenden. Konkret werde ich demnächst in einer Klasse eine Lerneinheit zum Thema Achtsamkeit und Gefühle durchführen und dann die Karten 1.1. und 1.2. einsetzen. Bei den Besprechungen mit den Lehrpersonen bis zur 3. Klasse habe ich die Kompetenzkarten den Klassenlehrpersonen vorgestellt und mit ihnen besprochen, wie sie eingesetzt werden könnten. Wir könnten uns gut vorstellen, Wochenziele zu setzen und Ende Woche dazu die entsprechende Karte einzusetzen (Z.B. 2.3./2.4./2.5./2.6.)

Auch wenn ich in dieser kurzen Zeit nur einmal dazu kam, die Karten anzuwenden, finde ich sie sehr gut gestaltet und in der richtigen Situation sicher gut anwendbar. Vielen Dank für eure grosse Arbeit.
Lilian Hospenthal

Ich möchte euch ein grosses Kompliment machen für eure tolle Arbeit. Mit den Karten haben sowohl SuS als auch LP ein übersichtlich gestaltetes Hilfsmittel, um die vielfältigen Bereiche der personalen Kompetenz sichtbar zu machen und gezielt zu fördern. In der kurzen Zeit konnte ich das ganze Potenzial der Karten nicht nutzen, werde aber sicher gerne weiter damit arbeiten und experimentieren. Vielen Dank Susan Straub

Ich finde die Karten eine super gute Sache. Ich habe sie gleich laminiert, damit wir sie auch in Zukunft ohne grösseren Papierverschleiss einsetzen können. Ich freue mich auf den Einsatz und danke euch ganz herzlich für eure grosse Arbeit!!!